

**Die Struktur des primären Donators P₇₀₀ in
Photosystem I :
Untersuchungen mit Methoden der
stationären und gepulsten
Elektronenspinresonanz**

Vorgelegt von
Diplom-Physiker
Hanno Käß
aus Stuttgart

Vom Fachbereich 5 – Chemie –
der Technischen Universität Berlin
zur Erlangung des akademischen Grades

Doktor der Naturwissenschaften
– Dr. rer. nat. –

genehmigte Dissertation

Berichter: Prof. Dr. Wolfgang Lubitz
Berichter: Prof. Dr. Dietmar Stehlik
Tag der mündlichen Prüfung: 22. Juni 1995

Berlin 1995

D 83

Abstract

Käß, Hanno:

Die Struktur des primären Donators P_{700} in Photosystem I : Untersuchungen mit Methoden der stationären und gepulsten Elektronenspinresonanz

Ziel dieser Arbeit war die Ermittlung der geometrischen Struktur des primären Donators P_{700} im pflanzlichen Photosystem I (PS I) sowie seine Charakterisierung im oxidierten Zustand $P_{700}^{\bullet+}$. PS I kann zwar kristallisiert werden, die in der Röntgenstrukturanalyse erreichte Auflösung von 6 Å (in absehbarer Zukunft 4.5 Å) reicht jedoch nicht aus, um die genaue Geometrie der Kofaktoren im Protein zu ermitteln. Die Verwendung von ESR-Methoden ist für die Untersuchung von $P_{700}^{\bullet+}$ besonders vorteilhaft, da sie *selektiv* dieses Kationradikal nachweisen können. Verwendet wurden sowohl stationäre (cw-) Methoden, speziell cw-ESR, cw-ENDOR und *general-TRIPLE*-Resonanz als auch gepulste Verfahren mit Detektion von ESEEM-Effekten (Elektron Spin Echo Envelope Modulation). Sie ergänzen sich bei der Bestimmung von Hyperfeinkopplungskonstanten.

Die Interpretation der Resultate für $P_{700}^{\bullet+}$ beruht wesentlich auf den Vergleich mit einem Modellsystem, dem monomeren Kationradikal von Chlorophyll *a* (Chl*a*). MO-theoretisch wurde vorhergesagt, daß Chl*a* $^{\bullet+}$ eine besondere elektronische Struktur besitzen sollte, die einen solchen direkten Vergleich mit $P_{700}^{\bullet+}$ problematisch erscheinen läßt. Die in dieser Arbeit an substituierten Bakteriochlorophyll *a*- (BChl*a*) und Chl*a*-Kationradikalen durchgeführten Experimente zeigen, daß diese Vorhersagen für Chl*a* $^{\bullet+}$ *nicht* zutreffen.

Aus der Winkelabhängigkeit der in ^1H -ENDOR-Experimenten an $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I-Kristallen bestimmten Hyperfeinkopplungen gelang es, die Orientierung eines Chl*a*-Moleküls in $P_{700}^{\bullet+}$ zu ermitteln. Dieses Molekül liegt parallel zu der Achse annähernder C_2 -Symmetrie, die den PS I-Komplex durchläuft. Die Methylbindung an Pos. 12 des Chl*a*-Moleküls schließt einen Winkel von 33° mit der C_2 -Achse ein. Diese Anordnung ist der Geometrie des primären Donators in bakteriellen photosynthetischen Reaktionszentren sehr ähnlich.

Die Resultate zeigen außerdem, daß $P_{700}^{\bullet+}$ mit großer Sicherheit aus einem Chl*a*-Dimer besteht. Der größte Anteil des ungepaarten Elektronenspins, $85 (\pm 2) \%$ befindet sich auf einer Hälfte dieses Dimers. Experimente an $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I verschiedener Spezies ergaben dabei keine signifikanten Unterschiede. Die ESEEM-Experimente an ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$ bestätigten das Vorliegen dieser starken Asymmetrie. ^{14}N -ESEEM an $P_{700}^{\bullet+}$ in den Kristallen erlaubte darüberhinaus auch die sehr genaue Bestimmung von NQR-Parametern K und η .

In ^1H -ENDOR-Experimenten an Mutanten der Grünalge *Chlamydomonas reinhardtii* wurde erstmals eine Aminosäure in unmittelbarer Nachbarschaft von $P_{700}^{\bullet+}$ spektroskopisch nachgewiesen: Histidin 656 in der PsaB-Untereinheit des Proteins.

Teile dieser Arbeit wurden bereits in Fachzeitschriften veröffentlicht:

- (1) H. Käß, J. Rautter, W. Zweggart, A. Struck, H. Scheer and W. Lubitz: EPR, ENDOR and TRIPLE Resonance Studies of Modified Bacteriochlorophyll Cation Radicals. *Journal of Physical Chemistry*, **98**, 354–363, 1994.
- (2) H. Käß, J. Rautter, B. Bönigk, P. Höfer and W. Lubitz: 2D ESEEM of the ^{15}N -Labeled Radical Cations of Bacteriochlorophyll *a* and of the Primary Donor in Reaction Centers of *Rhodobacter sphaeroides*. *Journal of Physical Chemistry*, **99**, 436–448, 1995.
- (3) H. Käß, E. Bittersmann-Weidlich, L.-E. Andréasson, B. Bönigk, W. Lubitz: ENDOR and ESEEM of the ^{15}N Labelled Radical Cations of Chlorophyll *a* and the Primary Donor P₇₀₀ in Photosystem I. *Chemical Physics*, **194**, 419–432, 1995.
- (4) L. Cui, S. E. Bingham, M. Kuhn, H. Käß, W. Lubitz, A. N. Webber: Site-Directed Mutagenesis of Conserved Histidines in the Helix VIII Domain of PsaB Impairs Assembly of the Photosystem I Reaction Center without Altering Spectroscopic Characteristics of P₇₀₀. *Biochemistry*, **34**, 1549–1558, 1995.
- (5) W. Lubitz, J. Rautter, H. Käß, F. Lenzian: Light Induced Charge Separation in Photosynthetic Reaction Centers. Magnetic Resonance Studies. *Solar Energy Materials and Solar Cells*, **38**, 77–89, 1995.

Weitere, in Konferenzbänden enthaltene Beiträge:

- (6) H. Käß, P. Fromme, H.-T. Witt, W. Lubitz: ^1H ENDOR and ^{14}N ESEEM of P₇₀₀^{+•} in Single Crystals of Photosystem I from *Synechococcus elongatus*. *Biophysical Journal*, **66**(2), A228, 1994.
- (7) H. Käß, B. Bönigk, J. Rautter, W. Zweggart, W. Lubitz, P. Höfer: Investigation of the Primary Donor in Bacterial Photosynthesis by ESEEM Methods. *26th Congress AMPERE on Magnetic Resonance 1992*, *Extended Abstracts*, S. 454.
- (8) H. Käß, P. Fromme, F. Lenzian, B. Bönigk, L.-E. Andréasson, H. T. Witt, W. Lubitz: ENDOR and ESEEM Experiments on Radical Cations in Plant Photosystem I and Related Model Systems. *27th Congress AMPERE on Magnetic Resonance and Related Phenomena 1994*, *Extended Abstracts*, S. 109-110.

Eigene Vorträge auf Konferenzen (ohne Posterbeiträge):

- (1) ESR/ENDOR-Untersuchungen an verschiedenen substituierten Bakteriochlorophyll-Kationradikalen in vitro und in vivo.
12. Diskussionstagung der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh), Fachgruppe: Magnetische Resonanzspektroskopie, 1990. Todtmoos, 1.10.-3.10.1990.
- (2) Nitrogen ESEEM of Bacteriochlorophyll *a* in Vitro and in the Photosynthetic Unit; *Pushchino – Berlin Conference on Photosynthesis in Plants, Purple Bacteria and Cyanobacteria 1991 (Academy of Sciences, Institute of Soil Science and Photosynthesis). Pushchino (RSFSR), UdSSR, 21.9.-26.9.1991.*
- (3) ENDOR-Messungen und MO-Rechnungen an Kationradikalen modifizierter Bakteriochlorophylle; *Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) 1992. Regensburg, 16.3.-20.3.1992.*
- (4) ENDOR-Messungen und MO-Rechnungen an substituierten BChl *a* Kationradikalen in vitro und in vivo; *7. Arbeitstagung Photosynthese (Institut für allgemeine Botanik, Humboldt-Universität zu Berlin). Egisdorf, 23.4.-26.4.1992.*
- (5) ENDOR und ESEEM-Untersuchungen am primären Donor $P_{700}^{+\bullet}$ in Einkristallen des Photosystem I; *8. Arbeitstagung Photosynthese (Institut für allgemeine Botanik, Humboldt-Universität zu Berlin). Egisdorf, 5.5.-8.5.1994.*
- (6) ENDOR and ESEEM Experiments on Radical Cations in Plant Photosystem I and Related Model Systems; *27th Congress AMPERE on Magnetic Resonance and Related Phenomena 1994, Kasan (Tatarstan), GUS, 21.8.-28.8.1994.*
- (7) ENDOR and ESEEM Experiments on the Radical Cation of the Primary Donor P_{700} in Plant Photosystem I and Related Model Systems;
European ESR Meeting on Recent Advances and Applications to Organic and Bio-organic Materials, Paris, Frankreich, 5.9.-9.9.1994.
- (8) ESR, ENDOR and ESEEM Studies of Photosynthetic Reaction Centers;
Electron Magnetic Resonance of Disordered Systems (EMARDIS - 95), Sofia, Bulgarien, 12.6.-16.6.1995.
- (9) ENDOR and ESEEM Experiments on the Radical Cation of the Primary Donor, $P_{700}^{+\bullet}$, in Photosystem I; *37th Rocky Mountain Conference on Analytical Chemistry, Denver (Colorado), USA, 23.7.-27.7.1995.*

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Photosynthese	3
2.1	Reaktionszentren	4
2.2	Photosystem I	6
2.3	Evolutionäre Aspekte	8
2.4	Problemstellung der vorliegenden Arbeit	9
3	Magnetische Resonanz	10
3.1	Nomenklatur	10
3.2	Hyperfine Wechselwirkung	11
3.2.1	Isotrope Hyperfeinkopplung	11
3.2.2	Anisotrope Hyperfeinkopplung	12
3.2.3	Winkelabhängigkeiten in Einkristallspektren	13
3.3	Quadrupolkopplung	13
3.4	cw-ESR und cw-ENDOR	18
3.4.1	Methoden - eine kurze Übersicht	18
3.4.2	Spezielle Effekte	20
3.5	Puls-ESR	20
3.5.1	Puls-ENDOR	20
3.5.2	Kohärenztransfer	22
3.6	Standardverfahren der ESEEM-Spektroskopie	24
3.6.1	Zwei-Puls-ESEEM und Modulationsfaktor	25
3.6.2	ESEEM-Effekte am stimulierten Echo	27
3.7	HYSORE	30

4	Experimentelles	33
4.1	Meßapparaturen	33
4.2	MO-Verfahren – ein kurzer Überblick	35
4.3	Auswertung der Spektren	36
4.3.1	ENDOR in flüssiger und gefrorener Lösung	36
4.3.2	ENDOR an PS I-Kristallen	37
4.3.3	Drei-Puls-ESEEM	39
4.3.4	HYSCORE	41
4.4	Proben der Pigmentmoleküle	44
4.4.1	Ausgangsmaterial	44
4.4.2	Probenherstellung und Oxidation der Pigmente	44
4.5	Proben von Photosystem I	46
4.5.1	Ausgangsmaterial	46
4.5.2	PS I-Kristalle	48
4.5.3	Probenherstellung und Oxidation von P ₇₀₀	49
4.6	Proben bakterieller Reaktionszentren	52
5	Hyperfeinkopplungen in Pigmentmolekülen	53
5.1	Chlorophylle und Bakteriochlorophylle	54
5.2	Ergebnisse aus der MO-Theorie	55
5.3	Untersuchte (Bakterio)Chlorophylle	58
5.4	ESR-Experimente	61
5.5	¹ H-Hyperfeinkopplungen der BChl a ^{•+} -Pigmente	64
5.5.1	ENDOR in flüssiger Lösung	64
5.5.2	ENDOR in gefrorener Lösung	74
5.5.3	Puls-ENDOR-Experimente an BChl a ^{•+}	80
5.6	¹ H-Hyperfeinkopplungen der Chl a ^{•+} -Pigmente	82
5.6.1	ENDOR in flüssiger Lösung und im glasartigen Übergangszustand	82
5.6.2	ENDOR in gefrorener Lösung	91
5.7	RHIF-INDO/SP-Berechnungen von ¹ H-Hyperfeinkopplungen	97
5.7.1	Kationradikale der BChl a-Pigmente: A _{iso}	99
5.7.2	Kationradikale der Chl a-Pigmente: A _{iso}	104
5.7.3	Anisotrope Hyperfeinkopplungen	105
5.8	Isotrope ¹⁴ N- und ¹⁵ N-Hyperfeinkopplungen	107
5.9	Folgerungen	111

6	^1H-Hyperfeinkopplungen in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	112
6.1	ESR- und ENDOR-Experimente	112
6.1.1	ESR-Experimente	112
6.1.2	ENDOR-Experimente an PS I-Lösungen	115
6.1.3	ENDOR-Experimente an PS I-Kristallen	119
6.2	Auswertung der Kristallspektren	123
6.2.1	Quantitative Auswertung	123
6.2.2	Qualitative Beobachtungen	134
6.3	Interpretation der ENDOR-Spektren	135
6.3.1	Hyperfeintensoren	135
6.3.2	Weitere Hyperfeinkopplungen	140
6.3.3	Zuordnungen in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ - Zusammenfassung	143
6.3.4	Interpretation des Pulverspektrums von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	144
6.3.5	Tieftemperatureffekte	145
6.4	Diskussion	147
6.4.1	Geometrie von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	147
6.4.2	Spindichteverteilung in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	148
6.4.3	Vergleich mit $\text{P}^{\bullet+}$ in bakteriellen Systemen	153
6.4.4	Folgerungen	154
7	Anisotrope ^{15}N-Hyperfeinkopplungen	155
7.1	ENDOR und ESEEM an ^{15}N -BChl $a^{\bullet+}$	156
7.1.1	ENDOR	156
7.1.2	ESEEM-Spektroskopie am stimulierten Echo	157
7.1.3	HYSCORE	163
7.1.4	RHF-INDO/SP	165
7.1.5	Diskussion und Folgerungen	166
7.2	ESEEM an ^{15}N - $\text{P}_{865}^{\bullet+}$	168
7.2.1	ESEEM-Spektroskopie am stimulierten Echo	168
7.2.2	HYSCORE	172
7.2.3	Diskussion und Folgerungen	175
7.3	ENDOR an ^{15}N -Chl $a^{\bullet+}$ und ^{15}N - $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	177
7.3.1	ENDOR	177
7.3.2	General TRIPLE	180

7.3.3	Diskussion und Folgerungen	181
7.4	ESEEM an ^{15}N -Chl $a^{\bullet+}$ und ^{15}N - $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	182
7.4.1	ESEEM an ^{15}N -Chl $a^{\bullet+}$	182
7.4.2	ESEEM an ^{15}N - $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	188
7.4.3	2D-HYSCORE an ^{15}N -Chl $a^{\bullet+}$ und ^{15}N - $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	192
7.4.4	Diskussion und Folgerungen	194
7.5	Zusammenfassung	196
8	^{14}N: Quadrupoleffekte	197
8.1	NQR-Parameter K und η in ^{14}N - $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	200
8.2	NQR-Parameter in Chl a -Kationradikalen	204
8.3	Zusammenfassung	204
9	$\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in verschiedenen Spezies	205
9.1	PS I in Pflanzen, Algen und Cyanobakterien	205
9.2	$\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in Mutanten von <i>Chlamydomonas reinhardtii</i>	209
10	Die Struktur von P_{700}	212
10.1	Experimentelle Beobachtungen	212
10.2	Geometrie und elektronische Struktur von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$	214
10.3	Literaturübersicht	217
11	Zusammenfassung	225
	Literaturverzeichnis	228

Abkürzungen

\mathbf{A} / \mathbf{A}'	hfc-Tensor in Frequenz- / Energieeinheiten	($\mathbf{A}' = h \mathbf{A}$)
Δ DMR	Absorption Detected Magnetic Resonance spectroscopy	
ADP	Adenosindiphosphat	
ATP	Adenosintriphosphat	
B_0	stationäres Magnetfeld	
B_1 / B_2	eingestrahktes Mikrowellen- / RF- Feld	
BChla	Bakteriochlorophylla	
Chla	Chlorophylla	
CI	Konfigurationswechselwirkung	configuration interaction
cw	<i>stationär</i> , im Gegensatz zu <i>gepulst</i>	continuous wave
Cyt	Cytochrom- <i>b₆f</i> - Komplex	
E_{ox}	Oxidationspotential	
ENDOR	Electron Nuclear DOuble Resonance	
ESEEM	Electron Spin Echo Envelope Modulation	
ET	Elektrontransfer	
FID	Freier Induktionszerfall	free induction decay
FM	Frequenzmodulation	
(F)FT	(schnelle) Fouriertransformation	(fast) Fourier transform
FTIR	Fourier Transform InfraRed spectroscopy	
g_e / g_n	g-Faktor des Elektrons / Kerns	
hfc	Hyperfeinkopplungskonstante	hyperfine coupling constant
HFw (hfi)	Hyperfeinwechselwirkung	hyperfine interaction
HMO	Hückel Molekülorbital Methode	
HOMO	energetisch höchstes besetztes MO	Highest Occupied MO
HYSCORE	HYperfine Sublevel CORrELation spectroscopy	
IEH	Iterative Extended Hückel (MO-Verfahren)	
INDO	Intermediate Neglect of Differential Overlap	
LHC	Lichtsammelprotein	light harvesting complex
LUMO	energetisch niedrigstes unbesetztes MO	Lowest Unoccupied MO
MES	2-Morpholinoethansulfonsäure	
MO	Molekülorbital	molecular orbital
NADP	Nikotinamidadenindinukleotidphosphat	
P	Primärer Donor (in manchen Referenzen auch D)	
PPP	Pariser Parr Pople (MO-Verfahren)	
PS I	Photosystem I	
PS II	Photosystem II	

(b)RC	(bakterielles) Reaktionszentrum	(bacterial) reaction center
RF	Radiofrequenz	
RHF	Restricted Hartree Fock (MO-Verfahren)	
RR	Resonance Raman spectroscopy	
S/N	Signal/Rausch Verhältnis	signal/noise ratio
SCF	self consistent field (MO-Verfahren)	
T_{1e} / T_{1n}	Longitudinale Elektron- / Kern- Relaxationszeit	
T_{2e} / T_{2n}	Transversale Elektron- / Kern- Relaxationszeit	
THF	Tetrahydrofuran (C ₄ H ₈ O)	
UHF	Unrestricted Hartree Fock (MO-Verfahren)	
$W_1 / W_2 / W_x$	Longitudinale / Transversale / Kreuz- Relaxationsrate	
β -DM	β -Dodecylmaltosid	
γ_s / γ_n	Gyromagnetisches Verhältnis des Elektronspins / Kernspins	
η	Viskosität	
μ_B / μ_N	Bohrsches / Kern-Magneton	
μ	Magnetisches Moment	
ν_0	Larmor-Frequenz in Hz	
$\nu_H / \nu_{^{15}N}$	Larmor-Frequenz eines ¹ H/ ¹⁵ N Kerns	
τ_R	Rotationskorrelationszeit	
ω_0	Larmor-Frequenz in Radian/s	
\mathcal{H}	Hamiltonoperator	

Anmerkung: Die Abkürzung *hfc* wird im Text sehr häufig gebraucht. Da sich im Deutschen keine direkt entsprechende Kurzform durchgesetzt hat, wird die englische Bezeichnung übernommen und im Plural entsprechend *hfc's* geschrieben.

1 Einleitung

Gäbe es keine pflanzliche Photosynthese, wäre die vorliegende Arbeit nicht entstanden. Niemand würde existieren, der sie geschrieben hätte und es wäre ausgeschlossen, daß sich ein Leser dafür fände. Ohne die Prozesse der pflanzlichen Photosynthese wäre kein menschliches und tierisches Leben auf der Erde entstanden. Mit ihrem Einsetzen begann vor gut zwei Milliarden Jahren die Ansammlung von molekularem Sauerstoff in der Erdatmosphäre [1]. Sie ist bis heute die einzige Quelle, die den durch Atmungs- und Verbrennungsvorgänge der Atmosphäre entzogenen Sauerstoff ersetzt.

Die Erforschung dieses wichtigsten chemischen Vorgangs auf der Erde begann 1780 mit einem Experiment von Joseph Priestley, das zeigte, daß der für die Atmung von Tieren notwendige Sauerstoff von grünen Pflanzen erzeugt wird. Daß die Pflanzen dazu Licht benötigen, entdeckte 1786 Jan Ingenhousz und 1842 schließlich postulierte Robert Mayer den Zusammenhang zwischen der eingestrahlten Lichtenergie und der beim Wachstum der Pflanzen verbrauchten chemischen Energie. Seither sind die beteiligten Stoffwechselprozesse in zahlreichen biochemischen Untersuchungen aufgeklärt worden und gut bekannt¹.

Die biophysikalische Funktionsweise der 'Motoren', die diese Prozesse am Laufen halten, ist dagegen immer noch nicht vollständig aufgedeckt. Die Umwandlung von Lichtenergie in einen ladungstrennten Zustand ist dabei der entscheidende primäre Schritt. Die in diesem kurzlebigen Zustand enthaltene Energie wird danach weitergegeben und in einer universell in der Zelle nutzbaren Form gespeichert. Vorgänge dieser Art laufen in einigen speziellen Proteinen ab. Sie werden durch die darin enthaltenen Kofaktoren ermöglicht, wobei nicht allein deren relative Anordnung sondern mit Sicherheit auch ihre Wechselwirkung mit der Proteinumgebung wesentlich ist. Die Quantenausbeute des Gesamtprozesses ist praktisch gleich 1, jedes absorbierte Lichtquant führt zu einer Ladungstrennung. Wie die geometrische Struktur der Kofaktoren aussieht und welchen Einfluß die Proteinumge-

¹ Eine hervorragende, allgemeine und *kurze* Einführung in den Problemkreis, die dabei trotzdem den Bezug zu dem hier untersuchten PS I herstellt, bietet das Buch *Biochemie* von Lubert Stryer [2].

bung hat, ist trotz ausgedehnter Untersuchungen bis heute nur teilweise bekannt.

Im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht ein solches Protein, das pflanzliche Photosystem I (PS I). Ziel war die Aufklärung der geometrischen und elektronischen Struktur seines sogenannten primären Donators, kurz P_{700} . Hier erfolgt die Aufnahme der Lichtenergie und die direkt nachfolgende primäre Ladungstrennung. P_{700} stellt das Herzstück eines der erwähnten 'Motoren' dar. Die erfolgreiche Kristallisation von PS I erlaubte zwar eine Röntgenstrukturbestimmung, ihre Auflösung von derzeit 6 Å (eine Steigerung auf 4 Å ist absehbar) ist jedoch viel geringer als der für bakterielle photosynthetische Reaktionszentren (bRC's) erreichte Wert von 2.65 Å. Verfahren der magnetischen Resonanz ergaben in der vorliegenden Arbeit eine viel genauere Strukturaussage über P_{700} . Sie erlaubt einen direkten Vergleich mit dem primären Donator P_{865} im bRC.

Zum Aufbau der Arbeit einige einleitende Worte:

Im Kapitel **Photosynthese** werden die Primärprozesse der Photosynthese in Pflanzen und Bakterien und die daran beteiligten Proteine vorgestellt. Die notwendigsten spektroskopischen Grundlagen, insbesondere der Puls-ESR, enthält das Kapitel **Magnetische Resonanz**. Im Kapitel **Experimentelles** werden die verwendeten Meßaufbauten kurz eingeführt. Außerdem werden die Probenherstellung, die Symmetrieelemente der PS I Kristalle und die für die Auswertungen entwickelten Simulationsprogramme beschrieben.

Das erste Kapitel mit Resultaten, **Hyperfeinkopplungen in Pigmentmolekülen**, handelt von Kationradikalen substituierter (Bakterio-)Chlorophylle. Seine Ergebnisse sind für den Vergleich des oxidierten primären Donators $P_{700}^{\bullet+}$ mit dem als Modell dafür benutzten $Chla^{\bullet+}$ wesentlich. Im Kapitel **1H -Hyperfeinkopplungen in $P_{700}^{\bullet+}$** werden Messungen an PS I in Lösung und in Kristallen vorgestellt. Sie ergeben eine Aussage sowohl über die geometrische Anordnung von $P_{700}^{\bullet+}$ im Protein als auch über seinen elektronischen Zustand. Information über letzteren liefern auch **Anisotrope ^{15}N -Hyperfeinkopplungen**. Sie werden mit ESEEM-Methoden – insbesondere dem bislang selten verwendeten HYSORE-Verfahren – bestimmt, die dafür besser geeignet sind als übliche cw-Verfahren. Das Kapitel **^{14}N : Quadrupoleffekte** führt die sehr genaue Bestimmung von Nullfeldparametern der ^{14}N -Kerne in $P_{700}^{\bullet+}$ mittels ESEEM an den PS I-Kristallen vor. Der Vergleich von $P_{700}^{\bullet+}$ **in verschiedenen Spezies** stützt sich auf die Auswertung von in den vorhergehenden Kapiteln ermittelten Charakteristika der 1H -ENDOR- und ^{14}N -ESEEM-Spektren. Die Messungen an Mutanten von *Chlamydomonas reinhardtii* liefern den erstmaligen Nachweis einer $P_{700}^{\bullet+}$ direkt benachbarten Aminosäure. **Die Struktur von P_{700}** enthält eine abschließende Diskussion, darauf folgt die **Zusammenfassung**.

2 Photosynthese

An den primären Prozessen der pflanzlichen Photosynthese sind vier transmembrane Proteinkomplexe beteiligt: Photosystem I (PS I), Photosystem II (PS II), der Cytochrom b_6/f Komplex (Cyt) und die ATP-Synthetase (ATP-Syn) [3–5]. In einem stufenweise ablaufenden Prozeß oxidiert PS II Wasser, die freigesetzten Elektronen werden über Cyt zum PS I weitergeleitet, wo sie schließlich NADP^+ reduzieren. Der dabei über die Membran hinweg aufgebaute Protonengradient führt zur Bildung von ATP [6]. Den Transport der Elektronen von PS II nach Cyt übernehmen in der Membran diffundierende Plastochinon-Moleküle (PQ), von Cyt nach PS I erfolgt er über das an der Membranoberfläche lokalisierte Plastocyanin (PC). Die benötigte Energie liefern die in PS I und PS II absorbierten Lichtquanten.

Die Proteine befinden sich in der Membran der Thylakoide. Dies sind flache, plattenförmige Vesikel, die vollständig einen inneren Hohlraum umschließen. In Cyanobakterien, zur Photosynthese fähigen Prokaryonten, befindet sich dieses Membransystem direkt im Zellplasma. Cyanobakterien werden auch als *Blaugrüne Algen* bezeichnet. In den eukaryontischen höheren Pflanzen und Algen sind die Thylakoide dagegen in eigenen Zellorganellen, den Chloroplasten enthalten. Darin bilden sie sowohl regelmäßige gestapelte Strukturen (*grana*) als auch ungeordnete lamellare Bereiche. In der Grünalge *Chlamydomonas* überwiegen letztere [3].

Die Nettoreaktion aus dem Zusammenwirken von PS I, PS II und Cyt lautet [2]:

Die Reaktionsgleichung erklärt die Herkunft des zur Bildung von ATP notwendigen Protonenüberschusses im Lumen des Thylakoids. Bemerkenswert ist, daß neben der Oxidation von Wasser, die das Zusammenwirken von PS II, Cyt und PS I erfordert, ein konkurrierender Prozeß ablaufen kann: Falls bereits ein Überschuß von NADPH im Stroma vorhanden ist, wird das nach der Lichtabsorption in PS I freigesetzte Elektron auf Cyt übertragen.

Dann erfolgt lediglich ein lichtgetriebener zyklischer Elektronfluß zwischen PS I und Cyt, wobei ATP *ohne* gleichzeitige Bildung von NADPH entsteht.

Abbildung 2.1: Schematisierter Aufbau eines Thylakoids (nach [2]).

In den *Lichtreaktionen* der pflanzlichen Photosynthese entsteht also unter Wasserspaltung NADPH und ATP. Die so gespeicherte Energie wird in den nachfolgenden *Dunkelreaktionen* des Calvin-Zyklus zum Aufbau von Kohlenhydraten aus CO_2 und H_2O benötigt. Der Wirkungsgrad dieser Reaktionen beträgt insgesamt, bezogen auf die aufgenommene Photonenenergie, etwa 30%. Neben den Pflanzen existieren auch Bakterien, die zur Photosynthese fähig sind. In ihnen kann jedoch nur ein einziges Protein, das bakterielle Reaktionszentrum (bRC), Lichtenergie umwandeln. Dabei erfolgt keine Wasserspaltung, da die Energie eines einzelnen Lichtquants dazu nicht ausreicht.

2.1 Reaktionszentren

Im Prinzip verläuft der eigentliche Primärprozeß der Photosynthese sowohl in PS I und PS II als auch im bRC sehr ähnlich. Ein Photon wird von den im Protein selbst oder in umgebenden Lichtsammelkomplexen (LHC) enthaltenen sogenannten Antennen absorbiert. Seine Energie wird exzitonisch auf einen primären Elektronendonator P übertragen. Aus dem daraus resultierenden angeregten Zustand P^* wird ein Elektron an einen primären Akzeptor A_1 abgegeben. Dieser ist das erste Glied einer ganzen Kette von Akzeptoren A_i entlang der das Elektron durch das Protein weitertransportiert wird, bevor jeweils eine nennenswerte Rekombination erfolgen kann.

Das Ende dieses Wegs bildet ein räumlich weit vom Donator entfernter terminaler Akzeptor A_{term} . Der ladungstrennte Zustand $P^+A_1 \dots A_{\text{term}}^-$ ist auf der Zeitskala dieser Elektrontransferprozesse stabil. In PS I, PS II und den bRC's von Purpurbakterien sind sowohl primärer Donator, primärer und sekundärer Akzeptor als auch die Kinetik des Vorwärtstransfers sehr ähnlich [7, 8]. In allen drei Fällen ist P ein (Bakterio)Chlorophyll-Monomer oder -Dimer, A_0 ein monomeres Chlorophyll oder (Bakterio)Pheophytin und A_1 ein Chinon. Auch der Aufbau des Proteins aus einem Chlorophyll enthaltenden Homo- oder Heterodimer mit einer näherungsweise zweizähligen Symmetrieachse (Pseudo- C_2 -Achse) ist eine gemeinsame Eigenschaft von PS I und den bRC's [9, 10]. Das bRC von *Rhodobacter sphaeroides* wurde am eingehendsten charakterisiert.

Das bakterielle Reaktionszentrum

Die am besten aufgelösten Röntgenstrukturen an Reaktionszentren der Photosynthese wurden bis heute für das bRC von *Rhodospseudomonas (Rp.) viridis* mit $\geq 2.3 \text{ \AA}$ [11] (Nobelpreis für Chemie 1988) und für das bRC von *Rhodobacter (Rb.) sphaeroides* mit $\geq 2.65 \text{ \AA}$ Genauigkeit [12–14] ermittelt. Die Kofaktoren und ihre Funktionen sind inzwischen gut bekannt. Der erreichte, sehr detaillierte Wissensstand ist nicht zuletzt anhand der Fülle von einschlägigen Übersichtsartikeln und Sammelbänden zu ermessen. Eine Auswahl davon – mit vielen weiteren Referenzen – ist: [9, 15–20].

Das bRC von *Rb. sphaeroides* besteht aus drei Untereinheiten, die nach ihrem Molekulargewicht mit L, M und H (*light*, *medium* und *heavy*) bezeichnet werden. Die Untereinheiten L und M liegen näherungsweise symmetrisch zu einer lokalen Pseudo- C_2 -Achse und enthalten insgesamt acht Chromophore. Zwei Bakteriochlorophylla- (BChla-)Moleküle bilden ein Dimer, das sogenannte *special pair* [21]. Es stellt den primären Donator der Elektrontransportkette dar. Die Ebenen dieser beiden BChla-Moleküle sind in guter Näherung parallel und haben einen Abstand von etwa 3.5 \AA . Ihre Ringe A überlappen sich. In Richtung zum Nicht-Häm- Fe^{2+} -Ion an der cytoplasmatischen Seite des bRC folgen in der L- beziehungsweise M-Einheit zwei monomere BChla-Moleküle (B_A und B_B , *accessory* BChl's), zwei Bakteriopheophytine (H_A , H_B oft auch Φ_A , Φ_B) und zwei Ubichinone (Q_A , Q_B). Sie bilden zwei symmetrische, mit A und B bezeichnete Zweige. Der Elektrontransfer erfolgt fast ausschließlich entlang des A-Zweigs in der L-Untereinheit [9, 14, 22]. Die kaum temperaturabhängigen Vorwärtstransferraten sind bei 5 K etwas größer als bei 295 K [23].

Abbildung 2.2 : Anordnung der Kofaktoren im Reaktionszentrum von *Rb. sphaeroides* (Strukturdaten aus [13]).

2.2 Photosystem I

PS I gehört zur Klasse der Fe-S-Cluster-Reaktionszentren, wogegen PS II und bRC nach ihren terminalen Akzeptoren den Chinon-Reaktionszentren zugeordnet werden [1, 7]. PS I kann als lichtgetriebene Plastocyanin:Ferredoxin-Oxidoreduktase bezeichnet werden [24]. Das Protein besteht aus 11 (*Synechococcus*) [25] oder 12 (höhere Pflanzen) Untereinheiten [26, 27]. Außer den Kofaktoren enthält PS I etwa 100 Antennenmoleküle Chl_a, die das Protein zusätzlich stabilisieren [28]. PS I aus *Synechococcus elongatus* kristallisiert in Form trimerer Komplexe [10, 29] (weitere Information in Kapitel 4.5.2). Eine Röntgenstrukturanalyse solcher Kristalle mit 6 Å Auflösung stellt die genaueste derzeit publizierte Strukturinformation dar. Andere erfolgreiche Kristallisationen [30–32] ergaben bis heute noch keine Strukturen in vergleichbarer Qualität. Die äußere Form des PS I wurde auch mittels Elektronenmikroskopie und digitaler Bildanalyse mit etwa 15 Å Auflösung bestimmt [33, 34]. Sie bestätigte die Vermutung, daß die PS I-Proteinkomplexe auch in der nativen Thylakoidmembran Trimere bilden [35].

Der Elektrontransfer (Transferraten bei Raumtemperatur nach neuesten Arbeiten [36–40] und den Übersichtsartikeln [8, 24, 41, 42]) verläuft über fünf Stufen:

Die einzelnen Komponenten dieser Transferkette sind:

(A) Der **primäre Donator** P_{700} . Er besteht mit Sicherheit aus Chla [43]. ESR-Untersuchungen von $P_{700}^{\bullet+}$ ergeben eine inhomogen verbreiterte Linie bei $g = 2.0025$ mit einer Breite von $\Delta B_{pp} = 0.7 \dots 0.8$ mT ohne aufgelöste Hyperfeinstruktur [44]. Das Signal entsteht sowohl bei Beleuchtung als auch durch chemische Oxidation. 1962 wurde der Zusammenhang zwischen der Ausbleichung bei 700 nm und dem Entstehen des ESR-Signals erkannt [45] und beide Effekte einem 'Pigment' P_{700} zugeordnet. Das Redoxpotential E_{ox} von $P_{700}/P_{700}^{\bullet+}$ ist unabhängig vom pH-Wert und liegt zwischen +0.36 und +0.52 V. Nach den detailliertesten Untersuchungen¹ beträgt $E_{ox} = +0.49$ V [24]. Für Chla/Chla $^{\bullet+}$ ist E_{ox} stark lösungsmittelabhängig und liegt zwischen +0.74 und +0.93 V [47].

(B) Der 'nachträglich' entdeckte **primäre Akzeptor** A_0 . Optischen und ESR-Experimenten am photoakkumulierten $A_0^{\bullet-}$ zufolge ist A_0 ein monomeres Chla [48, 49].

(C) Der **sekundäre Akzeptor** A_1 ist ein Phyllochinon (Vitamin K_1), dies wurde in transienten ESR-Experimenten an nativem und mit anderen Chinonen rekonstituiertem PS I zweifelsfrei nachgewiesen [50, 51]. Über die Rekonstitution von PS I mit verschiedenen Chinonen wurde das Redoxpotential A_1/A_1^- indirekt zu -0.82 V abgeschätzt [52, 53].

(D) Die **terminalen Akzeptoren** F_X , F_A und F_B sind drei Eisen-Schwefel-(Fe-S)-Zentren. In der Reihenfolge F_X/F_X^- , F_B/F_B^- und F_A/F_A^- betragen ihre Redoxpotentiale -0.70, -0.58 und -0.53 V [24]. Die Frage [24, 42], ob der Elektrontransfer linear in der Form $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow F_X \rightarrow F_{A,B}$ oder parallel auf den beiden Pfaden (I) $A_0 \rightarrow F_X \rightarrow F_{A,B}$ und (II) $A_0 \rightarrow A_1 \rightarrow F_{A,B}$ erfolgt, ist inzwischen geklärt. Nach [39, 40, 54] verläuft er von A_1 nach F_X , eine Verzweigung nach A_0 ist damit sehr unwahrscheinlich.

Die beiden größten Proteinuntereinheiten PsaA und PsaB mit einem Molekulargewicht von je etwa 82 kDa bilden zusammen mit den Kofaktoren die kleinste Einheit (*core protein*), in der noch ein lichtinduzierter Elektrontransfer von P_{700} bis F_X stattfinden kann. F_X ist *zwischen* den beiden Untereinheiten angeordnet [24, 26]. Es wird angenommen, daß die prinzipielle Anordnung der Kofaktoren P_{700} bis F_X dem bRC ähnelt, wobei das Fe-S-Zentrum etwa die Position des Nicht-IIäm- Fe^{2+} -Ions einnimmt [10, 24, 42]. Die terminalen Akzeptoren F_A und F_B sind in einer eigenen Untereinheit PsaC lokalisiert, die vom *core protein* abgetrennt und daran wieder rekonstituiert werden kann. Kreuzweise Rekonsti-

¹ Vergleichswerte: $P_{865}/P_{865}^{\bullet+}$, $E_{ox} = +0.495$ V [46]; BChla/BChla $^{\bullet+}$, $E_{ox} = +0.56$ bis +0.76 V [47].

tution zwischen *core protein* und PsaC-Protein verschiedener Spezies [55] sowie gezielte Zerstörung und nachfolgende Rekonstitution aller Fe-S-Zentren sind möglich [56].

Die Aminosäuresequenzen aller Proteinuntereinheiten sind bekannt [27] und über die Anordnung der insgesamt 16 transmembranen Helices in PsaA und PsaB existieren erste Modellvorstellungen [25]. Sie führten zu Vermutungen darüber, welche Aminosäuren die einzelnen Kofaktoren ligandieren (Referenzen in [57]). Da seit 1993 gerichtete Mutagenese im *psaB*-Gen zweier Spezies, *Synechocystis* PCC 6803 [58] und *Chlamydomonas reinhardtii* [59] möglich ist, können solche Strukturmodelle in Zukunft verifiziert werden. Ein erstes spektroskopisch nachweisbares Resultat ergab sich für den Akzeptor F_X in *Synechocystis* PCC 6803. Hier führte die Mutation C565S in PsaB zur Entstehung eines [3Fe-4S]- anstelle eines [4Fe-4S]-Clusters [60].

2.3 Evolutionäre Aspekte

Die offenkundige Ähnlichkeit der Komponenten der Elektronentransferkette zwischen primärem Donator und sekundärem Akzeptor in PS I, PS II und im bRC [8] führte zu Spekulationen über die Evolution der verschiedenen photosynthetisierenden Organismen. Am Anfang stand die Erkenntnis, daß die Folge der Akzeptoren im bRC der Purpurbakterien und in PS II eng verwandt scheint [7, 61]. Beide werden daher den RC's vom (Phycophytin-)Chinon-Typ zugeordnet [1]. Auf der anderen Seite bestehen große Ähnlichkeiten zwischen PS I und dem bRC von zwei Grünen-Schwefel-Bakterien der Klasse *Chlorobium* [62, 63] und dem Heliobakterium *Heliobacillus mobilis* [64]. Sie weisen Chinone als sekundäre sowie Fe-S-Zentren als terminale Akzeptoren auf [65] und zählen zum Fe-S-Typ. Die bRC's aus *Chlorobium* und *Heliobacillus* haben eine dimere Struktur, bestehen aber im Gegensatz zu PS I aus zwei *gleichen* Proteinuntereinheiten.

Dies führte zu der Vermutung, daß alle photosynthetischen RC's von einem gemeinsamen Vorläufer-RC abstammen, das ein monomeres Protein gewesen sein könnte. Im Verlauf der Evolution entwickelten sich daraus die beiden Klassen von RC's. Ob eine Dimerisierung *vor* [64, 65] oder *nach* [1] dieser Trennung der Evolutionszweige erfolgte, ist unklar.

Bis jetzt beruhen diese Vorstellungen allein auf der chemischen Natur und den Redoxeigenschaften der Glieder der Elektronentransferketten, da derzeit lediglich die Struktur des bRC auf einer atomaren Skala bekannt ist. Daher sind alle Strukturinformationen über die anderen Proteine von großer Bedeutung, um diese Hypothesen entweder untermauern oder aber gegebenenfalls kritischer bewerten zu können.

2.4 Problemstellung der vorliegenden Arbeit

Die Anregung des primären Donators P_{700} und die Übertragung eines Elektrons aus dem angeregten Zustand P_{700}^* auf den primären Akzeptor A_0 stehen am Anfang des lichtinduzierten Elektronentransfers in PS I. Der Ablauf dieser Vorgänge wird durch die spezielle Anordnung der P_{700} bildenden Chl a -Moleküle im PS I-Protein ermöglicht. Sie bestimmt sowohl die elektronische Struktur des Grundzustands und der angeregten Zustände von P_{700} als auch die Wechselwirkungsprozesse mit dem primären Akzeptor A_0 .

Um diese Anordnung zu ermitteln wurden P_{700} und $P_{700}^{\bullet+}$, das nach dem Ladungstransfer verbleibende Kationradikal, seit fast 40 Jahren mit verschiedensten spektroskopischen Methoden untersucht. Bereits 1971 führten ESR-Messungen an $P_{700}^{\bullet+}$ zu dem Schluß, daß P_{700} aus einem Chl a -Dimer bestehen könnte [66]. Dies gilt heute der optischen Spektroskopie zufolge als gesichert [43]. Was den Abstand und die geometrische Anordnung dieser Chl a -Moleküle im Protein angeht, besteht jedoch immer noch keine einheitliche Meinung. Selbst die in nächster Zeit zu erwartende verbesserte Röntgenstrukturanalyse von PS I wird dieses Problem nicht lösen können, da ihre Auflösung von 4.5 Å dazu nicht ausreicht.

Da die Struktur von P_{700} zum Verständnis der Funktionsweise des PS I von fundamentaler Bedeutung ist, wurde in dieser Arbeit ein erneuter Versuch unternommen, sie aufzuklären.

Im verwandten Fall des oxidierten primären Donators $P_{865}^{\bullet+}$ im bRC war es möglich, Strukturinformationen aus Untersuchungen von bRC-Kristallen mit ESR-Methoden zu ermitteln [16, 67, 68]. Die Experimente ergaben die Orientierung der beiden P_{865} bildenden BChl a -Moleküle in der Einheitszelle des Kristalls. Sie zeigten auch, daß in $P_{865}^{\bullet+}$ das ungepaarte Elektron auf beide Moleküle verteilt ist. Dies bedeutet, daß ihre π -Systeme überlappen müssen, was nach [69] eine Abschätzung des Abstands ihrer molekularen Ebenen zu etwa 3 Å erlaubt (genauer Wert nach [14, 70]: ≈ 3.5 Å). Die erfolgreiche Zucht großer PS I-Kristalle [10] eröffnete die Möglichkeit, bei der Untersuchung von $P_{700}^{\bullet+}$ auf ähnliche Weise vorzugehen. Die Fragestellungen und Ziele der vorliegenden Arbeit sind daher:

Zu klärende Fragen:

- (1) Kann das monomere Kationradikal Chl $a^{\bullet+}$ als Modell für $P_{700}^{\bullet+}$ verwendet werden?
- (2) Können Stickstoff-Hyperfeinkopplungen in $P_{700}^{\bullet+}$ bestimmt werden, obwohl im Gegensatz zu den bRC's keine mit ^{15}N markierten PS I-Kristalle zur Verfügung stehen?

Ziele der vorliegenden Arbeit:

- (3) Bestimmung der molekularen Geometrie des primären Donators P_{700} .
- (4) Ermittlung des elektronischen Zustands von $P_{700}^{\bullet+}$, insbesondere Beantwortung der Frage, ob das ungepaarte Elektron auf zwei Chl a -Moleküle verteilt ist.

3 Magnetische Resonanz

In diesem Kapitel wird ein kurzer Abriss der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Verfahren der magnetischen Resonanz und ihrer theoretischen Beschreibung gegeben. Für eine allgemeine Einführung sei auf die einschlägige Literatur verwiesen [71–73].

Die Bestimmung der magnetischen Wechselwirkung zwischen Elektronspin und Kernspin erlaubt Aussagen über lokale Verhältnisse in molekularen Dimensionen. Das Problem, solche detaillierten Informationen mit der 'lokalen Sonde Kernspin' in hoher Auflösung zu erhalten, ohne dabei die – im Vergleich zur NMR – größere Nachweisempfindlichkeit der ESR zu verlieren, wurde 1956 mit der Einführung von ENDOR (Electron Nuclear Double Resonance) durch Feher gelöst [74]. 1961 fanden Mims *et al.* eine alternative, bezüglich einiger ihrer Eigenschaften zu ENDOR komplementäre Meßmethode: ESEEM (Electron Spin Echo Envelope Modulation) [75–77]. Im Gegensatz zu ENDOR ist ESEEM kein Doppelresonanzverfahren.

3.1 Nomenklatur

Mit Elektronspin \mathbf{S} und Kernspin \mathbf{I} sind die magnetischen Momente $\boldsymbol{\mu}_S$ und $\boldsymbol{\mu}_I$ verknüpft:

$$\boldsymbol{\mu}_S = -g_e \mu_B \mathbf{S} = -\gamma_s \hbar \mathbf{S} \quad \boldsymbol{\mu}_I = g_n \mu_N \mathbf{I} = \gamma_n \hbar \mathbf{I} \quad (3.1)$$

Operatoren werden im weiteren *einheitenfrei* angenommen, also ist $\hat{S}_z |m_S\rangle = m_S |m_S\rangle$ und $\hat{I}_z |m_I\rangle = m_I |m_I\rangle$. Die Zeemanenergien der magnetischen Momente in einem äußeren Magnetfeld \mathbf{B}_0 folgen aus den zeitunabhängigen Hamiltonoperatoren \mathcal{H}_{ZS} und \mathcal{H}_{ZI}

$$\mathcal{H}_{ZS} = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_S \mathbf{B}_0 = g_e \mu_B \hat{\mathbf{S}} \mathbf{B}_0 \quad \mathcal{H}_{ZI} = -\hat{\boldsymbol{\mu}}_I \mathbf{B}_0 = -g_n \mu_N \hat{\mathbf{I}} \mathbf{B}_0 \quad (3.2)$$

$$E_S = m_S g_e \mu_B B_0 = m_S \hbar \omega_{0S} \quad E_I = -m_I g_n \mu_N B_0 = -m_I \hbar \omega_{0I} \quad (3.3)$$

E_S, E_I sind die Energieeigenwerte, für erlaubte Übergänge gelten die bekannten Auswahlregeln (ESR: $\Delta m_S = \pm 1$, NMR: $\Delta m_I = \pm 1$). Die Frequenzen ω_{0S} und ω_{0I} sind die

Larmorfrequenzen, mit denen die magnetischen Momente im äußeren Magnetfeld präzedieren. Im folgenden werden ausschließlich Systeme $S = 1/2$ mit den zwei möglichen Zuständen $m_S = |+\frac{1}{2}\rangle$ und $|-\frac{1}{2}\rangle$ betrachtet (oft auch als $|\alpha\rangle$, $|\beta\rangle$ oder $|+\rangle$, $|-\rangle$ bezeichnet). Die NMR-Übergangsfrequenzen innerhalb der jeweiligen m_S -Zustände tragen entsprechende Indizes, also ν_{\pm} oder $\nu_{\alpha,\beta}$ (siehe Abb. 3.2). In theoretischen Diskussionen werden meist Kreisfrequenzen (Symbol ω , Einheit [1/s]) verwendet. Experimentelle Frequenzen werden dagegen in Hertz (Symbol ν , Einheit [Hz]) angegeben. Frequenzen und Kopplungskonstanten sind dem Kontext entsprechend umzurechnen ($\omega = 2\pi\nu$).

3.2 Hyperfeinwechselwirkung

Sowohl mit ENDOR als auch mit ESEEM kann die Hyperfeinwechselwirkung (hfi) zwischen $\boldsymbol{\mu}_S$ und $\boldsymbol{\mu}_I$ ermittelt werden. Sie wird durch den Hamiltonoperator \mathcal{H}_{HFS} beschrieben und zerfällt in zwei Anteile. Elektronen in s-Orbitalen mit endlicher Aufenthaltswahrscheinlichkeit am Kernort führen zur isotropen (Fermi-) Kontaktwechselwirkung, alle anderen mit $l \neq 0$ ergeben zusammen einen anisotropen, rein dipolaren Beitrag. Beide Anteile werden zum Tensor \mathbf{A}' zusammengefaßt, der die gesamte Hyperfeinwechselwirkung beschreibt. Mit dem Abstand $\mathbf{r} = |\mathbf{r}_e - \mathbf{r}_n|$ zwischen Elektronort \mathbf{r}_e und Kernort \mathbf{r}_n wird

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_{HFS} &= \mathcal{H}_{Dipol} + \mathcal{H}_{Kontakt} = \hat{\mathbf{S}} \mathbf{A}' \hat{\mathbf{I}} \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{3(\hat{\boldsymbol{\mu}}_S \mathbf{r})(\hat{\boldsymbol{\mu}}_I \mathbf{r})}{r^5} - \frac{\hat{\boldsymbol{\mu}}_S \hat{\boldsymbol{\mu}}_I}{r^3} \right) - \frac{2\mu_0}{3} \hat{\boldsymbol{\mu}}_S \hat{\boldsymbol{\mu}}_I |\psi(0)|^2\end{aligned}\quad (3.4)$$

Unter Annahme eines isotropen g_e -Faktors ist damit der gesamte Hamiltonoperator

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{ZS} + \mathcal{H}_{ZI} + \mathcal{H}_{HFS} = g_e \mu_B \mathbf{B}_0 \hat{\mathbf{S}} - g_n \mu_N \mathbf{B}_0 \hat{\mathbf{I}} + \hat{\mathbf{S}} \mathbf{A}' \hat{\mathbf{I}} \quad (3.5)$$

Der isotrope Anteil A'_{iso} der hfi kann aus der Spur des Tensors \mathbf{A}' berechnet werden

$$A'_{iso} = \frac{2\mu_0}{3} \hbar g_e \mu_B g_n \mu_N |\psi(0)|^2 = \frac{1}{3} Sp \{ \mathbf{A}' \} \quad (3.6)$$

3.2.1 Isotrope Hyperfeinkopplung

In ENDOR-Experimenten in flüssiger Lösung werden durch die schnelle Bewegung der Radikale alle anisotropen Anteile der hfi ausgemittelt. Das Spektrum hängt allein vom relativen Verhältnis ihres isotropen Anteils A'_{iso} zu den Zeemanenergien ab. Ein Maß für

letztere sind ω_{0S} und ω_{0I} . Ob Hochfeld- oder Nullfeldbedingungen vorliegen, oder aber keiner dieser beiden Grenzfälle, kann anhand des Parameters x beurteilt werden [78]

$$x = 1 - \frac{\hbar\omega_{0S} + \hbar\omega_{0I}}{\sqrt{(\hbar\omega_{0S} + \hbar\omega_{0I})^2 + A'_{iso}{}^2}} \quad (3.7)$$

$x = 0$ entspricht Hochfeld, $x = 1$ Nullfeld. In Hochfeldnäherung, also für eine relativ zur Hyperfeinkopplung große Zeemanenergie, sind Effekte höherer Ordnung vernachlässigbar. Hier haben Hamiltonoperator und Energieeigenwerte die zur Beschreibung typischer organischer Radikalkationen in Lösung ausreichende Form [79] ($\omega_{0S} = \gamma_s B_0$ und $\omega_{0I} = \gamma_n B_0$):

$$\mathcal{H} = \hat{S}_z \hbar\omega_{0S} + \hat{I}_z \hbar\omega_{0I} + \hat{S}_z \hat{I}_z A'_{iso} \quad (3.8)$$

$$E = m_S \hbar\omega_{0S} + m_I \hbar\omega_{0I} + m_S m_I A'_{iso} \quad (3.9)$$

Die Lage der NMR-Übergänge folgt nach den Auswahlregeln $\Delta m_I = \pm 1$, $\Delta m_S = 0$ und mit A'_{iso} in *Frequenzeinheiten* (\mathbf{A}' : hfc-Tensor in *Energieeinheiten*, $\mathbf{A}' = h \mathbf{A}$) zu

$$\nu_{\pm} = |\nu_{0I} \pm A'_{iso}/2| \quad (3.10)$$

Weitere Diskussionen finden sich in der Literatur zu ESR/ENDOR [78–81].

3.2.2 Anisotrope Hyperfeinkopplung

Solange das vom Kernspin erzeugte lokale magnetische Feld am Ort des Elektronspins klein gegen das äußere Feld B_0 ist, bleibt die Quantisierungsrichtung des Elektronspins parallel zu B_0 . Der Hamiltonoperator vereinfacht sich dann zu [78]

$$\mathcal{H} = g_e \mu_B B_0 \hat{S}_z - g_n \mu_N B_0 \hat{I}_z + \hat{S}_z \mathbf{l} \mathbf{A}' \hat{I}_z \quad (3.11)$$

Dies gilt in Feldern von etwa 0.35 T für hfc's ≤ 100 MHz [82]. B_0 gibt die z-Richtung vor und $\mathbf{l} = B_0/|B_0|$ ist ein Einheitsvektor in dieser Richtung. Die Energieeigenwerte sind

$$E = m_S g_e \mu_B B_0 + m_I \sqrt{m_S^2 (\mathbf{l} \mathbf{A}') (\mathbf{A}' \mathbf{l}) - 2 m_S g_n \mu_N B_0 \mathbf{A}' \mathbf{l} + g_n^2 \mu_N^2 B_0^2} \quad (3.12)$$

für beliebige S und I . Nach [78] ergeben sich daraus die Frequenzen der NMR-Übergänge für ein $S = 1/2$ System mit \mathbf{A} in *Frequenzeinheiten* zu

$$\nu_{\pm} = \sqrt{\nu_{0I}^2 + \frac{1}{4} (\mathbf{l} \mathbf{A}) (\mathbf{A} \mathbf{l}) \mp \nu_{0I} (\mathbf{l} \mathbf{A}) \mathbf{l}} \quad (3.13)$$

Diese Schreibweise geht davon aus, daß das Eigensystem von Tensor \mathbf{A} in Ruhe bleibt und die Orientierung des äußeren Feldes B_0 relativ dazu verändert wird. Pointierter ausgedrückt: Bei Experimenten an einem Kristall steht dieser fest im Raum und der Magnet

wird um ihn herum gedreht. Im Realfall verlaufen die Messungen jedoch meist umgekehrt: Der Magnet steht fest und der Kristall wird darin im Goniometer gedreht. Ein alternativer Ausdruck, der mit $\mathbf{B}_0 = (0, 0, B_0)$ direkt aus Gl. 3.13 folgt und meistens in der ESEEM-Literatur verwendet wird [76, 83, 84] beschreibt diese Sichtweise. Zur Berechnung der Übergangsfrequenzen für eine spezielle Orientierung ist anstelle der Bestimmung des Vektors \mathbf{l} im Eigensystem des Tensors \mathbf{A} nun eine Transformation von \mathbf{A} in das Laborsystem vorzunehmen. Sie ergibt die Tensorelemente A_{xx} , A_{xy} und A_{xz} .

$$\nu_{\pm} = \sqrt{\left(\frac{A_{zz}}{2} \pm \nu_{0I}\right)^2 + \frac{1}{4}(A_{zx}^2 + A_{zy}^2)} \quad (3.14)$$

3.2.3 Winkelabhängigkeiten in Einkristallspektren

Aus Gl. 3.13 folgen direkt die Übergangsfrequenzen bei Rotation des Magnetfelds in der ij -Ebene des Tensorsystems. Für einen Winkel φ zwischen Feld \mathbf{B}_0 und i -Achse ist

$$\frac{1}{2\nu_{0I}}(\nu_-^2 - \nu_+^2) = A_{ii} \cos \varphi + A_{jj} \sin \varphi + 2A_{ij} \sin \varphi \cos \varphi \quad (3.15)$$

Im Grenzfall kleiner Nichtdiagonalelemente A_{ij} wird daraus

$$\nu_{\pm} = \nu_0 \pm \frac{1}{2}(A_{ii} \cos \varphi + A_{jj} \sin \varphi + 2A_{ij} \sin \varphi \cos \varphi) \quad (3.16a)$$

$$= \nu_0 \pm \frac{1}{4}\left((A_{ii} + A_{jj}) + 2\sqrt{(A_{ii} - A_{jj})^2/4 + A_{ij}^2} \cos 2(\varphi - \varphi_0)\right) \quad (3.16b)$$

$$= \nu_0 \pm \frac{1}{4}\left((A_{ii} + A_{jj}) + (A_{ii} - A_{jj}) \cos 2\varphi + 2A_{ij} \sin 2\varphi\right) \quad (3.16c)$$

$$\text{mit} \quad \tan 2\varphi_0 = 2A_{ij}/(A_{ii} - A_{jj})$$

Für die später ausgewerteten ^1H -ENDOR-Messungen ist diese Näherung vollkommen ausreichend, da in allen Anpassungen $A_{ij} \leq 0.5$ MHz und $\max(A_{11}, A_{22}, A_{33}) \leq 6$ MHz blieb. Der Fehler durch die Näherung betrug demnach für eine Larmorfrequenz ν_{1H} von durchschnittlich 14.5 MHz maximal 25 kHz und konnte bei der verwendeten FM (100 kHz) vernachlässigt werden. Zur Anpassung wurde die Gleichung in der Form Gl. 3.16c verwendet.

3.3 Quadrupolkopplung

Die Elektronenhülle eines Atoms kann am Kernort einen elektrischen Feldgradienten erzeugen. Sobald sein Kern keine ideale Kugelform aufweist – was der Normalfall ist und

praktisch für *jeden* Kern gilt – hat er damit in diesem Gradienten eine orientierungsabhängige Einstellungsenergie. Da sie eine Wechselwirkung zwischen Quadrupolmomenten darstellt bleibt sie konstant, wenn der Kern seine Orientierung um 180° ändert [73].

Hamiltonoperator: Kernspinübergänge bedeuten eine Umorientierung des Kerns. Die Quadrupolwechselwirkung kann im Prinzip bei allen solchen Vorgängen eine Rolle spielen, sobald der betreffende Kern dabei *mehr als zwei* Einstellungsmöglichkeiten hat. Damit sind Effekte aufgrund der Quadrupolkopplung für alle Kerne mit Kernspin $I \geq 1$ zu erwarten. Zur Beschreibung des Spinsystems muß der Hamiltonoperator um einen Quadrupolanteil \mathcal{H}_Q ergänzt werden. Er lautet damit insgesamt in Hochfeldnäherung und unter Annahme eines isotropen g Faktors:

$$\begin{aligned}\mathcal{H} &= \mathcal{H}_{ZS} + \mathcal{H}_{ZI} + \mathcal{H}_{HFS} + \mathcal{H}_Q \\ &= g_e \mu_B B_0 \hat{S} - g_n \mu_N B_0 \hat{I} + \hat{S} A' \hat{I} + \hat{I} Q \hat{I}\end{aligned}\quad (3.17)$$

Bei Vorliegen einer rein isotropen hfi, die durch die Konstante A (in Frequenzeinheiten) beschrieben werden kann, läßt sich der Hamiltonoperator noch vereinfachen [85]:

$$\mathcal{H}_\pm = g_e \mu_B B_0 \hat{S} + h(\nu_N \mp A/2) \mathbf{1} \hat{I} + \hat{I} Q \hat{I}\quad (3.18)$$

Die beiden Vorzeichen stehen darin für die beiden m_S -Zustände. Der Ausdruck

$$\nu_{eff}^\pm = |\nu_n \mp |A|/2|\quad (3.19)$$

ist ein Maß für das effektive Feld am Kernort. Für $A = 2\nu_n$ verschwindet in einem der beiden m_S Zustände das effektive Feld am Kernort ($\nu_{eff} = 0$) [86, 87]. Das äußere Feld und das Hyperfeinfeld heben sich dann dort gerade auf, der Kern befindet sich im Nullfeld. Wenn diese sogenannte *cancellation condition* [88] gilt, reduziert sich der Kern-Anteil des Hamiltonoperators auf \mathcal{H}_Q , also auf die reine Quadrupolkopplung.

Quadrupolanteil für $I = 1$: Zur Beschreibung dient der spurlose Tensor \mathbf{Q} . Er wird über zwei unabhängige Werte charakterisiert, üblicherweise mit der Kopplungskonstante K und dem Asymmetrieparameter η [89] (siehe jedoch [90]). Im folgenden werden nur Kerne mit $I = 1$ behandelt, wie etwa ^{14}N . Im Hauptachsensystem von \mathbf{Q} ist \mathcal{H}_Q [85, 86, 91, 92]:

$$\mathcal{H}_Q = K \left[3\hat{I}_z^2 - \hat{I}^2 + \eta(\hat{I}_x^2 - \hat{I}_y^2) \right] h\quad (3.20a)$$

$$= \frac{e^2 q Q}{4} \left[3\hat{I}_z^2 - \hat{I}^2 + \eta(\hat{I}_x^2 - \hat{I}_y^2) \right]\quad (3.20b)$$

Q ist das skalare Quadrupolmoment. Der elektrische Feldgradient am Kernort hat die Hauptwerte V_{xx} , V_{yy} und V_{zz} . Mit der Konvention $|V_{zz}| > |V_{yy}| > |V_{xx}|$ und der Definition

$$V_{xx} \equiv eq_{xx} \quad V_{yy} \equiv eq_{yy} \quad V_{zz} \equiv eq_{zz} \quad (3.21)$$

ergibt sich der Zusammenhang mit den Größen im Hamiltonoperator:

$$eq \equiv eq_{zz} \equiv V_{zz} \quad \text{und} \quad \eta = \frac{q_{xx} - q_{yy}}{q_{zz}} = \frac{V_{xx} - V_{yy}}{V_{zz}} \quad (3.22)$$

Aufgrund seiner Definition nimmt η nur Werte im Bereich $0 < \eta < 1$ an. K ist ein Maß für das *Produkt* aus dem elektrischem Feldgradienten und dem Quadrupolmoment.

ESEEM und ENDOR: Nachfolgend werden die mittels ESEEM detektierbaren Nullfeld- und Doppelquantenübergänge diskutiert. In Abb. 3.1 sind sie mit ν_0 , ν_- , ν_+ und ν_{dq} bezeichnet. ENDOR ergibt im Gegensatz dazu meist die Einquantenübergänge (ν_{sq}) [93].

Nullfeldbedingungen: Wenn die *cancellation condition* (Gl. 3.19) erfüllt ist, erscheinen im Spektrum die reinen Nullfeldübergänge des Kerns mit den Frequenzen

$$\begin{aligned} \nu_+ &= (3 + \eta) \cdot e^2 q Q / (4h) & (\nu_+ &= K(3 + \eta)) \\ \nu_- &= (3 - \eta) \cdot e^2 q Q / (4h) & (\nu_- &= K(3 - \eta)) \\ \nu_0 &= \eta \cdot e^2 q Q / (2h) & (\nu_0 &= 2K\eta) \end{aligned} \quad (3.23)$$

Aus diesen charakteristischen Linien können K und η direkt wie in einem NQR-Experiment ermittelt werden. Nach [94] muß dabei die Bedingung $\nu_{eff} = 0$ für die effektive hfc nicht exakt erfüllt sein, um Nullfeldlinien zu detektieren. Es genügt vielmehr¹

$$\nu_{eff} < e^2 q Q / (4h) \quad |\nu_N - |A|/2| < K \quad (3.24)$$

Hochfeldbedingungen: Die Bedingung $\nu_{eff} = 0$ ist bestenfalls für einen der beiden m_S -Zustände erfüllt. Im anderen Zustand herrscht dann meist schon das andere Extrem, nämlich Hochfeldbedingungen. Hier sind die Linienpositionen stark orientierungsabhängig. Im Fall von ungeordneten Proben bedeutet dies eine starke Verbreiterung der $\Delta m_I = 1$ Übergänge. Dieser zweite m_S -Zustand führt dann im experimentellen Spektrum praktisch nur noch zu einem einzelnen Doppelquantenübergang mit $\Delta m_I = 2$, für den die Verbreiterungseffekte weniger groß sind. Er liegt bei [87]

$$\nu_{dq}^{\pm} = 2 \cdot \sqrt{(\nu_n \pm |A|/2)^2 + \xi^2} \quad \text{mit} \quad \xi = \frac{e^2 q Q}{4h} \cdot \sqrt{3 + \eta^2} \quad (3.25)$$

¹ In [86] wird sie etwas enger gefaßt, hier wird $\nu_{eff} < 2K/3$ angegeben. Außerdem muß die Quadrupolwechselwirkung deutlich größer als der anisotrope Anteil der hfi sein. Um eine direkte Auswertung zu erlauben, sollte nach [95] gelten: $|A_{33} - A_{11}| < K$.

Große Abweichungen vom Idealfall: Für sehr große Abweichungen von der Bedingung $\nu_{eff} = 0$ aufgrund einer großen isotropen hfc liegen für beide m_S -Zustände gleichermaßen Hochfeldbedingungen vor. Im Fall ungeordneter Proben ergeben dann beide im Experiment als einzig detektierbare Linien je einen Doppelquantenübergang. Aus ihrem Abstand kann dann A ermittelt werden [85]:

$$A = \frac{|(\nu_{dq}^+)^2 - (\nu_{dq}^-)^2|}{8\nu_n} \quad \text{und} \quad K^2(3 + \eta^2) = \left(\frac{\nu_{dq}^\pm}{2}\right)^2 - \left(\nu_n \pm \frac{A}{2}\right)^2 \quad (3.26)$$

Berechnung der Linienlagen: Die Lage der Übergänge kann mit einer graphischen Lösungsmethode bestimmt werden. Sie entspricht formal völlig dem verwandten Problem der Bestimmung der Übergänge in einem Elektronspin-Triplett [96]. Die Eigenwerte von \mathcal{H}_Q sind Lösungen einer Gleichung 3. Ordnung, die zuerst einfach umgeformt wird:

$$F(\nu) = g(\theta, \phi) \quad (3.27)$$

Dabei enthält $g(\theta, \phi)$ die Orientierung des äußeren Felds B_0 relativ zum Hauptachsensystem des Tensors \mathbf{Q} in sphärischen Koordinaten und $F(\nu)$ die Übergangsfrequenzen:

$$g(\theta, \phi) = 3 \cos^2 \theta + \eta \cos(2\phi) \sin^2 \theta - 1 \quad (3.28)$$

$$F(\nu) = (e^2 q Q / h)^2 \frac{(1 - \eta^2)}{8(\nu_{eff}^\pm)^2} \pm \frac{4(\nu^2 - \nu_c^2) \sqrt{4\nu_c^2 - \nu^2}}{(e^2 q Q / h)(\nu_{eff}^\pm)^2 \sqrt{27}} \quad (3.29)$$

$$\text{mit } \nu_c = \sqrt{(\nu_{eff}^\pm)^2 + (e^2 q Q / h)^2 (3 + \eta^2) / 16}$$

Graphische Auftragung liefert dann die Übergangsfrequenzen als Schnittpunkte dieser beiden Funktionen. Dabei nimmt $g(\theta, \phi)$ Werte zwischen maximal +2 für eine Orientierung von B_0 parallel zur z-Hauptachse des Gradiententensors und minimal $-1 - \eta$ für eine Orientierung parallel zur x-Hauptachse an. Eine Orientierung parallel zur y-Hauptachse ergibt einen Wert von $\eta - 1$.

In Abb. 3.1 wurde diese Rechnung exemplarisch anhand eines Wertepaars (K, η) für das Kationradikal von Chlorophyllidä durchgeführt. In einer ungeordneten Probe können alle möglichen relativen Orientierungen des äußeren Felds zum Hauptachsensystem des Gradiententensors auftreten. Die Positionen der individuellen Übergänge liegen dann auf Ausschnitten der Kurvenäste von $F(\nu)$, die von den Extremwerten von $g(\theta, \phi)$ begrenzt werden. Sie sind mit abgeschatteten Bereichen markiert. Der untere m_S -Zustand gibt die relativ schmalen 'Nullfeld'-Linien, von diesen sollte die höchstfrequente (also ν_+ nach Gl. 3.23) am schärfsten sein. Dies wird vom Experiment klar bestätigt. Sie korrespondiert mit der Doppelquantenlinie des zweiten m_S -Zustands, da sie ebenfalls der höchsten

Übergangsfrequenz zwischen Hyperfeinniveaus entspricht. Dies ist aber kein Doppelquantenübergang im strengen Sinn, da dieser unter Nullfeldbedingungen nicht definiert ist. Vom oberen m_S -Zustand ist wegen der starken Verbreiterung der anderen Linien nur der Doppelquantenübergang detektierbar. Der Vergleich mit der Messung macht die Intensitätsunterschiede zwischen Nullfeld- und Doppelquantenlinien deutlich.

Abbildung 3.1: Quadrupolkopplung zwischen einem Elektronspin $S = 1/2$ und einem Kernspin $I = 1$ bei zusätzlicher isotroper hfi $A < 0$. Links: Energieniveauschema. Im Zustand $m_S = -1/2$ soll die Bedingung $\nu_{eff} = 0$ gelten, hier liegen daher Nullfeldniveaus und reine NQR-Übergänge vor ('cancellation', siehe Text). Rechts: Graphische Auftragung nach Gleichung 3.27 zur Bestimmung der Linienpositionen in beiden m_S -Zuständen. Zur Berechnung wurde ein Parametersatz (K, η) aus der Auswertung der ESEEM-Experimente am Chlorophyllid a Kationradikal verwendet ($4K = e^2qQ/h = 3.146 \text{ MHz}$, $\eta = 0.513$, Rechnung mit isotroper hfc von 2.63 MHz). Darunter das Experiment zum Vergleich.

3.4 cw-ESR und cw-ENDOR

3.4.1 Methoden - eine kurze Übersicht

Die übersichtlichsten Verhältnisse herrschen in einem System, in dem ein Elektronspin $S = 1/2$ an einen Kernspin $I = 1/2$ koppelt und sowohl hfi als auch g isotrop sind. Nach Gl. 3.8 ergibt sich für diesen Fall in Hochfeldnäherung das bekannte Vier-Niveau-System mit zwei erlaubten und zwei verbotenen ESR- sowie zwei NMR-Übergängen. Die nach Abb. 3.2 definierten Raten $W_{1,e}$ und $W_{1,n}$ sowie die Kreuzrelaxationsraten W_{x1} und W_{x2} charakterisieren seine Relaxationspfade (Relaxationszeiten: $T_i = 1/W_i$). Bei Vorliegen anisotroper hfi werden 'verbotene' Übergänge auch erlaubt. Die spontanen Übergangswahrscheinlichkeiten erlaubter und verbotener Übergänge sind I_a (*allowed*) und I_f (*forbidden*)

$$I_a = \frac{[\omega_0^2 - \frac{1}{4}(\omega_\alpha - \omega_\beta)^2]}{\omega_\alpha \omega_\beta} \quad I_f = \frac{[\omega_0^2 - \frac{1}{4}(\omega_\alpha + \omega_\beta)^2]}{\omega_\alpha \omega_\beta} \quad (3.30)$$

Das ESR-Signal S_{ESR} hängt über die induzierte Übergangsrate vom Mikrowellenfeld B_1 ab, bei kleinem B_1 ist $S_{ESR} \sim B_1$, oberhalb der Sättigung dagegen $S_{ESR} \sim 1/B_1$ [79].

Abbildung 3.2 : Vier-Niveau-System für Elektronspin $S = 1/2$ und Kernspin $I = 1/2$, isotrope hfi mit $A_{iso} < 0$. Links: Erlaubte ESR- und NMR-Übergänge. Rechts: Definition der Übergangsraten zur Beschreibung der darin möglichen Relaxationspfade.

In einem ENDOR-Experiment wird die Absorption eines ESR-Übergangs in Abhängigkeit von einer zweiten eingestrahlten Radiofrequenz gemessen, die bei 'passender' Frequenz Übergänge zwischen Hyperfeinniveaus innerhalb der m_S -Zustände induziert. Sobald dies eintritt, wird die Kernrelaxation 'kurzgeschlossen' und damit die T_1 -Relaxation

für das obere Niveau des angeregten ESR-Übergangs effektiver. Der resultierende Anstieg der Mikrowellenabsorption ist das ENDOR-Signal S_{ENDOR} . Das maximal erreichbare Signal hängt stark von B_1 ab. Bei kleinen Feldstärken ist $S_{ENDOR}^{\max} \sim B_1^3$, es geht dann durch ein Maximum und nimmt bei großem B_1 mit $S_{ENDOR}^{\max} \sim 1/B_1$ ab. Die ENDOR-Resonanzbedingung Gl. 3.10 beschreibt die Lage der Linien [79]. Das detektierte Signal S_{ENDOR} wird von der Feldstärke B_2 der Radiofrequenz bestimmt. Über die induzierte Übergangsrate des NMR-Übergangs ergibt sie die Absorption² Abs

$$Abs \sim \frac{\gamma_n B_{2eff} T_{2n}}{1 + \gamma_n^2 B_{2eff}^2 T_{1n} T_{2n}} \quad (3.31)$$

Dabei ist $B_{2eff} = \kappa B_2$ die effektive RF-Feldstärke am Ort des Kerns. Der Hyperfeinverstärkungsfaktor κ folgt im einfachsten Fall (isotrope hfi) aus dem Verhältnis der Übergangsfrequenz ν_{ENDOR} des betreffenden NMR-Übergangs zu ν_{0I} ([79, 82])

$$\kappa = \frac{\nu_{ENDOR}}{\nu_{0I}} = 1 - m_S \frac{A_{iso}}{\nu_{0I}} \quad (3.32)$$

Wegen der Hyperfeinverstärkung erscheint von den Linienpaaren im einem ENDOR-Spektrum in flüssiger Lösung die jeweils hochfrequente Linie oberhalb ν_{0I} intensiver als die tieffrequente. Zusätzlich haben die Relaxationsraten einen – meist komplizierten – Einfluß. Im einfachsten Fall $W_{x1} = W_{x2} = 0$ wird S_{ENDOR} für $W_{1e}/W_{1n} = 1$ maximal [79].

Special-TRIPLE: Bei diesem Verfahren wird auf *beide* NMR-Übergänge *gleichzeitig* eine Radiofrequenz eingestrahlt [97, 98], was eine effektivere Entleerung des oberen ESR-Niveaus als im Standard-Experiment ergibt, da nun auch der zweite NMR-Übergang 'kurzgeschlossen' wird. Es kann immer dann angewandt werden, wenn die ENDOR-Resonanzbedingung aus Gl. 3.10 in guter Näherung erfüllt ist, also bevorzugt in flüssiger Lösung [79, 99]. Im Festkörper ist es nur bei kleiner Anisotropie der hfi sinnvoll, da sonst die ENDOR-Linien unsymmetrisch zu ν_{0I} liegen (siehe Gl. 3.16c, Seite 13).

General-TRIPLE: Dieses Verfahren liefert die *relativen* Vorzeichen von Hyperfeinkopplungskonstanten. Dabei wird zusätzlich zur variablen Frequenz auf einen bestimmten NMR-Übergang eine weitere feste Frequenz eingestrahlt. Von allen möglichen NMR-Übergängen aufgrund der verschiedenen hfc's koppelt jeweils mindestens einer an das Niveau des detektierten ESR-Übergangs. Dies gilt für beide m_S -Zustände. Wird daher *ein* NMR-Übergang eines m_S -Zustands mit der zweiten Radiofrequenz gesättigt, macht sich dies im Experiment als Reduktion der Intensität *aller* anderen NMR-Übergänge, die zu dem betreffenden m_S -Zustand gehören, bemerkbar [100, 101].

² Für ESR-Übergänge gilt diese Beziehung ebenfalls, hier ist $B_{2eff} \rightarrow B_1$, $T_{1n} \rightarrow T_{1e}$, $T_{2n} \rightarrow T_{2e}$ und $\gamma_n \rightarrow \gamma_e$ zu setzen. Sie ergibt die Abhängigkeit des Signals von der Feldstärke B_1 (B_2).

3.4.2 Spezielle Effekte

Langsame Rotation in flüssiger Lösung: In Lösungen hängt die Rotationskorrelationszeit τ_R von der Rotationsgeschwindigkeit der Moleküle und damit von der Temperatur T , der Viskosität η und vom effektiven Molekülvolumen V_{eff} ab [79].

$$\tau_R = V_{eff} \frac{\eta}{k_B T} \quad (3.33)$$

Der Wert τ_R ist aus zwei Gründen wesentlich: (1) τ geht in die Relaxationsraten ein, eine (grobe) Abschätzung ist $T_{1e} \sim \tau_R$ und $T_{1n} \sim 1/\tau_R$. Ob ein ENDOR-Experiment in Lösung durchführbar ist, hängt also kritisch von T und η ab. (2) Anisotrope hfi vom Betrag $|A| > 1/(2\pi\tau_R)$ wird nicht mehr ausgemittelt und führt zu Linienverbreiterungseffekten.

Überlappende ESR-Übergänge: Wenn die Aufspaltung $\Delta\omega = A$ der Hyperfeinkomponenten im ESR-Spektrum so klein wird, daß sie in die Größenordnung der homogenen ESR-Linienbreite $\Delta_{ESR} = 2/T_2$ kommt werden mehrere ESR-Übergänge gleichzeitig angeregt. Das ENDOR-Signal S_{ENDOR} nimmt dann mit kleiner werdender hfc A ab [102]

$$S_{ENDOR} = S_{ENDOR}^{max} \frac{T_2^2 \Delta\omega^2}{T_2^2 \Delta\omega^2 + 2.5} \quad (3.34)$$

Weitere und eingehendere Diskussionen der ENDOR-Verfahren und ihrer Eigenschaften finden sich in mehreren Monographien und Lehrbüchern [78–81].

3.5 Puls-ESR

Im Gegensatz zur cw-ESR, bei der eine Mikrowellenfrequenz mit relativ schwacher Feldstärke B_1 kontinuierlich eingestrahlt wird, beruhen Puls-ESR-Methoden auf der Verwendung kurzer Pulse mit großer Feldstärke B_1 . Sie erzeugen kohärente Spinzustände. Nach Einstrahlen der Pulse präzedieren die magnetischen Momente der einzelnen Spins mit einer festen Phasenbeziehung relativ zueinander um das äußere Magnetfeld B_0 . Phasenrichtige Überlagerung führt zu einer makroskopisch detektierbaren Magnetisierung³.

3.5.1 Puls-ENDOR

Eine gute Übersicht über die derzeit bekannten Puls-ENDOR Verfahren findet sich in [105]. Das Davies-ENDOR Verfahren [106] läßt sich am einfachsten im Rahmen eines

³ Die Entstehung des Elektronspinechos läßt sich am einfachsten im anschaulichen Vektormodell verstehen [103]. Alle nur erdenklichen Arten, ein solches Echo zu erzeugen sind darüberhinaus in [104] zu finden.

Besetzungszahlbilds verstehen. Wie bei cw-ENDOR werden NMR-Übergänge über ESR-Detektion nachgewiesen. Der zu Beginn selektiv auf einen ESR-Übergang eingestrahlte π -Puls kehrt dessen Magnetisierung um 180° um, invertiert also die Besetzungszahlen der Niveaus. Dies erzeugt wiederum Besetzungsdifferenzen zwischen den Hyperfeinniveaus der beiden m_S -Zustände. Die Amplitude des mit der Detektionssequenz $\pi/2$ - τ - π erzeugten Echos ändert sich genau dann relativ zu dem Wert, der sich bei einer direkt nachfolgenden Detektion ergäbe, wenn durch den davor eingestrahlten Radiofrequenzpuls die Besetzungsdifferenz zwischen den Hyperfeinniveaus verändert wird. Die Echoamplitude in Abhängigkeit von der RF-Frequenz ist das ENDOR-Spektrum. Das erzielte Signal hängt von der Länge und der Feldstärke B_2 des RF-Pulses ab und ist für $\gamma_n B_2 \tau = \pi$ maximal. Wegen des Hyperfeinverstärkungseffekts wird es für hochfrequente Übergänge oberhalb ν_{0I} bei gleicher Feldstärke B_2 mit kürzeren RF-Pulsen erreicht als im tieffrequenten Fall.

Abbildung 3.3 : Davies-ENDOR. Pulsfolge und Erklärung im Vier-Niveau-System (Besetzung der Niveaus durch Länge der Striche angedeutet). Der ESR- π -Puls invertiert selektiv einen ESR-Übergang und polarisiert so die NMR-Übergänge beider m_S -Zustände. Der nachfolgende Radiofrequenzpuls kann bei passender Frequenz ihre Besetzungsdifferenz und damit die Amplitude des nachfolgend detektierten Elektronspin-Echos gegenüber einer Detektion ohne RF-Puls verändern.

3.5.2 Kohärenztransfer

Die quantenmechanische Beschreibung erlaubt eine klarere Definition des Begriffs 'Kohärenz'. Der Zustand des Spinsystems wird darin durch eine Zustandsfunktion $|\psi(t)\rangle$ beschrieben, deren Zeitentwicklung aus der zeitabhängigen Schrödingergleichung folgt.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \mathcal{H}(t) |\psi(t)\rangle \quad (3.35)$$

$|\psi(t)\rangle$ kann nach der Zeemanbasis des Hamiltonoperators $\mathcal{H}(t)$ entwickelt werden, die $|i\rangle$ sind hier seine zeitunabhängigen Eigenfunktionen in Hochfeldnäherung [85, 107]:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_i c_i(t) |i\rangle \quad (3.36)$$

Der Dichteoperator $\rho(t)$ liefert die Erwartungswerte $\langle \hat{A} \rangle$ beliebiger Operatoren \hat{A} aus

$$\langle \hat{A} \rangle = \text{Sp} \{ \rho(t) \hat{A} \} \quad (3.37)$$

$$\rho(t) = |\psi(t)\rangle \langle \psi(t)| = \sum_i \sum_j c_i(t) c_j^*(t) |i\rangle \langle j| \quad (3.38)$$

Die Zeitentwicklung von $\rho(t)$ folgt dabei aus der zeitabhängigen Schrödingergleichung, die resultierende Beziehung wird als Liouville - von Neumann - Gleichung bezeichnet [107].

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rho(t) = [\mathcal{H}(t), \rho(t)] = \mathcal{H}(t) \rho(t) - \rho(t) \mathcal{H}(t) \quad (3.39)$$

Die Definition von $\rho(t)$ nach Gl. 3.38 gilt nur für *reine* Zustände $|\psi(t)\rangle$. Ein Ensemble von Spins im thermischen Gleichgewicht befindet sich dagegen in einem *gemischten* Zustand. Mit der Wahrscheinlichkeit p^k , daß es sich im Zustand $|\psi^k(t)\rangle$ befindet, wird

$$\rho(t) = \sum_k p^k |\psi^k(t)\rangle \langle \psi^k(t)| = \sum_i \sum_j \overline{c_i(t) c_j^*(t)} |i\rangle \langle j| \quad (3.40)$$

Der Ausdruck $\overline{c_i(t) c_j^*(t)}$ steht dabei für den Ensemblemittelwert.

Die Berechnung der Matrixelemente von $\rho(t)$ in der Zeemanbasis erlaubt eine einfache Interpretation. Diagonalelemente ρ_{rr} stehen für die Wahrscheinlichkeit, daß sich das System jeweils im Eigenzustand $|r\rangle$ befindet, diese haben also jeweils die Besetzung P_r .

$$\rho_{rr} = \langle r | \rho(t) | r \rangle = \overline{|c_r(t)|^2} = P_r \quad (3.41)$$

$$\rho_{rs} = \langle r | \rho(t) | s \rangle = \overline{c_r(t) c_s^*(t)} \quad (3.42)$$

Nichtdiagonalelemente ρ_{rs} bedeuten eine *kohärente Überlagerung*, kurz *Kohärenz* der Eigenzustände $|r\rangle$ und $|s\rangle$ zu einem gemeinsamen zeitabhängigen Zustand $|\psi(t)\rangle =$

$c_r(t)|r\rangle + c_s(t)|s\rangle$ mit fester Korrelation von Zeitabhängigkeit und Phase. $|\psi(t)\rangle$ ist dabei kein Eigenzustand von $\mathcal{H}(t)$. Die $\rho_{r,s}$ sind ein Maß für die in einem Puls-ESR-Experiment detektierte transversale Magnetisierung. Den einzelnen Elementen der Dichtematrix wird eine Kohärenzordnung $p_{r,s}$ zugewiesen [107]. Sie ist gleich der Differenz der magnetischen Quantenzahlen⁴ der zugehörigen beiden Eigenzustände $|r\rangle$ und $|s\rangle$: $p_{r,s} = m_{I,r} - m_{I,s}$.

Abbildung 3.4 : Graphische Darstellung der Dichtematrix für ein Vier-Niveau-System. Links: Ausgangszustand: thermisches Gleichgewicht. Nur die Eigenzustände sind besetzt. Mitte: Ein nichtselektiver ESR- $\pi/2$ -Puls vertauscht die gesamten 2×2 Untermatrizen zwischen Diagonal- und Nichtdiagonalposition. Rechts: Sowohl für erlaubte als auch für verbotene Übergänge existieren Kohärenzen. Ein FID-Signal entsteht.

Der Sinn dieses Formalismus wird am Beispiel des Vier-Niveau-Systems klar ($S=1/2$, $I=1/2$). Mit Hilfe einer schematisierten Darstellung ergibt sich eine einfache Übersicht der durch Einstrahlung von Mikrowellenpulsen erzeugten Kohärenzen und des Kohärenztransfers. Die Anordnung in Abb. 3.4 symbolisiert die gesamte Dichtematrix. Ausgefüllte Quadrate stehen darin für von Null verschiedene Matrixelemente. Zur Bestimmung der Kohärenzordnung p werden lediglich die beiden Elektronspinzustände berücksichtigt [108]. Im thermischen Gleichgewicht sind die Eigenzustände besetzt. Allein die Diagonalelemente sind von Null verschieden, ρ hat nur S_z -Charakter. Die Kohärenzordnung ist $p_0 = 0$. Ein $\pi/2$ -Puls vertauscht die 2×2 Untermatrizen und erzeugt Elektronspinkohärenzen zwischen den m_S -Zuständen $|+, m_I\rangle$ und $|-, m_I\rangle$, dabei wird $p_1 = 1$. Die auf den Puls folgende Zeitentwicklung der Kohärenz ergibt den FID.

Nach Einstrahlung mehrerer Pulse können Echos entstehen. Ob eine Folge aus N Pulsen

⁴ Die Dichtematrix ρ kann unter Verwendung der drei $S=1/2$ Spinmatrizen S_x, S_y, S_z in vier verschiedene Anteile zerlegt werden: $\rho = c_0 \mathbf{1} + c^+ S^+ + c^- S^- + c_2 S_z$. Ein S_z -Anteil hat die Kohärenzordnung $p_k = 0$, ein S^\pm -Anteil $p_k = \pm 1$, mit $S^+ = S_x + iS_y$ und $S^- = S_x - iS_y$ [85].

tatsächlich dazu führt, zeigt die Entwicklung der Kohärenzordnung p . Ein Signal wird nur detektiert, wenn nach dem letzten Puls $p_N = \pm 1$ ist. Nach allen anderen $N - 1$ Pulsen sind drei Werte erlaubt: $p = 0, \pm 1$. Demnach existieren $N_c = 2 \cdot 3^{N-1}$ mögliche Kohärenzwege. Bei Quadraturdetektion wird $p_N = \pm 1$ unterschieden, N_c ist dann auf 3^{N-1} zu halbieren. Nicht alle Kohärenzwege führen notwendigerweise zu Echos. Weil auch solche dabei sind, die nach dem letzten Puls keine Refokussierung der Magnetisierung ergeben, reduziert sich die Anzahl der bei beliebigen Pulsabständen τ_i maximal zu erwartenden Echos auf [109]

$$N_c = 3^{N-1} - 2^{N-1} \quad (3.43)$$

Abb. 3.5 zeigt die Entwicklung von Dichtematrix und Kohärenzordnung für eine Folge $\pi/2 - \tau - \pi$ nichtselektiver ESR-Pulse. Sie ergeben nur Elektronspinkohärenzen.

Abbildung 3.5 : Entwicklung der Kohärenzen im Verlauf einer $\pi/2 - \tau - \pi$ Pulsfolge. Oben: Graphische Darstellung im Dichtematrixbild. Abfolge: Ausgangszustand $\rightarrow \pi/2$ Puls vertauscht 2×2 Untermatrizen zwischen Diagonal- und Nichtdiagonalposition $\rightarrow \pi$ Puls spiegelt alles an den Diagonalen. Unten: Verlauf eines Kohärenzwegs.

3.6 Standardverfahren der ESEEM-Spektroskopie

Fast alle in der Puls-ESR verwendeten Pulssequenzen ermöglichen es, ESEEM zu beobachten. Sie tritt immer dann auf, wenn erlaubte und verbotene ESR-Übergänge *gleichzeitig* angeregt werden. Die wesentliche Bedingung dafür ist das Auftreten nichtsäkulärer Hyperfeinkopplungen, also $A_{ij} \neq 0$, was normalerweise nur in Festkörpern gegeben ist⁵.

⁵ Natürlich kann man durch eine externe Störung eine nichtsäkulare hfi in einem Spinsystem induzieren. In [110] geschah dies durch Einstrahlen eines zusätzlichen RF-Feldes auf eine Probe in flüssiger Lösung. Allerdings erfordert dieses Verfahren Vorkenntnisse über das betreffende System.

Die Entstehung des ESEEM-Effekts kann qualitativ im Vektormodell verstanden werden [84, 111]. Die angeregten Elektronspinübergänge entsprechen hier Magnetisierungsvektoren, die mit der jeweiligen Übergangsfrequenz präzedieren. Bei gleichzeitiger Polarisation eines erlaubten und eines verbotenen Übergangs mit einem gemeinsamen Energieniveau entsteht aufgrund der dann bestehenden Kohärenz eine Schwebungsfrequenz – die Modulationsfrequenz des ESEEM-Zeitsignals. Alle folgenden Modulationsfunktionen gelten für den Fall der Kopplung mehrerer Kerne $I=1/2$ an einen Elektronspin $S=1/2$.

3.6.1 Zwei-Puls-ESEEM und Modulationsfaktor

Die einfachste Möglichkeit, ein ESEEM-Signal aufzunehmen bietet die Zwei-Puls-Echo-Sequenz (auch *primary echo* oder *Hahn-Echo*) $\pi/2 - \tau - \pi$ nach Abb. 3.6.

Abbildung 3.6: Pulssequenz zur Erzeugung eines Zwei-Puls-Echos.

Modulationsfunktion: Für den Fall idealer Anregung der gesamten ESR-Linie (δ -Pulse) ist die Modulation $V(2\tau)$ der Amplitude des Echos zum Zeitpunkt 2τ :

$$V(2\tau) = 1 - \frac{1}{4} k \left[2 - 2 \cos \omega_{\alpha} \tau - 2 \cos \omega_{\beta} \tau + \cos \omega_{+} \tau + \cos \omega_{-} \tau \right] \quad (3.44)$$

$$\text{mit } \omega_{+} = \omega_{\alpha} + \omega_{\beta} \quad \text{und} \quad \omega_{-} = \omega_{\alpha} - \omega_{\beta}$$

Neben den Frequenzen $\omega_{\alpha, \beta}$ der NMR-Übergänge (siehe Gl. 3.14) treten noch ihre Kombinationsfrequenzen ω_{+} und ω_{-} auf. Dies erschwert die Interpretation des aus einer Fouriertransformation (FT) resultierenden Frequenzspektrums im Vergleich zum korrespondierenden ENDOR-Spektrum. Ein weiteres prinzipielles Problem ist die Begrenzung des maximal sinnvollen Pulsabstands τ durch die im Festkörper normalerweise relativ kurze Phasengedächtniszeit (Zerfallszeit des Echos) T_M von einigen 100 ns, nach der die Magnetisierung nicht mehr zum Echo refokussiert werden kann. In der FT führt dies zu sehr breiten Linien. Eine Verringerung des Drehwinkels β beider Pulse reduziert bei konstantem Verhältnis $\beta_2/\beta_1 = 2$ nur die Gesamtamplitude des Echos [83].

Modulationsfaktor: Die Amplitude der Modulationsfunktion wird vom Modulationsfaktor (oder auch Tiefenparameter) k bestimmt. Er enthält das Produkt der spontanen Übergangswahrscheinlichkeiten I_a und I_f für erlaubte und verbotene Übergänge.

$$k = 4 I_f I_a = \left(\frac{\omega_{0I} B}{\omega_\alpha \omega_\beta} \right)^2 \quad \text{mit} \quad B^2 = A_{zx}^2 + A_{zy}^2 \quad (3.45)$$

B ist ein Maß für die Anisotropie des hfc Tensors \mathbf{A} . Bei rein isotroper hfi oder für eine Orientierung von \mathbf{B}_0 entlang einer der Hauptachsen von \mathbf{A} wird $B = 0$ und der ESEEM-Effekt verschwindet. Für sehr niederfrequente NMR-Übergänge $\omega_{\alpha,\beta} \rightarrow 0$ wird k sehr groß. Im Fall von ENDOR führt der Hyperfeinverstärkungseffekt zu einem gerade entgegengesetzten Verhalten. *ESEEM und ENDOR verhalten sich komplementär.* Für relativ kleine hfc's ist $\omega_\alpha \approx \omega_\beta \approx \omega_{0I}$, also $k \sim (B/\omega_{0I})^2$. Dann nimmt k mit kleiner werdender Larmorfrequenz ω_{0I} zu und der Modulationseffekt für ^{15}N -hfc's ist größer als für ^1H -hfc's. Auch dies steht im genauen Gegensatz zu ENDOR, wo die Übergänge aufgrund von ^1H -hfc's intensiver erscheinen. *Die Interpretation der ESEEM-Spektren ungeordneter Proben ist erheblich komplizierter als die ihrer ENDOR-Spektren, da die Hauptwerte von \mathbf{A} keine Modulation ergeben und nicht direkt ausgewertet werden können*⁶.

Singularitäten: Die Abhängigkeit des Modulationsfaktors von experimentellen Parametern wurde verschiedentlich berechnet, vor allem im Hinblick auf sogenannte *multifrequency ESEEM*-Experimente [84, 113–115]. Dabei ergab sich die Existenz eines ausgezeichneten Bereichs $[\omega_{\min}, \omega_{\max}]$ für ω_{0I} des untersuchten Kerns mit $\omega_{\min} = \min(A_{11}, A_{22}, A_{33})$ und $\omega_{\max} = \max(A_{11}, A_{22}, A_{33})$. Hierbei sind die A_{ii} die Hauptwerte des diagonalisierten hfc-Tensors \mathbf{A} . Ein Feldwert B_0 , der zu $\omega_{0I} = |A_{ii}/2|$ führt, also zu einer Lage innerhalb dieses Bereichs, ergibt Singularitäten. Der Grund dafür ist eine Auslöschung (*cancellation* [114]) der von der Kern-Zeeman-Wechselwirkung und der Hyperfeinwechselwirkung erzeugten lokalen Felder in einer ihrer beiden kanonischen Orientierungen relativ zueinander. Für einen axialsymmetrischen hfc Tensor ($A_{11} = A_{22} \equiv A_\perp$, $A_{33} \equiv A_\parallel$) mit den kanonischen Übergangsfrequenzen $\omega_{\alpha,\perp}(\omega_{\beta,\perp})$ und $\omega_{\alpha,\parallel}(\omega_{\beta,\parallel})$ zeigt sich: (1) Für $\omega_{\alpha,\perp} = 0$ hat das ESEEM-Spektrum eine Singularität bei $\omega_{\beta,\perp}$. (2) Für $\omega_{\alpha,\parallel} = 0$ tritt ein Maximum bei $\omega_{\beta,\parallel}$ auf. Die gleichen Zusammenhänge gelten sinngemäß für $\omega_{\beta,\perp}$ und $\omega_{\beta,\parallel}$. Eine weitere Singularität, eine Linie bei $\omega = |A_\parallel - A_\perp|/4$ ergibt sich für $\omega_0 = |A_\parallel + A_\perp|/4$.

⁶ Die in ENDOR-Spektren erscheinenden Singularitäten, die Tensorhauptwerte A_{ii} repräsentieren, können manchmal (unter Reduktion des Gesamtsignals) relativ zum übrigen ESEEM-Spektrum leicht hervorgehoben werden, wenn der Beginn des Modulationssignals nicht ausgewertet wird [112].

Mehrere Kernspins: Koppeln n Kernspins gemeinsam an einen Elektronspin, dann gilt für die resultierende Modulationsfunktion die Produktregel [76]:

$$V(2\tau) = \prod_i^n V_i(2\tau) \quad (3.46)$$

Im Frequenzspektrum treten damit auch Kombinationsfrequenzen der vier Hauptfrequenzen ω_α , ω_β , ω_+ und ω_- auf, allerdings mit geringerer Intensität, da die Modulationsfaktoren k_i mindestens quadratisch in die Amplituden eingehen ($k < 1$).

Echobreite und Detektion: Eine unvollständige Anregung der ESR-Linie verursacht große Änderungen der gemessenen Modulation $V(2\tau)$ gegenüber Gl. 3.44, die streng nur für δ -Pulse gilt [116]. Bei Detektion um eine Zeit δt vom Echomaximum entfernt können jedoch selbst bei idealer Anregung einzelne Modulationsfrequenzen ausfallen. Solche *observer blind spots* treten für die Frequenzen $\omega = \pm(2n + 1)\pi/\delta t$ auf. Die experimentellen Linienintensitäten hängen außerdem stark davon ab, ob bei der Messung über Anteile des Echos aufintegriert wird. Um ein Gl. 3.44 möglichst gut entsprechendes Signal zu erhalten, ist allein der Spitzenwert aufzunehmen [116].

3.6.2 ESEEM-Effekte am stimulierten Echo

Abb. 3.7 zeigt die aus drei $\pi/2$ -Pulsen gleicher Mikrowellenfeldstärke B_1 bestehende Sequenz zur Erzeugung eines stimulierten Echos (das häufig auch einfach als Drei-Puls-Echo bezeichnet wird). Während mit der Zwei-Puls-Sequenz nur Elektronspin-Kohärenzen erzeugt werden, überträgt sie der zweite $\pi/2$ -Puls hier auf Kernspin-Kohärenzen [111]. Im Dichtematrixschema werden sie durch die Nichtdiagonalelemente innerhalb der 2×2 -Untermatrizen entlang der Diagonale repräsentiert.

Modulationsfunktion: Mit den Definitionen der Zeitintervalle τ und T gemäß der Abb. 3.7 und ω_α , ω_β nach Gl. 3.14 ist die Modulationsfunktion $V(\tau, T)$ [83, 117]:

$$\begin{aligned} V(\tau, T) &= V_\alpha(\tau, T) + V_\beta(\tau, T) \\ &= \frac{1}{2} - k \sin^2\left(\frac{\omega_\alpha \tau}{2}\right) \sin^2\left(\frac{\omega_\beta(\tau + T)}{2}\right) + \\ &\quad \frac{1}{2} - k \sin^2\left(\frac{\omega_\beta \tau}{2}\right) \sin^2\left(\frac{\omega_\alpha(\tau + T)}{2}\right) \end{aligned} \quad (3.47)$$

Im Gegensatz zur Zwei-Puls-ESEEM treten darin nur die Grundfrequenzen ω_α und ω_β der NMR-Übergänge auf, jedoch keine Kombinationsfrequenzen. Für k gilt Gl. 3.45.

FT bezüglich T ergibt Frequenzspektren in der Dimension ν_T , die nach der Lage der Übergänge einer ENDOR-Messung entsprechen. Ihre Auflösung wird von der elektronischen Spin-Gitter-Relaxationszeit T_1 bestimmt. FT bezüglich τ liefert auch Frequenzspektren, deren Linienbreite jedoch meist viel größer ist, da sie von T_M abhängt ($T_M \ll T_1$!).

Abbildung 3.7: Stimuliertes Echo. Oben: Entwicklung der Kohärenzen im Dichtematrixbild, in dem die Anregung von Kernspinkohärenzen deutlich wird. Unten: Pulssequenz.

Amplitudenfaktoren und 'blinde Stellen': Neben dem Modulationsfaktor k bestimmen die quadrierten sin-Terme $\sin^2((\omega_\alpha \tau)/2)$ und $\sin^2((\omega_\beta \tau)/2)$ die Modulationsamplitude. Für spezielle Kombinationen von τ und ω_α (ω_β) werden sie zu Null und ergeben sogenannte 'blinde Stellen' (*blind spots*) in den ν_T -Frequenzspektren. Zwischen ω_α und ω_β besteht eine wechselseitige Kreuzbeziehung: Die Amplitude des Signals der Frequenz ω_β wird mit $\sin \omega_\alpha \tau$ moduliert und umgekehrt (*suppression effect*).

Mehrere Kernspins: Im Zeitsignal eines einzelnen Kerns treten keine Kombinationsfrequenzen von NMR-Übergängen innerhalb der beiden Elektronspinzustände $|\alpha\rangle$ und $|\beta\rangle$ auf. Koppeln dagegen mehrere Kerne an einen Elektronspin, ist die resultierende Modulationsfunktion das Produkt aller Einzelfunktionen des jeweiligen m_S -Zustands [118]:

$$\hat{V}(\tau, T) = \frac{1}{2} \left(\prod_i V_{\alpha,i}(\tau, T) + \prod_i V_{\beta,i}(\tau, T) \right) \quad (3.48)$$

Dann entstehen Kombinationsfrequenzen $\omega_{\alpha,i} \pm \omega_{\alpha,j}$ und $\omega_{\beta,i} \pm \omega_{\beta,j}$ für NMR-Übergänge innerhalb des *gleichen* Elektronspinzustands. Wie im Fall der Zwei-Puls-ESEEM sind sie jedoch, verglichen mit den fundamentalen Frequenzen, von reduzierter Intensität.

'Phase-Cycling': Nach Gl. 3.43 ergibt eine Drei-Puls-Folge insgesamt fünf Echos. Vier davon sind unerwünscht und machen sich bei einer Auswertung des Zeitsignals nur störend bemerkbar. Geeignete Phasenzyklen trennen das stimulierte Echo davon ab [119]. In diesen Zyklen wird die Phase der Mikrowellenpulse zwischen den einzelnen Experimenten

verändert. Da der Kohärenztransfer der Echos unterschiedliche Wege nimmt, können durch geeignete Addition unerwünschte Anteile eliminiert werden.

Phasenlage von Puls			Signalaufnahme
1	2	3	Add./Subtr.
+x	+x	+x	+
-x	+x	+x	-
+x	-x	+x	-
-x	-x	+x	+

Abbildung 3.8: Im Drei-Puls-Experiment verwendeter Phasenzzyklus.

2D-ESEEM: 1979 schlugen Merks und deBeer vor, anstelle einzelner eindimensionaler Experimente einen kompletten 2D-Datensatz mit der Amplitude des Echos als Funktion von τ und T aufzunehmen [120]. Bei Variation des Abstands τ zwischen den ersten beiden Pulsen in einem genügend großen Intervall werden auf diese Weise trotz der für spezielle τ -Werte auftretenden 'blinden Stellen' alle Anteile der Modulation im resultierenden 2D-Spektrum erfaßt. Da von der Pulssequenz Kernspinkohärenzen angeregt werden, ist es im Prinzip schon mit diesem Verfahren möglich, Korrelationen auszuwerten [83, 121, 122]. Insgesamt können sechs verschiedene Arten von Linien auftreten. Davon gehören vier bei $(0, \omega_\alpha)$, $(0, \omega_\beta)$, $(\omega_\alpha, 0)$ und $(\omega_\beta, 0)$ zu wenig interessanten achsparallelen 1D-Spektren. Nur die Linien bei $(\omega_\alpha, \omega_\beta)$ und $(\omega_\beta, \omega_\alpha)$ ergeben Kreuzkorrelationen. Allerdings wird ihre Auswertung von der in der Regel sehr unterschiedlichen Auflösung im 2D-Spektrum stark behindert.

Unvollständige Anregung: Wenn die Feldstärke B_1 der Pulse kleiner als die Linienbreite der inhomogen verbreiterten ESR-Linie ist, werden die einzelnen Spinpakete davon unterschiedlich beeinflußt. Eine Untersuchung von Barkhuijsen *et al.* [123] ergab, daß sich dadurch nach der FT in der T -Dimension zwar die Intensitäten ändern, jedoch keine zusätzlichen Linien unter den ν_T -Frequenzen auftreten. Dagegen ergeben sich bei unvollständiger Anregung nach FT in τ -Richtung zusätzliche Kombinationsfrequenzen.

3.7 HYSORE

Die Pulsfolge eines HYSORE-Experiments [124] ist in Abb. 3.9 zu sehen. Der π -Puls führt für alle an den Elektronspin koppelnden Kerne zu Korrelationen zwischen den NMR-Übergängen der Frequenzen ω_α und ω_β aus *beiden* m_S -Zuständen [109, 124]. Da sich in den Intervallen t_1 und t_2 nur Kernkohärenzen, jedoch keine Elektronspinkohärenzen entwickeln, wird die Linienbreite des aus einer FT resultierenden 2D-Frequenzspektrums mit den Dimensionen ν_{t_1} und ν_{t_2} nur von den langen Relaxationszeiten T_1 der Elektronspins beziehungsweise T_2 der Kernspins bestimmt. Die Auswertung wird nicht mehr durch eine unterschiedliche Auflösung der Linien in ν_{t_1} und ν_{t_2} behindert [122, 125].

Modulationsfunktion: Mit t_1, t_2 und τ nach Abb. 3.9 ist $V(\tau, t_1, t_2)$ [109, 125, 126]:

$$V(\tau, t_1, t_2) = \frac{1}{2} \left[V_\alpha(\tau, t_1, t_2) + V_\beta(\tau, t_1, t_2) \right] \quad \text{dabei ist} \quad (3.49)$$

$$V_\alpha(\tau, t_1, t_2) = 1 - k \left\{ \frac{C_0}{4} + \frac{C_\alpha}{2} \cos\left(\omega_\alpha t_1 + \frac{\omega_\alpha \tau}{2}\right) + \frac{C_\beta}{2} \cos\left(\omega_\beta t_2 + \frac{\omega_\beta \tau}{2}\right) + \frac{C_c}{2} \left[c^2 \cos\left(\omega_\alpha t_1 + \omega_\beta t_2 + \frac{\omega_+ \tau}{2}\right) - s^2 \cos\left(\omega_\alpha t_1 - \omega_\beta t_2 + \frac{\omega_- \tau}{2}\right) \right] \right\}$$

$$V_\beta(\tau, t_1, t_2) = 1 - k \left\{ \frac{C_0}{4} + \frac{C_\alpha}{2} \cos\left(\omega_\alpha t_2 + \frac{\omega_\alpha \tau}{2}\right) + \frac{C_\beta}{2} \cos\left(\omega_\beta t_1 + \frac{\omega_\beta \tau}{2}\right) + \frac{C_c}{2} \left[c^2 \cos\left(\omega_\alpha t_2 + \omega_\beta t_1 + \frac{\omega_+ \tau}{2}\right) - s^2 \cos\left(\omega_\beta t_1 - \omega_\alpha t_2 - \frac{\omega_- \tau}{2}\right) \right] \right\}$$

$$C_0 = 3 - \cos(\omega_\beta \tau) - \cos(\omega_\alpha \tau) - s^2 \cos(\omega_+ \tau) - c^2 \cos(\omega_- \tau)$$

$$C_\alpha = c^2 \cos\left(\omega_\beta \tau - \frac{\omega_\alpha \tau}{2}\right) + s^2 \cos\left(\omega_\beta \tau + \frac{\omega_\alpha \tau}{2}\right) - \cos\left(\frac{\omega_\alpha \tau}{2}\right)$$

$$C_\beta = c^2 \cos\left(\omega_\alpha \tau - \frac{\omega_\beta \tau}{2}\right) + s^2 \cos\left(\omega_\alpha \tau + \frac{\omega_\beta \tau}{2}\right) - \cos\left(\frac{\omega_\beta \tau}{2}\right)$$

$$C_c = -2 \sin\left(\frac{\omega_\alpha \tau}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega_\beta \tau}{2}\right)$$

$$\text{mit} \quad \omega_+ = \omega_\alpha + \omega_\beta, \quad \omega_- = \omega_\alpha - \omega_\beta \quad \text{und} \quad k = 4 s^2 c^2$$

Die Faktoren $s^2 = I_f = \sin^2(\delta/2)$ und $c^2 = I_a = \cos^2(\delta/2)$ sind die Übergangswahrscheinlichkeiten für verbotene und erlaubte NMR-Übergänge (siehe Gl. 3.30), δ ist der Winkel zwischen den effektiven Feldern am Kernort in den beiden m_S -Zuständen. Die Korrelation der Frequenzen ω_α und ω_β wird von dem im folgenden allein interessierenden Kreuzkorrelationsanteil der Funktion $V(t_1, t_2)$ mit Amplitudenfaktor C_c beschrieben.

Abbildung 3.9 : HYSORE. Oben: Entwicklung der Kohärenzen im Dichtematrixbild. Der π -Puls tauscht die Kernspinkohärenzen der m_S -Zustände aus. Unten: Pulssequenz.

Amplitudenfaktoren und 'blinde Stellen': Der Tiefenparameter k folgt wieder aus Gl. 3.45. Da τ in Faktor C_c enthalten ist, treten mit einer komplizierten Abhängigkeit von $\omega_\alpha\tau$ und $\omega_\beta\tau$ blinde Stellen auf [109].

Phasenmodulation im Kreuzkorrelationsanteil: Die Terme mit $(\omega_\pm\tau)/2$ ergeben eine Phasenmodulation. Im Grenzfall relativ zur Zeeman-Wechselwirkung kleiner hfc – also für $A \ll 2\omega_{0I} \Rightarrow \omega_\alpha \approx \omega_\beta \approx \omega_{0I}$ – wird der Amplitudenfaktor s^2 sehr klein gegenüber c^2 und die positive Phasenmodulation überwiegt. Für eine große hfc ist dies gerade umgekehrt. Dies führt nach einer komplexen FT zur Separation der beobachteten Linien in verschiedene Quadranten des resultierenden 2D-Spektrums, in Abhängigkeit vom Verhältnis der betreffenden hfc zu $2\omega_{0I}$. HYSORE ergibt daher ein um den Faktor 2 besser aufgelöstes 2D-Spektrum als Drei-Puls-ESEEM [122].

Mehrere Kernspins: Wie auch bei den anderen ESEEM-Methoden gilt für mehrere Kernspins i die an einen Elektronspin koppeln eine Produktregel, die Kombinationsfrequenzen ergibt. Da bei HYSORE die Kernkohärenzen *beider* m_S -Zustände gemischt werden, sind *alle* denkbaren Summen- und Differenzen, auch solche vom Typ $\omega_{\alpha,i} \pm \omega_{\beta,j}$ möglich.

$$V(\tau, t_1, t_2) = \frac{1}{2} \left(\prod_i V_{\alpha,i}(\tau, t_1, t_2) + \prod_i V_{\beta,i}(\tau, t_1, t_2) \right) \quad (3.50)$$

Unvollständige Anregung: Sie führt zu mehreren unerwünschten Effekten.

- Die Modulation wird nicht mehr durch Gl. 3.49 beschrieben. Wenn die hfc's nicht klein gegen die Anregungsbreite sind, muß die Zeitfunktion $V(\tau, t_1, t_2)$ numerisch berechnet werden [83, 127].
- Da der π -Puls die Kernspinkohärenzen nur teilweise austauscht, treten auf der Diagonale $\omega_\alpha = \omega_\beta$ des 2D Spektrums Linien bei $(\omega_\alpha, \omega_\alpha)$ und $(\omega_\beta, \omega_\beta)$ auf.
- Der Modulationstiefenparameter k wird kleiner.
- Zusätzliche Zwei-, Drei- und Vier-Puls-Echos treten auf. Gl. 3.43 zufolge liefert eine Vier-Puls-Folge noch weitere 18 Echos. Die Verwendung eines Phasenzklus ist daher unbedingt erforderlich.

Phasenlage von Puls				Signalaufnahme
1	2	3	4	Add./Subtr.
+x	+x	+x	+x	+
+x	+x	+x	-x	-
+x	+x	-x	+x	+
+x	+x	-x	-x	-

Abbildung 3.10: Im HYSOCORE-Experiment verwendeter Phasenzklus.

4 Experimentelles

4.1 Meßapparaturen

Die für die meisten Messungen benutzten Apparaturen bestanden mit Ausnahme der ENDOR-Meßaufbauten und -Resonatoren aus kommerziellen Geräten.

X-Band cw-ESR/ENDOR-Spektrometer

Hauptsächlich wurde ein vollständig computergesteuertes Spektrometer ESP 300 E der Firma Bruker Analytische Meßtechnik GmbH verwendet. Die meisten Messungen an den Pigmenten wurden mit einer etwas älteren Konsole ER 200 D, die jedoch praktisch baugleiche Hardwarekomponenten enthielt, ausgeführt. Steuerung und Datenaufnahme erfolgten hier mittels eines speziell dafür geschriebenen Meßprogramms [128] über einen Computer Atari 1040 ST. Die maximale geregelte Mikrowellenleistung am Ausgang der Brücke ER 041 XK beträgt 200 mW, Quelle ist ein Klystron. Zu reinen ESR-Messungen diente der TE₁₀₂ Standard-Rechteck-Resonator ER 4102 ST (Leergüte $Q > 5000$).

Für ENDOR-Experimente wurde dieser Aufbau ergänzt: Quelle war ein Synthesizer Rohde & Schwarz SMG, der eine frequenzmodulierte Radiofrequenz (RF) von 0.1-1040 MHz mit einem maximalem Modulationshub von 200 kHz abgeben kann. Die Effektmodulationsfrequenz zwischen 1.56 und 100 kHz wurde – dem Konzept der Fa. Bruker entsprechend – direkt dem Signalkanal entnommen. Damit kann der interne *lock-in* Verstärker der Konsole zur Datenaufnahme verwendet werden. Die RF wurde mit einem Verstärker ENI 3200 L (ENI A 500) einer maximalen Ausgangsleistung von 200 W (500 W) verstärkt. Den Abschluß des RF-Kreises bildete ein Leistungswiderstand (Bird) von 50 Ω . Für Messungen in flüssiger Lösung wurde ein *field frequency lock* ER 330 M verwendet.

Der TM₁₁₀ ENDOR-Resonator in der Version mit heliumgekühlter Probe und Iriseinkopplung über einen Hohlleiter ist in [129] beschrieben. Er war zusammen mit einem Oxford A

910 Durchfluß-Kryostaten zu verwenden, mit dem die Proben auf Temperaturen zwischen dem λ -Punkt von Helium bei 2.1 K und maximal etwa 200 K gehalten werden konnten. Die Leergüte betrug im besten Fall 5000, meistens etwa 2000. Das maximale B_2 -Feld war 2.5 mT bei 500 W Ausgangsleistung am RF-Verstärker (14 MHz, rotierendes System). In der Version mit Stickstofftemperierung (Bruker ER 4121 VT, $T > 100$ K) und Bestrahlungsmöglichkeit [130] erfolgt die Einkopplung über eine Antenne.

Q-Band cw-ESR/ENDOR-Spektrometer

Q-Band-ESR/ENDOR-Experimente (Q-Band: 35 GHz, dagegen X-Band: 9.5 GHz) wurden in einem Bruker ER 200 D Spektrometer durchgeführt. Der TE_{110} Q-Band ENDOR-Resonator ER 5106 QT enthält als ENDOR-'Spule' eine *hairpin*-Anordnung, einen Draht in Form eines langgestreckten U. Die 'Spule' besteht also aus einer halben Windung. Die Temperierung erfolgte mit einem Oxford CF 935 Helium-Durchflußkryostat.

Puls-ESR-Spektrometer

Das FT-ESR-Spektrometer ESP 380 E der Firma Bruker ist in [131, 132] beschrieben. Es arbeitet nach dem Konzept des direkten Nachweises ohne Zwischenfrequenz (ZF). Dies hat den Vorteil, daß kurze Pulse erzeugt werden können, was bei einer niedrigen ZF nicht möglich ist. Er wird mit dem Nachteil erkauft, daß bei Verwendung mehrerer Mikrowellenphasen für jede ein eigener Kanal erforderlich ist und sie während des gesamten Experiments festliegen. Die Einstellung der Phasen '0°' und '90°' beim Quadraturnachweis bleibt so dem experimentellen Geschick überlassen, da kein 90°-Glied verwendet werden kann. Die Verstärkung der Pulse (minimal sinnvolle Pulslänge 8 ns) erfolgte mit einem 1 kW Wanderfeldröhrenverstärker M-Square Microtek M303. Als Resonanzstruktur (Bruker ESP 380-1052 DLQ-H) wurde ein dielektrischer Saphirring verwendet, durch Überkopplung konnte die Güte dieser Anordnung von 6000 auf ~ 150 reduziert werden [133]. Die Temperierung erfolgte mit einem Oxford CF 935 Helium-Durchflußkryostat ($3.8 < T < 250$ K). Pulsprogrammierung und Datenaufnahme waren vollständig rechnergesteuert.

Puls-ENDOR-Spektrometer

Die Puls-ENDOR-Spektren wurden in einem am 2. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart aufgebauten Puls-ESR-Spektrometer gemessen [134]. Dabei wurde ein *slotted-tube*-Resonator in einem heliumgekühlten Durchflußkryostaten verwendet [134–136].

4.2 MO-Verfahren – ein kurzer Überblick

Die einfachste MO-Methode ist das empirische Hückel-Verfahren (HMO). Für die MO's wird dabei ein LCAO-Ansatz verwendet, der nur p_z -Atomorbitale (AO's) enthält [137].

Eine bessere Beschreibung ermöglichen semiempirische Verfahren. Weil der exakte Gesamt-Hamiltonoperator meistens eine unlösbare Schrödingergleichung ergibt, wird er durch einen effektiven Ein-Elektronen- ('Fock')-Operator ersetzt. Diese Näherung führt zur Hartree-Fock-Gleichung. Formal ist sie eine Ein-Elektronen Schrödingergleichung. Ihre Lösung kann wegen der beiden für Elektronen möglichen m_s -Zustände unter zwei verschiedenen Annahmen erfolgen: (a) Jedes MO darf zwei Elektronen mit ungleichem Spinzustand enthalten, diese sind also auf *ein* MO beschränkt (= *restricted*, kurz RHF); (b) Jedes Elektron besetzt ein eigenes MO (= *unrestricted*, UHF) [138, 139].

Bei der Lösung wird meist ein LCAO-Ansatz verwendet. Damit ergeben sich unter der Annahme, daß die Gesamtenergie minimal werden muß nach der Variationsrechnung die 'Roothaan'-Gleichungen. Aus diesen können iterativ (SCF-Zyklus) die Energieeigenwerte und AO-Koeffizienten bestimmt werden [138, 139]. Dabei sind aus den AO's verschiedene Matrixelemente zu berechnen. Unterschiedliche Näherungen sind möglich:

(I) Berücksichtigung allein der π -AO's, Wechselwirkungen zwischen den π -Elektronen werden über empirische Parameter einbezogen: Pariser-Parr-Pople-Verfahren (PPP). Ein Bezug zwischen den resultierenden π -Spindichten ρ_z^π und den experimentell zugänglichen isotropen hfc's ist nur empirisch herzustellen (McConnell-Relation [71]).

(II) Berücksichtigung *aller* Valenzorbitale: CNDO, NDDO oder INDO. Diese Bezeichnungen stehen für den Grad der darin verwendeten Näherungen, die in der Vernachlässigung verschiedener Klassen von Mehr-Zentren-Integralen bestehen. In der INDO-Näherung werden noch alle Ein-Zentren-Zwei-Elektronen Austausch-Integrale berechnet, Elektron-Elektron-Wechselwirkungen sind darin also zum Teil enthalten [138, 139].

Der große Vorteil bei der Berücksichtigung aller Valenzorbitale ist die resultierende direkte Berechnung der Spindichten in den s-Orbitalen. Zur Bestimmung der experimentell zu erwartenden isotropen hfc $A_{i,s}$ werden keine empirischen Beziehungen mehr benötigt, weil $A_{i,s}$ *direkt* von der s-Spindichte am Kernort abhängt (siehe Gl. 3.8). Das in dieser Arbeit zur Ermittlung theoretischer hfc's verwendete, von Plato entwickelte RHF-INDO/SP-Verfahren [69, 139, 140] ist eine Erweiterung der INDO-Methode. Es erlaubt durch Verwendung der Halbelektron-Methode nach Dewar [141] auch für *open shell* Systeme, wie etwa Kationradikale, eine Berechnung in einem RHF-Schema. Im Unterschied zu einer

UHF-Rechnung müssen Spinpolarisationseffekte zwischen den π - und σ -Orbitalen dabei nachträglich - hier mit einem störungstheoretischen Ansatz - berechnet werden [139].

Verwendete RHF-INDO/SP-Version: Das verwendete Programm enthielt die in [140] beschriebenen Korrekturen bei der Berechnung des anisotropen Anteils der hfi. Zur Vereinfachung der Mittelung über verschiedene Orientierungen von Seitengruppen wurden noch einige Unterprogramme entwickelt. Sie waren insbesondere zur Berechnung der aufgrund der Methylgruppenrotation zu erwartenden axialsymmetrischen hfc-Tensoren notwendig.

Anmerkung: Das in FORTRAN geschriebene Programm wurde auf verschiedenen Rechnern der Fa. Hewlett Packard eingesetzt: HP 840, HP A 9000/720 und HP A 9000/730. Nach einem Wechsel der aktuellen Version des Betriebssystems HP-UX auf der HP 840 änderten sich die Resultate bei Rechnungen unter Verwendung des identischen Programm-codes um etwa 2 - 3 %, obwohl konsequent alle Rechengänge in DOUBLE PRECISION durchgeführt wurden. Auf der HP A 9000/730 mit 64 Mips/48Mflops dauert die Rechnung für ein BChl_a-Kationradikal ohne Phytyl-Seitengruppe (85 Atome, 226 Orbitale) nach Optimierung des Original-Codes etwa 120 s.

4.3 Auswertung der Spektren

4.3.1 ENDOR in flüssiger und gefrorener Lösung

Die Radikalkationen der Pigmentmoleküle konnten großteils in flüssiger Lösung charakterisiert werden. Die resultierenden hochaufgelösten Spektren wurden direkt ausgewertet.

In gefrorener Lösung ergaben die Pigmentradikale und der oxidierte primäre Donor $P_{700}^{+\bullet}$ Festkörperspektren mit anisotrop verbreiterten Pulverlinien. Die vor allem interessierende hfi von Methylprotonen kann in guter Näherung durch einen axialsymmetrischen hfc-Tensor beschrieben werden [142]. Die Spektren wurden daher nach der in [79, 143] beschriebenen Methode ausgewertet. Zusätzlich wurden einige davon mit einem selbstgeschriebenen Programm simuliert. Es berechnet ein Pulvermittel auf der Basis von Gl. 3.14. Für die Einzelkomponenten werden Lorentzlinien mit frei wählbarer Linienbreite angenommen. Die Hyperfeinverstärkung kann unter Verwendung von Resultaten aus [82, 134] berücksichtigt werden. Wegen der komplexen Abhängigkeit des ENDOR-Signals von den verschiedenen Relaxationsraten wird von einer – realistisch gesehen hier sowieso undurchführbaren – Simulation der Intensitäten abgesehen und stattdessen ein empirischer Amplitudenfaktor für jede Einzellinie verwendet.

4.3.2 ENDOR an PS I-Kristallen

Linienlagen: Die ENDOR-Spektren aus den Experimenten an P_{700}^{*+} in PS I-Kristallen wurden zuerst mit dem Programm COMPASS [144] ausgewertet, um die Lage der einzelnen, teilweise stark überlappenden Linien zu bestimmen. Dieses Programm paßt eine frei wählbare Anzahl von Lorentzlinien an das experimentelle Spektrum an. Position, Breite und Amplitude dieser Linien werden dabei in einem Simplex-Algorithmus [145] optimiert.

Zuordnung der Winkelabhängigkeiten: Wegen der sechs in der Einheitszelle der PS I-Kristalle vorhandenen inäquivalenten Positionen von P_{700}^{*+} überlappten die Linien in den Kristallspektren für manche Orientierungen beträchtlich. Um die Spektren besser auswerten zu können, wurde daher auf der Basis von Gl. 3.14 ein Simulationsprogramm für die Winkelabhängigkeit der ENDOR-Linien in ENDOR-Einkristallspektren erstellt.

Ausgangspunkt ist ein beliebiger hfc-Tensor \mathbf{A} mit den Hauptwerten A_{11} , A_{22} und A_{33} . Die diesen zugeordneten A_{ii} -Hauptachsen seines Eigensystems spannen seine Hauptebenen auf, die im folgenden kurz jeweils als '(A_{ii}, A_{jj})-Hauptebene' bezeichnet werden. Der Tensor \mathbf{A} hat eine über die drei Eulerwinkel θ , ϕ und ψ frei wählbare Orientierung relativ zum kartesischen Koordinatensystem (X, Y, Z) , in das er aus seinem Eigensystem mit der entsprechenden Transformationsmatrix $\mathbf{T}(\theta, \phi, \psi)$ transformiert wird. Die Einheitsvektoren entlang der Kanten a , b und c der im System (X, Y, Z) liegenden Einheitszelle des Kristalls bilden im allgemeinen Fall *kein* kartesisches System (Geometrie: Abb. 4.1).

Abbildung 4.1 : Links: Definition der Eulerwinkel θ , ϕ und ψ zur Beschreibung der relativen Orientierung des Tensor-Eigensystems im kartesischen Koordinatensystem (X, Y, Z) . Mitte: Lage der (in PS I hexagonalen!) Einheitszelle des Kristalls im System (X, Y, Z) . Rechts: Experiment: System (X, Y, Z) wird relativ zum Laborsystem (x, y, z) verdreht.

Im System (X, Y, Z) , dessen Achsen anfangs parallel zu den korrespondierenden Achsen (x, y, z) des Laborsystems liegen sollen, werden nun die aus der Röntgenstrukturanalyse bekannten und die Einheitszelle charakterisierenden Symmetrieoperationen auf diesen ersten transformierten Tensor $\mathbf{A}_{Cry,i}$ angewandt. Dies ergibt alle anderen darin enthaltenen Tensoren. Die Operationen werden ebenfalls über Matrizen $\mathbf{T}_{Sym,i}$ beschrieben. Insgesamt resultieren i verschiedene hfc-Tensoren $\mathbf{A}_{Cry,i}$ im System (X, Y, Z) . Diese können nun durch eine weitere Multiplikation mit einer Matrix \mathbf{T}_{Exp} entsprechend der experimentellen Orientierung von \mathbf{B}_0 zum Kristall im Laborsystem gedreht werden. Die berechneten Tensorelemente $\mathbf{A}_{Exp,i}$ gehen in Gl. 3.14 ein, aus der die ENDOR-Frequenzen folgen.

$$\begin{aligned}\mathbf{A}_{Exp,i} &= \mathbf{T}_{Exp} \mathbf{A}_{Cry,i} \mathbf{T}_{Exp}^{-1} \\ &= \mathbf{T}_{Exp} \mathbf{T}_{Sym,i} \mathbf{T}(\theta, \phi, \psi) \mathbf{A} \mathbf{T}^{-1}(\theta, \phi, \psi) \mathbf{T}_{Sym,i}^{-1} \mathbf{T}_{Exp}^{-1}\end{aligned}\quad (4.1)$$

$$\text{mit } \mathbf{T}(\theta, \phi, \psi) = \quad (4.2)$$

$$\begin{pmatrix} (\cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \psi \sin \phi) & (\sin \psi \cos \phi + \cos \theta \cos \psi \sin \phi) & (\sin \theta \sin \phi) \\ (-\cos \psi \cos \phi - \cos \theta \sin \psi \sin \phi) & (-\sin \psi \sin \phi + \cos \theta \cos \psi \cos \phi) & (\sin \theta \cos \phi) \\ (\sin \theta \sin \phi) & (-\sin \theta \cos \phi) & \cos \theta \end{pmatrix}$$

Beliebige Drehungen werden durch Kombination von Transformationsmatrizen beschrieben. Als einfaches Beispiel möge eine Drehung um die Y-Achse des Kristalls dienen. Nach Berechnung der einzelnen Tensoren entsprechend den Symmetrieoperationen im System (X, Y, Z) muß dieses relativ zum Laborsystem (x, y, z) gedreht werden. Mathematisch wird dazu auf jeden Tensor $\mathbf{A}_{Cry,i}$ die Rotationsmatrix $\mathbf{T}_{Exp} = \mathbf{T}_y(\alpha)$ mit dem experimentell variierten Winkel α angewandt, in diesem Fall:

$$\mathbf{A}_{Exp,i} = \mathbf{T}_y(\alpha) \mathbf{A}_{Cry,i} \mathbf{T}_y^{-1}(\alpha) \quad \text{mit} \quad \mathbf{T}_y(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & 0.0 & \sin \alpha \\ 0.0 & 1.0 & 0.0 \\ -\sin \alpha & 0.0 & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Anpassung der Winkelabhängigkeiten: Der Vergleich von Experiment und Simulation dient zur Ermittlung der bei Rotation des Kristalls auseinander hervorgehenden ENDOR-Linien. An ihre Positionen wurde dann mit dem Programm ROTATION [146] die Funktion

$$\nu_{ENDOR} = a_1 + a_2 \cos(2\varphi) + a_3 \sin(2\varphi) \quad (4.3)$$

nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate angepaßt. Koeffizientenvergleich mit Gl. 3.16c ergibt daraus die Tensorelemente A_{ij} in der entsprechenden Rotationsebene.

4.3.3 Drei-Puls-ESEEM

Wegen der aufgrund der Kombinationsfrequenzen zu erwartenden Vieldeutigkeit wurde eine quantitative Auswertung von Zwei-Puls-ESEEM-Experimenten nicht durchgeführt.

Behandlung der experimentellen Daten: Um eine gegen Artefakte und Nulllinienverschiebungen möglichst unempfindliche Darstellung der gemessenen 2D-Zeitsignale $S(\tau, T)$ in der Frequenzdomäne zu erhalten, wurden ein standardisiertes Verfahren angewandt:

- Abziehen der Nulllinie und der relaxationsbedingten Abnahme der Echoamplitude durch Anpassung von Polynomen 3. Ordnung an $S(\tau, T)$ in beiden Dimensionen.
- Apodisation mit einer Gaußfunktion $y(T) = \exp[-(T - T_0)^2 / (2 \Delta T_{1/2}^2)]$ deren Breite $\Delta T_{1/2}$ bei halber Amplitude gleich der Hälfte oder einem Drittel des gesamten aufgenommenen Zeitintervalls $[T_0, T_{End}]$ war (sinngemäß auch für τ)¹.
- Gegebenenfalls Auffüllen von Nullen² bis zu einer vollen Potenz von 2 (2^n) in beiden Richtungen, um eine FFT zu ermöglichen.
- 2D-FFT des Datenfelds in beiden Dimensionen, damit wird $S(\tau, T) \rightarrow \tilde{S}(\nu_\tau, \nu_T)$.
- Berechnung des Absolutwerts von $\tilde{S}(\nu_\tau, \nu_T)$, also $I(\nu_\tau, \nu_T) = \sqrt{\tilde{S}(\nu_\tau, \nu_T) \tilde{S}^*(\nu_\tau, \nu_T)}$
- Lichtprojektion (*skyline projection*) auf die ν_T -Achse entlang der ν_τ Richtung.

Die Lichtprojektion summiert alle Beiträge der zu verschiedenen τ Werten gehörenden Frequenzspektren $I(\nu_T)$, im resultierenden Gesamtspektrum treten dann keine 'blinden Stellen' mehr auf. Die Berechnung der Absolutwerte $I(\nu_\tau, \nu_T)$ (*absolute value spectrum*) anstelle der quadrierten Werte $|\tilde{S}(\nu_\tau, \nu_T)|^2$ (*power spectrum*) hebt im Frequenzspektrum die Intensität der Linienflanken relativ zu den Spitzenamplituden an. Dies hat für ESEEM-Spektren ungeordneter Systeme Vorteile, da die interessierende Information hier nicht aus den Maxima der Spektren abgelesen werden kann. Zur Auswertung von Experimenten an Einkristallen wurde dagegen jeweils das dafür günstigere *power spectrum* berechnet.

Simulation des Pulversignals: Die mit der Drei-Puls-Sequenz aufgenommenen Zeitsignale wurden komplett im *Zeitbereich* simuliert. Dies erscheint zwar wegen der erheblich

¹ Im ESP380-Meßprogramm wird diese Funktion als *Hamming-Window* bezeichnet, allerdings hat das Hamming-Window nach [107] die Form $y(T) = 0.54 + 0.46 \cos(\pi T / T_{End})$.

² *Zerofilling*, ein in der NMR oft angewandtes Verfahren, siehe [107]

längeren Rechenzeit für ein gesamtes 2D-Datenfeld ungünstiger als eine direkte Simulation des *Frequenzspektrums*, in dem sozusagen nur ein einziger Punkt berechnet werden müßte. Allerdings kann dabei die wechselseitige Unterdrückung der Frequenzen ω_α und ω_β in Abhängigkeit von τ nicht mehr korrekt berücksichtigt werden, insbesondere im Fall mehrerer an ein Elektron koppelnder Kernspins³. Im Pulvermittel wird $V(\tau, T)$ zu

$$V(\tau, T) = \frac{1}{4\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\vartheta=0}^{\pi} V(\tau, T, \vartheta, \varphi) \sin(\vartheta) d\vartheta d\varphi \quad (4.4)$$

Dabei ist $V(\tau, T, \vartheta, \varphi)$ die Modulationsamplitude für eine spezielle Orientierung des äußeren Magnetfelds B_0 relativ zum Tensor, die mit den Winkeln (ϑ, φ) (sphärische Koordinaten) beschrieben wird. Koppeln mehrere Kerne an den Elektronspin, ist sinngemäß für $V(\tau, T, \vartheta, \varphi)$ das Produkt nach Gl. 3.48 einzusetzen. Die Integration wurde numerisch als Summation mit Schrittweiten von 2.5° für $\Delta\vartheta$ und $\Delta\varphi$ ausgeführt. Die angegebenen Gleichungen 3.47 und 4.4 gelten für hfc-Tensoren beliebiger Symmetrie. Bei reiner Axialsymmetrie können sie etwas vereinfacht werden [117]. Da die Mittelung dann nur noch über ϑ läuft, verkürzt sich die Rechenzeit erheblich.

Simulationen und gemessene Zeitsignale wurden jeweils auf genau die gleiche hier aufgeführte Weise und auf demselben Rechner behandelt, also entweder beide mit dem Programm WinEPR [147] auf einem 486 PC oder beide mit dem ESP380-Meßprogramm auf dem Spektrometerrechner. Dadurch wurden eventuelle Unterschiede in der Implementation der Algorithmen für den Vergleich von Messung und Simulation gegenstandslos.

Zusätzliche Berücksichtigung der Pulsanregungsbreite: Der ESEEM-Effekt beruht auf der gleichzeitigen Anregung verschiedener ESR-Übergänge. Die endliche Anregungsbandbreite $\omega_{1eff} = \gamma B_1$ der Mikrowellenpulse begrenzt daher den Bereich der in einem ESEEM-Experiment detektierbaren NMR-Übergangsfrequenzen. In der Simulation wurde dies phänomenologisch berücksichtigt: die Anteile V_α und V_β (Gl. 3.48) für die einzelnen Kerne wurden mit einem weiteren Amplitudenfaktor f multipliziert, der vom Verhältnis der Anregungsbandbreite ω_{1eff} zu der Aufspaltung $|\omega_\alpha - \omega_\beta|$ der Übergänge abhängt.

$$f = \frac{(\omega_{1eff}/2)^2}{(\omega_{1eff}/2)^2 + (\omega_\alpha - \omega_\beta)^2} \quad (4.5)$$

Dabei wird angenommen, daß von der inhomogen verbreiterten ESR-Linie ein Bereich in Form einer Lorentzlinie angeregt wird. Für die experimentell verwendeten Pulsfeldstärken B_1 ergaben sich nur kleine Effekte auf die Intensitäten in den simulierten Spektren.

³ Auch eine Fourier-Rücktransformation in den Zeitbereich hilft hier nicht weiter, da sie nicht mehr die getrennten Einzelanteile der Kernspins sondern nur ihr resultierendes gesamtes Zeitsignal liefert.

4.3.4 HYSORE

Behandlung der experimentellen Daten: Die Auswertung der Experimente erfolgte wie schon im Fall der Drei-Puls-ESEEM: Anpassung einer Kurve 3. Ordnung, um den Relaxationszerfall auszugleichen, *zero-filling*, Apodisation, 2D-FT, Berechnung des Absolutwerts und, gegebenenfalls, Lichtprojektion. Die direkte Auswertung erfordert die Darstellung als 2D-Spektrum in einem *contourplot*, also einem Höhenlinienbild.

Direkte Auswertung experimenteller 2D-Spektren: Die wesentliche Information von HYSORE ist in den Korrelationen enthalten, also den Linien die im 2D-Spektrum *nicht* auf den Diagonalen $\omega_\alpha = \omega_\beta$ und $\omega_\alpha = -\omega_\beta$ liegen. Die einfachste Auswertemethode erfordert lediglich eine 2D-FT des Experiments. Im Idealfall gilt dann [121]:

Linien, die im Quadrant (++) liegen, entstehen aufgrund von Hyperfeinkopplungen A mit $|A| < 2\omega_{0I}$ an den Positionen $(\omega_\alpha, \omega_\beta)$ und $(\omega_\beta, \omega_\alpha)$. Linien in Quadrant (+-) gehören dagegen zu hfc's mit $|A| > 2\omega_{0I}$, sie liegen bei $(\omega_\alpha, -\omega_\beta)$ und $(\omega_\beta, -\omega_\alpha)$.

Die Linienlage zeigt also, ob die zugehörige hfc $|A|$ größer oder kleiner als $2\omega_{0I}$ ist. Dabei ist $|A|$ eine effektive hfc, die sich für die jeweils gerade vorliegende Orientierung des Tensor-Eigensystems zum Feld B_0 ergibt. Je näher $|A|$ dem Wert $2\omega_{0I}$ kommt, umso intensiver werden die zusätzlich im jeweils anderen Quadranten erscheinenden Linien.

Zusammen mit der ENDOR-Resonanzbedingung (Gl. 3.10) ergeben sich 'Linien konstanter hfc' im 2D-Spektrum (eine alternative Bezeichnung wäre: 'Linien konstanter Hyperfeinaufspaltung'). Für den Fall $|A| < 2\omega_{0I}$ erhält man die Abhängigkeiten $\omega_\alpha = \omega_{0I} + |A|/2$ und $\omega_\beta = \omega_{0I} - |A|/2$, die zu $\omega_\alpha - \omega_\beta = |A|$ kombiniert werden können und so ω_α als Funktion von ω_β und $|A|$ ergeben. Die Frequenzen ω_α und ω_β sind mathematisch völlig gleichberechtigt und dürfen ausgetauscht werden. Demnach existieren in Quadrant (++) zwei solcher 'Linien konstanter hfc' parallel zur Diagonalen $\omega_\alpha = \omega_\beta$:

$$\omega_\beta = \omega_\alpha - |A| \quad \text{und} \quad \omega_\beta = \omega_\alpha + |A| \quad (4.6)$$

Für Quadrant (+-) liefert eine ähnliche Betrachtung eine einzelne 'Linie konstanter hfc' senkrecht zur Diagonalen $\omega_\alpha = -\omega_\beta$. Insgesamt ergibt dies unter Verwendung der Beträge $|\omega_\alpha|$ und $|\omega_\beta|$ (da nur positive Frequenzen physikalisch sinnvoll sind) zwei Relationen:

$$\text{Quadrant (++) : } |\omega_\alpha - \omega_\beta| = |A| \quad \text{Quadrant (+-) : } |\omega_\alpha| + |\omega_\beta| = |A| \quad (4.7)$$

Eine Auswertung nach diesem Verfahren wird auf jeden Fall eine vernünftige Abschätzung der Kopplungen ergeben, auch wenn im Experiment die Intensitätsverteilung nicht dem Idealfall entspricht. Wegen ihrer Abhängigkeit vom Abstand τ der ersten beiden Pulse sind immer mehrere experimentelle Spektren mit verschiedenen τ -Werten aufzunehmen.

Direkte (einfache) Simulation des Frequenzspektrums: Für eine qualitative Simulation der Amplitude $A(\omega_\alpha, \omega_\beta)$ der Kreuzkorrelationslinien im Spektrum genügt es, eine FT des entsprechenden Anteils der Modulationsfunktion $V(\tau, t_1, t_2)$ zu berechnen.

$$A(\omega_\alpha, \omega_\beta) = \frac{k}{4} \left| \sin\left(\frac{\omega_\alpha \tau}{2}\right) \sin\left(\frac{\omega_\beta \tau}{2}\right) \right| \sqrt{2c^4 + 2s^4} \quad (4.8)$$

Damit kann ein Pulvermittel gebildet werden und man erhält mit geringem Aufwand eine Simulation des HYSORE-Spektrums [109, 125]. Ihr Nutzen besteht weniger in der quantitativen Simulation eines Experimentes. Dafür ist sie zu einfach, vor allem, weil die im Fall mehrerer an ein Elektron gekoppelter Kernspins auftretenden Kombinationsfrequenzen und die endliche ESR-Anregungsbreite nicht berücksichtigt werden. Sie ergibt aber mit wenig Aufwand das in der Höhenliniendarstellung (*contourplot*) des 2D-Spektrums für die jeweilige Tensorsymmetrie charakteristische Muster. Die Lichtprojektion der Simulationen erlaubt einen einfachen Vergleich mit den experimentellen Spektren.

Abbildung 4.2 : HYSORE-Pulverspektren in Quadrant (+). Simulation nach Gl. 4.8 (oben) und Simulation des Zeitsignals (Gl. 3.49) (unten). Tensorhauptwerte 3, 3 und 7 MHz; $\nu_{0I} = 5$ MHz (entspricht Werten von 0.9, 0.9 und 2.1 MHz bei $\nu_{0I} = 1.5$ MHz). Pulsabstand τ der ersten beiden Pulse: 240, 300 und 360 ns (von links nach rechts).

Simulation im Zeitbereich: Gl. 3.49 für das HYSORE-Zeitsignal $V(\tau, t_1, t_2)$ gilt für ideale Pulse. Der Fall unvollständiger Anregung kann nur numerisch berechnet werden [83]. Daher und auch mit Blick auf die zahlreichen darin enthaltenen Terme ist kaum zu erwarten, daß eine quantitative Simulation des Zeitsignals möglich ist. Dies gilt insbesondere, falls mehrere Kernspins an ein Elektron koppeln. Jeder der Anteile $V(\tau, t_1, t_2)_\alpha$ und $V(\tau, t_1, t_2)_\beta$ besteht aus vier Summanden, die die Frequenzen ω_α und ω_β als Argument trigonometrischer Funktionen enthalten. Nach Bildung des Produkts (Gl. 3.50) treten daher sehr viele Kombinationsfrequenzen auf. Ihre Amplituden enthalten Produkte der k_i und hängen damit von der Anregungsbreite ab. Mit Gl. 3.50 wurden daher nur exemplarische Simulationen berechnet (Abb. 4.3) um den Nachweis zu führen, daß die einfache und direkte Auswertung der experimentellen 2D-Spektren mit Hilfe der 'Linien konstanter hfc' konsistente Resultate ergibt. Die intensiven und scharfen Linien, die zusätzlich zu den erwarteten Intensitäten in jeweils *anderen* Quadranten auftreten (also für eine Larmorfrequenz von 5 MHz im Quadrant $(+-)$) sind mathematische Artefakte aufgrund von Nulllinienausgleich und Pulvermittel. Sie sind an ihrer Form eindeutig zu erkennen.

Abbildung 4.3 : HYSORE-Pulverspektren. Simulation im Zeitbereich (Gl. 3.49) für einen hfc-Tensor mit den Hauptwerten 3, 3 und 7 MHz bei Larmorfrequenzen ω_{0I} von 1.5 (links) und 5 MHz (Mitte). Rechts: Prinzip der Auswertung mit 'Linien konstanter hfc'.

4.4 Proben der Pigmentmoleküle

4.4.1 Ausgangsmaterial

Alle untersuchten substituierten Pigmente wurden bis auf die im folgenden aufgeführten Ausnahmen in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. H. Scheer⁴ präpariert [148].

- Natürliches (¹⁴N-)BChl_a sowie die mit ¹⁵N isotopenmarkierten BChl_a- und Chl_a-Pigmente wurden von B. Bönigk (AG Prof. Dr. W. Lubitz) aus Reaktionszentren von *Rb. sphaeroides* und aus Spinat-Chloroplasten⁵ isoliert [149]. Eine Probe wurde aus ¹⁵N-BChl_a einer 1984 angefertigten Präparation hergestellt⁶ [150].
- Chl_a mit ¹⁴N in natürlicher Häufigkeit wurde von der Firma Sigma (München) bezogen und ohne weitere Aufreinigung verwendet. Die besten ENDOR-Messungen in flüssiger Lösung wurden mit Chl_a aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. W. Mäntele⁷ durchgeführt. Das eigentlich speziell für elektrochemische Experimente hergestellte Material war durch weitere Aufreinigungsschritte (Referenzen in [151]) von den nach der Standardpräparation [152] immer noch daran verbleibenden Lipidresten befreit.
- Das Chlorophyllid_a sowie die Zn-substituierten (B)Chl_a-Pigmente wurden unter Mitarbeit von D. Noy in der AG von Prof. Dr. A. Scherz⁸ hergestellt

4.4.2 Probenherstellung und Oxidation der Pigmente

Proben für ESR/ENDOR in flüssiger Lösung: Ihre Herstellung erfolgte unter schwachem Grünlicht an einem speziell dafür aufgebauten Hochvakuum-Pumpstand durch Oxidation mit Jod [153–156]. Zuerst wurden etwa 0.75 mg des jeweiligen Pigments in Methylenchlorid (CH₂Cl₂) gelöst und unter einem Argon-Gegenstrom in einen Seitenbeutel des in Abb. 4.4 skizzierten Gefäßes eingebracht. Nach Abschmelzen der Einfüllöffnung wurde durch wiederholte (bis zu 5×) azeotrope Kodestillation mit trockenem CH₂Cl₂ das Wasser

⁴ Prof. Dr. Hugo Scheer, Botanisches Institut, Ludwig-Maximilian-Universität München

⁵ Überlassen von Prof. Dr. Lars-Erik Andréasson, Chalmers Universität, Göteborg, Schweden

⁶ Aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. George Feher, University of California, San Diego, USA

⁷ Prof. Dr. Werner Mäntele, Institut für Biophysik, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

⁸ Prof. Dr. Avigdor Scherz, Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel

aus dem Material entfernt. Dann erfolgte, ebenfalls unter Ar-Gegenstrom, die Zugabe von in entgastem CH_2Cl_2 gelöstem Jod in den zweiten Seitenbeutel. Dessen Einfüllöffnung wurde danach ebenfalls abgeschmolzen. Für die BChla-Pigmente kam ein fünffacher, bei den Chla-Proben ein zehnfacher stöchiometrischer Überschuß zur Verwendung. Nach der Abdestillation des dadurch eingebrachten CH_2Cl_2 bis zur Entstehung eines Jodspiegels an der Glaswand folgte die Überdestillation einer genügenden Menge von vorher am Pumpstand getrockneten Lösungsmitteln in diesen Beutel, um am Ende eine etwa 2×10^{-4} M Lösung des Pigments zu erzeugen. In der Regel wurde für die BChla-Pigmente eine Mischung von $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$ von 6:1 (v/v) und für die Chla-Pigmente eine solche von $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{THF}$ 10:1 (v/v) verwendet. Die Entgasung dieses Gemischs erfolgte in wiederholten (bis zu 5×) Gefrier/Pump/Auftau-Zyklen. Nach Abschmelzen des Glasgefäßes wurde die Hälfte des Lösungsmittels auf das Pigment destilliert und dann die Lösungen aus beiden Seitenbeuteln bei etwa 0°C vermischt, um das Radikal zu erzeugen.

Abbildung 4.4 : Links: Gefäß aus Duranglas mit zwei Seitenbeuteln zur Herstellung der ESR/ENDOR-Proben für Messungen in flüssiger Lösung. Rechts: Kapillare mit angesetztem Schliff, im Fall der Messung reiner Festkörperproben verwendet.

Proben für ESR/ENDOR in gefrorener Lösung: An den meisten Radikalkationen der Chla-Pigmente konnten keine ENDOR-Experimente in flüssiger Lösung durchgeführt werden. Sie ließen sich außerdem nicht so gut wie die BChla-Pigmente mit Jod oxidieren. Diese Proben, die in gefrorener Lösung untersucht wurden, mußten nicht absolut sauer-

stofffrei sein und konnten deshalb auf einfachere Weise hergestellt werden. Dazu wurde eine Lösung des jeweiligen Pigments in einem $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{THF}$ -Gemisch in ein luftdicht verschließbares Gefäß mit angesetzter Kapillare eingebracht. Nach Entfernung des gelösten Sauerstoffs bei Raumtemperatur mittels durchperlegendem Argon erfolgte die Zugabe von in entgastem CH_2Cl_2 gelöstem Jod in etwa zehnfachem Überschuß, zusammen mit einem stöchiometrischen Äquivalent von AgClO_4 in Acetonitril (CH_3CN). Die Oxidation des Pigments war am Farbumschlag von grün nach bräunlich deutlich zu verfolgen. Nach der Oxidation wurde das Probengefäß verschlossen und die Probe im Kapillarteil sofort in flüssigem Stickstoff eingefroren, um eine Degradation des Radikals zu verhindern.

Die Proben für die Puls-ESR-Experimente wurden auf die gleiche Weise mit durchperlegendem Argon in einer offenen Suprasil-Kapillare hergestellt, die nach Oxidation und Einfrieren der Probe sofort abgeschmolzen wurde.

Alle Lösungsmittel wurden bei der Fa. Merck (Darmstadt) gekauft (Uvasol[®]-Qualität). Im Fall der am Hochvakuum-Pumpstand hergestellten Proben wurden sie dort vor Gebrauch noch über Molekularsieb von 4 Å Porengröße (Methanol) beziehungsweise über CaH_2 (CH_2Cl_2 , THF) getrocknet und in mehreren Gefrier/Pump/Auftau-Zyklen entgast. Das verwendete Argon hatte die Reinheit 5.0 (99.999%), restlicher Sauerstoff wurde mit einer Oxisorb-Patrone (Fa. Messer-Griesheim) beseitigt.

4.5 Proben von Photosystem I

4.5.1 Ausgangsmaterial

Nachfolgend sind die verwendeten PS I-Präparationen und ihre Herkunft zusammengefaßt:

- Alle Proben aus *Synechococcus elongatus* mit ^{14}N in natürlicher Häufigkeit wurden nach [10, 29] von Dr. P. Fromme in der AG von Prof. Dr. H.-T. Witt präpariert. Das Detergenz war β -DM. Im Standardfall⁹ enthielten die Proben 9.8 mg/ml Chl, was bei dem typischen Verhältnis Chl/ P_{700} von etwa 100/1 einer Konzentration von 100 μM P_{700} entspricht. In der verwendeten Lösung lagen die Partikel als Trimere vor, monomeres PS I hat ein Molekulargewicht von 340 kDa.

⁹ Pufferlösung: 20 mM MES-Na, 200 mM MgSO_4 und 0.02% β -DM bei pH 6.4.

- Mit ^{15}N markierte Präparationen aus *Synechococcus elongatus* wurden in der AG von Prof. Dr. W. Lubitz von Dr. E. Bittersmann-Weidlich aus Zellpaste¹⁰ hergestellt [157–159]. Detergenz war dabei Triton X-100. Die Proben enthielten etwa 0.6 mg/ml Chl, was einer Konzentration von 20 μM P_{700} entsprach.
- PS I aus Spinat, *Spinacea oleracea*, mit ^{14}N in natürlicher Häufigkeit wurde ebenfalls von Dr. E. Bittersmann-Weidlich mit Triton X-100 präpariert [158]. Die Proben enthielten etwa 5 mg/ml Chl, die Konzentration von P_{700} wurde nicht bestimmt.
- Weitere ^{14}N und vor allem ^{15}N enthaltende PS I-Präparationen aus Spinat stammten wie schon das ^{15}N -Chl a aus der AG von Prof. Dr. L.-E. Andréasson. Auch sie wurden mit Triton X-100 als Detergenz hergestellt. Der mit ^{15}N markierte Spinat wurde in mit K^{15}NO_3 gedüngten Hydrokulturen herangezogen [159]. Die Proben enthielten etwa 3 mg/ml Chl, die Konzentration von P_{700} betrug um 90 μM .
- Die Präparationen von PS I aus dem Wildtyp und den Mutanten H523Q, H523L und H656N von *Chlamydomonas reinhardtii* wurden von Dr. M. Kuhn, L. Krabben und I. Geisenheimer in Kooperation mit Prof. Dr. A. Webber¹¹ in der AG von Prof. Dr. W. Lubitz hergestellt [57]. Detergenz war β -DM. Die Wildtyp-Proben enthielten 4 mg/ml Chl, die Mutanten um 2 mg/ml Chl, das Verhältnis Chl/ P_{700} betrug im besten Fall 200/1.
- Die Präparationen von PS I aus *Synechocystis sp.* wurde von Ch. Steinkopff im Rahmen ihrer Diplomarbeit in der AG von Prof. Dr. W. Lubitz hergestellt [160]. Als Detergenz wurde β -DM verwendet. Die Proben enthielten etwa 6 mg/ml Chl. Die Konzentration von P_{700} wurde nicht bestimmt.
- Schließlich wurde mit Triton X-100 aus Gerste, *Hordeum vulgare*, präpariertes PS I von Dr. B. Møller aus der AG von Prof. Dr. H. V. Scheller¹² zur Verfügung gestellt. Wegen der sehr kleinen Gesamtmenge wurde es ohne weitere Bestimmung des Chl-Gehalts verwendet.

¹⁰ Überlassen von Dr. V. DeRose aus der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Melvin Klein, University of California, Berkeley CA, USA.

¹¹ Prof. Dr. Andrew N. Webber Dept. of Botany and Center for the Study of Early Events in Photosynthesis, Arizona State University, Tempe AZ, USA.

¹² Plant Biochemistry Laboratory, Dept. of Plant Biology, Royal Veterinary and Agricultural University, Frederiksberg C, Copenhagen, Dänemark.

4.5.2 PS I-Kristalle

Die PS I-Kristalle wurden von Dr. P. Fromme (AG Prof. Dr. H.-T. Witt) aus *Synechococcus elongatus* hergestellt [10, 25, 29]. Dazu wird in einer Dialysezelle die Konzentration von MgSO_4 in der MES-Pufferlösung langsam erniedrigt. Im Verlauf dieses 'Aussalzens' kristallisiert trimeres PS I in Form von Nadeln oder Platten mit meist sechseckigem Querschnitt aus. Typische Nadeln sind 2 bis 3 mm lang und 0.5 mm breit, Platten haben einen Durchmesser bis zu 2 mm und eine Dicke bis zu 0.5 mm. Für ENDOR wurden ausschließlich Einkristalle verwendet. Die Röntgenstrukturanalyse mit 6 Å Auflösung [10] zeigt:

- Die Einheitszelle ist hexagonal und hat die Kantenlängen $a = b = 287 \text{ \AA}$ und $c = 167 \text{ \AA}$. Ihre Raumgruppe ist $P6_3$. Sie enthält zwei Trimere PS I und damit insgesamt 6 PS I-Monomere auf inäquivalenten Positionen. Der Wasser- und Detergenzanteil beträgt 78%. Abb. 4.5 zeigt die Anordnung der Trimere und die Symmetrieelemente.
- Die kristallographische c-Achse ist eine Achse höchster Symmetrie (sechszählige Drehspiegelachse). In den plattenförmigen Kristallen steht sie senkrecht zur Plattenenebene, in den Nadeln verläuft sie parallel zur Nadelachse.
- Die PS I-Monomere weisen in guter Näherung eine zweizählige Symmetrieachse auf. Sie enthalten zwei symmetrisch angeordnete Untereinheiten, PsaA und PsaB. Die drei Fe-S-Zentren, 28 α -Helices und die Lage der Molekülebene von 45 der etwa 90 zu erwartenden Chl a -Moleküle konnten identifiziert werden. Die geringe Auflösung von 6 Å erlaubt keine Bestimmung der Orientierung ihrer Seitengruppen. Die meisten sind parallel zu der zweizähligen Achse, die *in vivo* senkrecht zur Thylakoidmembran steht. 16 aus den 21 transmembranen Helices bilden PsaA und PsaB [25].
- Eine vorläufige Zuordnung von Gliedern der ET-Kette zu Elektronendichten entlang der zweizähligen Achse wurde durchgeführt. Der primäre Donor P_{700} wird danach von zwei dicht benachbarten Chl a -Molekülen gebildet, deren Zentren etwa 9 Å Abstand haben. Die Achse läuft zwischen ihnen durch, eines der beiden Moleküle liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu ihr parallel. In Richtung der Akzeptorseite läuft sie durch ein Fe-S-Zentrum, wahrscheinlich F_X . In deutlich größerem Abstand von P_{700} befinden sich zwei weitere Fe-S-Zentren, offenbar sind dies F_A und F_B .

Bereits die Unterscheidung aromatischer und nichtaromatischer Seitengruppen, wie sie etwa zur Bestimmung der Abfolge der Aminosäuren entlang einer Helix notwendig ist, erfordert eine Auflösung besser als 4 Å. Den zur Zeit vorliegenden Strukturdaten von

lediglich 6 Å Auflösung kann also keine detaillierte Information über die Geometrie von P_{700} entnommen werden¹³. Ob ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Habitus (äußerer Form) der Kristalle und Orientierung der Einheitszelle besteht, ist derzeit unbekannt.

Abbildung 4.5 : Links: Hexagonale Einheitszelle der PS I-Kristalle aus *Synechococcus elongatus* mit allen Symmetrieelementen: fünf zweizählige und zwei sechszählige Drehspiegelachsen sowie zwei dreizählige Drehachsen. Oben links: Blick entlang der *a*-Achse, Oben rechts: Blick senkrecht zur *a*- und zur *c*-Achse; Unten: Blick entlang der *c*-Achse. Rechts: Schematisierte Darstellung mit nummerierten inäquivalenten Positionen der sechs PS I Monomere. 1, 2, 3 gehören zu Trimer I, 1', 2' und 3' zu Trimer II.

4.5.3 Probenherstellung und Oxidation von P_{700}

Proben in flüssiger Lösung:

Zur Messung im TM_{110} -ENDOR-Resonator wurden die PS I-Präparationen in Glaskapillaren von etwa 1 mm Innendurchmesser gefüllt. Die Oxidation von P_{700} erfolgte optisch durch kontinuierliche Beleuchtung mit einer fokussierten 100 W Halogenlampe im Resonator. Um ihre starke IR-Strahlung und die kurzwelligen optischen Anteile des Lichts abzutrennen, wurde ein Wasserfilter von 8 cm optischer Weglänge sowie ein Kantenfilter (Schott RG 660) verwendet. Chemische Oxidation erbrachte keine besseren Resultate.

¹³ Eine Röntgenstruktur mit etwa 4 Å Auflösung ist für 1995/96 zu erwarten [25]. Auch sie wird jedoch noch nicht detailliert genug sein, um die in dieser Arbeit ermittelte Strukturinformation zu bestätigen.

Proben in gefrorener Lösung:

Optische Oxidation: Die Proben wurden in Quarzkapillaren (Wilmad SQ 727) von etwa 4 mm Außen- und 3 mm Innendurchmesser gefüllt und 1 Minute bei Raumtemperatur durch ein Wasserfilter von 10 cm optischer Weglänge mit dem fokussierten Licht einer 1000 W Overhead-Projektionslampe beleuchtet. Dann wurden sie unter Beleuchtung in flüssigem Stickstoff eingefroren. Unterhalb von etwa 210 K ist der ladungsgetrennte Zustand stabil.

Chemische Oxidation: Adrenalin: Die Proben wurden 1:1 mit einer Mischung von 10 mM Adrenalin in 38 mM HCl versetzt. $K_3Fe(CN)_6$: Eine hochkonzentrierte Stammlösung von $K_3Fe(CN)_6$ in Wasser wurde zugegeben, bis die Konzentration in der Probe zwischen 20 und 50 mM betrug. Dieser Wert konnte auch deutlich höher sein, ohne daß Änderungen im ENDOR-Spektrum von $P_{700}^{\bullet+}$ auftraten. Die Oxidation konnte sogar problemlos durch einfache Zugabe einiger Körnchen $K_3Fe(CN)_6$ herbeigeführt werden.

Gefrierschutz: Die in Kapitel 7.2 vorgestellten Experimente [161] und weitere Untersuchungen [162] zeigten, daß sich für manche RC-Präparationen die Hyperfeinkopplungen von $P_{865}^{\bullet+}$ in flüssiger und gefrorener Lösung unterscheiden können. Dagegen ergaben sich für $P_{700}^{\bullet+}$ zwischen PS I-Präparationen, die vor dem Einfrieren im Verhältnis 2:1 (v/v) mit Glycerin versetzt wurden und Kontrollproben ohne diesen Zusatz keinerlei Änderungen.

PS I-Einkristalle:

Geometrie der Halterung: Die Kristalle wurden auf spezielle, aus PCTFE¹⁴ gefertigte Halter montiert. Ihr Oberteil hatte die Form einer Zylinderkopfschraube mit sehr langem Kopf, in deren Gewindeteil eine rechteckige Vertiefung mit einer ebenen Fläche von 1.5×6 mm eingefräst war. In den 'Kopf' war noch ein Gewinde eingelassen, um den Halter an ein Neusilberrohr gleichen Außendurchmessers anzuschrauben. Es war oben luftdicht verlötet, um Wärmelecks zu vermeiden. Eine PCTFE-Kappe mit entsprechendem Innengewinde und zwei seitlichen Bohrungen bildete das Unterteil. Alle Teile hatten einen Außendurchmesser von 4 mm und konnten daher problemlos anstelle der normalerweise verwendeten Quarzkapillaren im heliumgekühlten TM_{110} -ENDOR-Resonator [129] verwendet werden. Den Skizzen in Abb. 4.6 ist zu entnehmen, wie die nadel- beziehungsweise plattenförmigen Kristalle auf die eingefräste, zur Längsachse der Halter parallele ebene Fläche aufgebracht wurden. Für die Platten wurde dadurch die kristallographische c-Achse zuverlässig mit einer Genauigkeit von etwa 2° senkrecht zur Längsachse des Halters ausgerichtet. Nadelförmige Kristalle wurden anhand der Längsseiten der eingefrästen Fläche ausgerichtet, der Fehler war deshalb hier größer und betrug etwa 5° .

¹⁴ Eine Art Teflon, die auch als Kel-F bezeichnet wird. Quelle: Fa. Huth & Söhne, Starnberg

Abbildung 4.6 : PCTFE-Halter für PS I-Kristalle. Die Abbildung zeigt die Orientierung von plattenförmigen (kristallographische c -Achse senkrecht Plattenebene) und nadelförmigen (c -Achse parallel Nadelachse) Kristallen auf der in das Gewinde eingefrästen ebenen Fläche, die etwa 1.5×6 mm mißt. Die von unten aufzuschraubende Kappe besitzt seitliche Bohrungen, um verdampfendes Kühlgas aus dem Probenraum entweichen zu lassen.

Vorbehandlung der Kristalle und Montage: Die Messungen erfolgten bei Temperaturen von etwa 100 K. Unmittelbar vor der Montage auf den Halter wurden die Kristalle mit einer 1.5 M Sucrose-Lösung getränkt¹⁵, um beim Einfrieren ihre Struktur nicht zu schädigen. Dann wurden sie in einem Tropfen dieser Lösung auf den Halter aufgebracht und wunschgemäß orientiert. Nach Absaugen der überschüssigen Lösung mit Filterpapier blieb bei Raumtemperatur etwa 1 min Zeit um eine eventuelle Beleuchtung durchzuführen, bevor ihre Zerstörung durch Austrocknung einsetzte. Danach wurden sie auf dem Halteroberteil in flüssigen Stickstoff getaucht, wobei sie in der montierten Lage festfroren¹⁶.

¹⁵ 1.5 M Sucrose, 5 mM MES, 0.62 % β -DM, pH 6.4, die Sucrose mußte von bestmöglicher Qualität sein und durfte wegen der verwendeten Kristallisationsmethode keinerlei Salze enthalten.

¹⁶ Die Fixierung war so gut, daß die auf diese Weise montierten Kristalle in flüssigem Stickstoff mit dem Auto 650 km von Berlin nach Stuttgart transportiert werden konnten (Transitstrecke im Originalzustand), wo für lange Zeit die einzige Meßmöglichkeit bestand.

Oxidation: Für eine optische Oxidation von $P_{700}^{\bullet+}$ wurden die Kristalle nach der Montage auf dem Halter bei Raumtemperatur 1 min mit dem fokussierten Licht eines gewöhnlichen Diaprojektors beleuchtet und dann unter Beleuchtung in flüssigem Stickstoff eingefroren. Zur chemischen Oxidation wurden der Sucrose-Lösung noch zusätzlich 3 mM $K_3Fe(CN)_6$ zugegeben und die Kristalle darin über Nacht getränkt. Diese Konzentration des Oxidationsmittels konnte wegen der Kristallisationsmethode nicht weiter erhöht werden, da sich sonst die Kristalle wieder auflösten.

Transfer zum Spektrometer, Nachbeleuchtung: Nach einmal erfolgtem Einfrieren des Kristalls würde bei jeder Exposition an Raumluft ein sofortiger Niederschlag von Luftfeuchtigkeit (Reifbildung) erfolgen, der eine eventuelle Nachbeleuchtung unmöglich macht. Außerdem würde der Kristall schon nach 1 bis 2 Sekunden auftauen, was seine Struktur irreversibel zerstört. Daher mußte er während aller weiteren Manipulationen unter flüssigen Stickstoff oder wenigstens bei sehr tiefen Temperaturen unter Stickstoffatmosphäre gehalten werden. Hierzu diente das im flüssigen Stickstoff aufgeschraubte Unterteil. Es speicherte einige Tropfen Stickstoff, die den Kristall während des Transfers in den Meßaufbau (der natürlich innerhalb weniger Sekunden erfolgen mußte) bei tiefen Temperaturen hielten. Wegen dieser Anforderungen war die Verwendung eines Zwei-Achsen-Goniometers unmöglich. Die ENDOR-Messungen unter Rotation in verschiedenen Ebenen konnten daher nicht am gleichen Kristall durchgeführt werden. Bei einer Lagerung der optisch oxidierten Kristalle für mehr als etwa zwei Wochen bei 77 K ließ das Signal allmählich nach. Sie wurden daher vor der Messung nochmals unter flüssigem Stickstoff nachbeleuchtet.

4.6 Proben bakterieller Reaktionszentren

Die hier verwendete Präparation von mit ^{15}N markierten bRC's aus *Rb. sphaeroides* R 26.1 ist in [149] beschrieben. Eine Lösung der bRC's in einem TRIS-HCl-Puffer (15mM Tris(hydroxymethyl)-aminomethan-hydrochlorid, 0.1% LDAO, 1mM EDTA, pH = 8) wurde durch Membranfiltration (Amicon) bis zu einer optischen Dichte von $A_{802nm}^{1cm} \approx 80$ aufkonzentriert (entspricht $250\mu M$ in bRC's) und ohne weitere Zusätze verwendet. Nach Einfüllen in ein ESR-Quarzröhrchen (\varnothing 4 mm, Wilmad SQ 727) erfolgte, genau wie im Fall der PS I-Proben, eine Beleuchtung von 1 min Dauer mit der fokussierten und mit dem Wasserfilter versehenen 1000 W Overheadlampe. Danach wurde die Probe durch Eintauchen in flüssigen Stickstoff unter Beleuchtung auf 77 K schockgefroren. Bei dieser Temperatur ist der oxidierte Zustand $P_{865}^{\bullet+}$ stabil.

5 Hyperfeinkopplungen in Pigmentmolekülen

Die am Prozeß der Photosynthese beteiligten Proteine enthalten verschiedene für die damit verbundenen Vorgänge essentielle Kofaktoren. Sie wurden zuerst allein nach der Lage ihrer optischen Absorptionsbanden charakterisiert, lange bevor eine Vorstellung von ihrer chemischen Natur existierte. Aus dieser Zeit stammen Bezeichnungen wie P_{700} bei denen der Index eine Wellenlänge in [nm] bedeutet und P für 'Pigment' steht. Diese globale Bezeichnung wurde für die lichtabsorbierenden Kofaktoren beibehalten.

Ziel dieser Arbeit war die Charakterisierung von $P_{700}^{\bullet+}$, dem oxidierten primären Donator in PS I. Da P_{700} aus zwei Chlorophyllen besteht, liegt es nahe, die ESR-Spektren von $P_{700}^{\bullet+}$ und von *in vitro* oxidierten chlorophyllartigen Molekülen zu vergleichen. Dieser 1971 von Norris *et al.* [66] vorgeschlagene Ansatz bewährte sich im analogen Fall des primären Donors P_{865} im bRC, wo die elektronische Struktur von $P_{865}^{\bullet+}$ aus dem Vergleich mit $BChla^{\bullet+}$ ermittelt werden konnte [16, 67]. Allerdings führten MO-theoretische Rechnungen [163–165] schon vor längerer Zeit zu der Vermutung, daß es zwischen $BChla^{\bullet+}$ und $Chla^{\bullet+}$ fundamentale Unterschiede geben könnte, was unter Umständen eine andere Interpretation der an $Chla^{\bullet+}$ und $P_{700}^{\bullet+}$ erhaltenen Resultate erfordern würde [166].

Um zu klären, ob diese Vermutungen zutreffen – was die Verwendung des monomeren $Chla^{\bullet+}$ als Modell für $P_{700}^{\bullet+}$ im Extremfall verbieten könnte – wurde der Einfluß der Substitution verschiedener Seitenketten auf die Spindichteverteilung in den Radikalkationen von Chlorophyllen und Bakteriochlorophyllen untersucht. Die spätere Interpretation der Spektren von $P_{700}^{\bullet+}$ wäre ohne diese Experimente unmöglich. Die dazu notwendigen Pigmente stammten aus der AG von Prof. Dr. II. Scheer. Sie wurden dort ursprünglich zur Verwendung in Austauschexperimenten am bRC von *Rb. sphaeroides* hergestellt [167–169].

5.1 Chlorophylle und Bakteriochlorophylle

Die miteinander eng verwandten Chlorophylle und Bakteriochlorophylle sind an zwei prinzipiell verschiedenen Teilprozessen der Photosynthese beteiligt, die in gleicher Weise in allen photosynthetisierenden Proteinen ablaufen. Zum einen nehmen Pigmente dieser Art an *Ladungstransferprozessen* teil, sie bilden in allen inzwischen charakterisierten Elektrontransfer-Ketten der Photosynthese [8] wesentliche, optimal angepasste und selbst durch sehr ähnliche Moleküle kaum ersetzbare Glieder. Zum anderen dienen sie als sogenannte Antennen, die reine *Energietransferprozesse* ohne Ladungsaustausch ermöglichen.

Abbildung 5.1 : Struktur von Chla mit Numerierung der Atompositionen in IUPAC- (links) und in der älteren Fischer-Nomenklatur [170] (rechts). In Chla', einem Stereoisomer von Chla, sind die Substituenten an dem asymmetrischen C-Atom an Position 13² vertauscht.

Chlorophylle sind zyklische Tetrapyrrole mit einem fünften, isozyklischen Ring (Ring E in Abb. 5.1). In ihrer Mitte chelatisieren sie mit vier Stickstoff-Atomen ein Magnesium-Atom [171, 172]. Nach ihrem Oxidationszustand unterscheidet man Porphyrine, Chlorine und Bakteriochlorine¹. Die Grundstruktur eines Porphyrins wird durch den inneren 16-

¹ Zur besseren Lesbarkeit werden diese Trivialnamen verwendet. Der IUPAC Nomenklatur nach wäre: Chlorin = 17,18-dihydroporphyrin; Bakteriochlorin = 7,8,17,18-tetrahydroporphyrin [171].

gliedrigen Ring aus 4 N-Atomen und 12 C-Atomen bestimmt [173]. Insgesamt enthält es 26 π -Elektronen [174]. Die unterschiedlichen Eigenschaften der Tetrapyrrole werden in erster Linie durch die Symmetrie und Ausdehnung ihrer konjugierten π -Elektronensysteme festgelegt. Selbst die Substitution von mit dem π -System konjugierten, in der molekularen Ebene liegenden exozyklischen Doppelbindungen führt nur zu sekundären Effekten [175].

Abbildung 5.2 : Struktur von Porphyrin (links), Chlorin (Mitte) und Bacteriochlorin (rechts). Das konjugierte π -Elektronensystem ist durch Rasterung angedeutet.

5.2 Ergebnisse aus der MO-Theorie

Die ersten Berechnungen der Elektronendichteverteilung in den π -Molekülorbitalen von Porphyrinen erfolgten mit der HMO-Methode [174]. Eine Vereinfachung gegenüber dieser Pionierarbeit ergibt die Interpretation von Porphyrin als zyklisches Polyen mit $4n + 2$ π -Elektronen. Sie berücksichtigt allein den inneren 16-gliedrigen Ring mit seinen 18 π -Elektronen ($n = 4$) und erlaubt eine einfache Bestimmung von π -MO's [173]. Auf dieser Basis wurde 1961 von Gouterman ein Modell zur Beschreibung der optischen Spektren von Porphyrinen vorgeschlagen [170]. Angeregte Zustände des Moleküls werden darin durch unterschiedliche Linearkombinationen von Ein-Elektronen-Anregungen zwischen den π -MO's dargestellt. Lediglich vier werden verwendet: die beiden energetisch am höchsten liegenden besetzten (HOMO, HOMO-1) sowie die beiden am niedrigsten liegenden unbesetzten (LUMO, LUMO+1) π -MO's. Im Porphyrin mit seiner D_{4h} Symmetrie sind HOMO und HOMO-1 den Hückelrechnungen zufolge fast energiegleich und werden nach ihrer ver-

schiedenen Symmetrie mit $a_{1u}(\pi)$ und $a_{2u}(\pi)$ bezeichnet. LUMO und LUMO+1 werden von entarteten Molekülorbitalen mit e_g Symmetrie gebildet und mit $e_{gx}(\pi^*)$ und $e_{gy}(\pi^*)$ benannt. Die Energie der einzelnen MO's verschiebt sich zwischen Porphyrin, Chlorin und Bakteriochlorin auf charakteristische Weise: Die sukzessive Sättigung (Hydrierung) der Ringe B und D destabilisiert das $a_{1u}(\pi)$ -MO und das $e_{gy}(\pi^*)$ -MO, die beide hohe Elektronendichten auf den jeweiligen β -Kohlenstoffatomen besitzen, während die energetische Lage der beiden anderen Molekülorbitale nicht beeinflusst wird. Sowohl für Chlorine als auch für Bakteriochlorine wird dadurch das destabilisierte $a_{1u}(\pi)$ MO zum HOMO [176]. Bakteriochlorine sollten also leichter zu oxidieren sein als Chlorine, homologe Porphyrine, Chlorine und Bakteriochlorine dagegen etwa das gleiche Reduktionspotential haben [175]. Tatsächlich beträgt E_{ox} von Chla in THF +0.93 V von BChla jedoch nur +0.76 V [47]².

Abbildung 5.3 : Lage der Energieniveaus des HOMO-1, HOMO, LUMO und LUMO+1 in Zn-Porphyrin, Zn-Chlorin und Zn-Bakteriochlorin (nach IEH Rechnungen in [176]).

Die Ergebnisse verschiedener MO-Berechnungen der ungepaarten Spindichteverteilung in Kationen und Anionen von (Bakterio-)Chlorophyllen werden hier kurz zusammengefasst [163–165, 176]. Die diskutierten Argumente sind inkonsistent:

(1a) Davis *et al.* führten mit der PPP-Methode die ersten Rechnungen durch [163, 164]. Sie verwendeten zur Vereinfachung die Struktur von Chlorin und Bakteriochlorin. Als Energiedifferenz zwischen dem a_{1u} -MO und a_{2u} -MO ergaben sich im Chla-Fall nur etwa 0.25 eV. In BChla sollte sie dagegen deutlich größer sein³ [177]. ESR/ENDOR-Ergebnisse an $\text{Chla}^{\bullet+}$ wurden durch eine Mischung der a_{1u} - und a_{2u} -MO's erklärt [163].

² Die Werte sind stark lösungsmittelabhängig. Chla: +0.75 ... +0.93 V; BChla: +0.56 ... +0.76 V [47].

³ In den Literaturzitaten [164, 177] wird kein quantitativer Wert angegeben.

(1b) Aus IEH-Rechnungen folgten für den energetischen Abstand dieser MO's ebenfalls unterschiedliche Werte von 0.30 eV in neutralem Zn-Chlorin und 0.79 eV in neutralem Zn-Bakteriochlorin [176]. Auch dies ließ für $\text{Chla}^{\bullet+}$ – im Gegensatz zu $\text{BChla}^{\bullet+}$ – eine Mischung der beiden MO's möglich erscheinen [177]. In $\text{BChla}^{\bullet+}$ sollte bei der Oxidation ein Elektron aus dem a_{1u} -Orbital entfernt werden. Dies wurde durch die in ESR/ENDOR-Experimenten [155, 178, 179] an $\text{BChla}^{\bullet+}$ bestimmten großen hfc's der β -Protonen an den C-Atomen C_7 , C_8 , C_{17} und C_{18} bestätigt.

(2) An den Kationradikalen wurden *ab initio*-CI-Rechnungen [165] durchgeführt. Demnach sollte der Energieabstand von Dublett-Grundzustand D_0 und erstem *angeregtem* Dublett-Zustand D_1 in $\text{Chla}^{\bullet+}$ 0.65 eV und in $\text{BChla}^{\bullet+}$ 0.88 eV betragen. O'Malley und Babcock nehmen zur Interpretation der ENDOR-Spektren von $\text{Chla}^{\bullet+}$ und $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ [166] (sowie auch von $\text{BChla}^{\bullet+}$ und $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ (!) [180]) daher eine Mischung von D_0 und D_1 an.

Die Überlegungen nach (1a) und (1b) nehmen eine Mischung von *Ein-Elektronen-MO's* an, die für den Grundzustand des Moleküls berechnet wurden (siehe a_{1u} und a_{2u} in Abb. 5.3). Nach (2) werden dagegen Molekül-Gesamtzustände berechnet, an denen *alle Elektronen gemeinsam* beteiligt sind. In der Literatur wird der prinzipielle Unterschied dieser Betrachtungsweisen (vgl. [170]) nicht immer beachtet, siehe etwa [177].

Als Grund für die Mischung wurden in allen Fällen Umgebungseffekte angenommen, in [163] speziell eine Ligandierung des Kations durch das Lösungsmittel. Allerdings ist der aus den IEH-Rechnungen vorhergesagte Einfluß der Liganden auf die Energie des a_{2u} -MO zu groß [175]. Was die CI-Rechnungen betrifft, relativieren Petke und Maggiora selbst [165] die direkte quantitative Vergleichbarkeit der Wellenfunktionen ihrer CI-Rechnungen mit den SCF-MO- und IEH-Ergebnissen [163, 176]. Die eigentlich berechnete Energiedifferenz beträgt nämlich 8378 cm^{-1} (1.05 eV), der angegebene Wert von 5520 cm^{-1} (0.69 eV) folgte aus einer nachfolgenden empirischen Anpassung der Rechnungen an zwei optische Übergänge. Die Autoren gehen im übrigen von einer Korrespondenz der Zustände D_0 und D_1 mit HOMO und LUMO im SCF-Bild aus.

Eine weitaus bessere Übereinstimmung zwischen experimentellen und theoretischen hfc's ergab sich mit dem RHF-INDO/SP-Verfahren (siehe Kapitel 4.2) [139, 181]. Abb. 5.4 zeigt damit berechnete s - und p_z -Spindichten in $\text{BChla}^{\bullet+}$ und $\text{Chla}^{\bullet+}$. An den π -MO's wird der Effekt einer Konjugation in Ring B deutlich: in $\text{Chla}^{\bullet+}$ führt sie relativ zu $\text{BChla}^{\bullet+}$ zu einem Wechsel des Vorzeichens und einer Zunahme des Absolutwerts der Spindichte an den Atomen C_7 und C_8 . Die s -Spindichten sind ein direktes Maß für die isotrope hfc des betreffenden Kerns. An den N-Atomen sind sie in $\text{Chla}^{\bullet+}$ unterschiedlicher als in $\text{BChla}^{\bullet+}$.

Abbildung 5.4 : Ergebnisse von RHF-INDO/SP-Rechnungen an BChla^{•+} (links) und Chla^{•+} (rechts). Gezeigt sind (oben) die p_z -Spindichten, die die Verteilung des π -Elektrons im HOMO beschreiben und (unten) die s -Spindichten am Kernort, beides für die C-Atome des Molekülgerüsts. Kreisflächen jeweils proportional zum Spindichtewert.

5.3 Untersuchte (Bakterio)Chlorophylle

Um den Effekt *einfacher* Substitutionen zu untersuchen, wurden neben BChla noch [3-Vinyl]-BChla und [3- α -Hydroxyethyl]-BChla ausgewählt, die anstelle der Acetylgruppe an Pos. 3 eine Vinylgruppe beziehungsweise eine α -Hydroxyethylgruppe aufweisen (Abb. 5.5). Der Einfluß der Seitengruppen an Position 13² wurde durch Vergleich mit Pyro-BChla, das hier nur zwei H-Atome besitzt, sowie mit 13²-Hydroxy-BChla, wo daran eine Hydroxyl- und eine Carbomethoxy-Gruppe gebunden sind, untersucht. Dabei stellt sich die Frage, ob die Effekte gleichzeitiger verschiedener Substitutionen lokaler Natur und daher quasi 'additiv' sind oder ob sie sich wechselseitig beeinflussen. Sie wurde anhand von Experimenten an den *doppelt* substituierten Molekülen [3-Vinyl]-Pyro-BChla und [3-Vinyl]-13²-Hydroxy-BChla beantwortet. Mg-Bakteriochlorin-e₇-trimethylester mit seinem geöffneten Ring E zeigt den Einfluß dieses isozyklischen Rings.

Abbildung 5.5 : Strukturen der untersuchten Pigmente. Die einzelnen Substituenten sind in der Tabelle auf Seite 60 aufgeführt. (a) Bacteriochlorophyll; (b) Mg-Bacteriochlorin-e7-trimethylester; (c) Chlorophyll. Der einzige Unterschied zwischen Chlorophyllida und Chla ist die Substitution des Phytol-Restes ($C_{20}H_{39}$) durch eine Methylgruppe. In Zn-Chla und Zn-BChla war das zentrale Mg-Atom durch Zn ersetzt. Wegen der zum Teil sehr langen Namen einiger Pigmente werden in den nachfolgenden Tabellen die hier angegebenen Abkürzungen verwendet, deren Auswahl nach mnemotechnischen Kriterien erfolgte.

Im wesentlichen unterscheidet sich BChla von Chla durch die Sättigung der Doppelbindung zwischen den Atomen C₇ und C₈ in Ring B. Außerdem trägt Chla an Pos. 3 eine Vinylgruppe statt einer Acetylgruppe. Das Auftreten eventueller Analogien zwischen den Chla- und BChla-Pigmenten wurde anhand von entsprechend veränderten Chla-Molekülen untersucht. Messungen an [3-Acetyl]-Chla zeigten den Effekt einer Substitution an Pos. 3. Den Einfluß einer Substitution an Pos. 13² deckten Experimente an Pyro-Chla auf. Mit [3-Acetyl]-Pyro-Chla stand schließlich noch ein Chla-Pigment mit *doppelter* Substitution zur Verfügung. Im Blick auf einen eventuellen Einfluß des Phytyl-Restes auf das Aggregationsverhalten der Moleküle in Lösung wurde zusätzlich noch Chlorophyllida untersucht, in dem diese Seitenkette fehlt.

Alle diese Substitutionen von Seitengruppen erfolgten an der Peripherie der jeweiligen Moleküle. Geometrische Veränderungen im Zentrum der Moleküle könnten ebenfalls eine Auswirkung auf die Spindichteverteilung haben und unter Umständen im Fall des Chla auch eine Zusammenlagerung der monomeren Moleküle in Lösung verhindern. Daher wurden noch zusätzlich Experimente an Zn-BChla und Zn-Chla durchgeführt, in denen das zentrale Mg-Atom gegen ein Zn-Atom ausgetauscht war.

Name	Kurzform	R ₁	R ₂	R ₃	Abb*.
Bakteriochlorophylla	BChla	COCH ₃	COOCH ₃	H	a
Pyro-BChla	p-BChl	COCH ₃	H	H	a
[3-Vinyl]-BChla	3v	CHCH ₂	COOCH ₃	H	a
[3-Vinyl]-Pyro-BChla	p-3v	CHCH ₂	H	H	a
[3-(α -Hydroxyethyl)]-BChla	3 ¹ he	CHOHCH ₃	COOCH ₃	H	a
13 ² -Hydroxy-BChla	13 ² h	COCH ₃	COOCH ₃	OH	a
[3-Vinyl]-13 ² -Hydroxy-BChla	3v-13 ² h	CHCH ₂	COOCH ₃	OH	a
Mg-Bakteriochlorin-e ₇ -Trimethylester	BChlorin	-	-	-	b
Chlorophylla	Chla	CHCH ₂	COOCH ₃	H	c
Chlorophyllida	Chlide	CHCH ₂	COOCH ₃	H	c [†]
Pyro-Chla	p-Chl	CHCH ₂	H	H	c
[3-Acetyl]-Chla	3ac	COCH ₃	COOCH ₃	H	c
[3-Acetyl]-Pyro-Chla	p-3ac	COCH ₃	COOCH ₃	H	c

* Hinweis zur Nomenklatur: Als α -H-Atome werden diejenigen bezeichnet, die direkt an das konjugierte π -System gebunden sind, β (γ)-H-Atome sind entsprechend eine (zwei) Bindungen davon entfernt.

[†] In diesem Molekül befindet sich an der Stelle des Phytylrests nur eine Methylgruppe.

5.4 ESR-Experimente

Die ESR-Spektren aller Kationradikale der BChla-Pigmente ergaben in flüssiger Lösung die für solche organischen Radikale typischen, inhomogen verbreiterten Gaußlinien mit einer Linienbreite ΔB_{pp} von 1.3 bis 1.4 mT bei einem g-Wert von 2.0025 (± 0.0005). Die ESR-Linien der BChla-Radikale waren bei Temperaturen um 230 K im TM_{110} -Resonator bereits mit einer Mikrowellenleistung von etwa 10 mW zu sättigen. Lediglich für [3-Vinyl]-BChla $^{\bullet+}$ zeigten sich leichte Andeutungen aufgelöster Hyperfeinstruktur. Da der TM_{110} -ENDOR-Resonator für ESR-Messungen nicht besonders gut geeignet ist, wurden davon auch Spektren im TE_{102} -Resonator aufgenommen. Abb. 5.6 enthält eines davon zusammen mit einer Simulation. Mit den mittels ENDOR bestimmten und zugeordneten ^1H - und ^{14}N - (^{15}N)-hfc's aus den Tabellen 5.1 und 5.8 ließen sich auch die hier nicht gezeigten ESR-Spektren aller anderen untersuchten Kationradikale der BChla-Pigmente sehr gut simulieren [182].

Die Kationradikale der Chla-Pigmente ergaben bei einem g-Wert von 2.0025 (± 0.0005) ähnliche, in flüssiger Lösung völlig unaufgelöste ESR-Spektren. Ihre Linienbreite ΔB_{pp} blieb in allen Fällen mit etwa 0.8 mT deutlich unter der der BChla $^{\bullet+}$ -Kationradikale.

Abbildung 5.6 : ESR-Spektrum (durchgezogen) und Simulation (gestrichelt) von [3-Vinyl]-BChla $^{\bullet+}$ bei 235 K im TE_{102} ESR-Resonator. Mikrowellenleistung 0.79 mW, Feldmodulation 0.03 mT, Effektmodulationsfrequenz 100 kHz, Verstärkung 2×10^5 , Zeitkonstante 320 ms, Meßzeit 8×200 s.

Abbildung 5.7 : ESR-Spektren von 3-Acetyl-Chla \bullet^+ (flüssige Lösung bei 240 K), ^{14}N -Chla \bullet^+ und ^{15}N -Chla \bullet^+ (gefrorene Lösung bei 10 K). In den Spektren von ^{14}N -Chla \bullet^+ ist die Verbreiterung der Linie beim Übergang von der flüssigen Lösung (240 K, $\Delta B_{pp} = 0.79$ mT) über den glasartigen Zustand (140 K, $\Delta B_{pp} = 0.89$ mT) zur gefrorenen Lösung (10 K, $\Delta B_{pp} = 0.98$ mT) deutlich zu sehen. Simulationen (gestrichelt) mit den hfc's aus den Tabellen 5.3 und 5.8 wurden nur für die Spektren in flüssiger Lösung berechnet.

Messungen bei 240 K und 140 K im TM_{110} ENDOR-Resonator: Mikrowellenleistung 39 mW, Feldmodulation 0.05 mT, Effektmodulationsfrequenz 12.5 kHz, Verstärkung 1×10^5 Zeitkonstante 320 ms, Meßzeit jeweils 1200 s. Messungen bei 10 K im Puls-ESR Resonator (dielektrischer Ring) Mikrowellenleistung 2.79 μW , Feldmodulation 0.1 mT, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 2×10^4 , Zeitkonstante 41 ms, Meßzeit 330 s.

Zu sättigen waren ihre Linien erst mit ziemlich hohen Leistungen von 63 mW und mehr. Selbst Temperaturerniedrigung bis kurz über den Glaspunkt der Lösung änderte daran nur wenig. Zum Teil war es unmöglich, in flüssiger Lösung den Sättigungsbereich überhaupt zu erreichen. Um gute ESR-Signale zu ergeben, mußten die Chla-Pigmente am Pumpstand besonders sorgfältig getrocknet werden. Mischungen von CH_2Cl_2 und THF sowie CH_2Cl_2 und CH_3OH in verschiedenen Verhältnissen wurden benutzt und auch die Extremfälle von Proben in reinem THF oder reinem CH_3OH untersucht, ohne daß sich daran etwas wesentlich verändert hätte. Auch die Verwendung von reinem Pyridin, in dem das Gleichgewicht zwischen gelösten Monomeren und Oligomeren am weitesten in Richtung der Monomere verschoben sein sollte [183], brachte keine Verbesserung. Die Mischung von CH_2Cl_2 /THF im Verhältnis 10:1 lieferte von allen Versuchen die besten Ergebnisse. Pyro-Chla \bullet^+ , [3-Acetyl]-Pyro-Chla \bullet^+ und Chlorophyllida \bullet^+ konnten daher im Gegensatz zu Chla \bullet^+ , Zn-Chla \bullet^+ und [3-Acetyl]-Chla \bullet^+ nicht in flüssiger Lösung untersucht werden. Bei Temperaturen oberhalb etwa 180 K lagen die Proben in flüssiger Lösung vor, unterhalb 130 K waren sie gefroren. Dazwischen befanden sie sich in einem glasartigen Zustand, dessen Ausdehnung etwas vom Mischungsverhältnis der Lösungsmittel abhing. Hier stieg die ESR-Linienbreite auf etwa 0.9 mT an und erreichte bei 10 K in gefrorener Lösung Werte von 1 mT. Dieses Anwachsen erklärt sich durch das allmähliche 'Ausfrieren' von Bewegungen in den Molekülen, wodurch die im Experiment detektierte Anisotropie der hfc 's zunimmt. Dies zeigt sich noch viel deutlicher in den ENDOR-Spektren. Die Verbreiterung der ESR-Linie zu sehr tiefen Temperaturen hin hat ein Analogon im Fall von BChla \bullet^+ [184]; dort wuchs ΔB_{pp} bei Abkühlung von 100 K auf 2 K von 1.35 mT auf 1.4 mT an. Zwischen dem mit ^{15}N markiertem Chla \bullet^+ und Chla \bullet^+ , das ^{14}N in natürlicher Häufigkeit enthielt, wurden keine Unterschiede in der ESR-Linienbreite beobachtet (siehe Abb. 5.7). Der hier bestimmte Wert ΔB_{pp} für Chla \bullet^+ entspricht dem aus [155].

Die Literaturwerte für die ESR-Linienbreite von Chla \bullet^+ streuen stark (siehe auch Referenzen in [181]). Dabei sollen starke Abhängigkeiten vom verwendeten Lösungsmittel bestehen. Nach [163] ist $\Delta B_{pp} = 0.92$ mT in CH_2Cl_2 und in $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$, jedoch $\Delta B_{pp} = 0.79$ mT in THF und in $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{THF}$ (298 K). Die Moleküle aggregieren sehr leicht, insbesondere dann, wenn H_2O im Lösungsmittel vorhanden ist. Sie bilden dann Oligomere der Art $(\text{Chla}\cdot\text{H}_2\text{O})_n$ aus, deren Kationradikale ESR-Linienbreiten von weniger als 0.2 mT aufweisen können [66, 185]. Zusammen mit Wasser ist außerdem auch die Bildung von Chla/ H_2O Mizellen möglich, in denen der Elektronspin über bis zu 200 Einzelmoleküle delokalisiert sein kann. Die resultierende ESR-Linienbreite des Kations ist in diesem Fall wegen der Bewegung des delokalisierten Elektronenspins oft noch viel

kleiner, hier wurden Minimalwerte von 0.033 mT beobachtet [186]. Insgesamt betrachtet ist die Aussagekraft von ESR-Messungen der Linienbreite an $\text{Chl}a^{\bullet+}$ ohne sehr detaillierte Angaben über die Präparation der betreffenden Proben gering und erlaubt nur eine recht qualitative Aussage: Wird ΔB_{pp} zu klein, liegt mit Sicherheit kein monomeres $\text{Chl}a^{\bullet+}$ in der Lösung vor. Wegen der unbekannt Anisotropie der hfc der β -Protonen, der Möglichkeit, daß in gefrorener Lösung verschiedene Konformationen der Moleküle vorliegen (siehe Kapitel 5.6.1) und wegen des unbekannt Grads der Ausmittelung ihrer Anisotropie im Glaszustand ist sowohl eine direkte Auswertung der ESR-Linie als auch ihre Simulation auf jeden Fall nur für Spektren von Radikalkationen in flüssiger Lösung gerechtfertigt.

5.5 ^1H -Hyperfeinkopplungen der $\text{BChl}a^{\bullet+}$ -Pigmente

5.5.1 ENDOR in flüssiger Lösung: isotrope Kopplungen

Die Abbildungen 5.9 und 5.10 zeigen ^1H -ENDOR-Spektren der Kationradikale der verschiedenen $\text{BChl}a$ -Pigmente in flüssiger Lösung. Wie nach der ENDOR-Resonanzbedingung für isotrope hfc's zu erwarten, treten zur freien Larmorfrequenz ν_H der Protonen (14.55 MHz, Magnetfeld $B_0 \approx 0.342$ mT) symmetrische Linienpaare auf. Aufgrund der Hyperfeinverstärkung [79] erscheint davon jeweils die hochfrequente Linie oberhalb von ν_H mit größerer Intensität als die korrespondierende niederfrequente Linie. Die zu den sechs größten hfc's gehörenden Linienpaare sind in den Spektren mit 1,1' bis 6,6' markiert. In einigen Fällen wurden die kleinen hfc's mit dem *special*-TRIPLE-Verfahren genauer bestimmt, das manchmal eine bessere Auflösung ergibt [79, 97–99]. In Abb. 5.8 ist dies beispielhaft für [3-Vinyl]- $\text{BChl}a^{\bullet+}$ gezeigt. Hier konnten damit die den H-Atomen an den C-Atomen C_{31} , C_5 und C_{132} beziehungsweise C_{32} und C_{10} zugeordneten Linien (siehe Tabelle 5.1) klar aufgelöst werden.

Interpretation der ENDOR-Spektren: Der Zuordnung der Linien lag das vollständig interpretierte Spektrum von $\text{BChl}a^{\bullet+}$ zugrunde [155, 178, 179, 181]. Die hfc's der β -Protonen an den Atomen C_8 , C_7 , C_{17} und C_{18} ergeben die Linienpaare 1,1' bis 4,4', die der Methylgruppenprotonen an Pos. 2 und 12 die Paare 5,5' und 6,6'.

Einige Linien konnten durch die Aufnahme zusätzlicher ENDOR-Spektren der jeweiligen Proben in gefrorener Lösung einzelnen Methylgruppen zugeordnet werden. Hier ergeben die Methylprotonen aufgrund der im Vergleich mit β -Protonen anderen Symmetrie ihrer hfc-Tensoren relativ scharfe und intensive Linien [142] (siehe Kapitel 5.5.2).

Die Bestimmung der relativen Vorzeichen von hfc's mittels *general-TRIPLE*-Resonanz [79, 100, 101] bietet eine weitere Hilfe bei der Zuordnung, da aus den Messungen an $\text{BChl } a^{+\bullet}$ bekannt ist, daß die hfc's der Methyl-, β - und der α -Protonen an den Methinbrücken alle das gleiche (positive) Vorzeichen aufweisen. Die einzige größere hfc mit negativem Vorzeichen gehört zu dem β -Proton an Position 13² (siehe Abb. 5.8).

Abbildung 5.8 : Oben rechts: *General-TRIPLE*-Spektren von $[\beta\text{-Vinyl}]\text{-BChl } a^{+\bullet}$ in flüssiger Lösung bei 240 K. Die Vorzeichen der sechs größten hfc's relativ zu den hfc's der CH_3 -Protonen sind angegeben (diese sind positiv, [79]). Experimentelle Bedingungen wie in Abbildung 5.9, bis auf: FM-Hub 100 kHz, RF-Leistung 250 W. *TRIPLE*-Frequenzen 22.87 und 6.40 MHz, Lage in den Spektren markiert, Pumpleistung 200 W. Oben links: Jeweils zugehörige ^{14}N -*general-TRIPLE*-Spektren (gleiche Pumpfrequenz). Experimentelle Bedingungen gleich, nur: Mikrowellenleistung 4.9 mW, Zeitkonstante 320 ms, Verstärkung 1.3×10^6 , Aufnahmezeit 10×100 s. FM 60 kHz, RF-Leistung 300 W, Pumpleistung 200 W. Ausschnitt: *Special-TRIPLE*-Spektrum. Gleiche Bedingungen bis auf: Mikrowellenleistung 10 mW, Verstärkung 2×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 4×400 s. Trägerfrequenz 14.64 MHz, FM-Hub 40 kHz, gesamte RF-Leistung 300 W.

Abbildung 5.9 : ^1H -ENDOR-Spektren von $\text{BChla}^{\bullet+}$, $[\beta\text{-Vinyl}]\text{-BChla}^{\bullet+}$, $[\beta\text{-(}\alpha\text{-Hydroxyethyl)}]\text{-BChla}^{\bullet+}$ und dem Kationradikal von Mg-Bakteriochlorin- e_7 -trimethylester in flüssiger Lösung (von oben, Abkürzungen in Abb. 5.5). Die Linienpaare aufgrund der sechs größten hfc 's sind markiert (Zuordnung Abb. 5.10). TM_{110} -ENDOR-Resonator. Konzentration 3×10^{-4} . Temperatur 235 - 240 K, Mikrowellenleistung 12.6 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 8×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 4×800 s. RF-Leistung 300 W. FM-Hub: 100 kHz für $\text{BChla}^{\bullet+}$, 80 kHz für $[\beta\text{-Vinyl}]\text{-BChla}^{\bullet+}$ und $[\beta\text{-(}\alpha\text{-Hydroxyethyl)}]\text{-BChla}^{\bullet+}$, 60 kHz für das Bakteriochlorin-Kationradikal.

Abbildung 5.10 : ^1H -ENDOR-Spektren von $\text{Pyro-BChl}a^{\bullet+}$, $[\beta\text{-Vinyl}]\text{-Pyro-BChl}a^{\bullet+}$, $[\text{13}^2\text{-Hydroxy}]\text{-BChl}a^{\bullet+}$ und $[\beta\text{-Vinyl}]\text{-13}^2\text{-Hydroxy-BChl}a^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung (von oben). Experimentelle Bedingungen wie in Abbildung 5.9, FM-Hub in allen Spektren 100 kHz. Linien aufgrund von Neben- und Zeretzungsprodukten sind – wie auch in Abb. 5.9 – markiert ('•', siehe Text). Linienpaare 1,1' bis 4,4' sind den β -Protonen an den Positionen 8, 7, 17 und 18 zuzuordnen, die Linienpaare 5,5' und 6,6' den Methylgruppen an den Positionen 12 und 2 (Molekülstruktur und Numerierung in Abb. 5.5).

Tabelle 5.1 : Isotrope ^1H -Hyperfeinkopplungen in Kationradikalen verschiedener substituierter Bakteriochlorophylle. Absolutwerte aus cw-ENDOR in flüssiger Lösung, die Bestimmung der Vorzeichen^a erfolgte in general-TRIPLE-Experimenten. Angaben in [MHz].

Pos ^b	Radikalkation von ^c								No ^d
	BChla	3v	3 ¹ -he	BChlorin	p-BChla	p-3v	13 ² -h	3v-13 ² -h	
8	+16.48	+16.60	+16.60	+15.49	+16.36	+16.46	+16.77	+16.94	1
7	+13.59	+13.31	+13.18	+14.61	+13.61	+13.48	+14.67	+14.10	2
17	+13.06	+13.03	+12.98	+9.08	+13.08	+12.97	+9.95	+10.17	3
18	+11.63	+11.13	+10.95	+7.68	+11.39	+11.00	+8.90	+8.74	4
12 ¹	+9.60	+10.26	+10.22	+5.50	+9.02	+9.64	+9.21	+9.69	5
2 ¹	+4.84	+2.61	+2.95	+5.10	+4.78	+2.61	+5.07	+2.68	6
5	+2.35	+2.15	[2.20]	2.41	2.15	[2.11]	+2.45	+2.42	7
13 ²	-1.66	-2.03	2.20 ^f	-1.43 ^e	-1.90	2.11 ^f	.	.	8
10 ^g	+1.29	+1.10	1.64	+1.82	+1.20	+1.21	+1.70	+1.23	10
20	[+1.29]	[+1.10]	[1.64]	[+1.82]	[+1.20]	[+1.21]	[+1.70]	[+1.23]	
3 ¹	.	+1.89	.	.	.	1.85	.	+2.21	9
3 ²	.	-0.95	.	.	.	-0.94	.	-1.04	11
17 ¹	-0.59	-0.56	0.52	-0.56	-0.57	-0.56	-0.57	-0.58	12
18 ¹	.	-0.38	0.45	13
7 ¹ /8 ¹	-0.15	-0.21	0.22	0.19	0.17	0.13	0.17	-0.14	14

^a Im Fall von Werten, für die kein Vorzeichen angegeben ist, war eine eindeutige Bestimmung unmöglich. Meßgenauigkeit ± 25 kHz.

^b Zuordnung der hfc's zu den molekularen Positionen.

^c Die Abkürzungen und die Positionen der C-Atome sind in Abb. 5.5 angegeben.

^d Numerierung der Linienpaare in den ENDOR-Spektren. Die Numerierung für die Linien 7 – 13 ist der Übersichtlichkeit halber nur für den Fall des [3-Vinyl]-BChla^{•+} in Abb. 5.8 in das dort gezeigte special-TRIPLE-Spektrum eingetragen.

^e ^1H -hfc der CH₂-Gruppe an Position 15.

^f Eine Zuordnung dieser hfc zu dem Methin-Proton an Position 5 wäre auch möglich, da das Vorzeichen nicht bestimmt werden konnte.

^g Alle der Position 10 zugeordneten hfc's könnten den RIF-INDO/SP-Rechnungen zufolge auch zu Position 20 gehören.

Substitution an Position 3: Die oberen drei Spektren in Abb. 5.9 illustrieren den Effekt, den unterschiedliche Seitengruppen an Position 3 auf die Spindichtevertellung im Kation haben. Substitution der Acetylgruppe in $\text{BChl } a^{\bullet+}$ durch die Vinylgruppe in [3-Vinyl]- $\text{BChl } a^{\bullet+}$ ergibt eine deutliche Modifikation. Während drei der vier großen hfc's der β -Protonen praktisch konstant bleiben, werden die beiden hfc's der Methylprotonen in verschiedene Richtungen verändert. Die ^1H -hfc der Methylgruppe am Atom C_{12} wird etwa 0.6 MHz größer, für die Methylgruppe am Atom C_2 nimmt sie dagegen fast auf die Hälfte ab. Dieser Effekt ist in *allen* $\text{BChl } a$ -Radikalkationen zu sehen, in denen die Acetyl- gegen eine Vinylgruppe ausgetauscht wurde, also auch in [3-Vinyl]-Pyro- $\text{BChl } a^{\bullet+}$ und in [3-Vinyl]- 13^2 -Hydroxy- $\text{BChl } a^{\bullet+}$. Offenbar wird nicht nur die der Vinylgruppe benachbarte Methylgruppe an Position 2 von der Substitution beeinflusst, sondern auch die Methylgruppe an Position 12 auf der gegenüberliegenden Seite des Makrozyklus.

Die fast konstant bleibenden Werte der hfc's der β -Protonen zeigen, daß die Konformation der Ringe B und D praktisch unverändert bleibt. Ähnlich wie im Fall der Methylgruppen wird auch die hfc des Pos. 3 am nächsten stehenden β -Protons an Atom C_{18} am meisten beeinflusst, sie wird um 4% kleiner (Linienpaar 4,4', die Zuordnung der hfc's zu den einzelnen β -Protonen folgt aus den RHF-INDO/SP-Rechnungen in Kapitel 5.7).

Der Vergleich von *general*-TRIPLE-Resonanz-Experimenten an $\text{BChl } a^{\bullet+}$ und [3-Vinyl]- $\text{BChl } a^{\bullet+}$ erlaubte die eindeutige Zuordnung einer hfc zu dem Proton an Pos. 13^2 . Sie besitzt als einzige der Kopplungen ≥ 1 MHz ein negatives Vorzeichen. Im Fall des $\text{BChl } a^{\bullet+}$ wurde dies in Experimenten mit isotoopenmarkiertem Material festgestellt [155, 181] und über MO-Rechnungen bestätigt [139]. Da die Substitution an Atom C_3 keine großen Änderungen am Ring E zur Folge hat, unterscheidet sich die hfc des Protons am Atom C_{13^2} im [3-Vinyl]- $\text{BChl } a^{\bullet+}$ wenig von der in $\text{BChl } a^{\bullet+}$.

Im Bereich der kleineren Kopplungen sind zusätzliche Linien aufgrund der Vinylprotonen zu erwarten. Die hfc von +1.89 MHz, die in den Radikalkationen mit einer Acetylgruppe fehlt, könnte dem 3^1 -Proton der Vinylgruppe zugeordnet werden. Außerdem ist wahrscheinlich die Kopplung von etwa -1 MHz, die ebenfalls nur bei Substitution einer Vinylgruppe - also noch in [3-Vinyl]-Pyro- $\text{BChl } a^{\bullet+}$ und in [3-Vinyl]- 13^2 -Hydroxy- $\text{BChl } a^{\bullet+}$ - auftritt, dem H-Atom an Pos. 3^2 in der Vinylgruppe zuzuordnen.

Substitution der Acetylgruppe durch einen nichtkonjugierten Alkylsubstituenten führt in [3-(α -Hydroxyethyl)]- $\text{BChl } a^{\bullet+}$ zu einer Veränderung der beiden Kopplungen der Methylprotonen analog zu [3-Vinyl]- $\text{BChl } a^{\bullet+}$. An Position 2 nimmt die hfc deutlich ab, an Position 12 dagegen um etwa 0.6 MHz zu. Offensichtlich führt keine der beiden Seiten-

gruppen zu einer globalen Änderung der Spindichteverteilung im konjugierten π -System. Der Grund dafür könnte eine sterische Behinderung der Rotation der Vinylgruppe durch die Methylgruppe am Atom C₂ und vielleicht auch noch durch das Wasserstoffatom an Atom C₅ sein. Dies wird ihre Drehung in die Ebene des Moleküls und somit die eigentlich zu erwartende Ausdehnung der Konjugation auf diese Seitengruppe verhindern. Somit hat sowohl die Vinyl- als auch die Hydroxyethylgruppe einen ziemlich ähnlichen Effekt auf die Verteilung der π -Elektronendichte in den beiden Radikalen. Dies zeigen auch die hfc's der β -Protonen in [3-(α -Hydroxyethyl)]-BChla^{•+}, die fast identisch mit den entsprechenden Werten in [3-Vinyl]-BChla^{•+} sind. Auch im Fall des [3-(α -Hydroxyethyl)]-BChla^{•+} wird an der Zunahme der ¹H-hfc für Pos. 12 die Wechselwirkung zwischen gegenüberliegenden Positionen im konjugierten System deutlich.

Substitution an Position 13²: In den oberen drei Spektren von Abb. 5.10 wird der Einfluß der Seitengruppen an dieser Position deutlich. Austausch der Carbomethoxy-Seitengruppe gegen ein H-Atom ergibt das Pyro-Derivat des jeweiligen Pigments, das an dieser Stelle dann zwei äquivalente H-Atome aufweist. Im Gegensatz zu den Ausgangssystemen ist das Auftreten von Epimeren im Fall der Pyro-Derivate damit ausgeschlossen. Verglichen mit BChla^{•+} treten im ENDOR-Spektrum von Pyro-BChla^{•+} keine wesentlichen Änderungen auf. Bis auf eine geringe Abnahme der ¹H-hfc der Methylgruppe an Pos. 12 bleiben alle großen Kopplungen, insbesondere die der β -H-Atome, konstant. Die Konformation der Ringe B und D wird demnach nicht verändert.

In BChla^{•+} hat die hfc des Protons am Atom C_{13²} in Ring E einen Wert von -1.66 MHz. Interessanterweise tritt auch in Pyro-BChla^{•+} nur *eine* negative hfc ≥ 1 MHz auf (-1.90 MHz). Offenbar ändert sich die ¹H-hfc an Position 13² beim Übergang vom jeweiligen Ausgangspigment zum Pyro-Derivat nur wenig. Außerdem weisen hier *beide* H-Atome im Rahmen der Meßgenauigkeit (± 25 kHz) die gleiche hfc auf, was dafür spricht, daß sich die Geometrie von Ring E beim Übergang zum Pyro-Derivat kaum ändert. Dies ist auch zu erwarten, da sich die Winkel zwischen den in der Ringebene liegenden Bindungen an den Atomen C_{13¹} und C_{13²} deutlich von ihren Idealwerten 120° und 109° unterscheiden werden⁴. Jede Knickung von Teilen dieses Rings aus der Ebene heraus würde sie noch weiter von diesen Werten entfernen. Daher ist anzunehmen, daß Ring E planar bleibt⁵. Die beiden H-Atome werden daher symmetrisch oberhalb und unterhalb der Ringebene

⁴ Dies bestätigen die Röntgenstrukturbestimmungen einiger (B)Chla-artiger Moleküle [187, 188].

⁵ Dies zeigte sich auch bei Energieminimierungen mit dem RHF-INDO/SP-Verfahren (siehe weiter unten), in denen versucht wurde, die Geometrie dieses Rings theoretisch zu ermitteln.

gebunden sein und die gleiche hfc ergeben (siehe Abb. 5.20). Für [3-Vinyl]-Pyro- $\text{BChla}^{\bullet+}$ war das Vorzeichen der hfc von 2.11 MHz - im Gegensatz zu allen anderen - nicht zu bestimmen. Der Grund könnte eine Überlagerung von zwei (oder noch mehr) Linien sein, die zu betragsgleichen hfc's mit verschiedenem Vorzeichen gehören. Eine davon wäre dann den H-Atomen am Atom C_{13^2} zuzuordnen.

Das Spektrum von 13^2 -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$ weist deutlichere Unterschiede zu dem von $\text{BChla}^{\bullet+}$ auf. Zwar ändern sich die hfc's der Methylprotonen und die beiden größeren hfc's der β -Protonen nur wenig. Dagegen nehmen die beiden kleineren der den β -Protonen zugeordneten hfc's stark ab. Die Substitution einer Hydroxylgruppe anstelle eines H-Atoms an Position 13^2 wird wegen ihres größeren Raumbedarfs einen sterischen Effekt auf den benachbarten Ring D haben. Dieser sollte relativ zu seiner Orientierung in $\text{BChla}^{\bullet+}$ weiter aus der Molekülebene herausgekippt werden, was die β -Protonen hfc's deutlich verändern würde⁶. Damit sind die Linienpaare 3,3' und 4,4' den β -Protonen in Ring D zuzuordnen. Die kleinste unter den hfc's der β -Protonen (8.90 MHz) liegt damit in 13^2 -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$ noch unter der Protonenkopplung der Methylgruppe an Pos. 12 (9.21 MHz). Die Berechnung der hfc's mittels RHF-INDO/SP führte gleichfalls zu diesem Schluß. Die negative hfc von -1.66 MHz in $\text{BChla}^{\bullet+}$ fehlt in 13^2 -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$.

Wie bereits in früheren Untersuchungen beobachtet [179], zersetzt sich das Radikal innerhalb von 2 bis 4 Stunden. Die ENDOR-Linien des Zersetzungsprodukts konnten aufgrund ihres zeitlichen Intensitätszuwachses von denen des 13^2 -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$ klar unterschieden werden und sind in Abb. 5.10 markiert.

Gleichzeitige Substitution an Position 3 und Position 13^2 : Das Spektrum von [3-Vinyl]- 13^2 -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$ (Abb. 5.10) zeigt schließlich den Effekt einer doppelten Substitution. Der Austausch der Acetyl- durch die Vinyl-Gruppe am Atom C_3 führt zur Abnahme der ^1H -hfc in der Methylgruppe an Pos. 2 von 4.84 MHz in $\text{BChla}^{\bullet+}$ auf 2.68 MHz. Die ^1H -hfc der Methylgruppe an Pos. 12 und die beiden größeren der den β -Protonen zugeordneten hfc's bleiben dagegen praktisch unverändert. Die beiden kleineren unter den hfc's der β -Protonen in [3-Vinyl]- 13^2 -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$ haben im Gegensatz dazu etwa die Werte der korrespondierenden Kopplungen in 13^2 -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$ angenommen. Neben diesem auffallenden Effekt bleibt aber auch der Trend in der Zu- beziehungsweise Abnahme der Methylprotonkopplungen beim Übergang von $\text{BChla}^{\bullet+}$ nach 13^2 -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$ erhalten. An Pos. 12 nimmt die Kopplung von 9.60 MHz auf 9.21 MHz ab, an Pos. 2 von 4.84 MHz auf 5.07 MHz zu. Genau das gleiche Verhalten zeigt sich im Vergleich der beiden

⁶ Dies wird zusammen mit den INDO-Resultaten weiter unten noch genauer diskutiert.

vinylsubstituierten BChla-Pigmente. Von [3-Vinyl]-BChla^{•+} nach [3-Vinyl]-13²-Hydroxy-BChla^{•+} nimmt die ¹H-hfc für Pos. 12 von 10.26 MHz auf 9.69 MHz ab, an Pos. 2 von 2.61 auf 2.68 MHz zu. Offensichtlich sind die Effekte, die die verschiedenen Substitutionen auf die Spindichtevertelung im π -Elektronensystem haben, additiv. Den größten Einfluß haben sie auf die direkte Umgebung um die substituierte Stelle. Am Verhalten der Methylprotonkopplungen erkennt man jedoch, daß es darüberhinaus einen Zusammenhang zwischen Pos. 2 und Pos. 12 gibt. Die Existenz einer langreichweitigen intramolekularen Wechselwirkung zeigte sich auch daran, daß die Reaktivität⁷ des Substituenten am Atom C₃ vom Substituenten an Atom C_{13²} abhängt [148].

Öffnung von Ring E: Die Methylgruppen an Pos. 2 und 12 befinden sich an symmetrieäquivalenten Stellen des Tetrapyrrol-Makrozyklus. Im Fall des BChla^{•+} haben auch beide in gleicher Weise einen Keto-Substituenten als Nachbarn. Trotzdem unterscheiden sich ihre ¹H-hfc's deutlich voneinander. Der Grund dafür ist offenbar der dem Ring C benachbarte isozyklische Ring E. Dies zeigt sich im Spektrum des Kationradikals von Mg-Bakteriochlorin-e₇-trimethylester, in dem dieser Ring geöffnet wurde. Beide Methylgruppen weisen hier fast die gleiche ¹H-hfc auf. Der gleiche Effekt wurde in früheren Experimenten auch für Chla^{•+} und das entsprechende Chlorin beobachtet [154]. Die ausgeprägte Abnahme von zwei den β -Protonen zugeordneten hfc's hat sicher den gleichen Grund wie im Fall von 13²-Hydroxy-BChla^{•+}: Verglichen mit BChla^{•+} findet eine Konformationsänderung von Ring D statt, die in diesem Fall jedoch durch den voluminösen Substituenten am Atom C₁₅ verursacht wird.

Substitution des Zentralatoms: Neben BChla^{•+} wurde auch ein Pigment untersucht, das anstelle des zentralen Mg-Atoms ein Zn-Atom enthält. Für den Ionenradius von Mg²⁺ werden verschiedene (und inkonsistente) Werte angegeben. Nach Goldschmidt (Pauling, Ladd) beträgt er 0.78 (0.65, 0.87) Å, für Zn²⁺ werden 0.69 (0.74, -) Å angegeben (jeweils in der genannten Reihenfolge der Autoren [189]). Auf jedem Fall sollte diese Substitution die Geometrie des BChla nur wenig verändern, zumal der Abstand der N-Atome in den Ringen A und C (B und D) etwa 4.2 Å beträgt [187, 188]. Die mit ENDOR erreichbare hohe Auflösung erlaubt es trotzdem, den kleinen Effekt dieser Substitution experimentell nachzuweisen, wie die Spektren in Abb. 5.11 zeigen. Aus der Verschiebung der Linienpaare 1,1' und 2,2' folgt, daß die beiden größten β -Protonen zugeordneten hfc's beim Übergang von BChla^{•+} nach Zn-BChla^{•+} noch etwas zunehmen. Offenbar wird im wesentlichen nur die Konformation von Ring B leicht modifiziert. Dies ist ein experimenteller Hinweis dar-

⁷ Untersucht wurde die Elimination von H₂O in [3-(α -Hydroxyethyl)]-BChla.

auf, daß die effektiven Radien des Zn-Atoms und des Mg-Atoms im $\text{BChl}a^{\bullet+}$ in der Tat vergleichbar sind. Daß eine Substitution mit Zn nur zu kleineren geometrischen Änderungen führt, zeigen auch andere Untersuchungen an Metall-substituierten Porphyrinen. Sie ergaben, daß das Molekül dabei praktisch flach bleibt ([190] und dortige Referenzen).

Abbildung 5.11 : ^1H -ENDOR-Spektren von $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ (oben) und $\text{Zn-BChl}a^{\bullet+}$ bei 235 K. Das hoch aufgereinigte ^{15}N -Material ergab das beste ENDOR-Spektrum von $\text{BChl}a^{\bullet+}$. Zuordnungen für $\text{Zn-BChl}a^{\bullet+}$ analog zu $\text{BChl}a^{\bullet+}$. Experimentelle Bedingungen ähnlich Abb. 5.9. $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$: Mikrowellenleistung 4.9 mW, Zeitkonstante 1.25 s, Verstärkung 1.3×10^6 , Meßzeit 1200 s, RF-Leistung 200 W ($B_{2,\text{rot}} = 0.8 \text{ mT}_{\text{pp}}$), FM-Hub 80 kHz. $\text{Zn-BChl}a^{\bullet+}$: Mikrowellenleistung 20 mW, Meßzeit 3200 s, RF-Leistung 200 W, FM-Hub 80 kHz. Resultierende hfc's in [MHz] (Fehler ± 25 kHz), Positionen nach Abb. 5.5:

Pos.	8	7	17	18	12^1	2^1	5	$13^2, 10, 20$	$17^1, 18^1$	$7^1, 8^1$
hfc	17.40	14.46	13.48	11.88	9.36	4.82	2.46	1.51	0.59	0.30

5.5.2 ENDOR in gefrorener Lösung: anisotrope Kopplungen

Wie bereits erwähnt (Seite 64), ermöglicht die charakteristische Form der ENDOR-Linien von Methylprotonen in gefrorener Lösung [142, 143] ihre Zuordnung im Spektrum. Grund dafür ist die Rotation der Methylgruppen, die im Festkörper auch noch bei tiefen Temperaturen ≥ 70 K erfolgen kann. Daher können die hfc's von Methylprotonen in guter Näherung durch axialsymmetrische Tensoren mit – im Vergleich zu typischen Tensoren von α -Protonen [71] – geringer relativer Anisotropie beschrieben werden.

Das Spektrum von BChla \bullet^+ im glasartigen Übergangszustand: Im Übergang von der flüssigen zur gefrorenen Lösung gibt es einen charakteristischen Zwischenbereich. Hier wird die Probe zu einem Glas, in dem noch keine mikrokristallinen Bereiche existieren [177]. Die relativ wenig anisotrope hfi der Methyl- und β -Protonen wird darin nach wie vor praktisch vollständig ausgemittelt. Für die stärker anisotrope hfi der α -Protonen und des Protons an Position 13² ist dies aber nur noch teilweise der Fall, ihre ENDOR-Linien erscheinen daher mit deutlich geringerer Intensität. Ein entsprechendes Spektrum von ¹⁵N-BChla \bullet^+ ist in Abb. 5.12 enthalten. Der Fehler bei der direkten Bestimmung isotroper hfc's nach der ENDOR-Resonanzbedingung im Glaszustand läßt sich aus dem Vergleich mit dem Experiment in flüssiger Lösung zu etwa 2% (300 kHz für die größte β -Protonkopplung) abschätzen. Die Relaxationsbedingungen im Glas unterscheiden sich von denen in flüssiger Lösung, was zu viel ausgeprägteren Intensitätsunterschieden führt⁸.

Das Pulverspektrum von BChla \bullet^+ : Das in gefrorener Lösung bei 120 K aufgenommene Spektrum weist eine Matrix-Protonen Linie bei der freien Protonfrequenz auf. Sie ist ein Zeichen dafür, daß die Probe sich nun nicht mehr im glasartigen Zustand befindet. Dann bestimmt die volle Anisotropie der hfi die Linienform. Die Methylprotonen ergeben die typischen, erstmals in [142] beschriebenen Linien. Es fällt auf, daß die tieffrequente Linie eines jeden Linienpaars im Vergleich zur hochfrequenten Linie mit jeweils höherer Intensität erscheint. Nach dem Hyperfeinverstärkungseffekt [79, 143] wäre das Gegenteil zu erwarten. Dieser Effekt zeigte sich in den ENDOR-Spektren aller in gefrorener Lösung untersuchten BChla-Kationradikale und war immer für die jeweils kleinere der beiden Methylprotonenkopplungen deutlicher zu sehen (Abb. 5.13). Eine Erklärung wäre eine mögliche Differenz der Kreuzrelaxationsraten W_{x1} und W_{x2} [79].

⁸ Die asymmetrisch zu ν_{1H} bei 13.8 und 15.8 MHz auftretenden Linien können weder einer ¹⁵N-hfc noch einer ¹³C-hfc zugeordnet werden. Sie müssen zu zwei unterschiedlichen ¹H-hfc's gehören, die sehr verschiedenes Relaxationsverhalten aufweisen, so daß im einen Fall nur die hochfrequente, im anderen dagegen eigenartigerweise allein die niederfrequente Linie im ENDOR-Spektrum zu sehen ist.

Abbildung 5.12 : Gesamtes ENDOR-Spektrum (^1H - und ^{15}N - Bereich) von ^{15}N -BChl $a^{+\bullet}$ in flüssiger Lösung bei 240 K (oben), im glasartigen Übergangszustand bei 140 K (Mitte) und in gefrorener Lösung bei 120 K (unten). Das Spektrum der Probe in flüssiger Lösung ist zum besseren Vergleich zusätzlich über das im Glaszustand gelegt (dünn gezeichnet). Zu dem Spektrum bei 120 K wurde mit den nichtaxialsymmetrischen hfc-Tensoren aus Tabelle 5.2 eine Simulation berechnet. Darüber: Weitere Simulation für die größere Methyl-hfc mit dem rein axialsymmetrischen Tensor, der aus der direkten Auswertung nach [143] folgt (Ablesepositionen im Spektrum mit $5_{||}$ und 5_{\perp} markiert). Experimentelle Bedingungen: 240 K: wie in Abb. 5.9; 140 K: Mikrowellenleistung 6.3 mW, Verstärkung 5×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 2100 s, RF-Leistung 200 W, FM 200 kHz; 120 K: Mikrowellenleistung 12.6 mW, Verstärkung 8×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 2000 s, RF-Leistung 200 W, FM 150 kHz. Effektmodulation immer 12.5 kHz.

Abbildung 5.13 : ^1H -ENDOR-Spektren von ^{15}N - $\text{BChl a}^{\bullet+}$, ^{13}C -Hydroxy- $\text{BChl a}^{\bullet+}$, [β -Vinyl]- $\text{BChl a}^{\bullet+}$, [β -(α -Hydroxyethyl)]- $\text{BChl a}^{\bullet+}$ und dem Kationradikal von Mg-Bakteriochlorin- e_7 -trimethylester in gefrorener Lösung. Konzentration 3×10^{-4} M, Temperatur 120 - 130 K. Mikrowellenleistung 12.6 mW, Effektmodulationsfrequenz 12.5 kHz, Verstärkung 8×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 8×400 s. RF-Leistung 250 W, FM-Hub 200 kHz, für ^{15}N - $\text{BChl a}^{\bullet+}$ 150 kHz, für Mg-Bakteriochlorin- e_7 -trimethylester 100 kHz. Zusammen mit den experimentellen Spektren sind Simulationen abgebildet, denen die jeweiligen in Tabelle 5.2 aufgeführten hfc Tensorwerte A_{11} , A_{22} und A_{33} zugrundeliegen.

Neben der Matrixlinie sind im Mittelbereich des Spektrums von $\text{BChl}a^{\bullet+}$ bei 120 K noch zwei weitere Linienpaare auszumachen. Sie korrespondieren mit den Linienpaaren 7,7' und 8,8' der Messung bei 240 K, die dem Proton an Position 13² und dem α -Proton an Position 5 zugeordnet wurden. Das Linienpaar 7,7' des α -Protons erscheint wegen der hohen Anisotropie der zugehörigen hfc im Vergleich mit den Methylprotonenlinien mit sehr geringer Intensität. Die hochfrequente Linie des Paares 8,8' ist im Festkörperspektrum mit relativ großer Intensität und geringer Breite zu sehen. Dies deutet auf eine, verglichen mit den α -Protonen, geringe relative Anisotropie des zugehörigen hfc-Tensors hin. Den RHF-INDO/SP Rechnungen zufolge wäre diese für das Proton an Position 13² zu erwarten. Das Verschwinden dieser Linie im Spektrum von 13²-Hydroxy- $\text{BChl}a^{\bullet+}$ bestätigt diese Zuordnung. (Abb. 5.13).

Auswertung der Kopplungen von Methylgruppenprotonen:

(A) Annahme reiner Axialsymmetrie: Die isotrope hfc von Methylprotonen ist von besonderem Interesse, da sie nur wenig von kleineren Änderungen der Molekülgeometrie abhängt. Für Methylgruppen von Radikalen, die Teil eines sehr großen Proteinkomplexes sind, kann es allerdings vorkommen, daß selbst in flüssiger Lösung die Ausmittlung anisotroper hfi-Anteile wegen zu langsamer Proteinbewegung nur unvollständig erfolgt. Da der Grad dieser Mittelung kaum quantifizierbar ist, hilft dann nur ein *echtes* Festkörperspektrum weiter. Die Tensorkomponenten A_{\perp} und A_{\parallel} des hfc-Tensors können daraus nach dem in [143] beschriebenen Vorgehen bestimmt werden (Abb. 5.12).

(B) Nichtaxiale Tensoren: Die Annahme eines rein axialsymmetrischen hfc-Tensors ist dabei natürlich nur eine Näherung, wie die exemplarische, in Abb. 5.12 enthaltene Simulation illustriert. Die Übereinstimmung mit dem Experiment ist qualitativ zwar befriedigend, es bestehen jedoch signifikante Abweichungen. Bessere Resultate sind unter der Annahme nichtaxialer Tensorsymmetrie zu erreichen. Dies wird auch durch die MO-theoretischen RHF-INDO/SP-Berechnungen der hfc-Tensoren gerechtfertigt (siehe Kapitel 5.7.3). Insgesamt ergaben solche Simulationen eine etwas größere Anisotropie der hfc-Tensoren als die MO-Rechnungen. Zusätzlich mußte eine relativ starke Verbreiterung der Einzelkomponenten im Pulverspektrum von bis zu 400 kHz angenommen werden. Sie ist gerechtfertigt, da lokale Inhomogenitäten der Lösungsumgebung nicht auszuschließen sind [143].

Die aus den Spektren abgelesenen Werte A_{\parallel} und A_{\perp} sind zusammen mit den Hauptwerten der in den Simulationen ermittelten nichtaxialen hfc-Tensoren in Tabelle 5.2 aufgeführt. Die isotropen hfc's der beiden Auswertgänge stimmen recht gut überein (größte Abweichung 0.15 MHz), die maximale Differenz zu den in flüssiger Lösung bestimmten

Werten beträgt 0.21 MHz. Nur im Fall des Kationradikals von Mg-Bakteriochlorin-e₇-trimethylester ist sie größer (0.6 MHz), allerdings wird die Auswertung hier durch die starke Überlappung der Linien erschwert. Eine gute Übereinstimmung besteht ferner zwischen dem direkt aus den Spektren bestimmten Hauptwert A_{\perp} und dem Mittel der in den Simulationen ermittelten Werte A_{11} und A_{22} . Beide Methoden liefern auf jeden Fall konsistente Werte für A_{iso} . Bemerkenswert ist auch die Konsistenz mit den jeweiligen an Proben in flüssiger Lösung ermittelten Resultaten (Tabelle 5.1).

Welche Auswertung die 'richtigen' Werte ergibt, ist schwer zu sagen. Ein Vorgehen nach [143] ist recht zuverlässig, solange die Methyl-Linien im Spektrum nur wenig überlagert sind. Sonst kann eine Simulation von Vorteil sein. Sie ist jedoch nicht *a priori* vertrauenswürdiger, da sie hier eigentlich die sehr anisotrope hfi der β -Protonen zusätzlich berücksichtigen müßte. In einigen der Spektren aus Abb. 5.13 ist ihr Einfluß an dem breiten 'Fuß' der Methyllinien zur tieffrequenten (und hochfrequenten) Seite hin deutlich sichtbar. Weil die Anisotropie ihrer hfc jedoch stark von der unbekanntem Konformation der Moleküle in gefrorener Lösung abhängt und da außerdem das die Intensität von cw-ENDOR-Linien wesentlich bestimmende Verhältnis der Relaxationsraten W_e/W_n [79] für Methylprotonen und β -Protonen verschieden sein wird, ist eine korrekte Berücksichtigung dieser Kopplungen in der Simulation kaum möglich.

Relative Anisotropie: Die ermittelten hfc-Tensoren lassen sich anhand ihrer relativen Anisotropie A_{rel} charakterisieren. Sie ist für die hfc's von β -Protonen, Methylgruppenprotonen und α -Protonen unterschiedlich und beträgt, je nach Tensorsymmetrie:

$$A_{rel} = \frac{|A_{\parallel} - A_{\perp}|}{|A_{iso}|} \quad \text{oder} \quad A_{rel} = \frac{|A_{33} - |A_{11} + A_{22}|/2|}{|A_{iso}|} \quad (5.1)$$

Im Fall der Methylgruppen in den BChla-Kationradikalen ist A_{rel} für eine große isotrope ¹H-hfc von etwa 10 MHz klein und beträgt um 0.17. Mit abnehmender isotroper hfc wächst A_{rel} an, für isotrope Kopplungen um 5 MHz wird A_{rel} etwa 0.25 und für Kopplungen um 3 MHz schließlich etwa 0.35 (Tabelle 5.2).

Erklärung: Die Anisotropie der ¹H-hfi entsteht aufgrund der dipolaren Wechselwirkung des Kernspins mit den p_z -Anteilen des Elektronspins auf *allen* molekularen Positionen, wird also nicht allein von der Spindichte auf dem benachbarten C-Atom bestimmt (berechnete p_z -Spindichten in BChla^{•+} siehe Abb. 5.4). Die Spindichteverteilung im konjugierten System ist für alle untersuchten Kationradikale ziemlich ähnlich. Demnach wird sich der dipolare Anteil der ¹H-hfi von BChla^{•+} nach [3-Vinyl]-BChla^{•+} nur wenig ändern (siehe Tabelle 5.7). Da an Position 2 die isotrope hfc durch die Vinylsubstitution deutlich abnimmt, muß die relative Anisotropie der hfi dabei größer werden.

Tabelle 5.2 : Hauptwerte der ^1H -Hyperfeinkopplungstensoren in Kationradikalen substituierter Bakteriochlorophylle. Auswertung experimenteller cw-ENDOR-Spektren in gefrorener Lösung: (a) Bestimmung der Werte A_{\parallel} und A_{\perp} anhand von charakteristischen Punkten im Spektrum (nach [143]). (b) Simulation der experimentellen Spektren mit dem in Kapitel 4.3.1 beschriebenen Simulationsprogramm. Für die größere Methylkopplung wurden 400 kHz homogene Linienbreite angenommen, für die kleinere 300 kHz. Die nach Gleichung 5.1 berechnete relative Anisotropie A_{rel} ist jeweils zusätzlich angegeben. Alle Kopplungen^a in [MHz].

C-Atom Position	Auswertung erfolgte nach	hfc-Tensor- komponente	Radikalkation von				
			BChla	3v	3 ¹ -he	13 ² -h	BChlorin
12 ¹	(a)	A_{\parallel}	10.65	11.25	11.40	10.20	7.00
		A_{\perp}	9.15	9.80	9.80	8.75	5.35
		A_{iso}	9.65	10.30	10.35	9.25	5.90
		A_{rel}	0.15	0.14	0.15	0.16	0.28
	(b)	A_{33}	10.80	11.50	11.70	10.30	6.80
		A_{22}	9.50	10.10	10.30	9.00	5.65
		A_{11}	8.45	9.00	9.20	8.00	4.90
		A_{iso}	9.60	10.20	10.40	9.10	5.80
		A_{rel}	0.19	0.19	0.19	0.20	0.26
2 ¹	(a)	A_{\parallel}	5.90	3.40	3.70	6.05	6.30
		A_{\perp}	4.65	2.40	2.75	4.90	4.85
		A_{iso}	5.05	2.75	3.10	5.30	5.35
		A_{rel}	0.25	0.36	0.31	0.22	0.27
	(b)	A_{33}	5.90	3.40	3.90	6.10	6.30
		A_{22}	4.95	2.65	3.00	5.10	5.15
		A_{11}	4.30	2.10	2.50	4.45	4.40
		A_{iso}	5.05	2.70	3.15	5.20	5.30
		A_{rel}	0.25	0.38	0.37	0.25	0.29

^a Die direkt aus den Spektren nach (a) bestimmten Werte sind auf ± 50 kHz genau. Da die Messungen mit Simulationen verglichen wurden, die aufgeführten Werte also nicht aus Anpassungen folgen, ist die Angabe eines Fehlers für die Auswertung nach (b) etwas willkürlich. Da eine Änderung der Tensorkomponente A_{11} und A_{22} (die gemittelt die Komponente A_{\perp} nach [143] ergeben) um 100 kHz bereits zu deutlichen Änderungen im Ergebnis der Rechnung führt, ist auch hier ein Fehler von ± 50 kHz eine realistische Abschätzung. Nicht ganz so deutlich ist der Effekt für A_{33} , wo dafür etwa ± 80 kHz zu veranschlagen sind. Um Tendenzen zu zeigen, sind Zwischenwerte ('.00' und '.05') angegeben.

5.5.3 Puls-ENDOR-Experimente an BChl $a^{\bullet+}$

Die Intensität der Linien im cw-ENDOR-Spektrum hängt sehr empfindlich von den longitudinalen Relaxationsraten W_e und W_n der Elektron- und Kernspins ab. Maximale Signale sind für ein Verhältnis $W_e/W_n = 1$ zu erwarten [79]. Im optimalen Puls-ENDOR-Experiment müssen anstelle dieser Bedingung die viel weniger einschränkenden Relationen $T_{1e} \gg T_{Exp}$ und $T_{1n} \gg T_{Exp}$ gewährleistet sein, T_{Exp} ist darin die Dauer der Pulssequenz. Sie gelten praktisch immer, sobald die Messung bei genügend tiefen Temperaturen durchgeführt wird [134]. Die Linienintensität ist dann von W_e/W_n unabhängig.

Im realen System treten neben den erlaubten auch verbotene ESR-Übergänge auf. Sie werden mit steigender Anisotropie der hfi wahrscheinlicher (z.B. [81]) und können durch genügend starke B_1 -Felder angeregt werden. Umgekehrt ermöglichen sie Kreuzrelaxation. Sie verursacht im allgemeinen Fall $W_{x1} \neq W_{x2}$ (mit $W_{x1}, W_{x2} > 0$) eine relativ zu ν_0 asymmetrische Intensitätsverteilung im cw-ENDOR- [79] und im Puls-ENDOR-Spektrum.

Um zu klären, ob die im Festkörperspektrum von BChl $a^{\bullet+}$ auftretenden Intensitätsunterschiede zwischen den hoch- und niederfrequenten Linien in erster Linie auf Kreuzrelaxationsprozesse zurückzuführen sind, oder ob das Verhältnis W_e/W_n dabei die maßgebliche Rolle spielt, wurden Puls-ENDOR-Messungen bei 20 K durchgeführt. Die Relaxationszeit T_{1e} liegt hier bei etwa 50 μ s, die Zeit T_{1n} ist sehr viel größer (nicht quantitativ bestimmt).

Die beiden Davies-ENDOR-Spektren zeigen für beide Methylprotonenkopplungen das gleiche, aufgrund der Hyperfeinverstärkung zu erwartende Verhalten: Der längere RF-Puls (7.4 μ s) ergibt – verglichen mit dem Experiment unter Verwendung des kurzen Pulses von 2.5 μ s – eine Intensitätszunahme der tieffrequenten Linien im Spektrum. Eine sehr breite Linie aufgrund der hfc's der β -Protonen wird bei etwa 21 MHz deutlich sichtbar, auf der tieffrequenten Seite ist sie weniger intensiv. Auch die aufgrund der großen relativen Anisotropie ihrer hfi stark verbreiterten Linien der α -Protonen erscheinen im Zentralbereich des Spektrums zwischen 13 und 16 MHz. Im cw-ENDOR-Spektrum, das im Prinzip die 1. Ableitung der Puls-ENDOR-Spektren darstellt, sind diese Linien wegen der zu geringen FM kaum sichtbar. Die mit cw-ENDOR detektierte, intensive Matrixproton-Linie taucht in den beiden Davies-ENDOR-Spektren nicht auf. Dies ist durch die Puls-Sequenz bedingt [191, 192], wie der Vergleich mit dem Mims-ENDOR-Spektrum zeigt. Hier erscheinen – im Gegensatz zu Davies-ENDOR – gerade die kleinen hfc's mit großer Intensität.

Im Davies-ENDOR-Spektrum bei 20 K ergibt die kleinere der beiden Methylprotonenkopplungen, wie schon bei cw-ENDOR, ein Linienpaar mit intensiverer *tieffrequenter* Linie. Die Intensitäten werden also von der Kreuzrelaxation und nicht von W_e/W_n dominiert.

Abbildung 5.14 : ^1H -Puls-ENDOR-Spektren an $\text{BChla}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bei 20 K. Oben: Mims-ENDOR. Mitte: Davies ENDOR. Unten: ^1H -cw-ENDOR-Spektrum an $\text{BChla}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bei 120 K. Bedingungen in den Puls-ENDOR Experimenten: $\pi/2$ -Puls 50 ns, Zyklusdauer 10 ms, 500 Akkumulationen pro Meßpunkt, Integration des Echos in einem Zeitfenster von 400 ns Länge. Mims-ENDOR: Abstand der ersten beiden Pulse $\tau = 800$ ns, RF-Pulslänge $T_{\text{RF}} = 10$ μs . Pulssequenz rechts oben. Davies-ENDOR: Ein RF-Puls von $T_{\text{RF}} = 2.5$ μs Dauer ist ein π -Puls für den ENDOR-Übergang bei 19.5 MHz, mit $T_{\text{RF}} = 7.4$ μs dagegen für den Übergang bei 10 MHz. Pulssequenz in Kapitel 3.5.1. Bedingungen im cw-ENDOR-Spektrum wie in Abb. 5.13.

5.6 ^1H -Hyperfeinkopplungen der $\text{Chl } a^{\bullet+}$ -Pigmente

5.6.1 ENDOR in flüssiger Lösung und im glasartigen Übergangszustand: isotrope Kopplungen

Allgemeine Beobachtungen: Im Gegensatz zu den Kationradikalen der BChl a -Pigmente war es im Fall der substituierten Chl a -Pigmente aufgrund des in Kapitel 5.4 beschriebenen ESR-Sättigungsverhaltens nur unter großen Schwierigkeiten möglich, ENDOR-Spektren in flüssiger Lösung aufzunehmen. Allein Chl $a^{\bullet+}$ ergab hier ein noch relativ gutes Spektrum. Der ENDOR-Effekt war bei Temperaturen über 210 K sehr schwach. Die Linien hatten teilweise eine Breite von über 300 kHz (siehe Abb. 5.15). Dasselbe eigenartige Verhalten wurde schon in früheren Arbeiten beobachtet [155, 156, 181] und war in allen verwendeten Lösungsmitteln ähnlich (siehe auch Kapitel 5.4). Mögliche Ursachen sind:

1. Der in den MO-Rechnungen vorhergesagte geringere energetische Abstand von HOMO und HOMO-1 mit einem daraus eventuell resultierenden anderen, aus diesen MO's gemischten elektronischen Grundzustand des Kationradikals könnte vielleicht zu einer im Vergleich mit den Bakteriochlorophyllen ungünstigeren Balance der Relaxationsraten W_e , W_n und W_x führen. Dieser Effekt sollte jedoch über die Wahl des Lösungsmittels zu beeinflussen sein [163] und außerdem von den Substituenten abhängen (siehe Kapitel 5.2). Alle untersuchten substituierten Chl a -Radikalkationen zeigten jedoch – unabhängig vom Lösungsmittel – ein ähnliches Verhalten.
2. Die Konjugation von Ring B in Chlorophyllen wird eine Änderung in der Dynamik molekulinterner Bewegungen zur Folge haben. Ein Chl a mit drei konjugierten Ringen muß – stark vereinfacht ausgedrückt – mechanisch 'steifer' sein als ein BChl a mit nur zwei konjugierten Ringen. Dies wird andere Biegeschwingungsfrequenzen⁹ ergeben und könnte daher Einfluß auf Relaxationsraten und ESR-Sättigung haben. Der Effekt sollte in allen untersuchten Chl a -Kationradikalen ähnlich sein, da die Substituenten *direkt* am konjugierten System immer etwa die gleiche Masse haben.
3. Eine unvollständige Ausmittelung der anisotropen hf_i in flüssiger Lösung aufgrund nur langsamer Bewegung des Radikals ergibt breite ENDOR-Linien. Eine den Radi-

⁹ Die in den IR-, FTIR- und Resonanz-Raman-Untersuchungen (Übersichtsartikel: [193]) bestimmten Vibrationsfrequenzen sind Streck- und Biegeschwingungen *einzelner* Bindungen, nicht des gesamten Moleküls und liegen in einem viel höheren Frequenzbereich als die hier angenommenen Bewegungen.

kalkationen zusätzlich anhängende Masse könnte demnach der Grund für die im Experiment beobachtete große Linienbreite sein. Eine mögliche Erklärung dafür wäre die Bildung von Chlorophyll-Oligomeren [66, 183]. Wegen seiner drei konjugierten Ringe ist $\text{Chl } a$ flacher als $\text{BChl } a$. Dies begünstigt eine Zusammenlagerung zu Stapeln oder anderen, größeren Aggregaten, wie sie mittels Neutronenbeugung und Elektronenmikroskopie nachgewiesen wurden [186, 194]. In der Probe vorhandene Wassermoleküle können dabei mitwirken, indem sie sowohl zu dem zentralen Mg-Atom als zur Keto-Gruppe an Pos. 13¹ Wasserstoff-Brückenbindungen ausbilden [195]. Tatsächlich mußten die Pigmente sehr sorgfältig getrocknet werden, um ein zufriedenstellendes Signal zu erhalten. Eine weitere Erklärung könnte sein, daß nach der Standardpräparation [196] den Pigmenten immer noch Lipide anhaften¹⁰. Sie ergeben ebenfalls eine Behinderung der Bewegung der Monomere in der Lösung. Die Spektren mit den geringsten Linienbreiten in flüssiger Lösung ergaben die aus dem am besten aufgereinigten Material hergestellten $\text{Chl } a$ -Proben (Abb. 5.16).

Aus den hier vorgestellten Experimenten folgt, daß Punkt 1 ausgeschlossen werden kann (siehe auch Seite 111). Die Punkte 2 und 3 erklären die Resultate der ESR- und ENDOR-Experimente an Radikalkationen in flüssiger Lösung zufriedenstellend. Eine genauere Untersuchung der hier angenommenen Wechselwirkung zwischen molekulinterner Dynamik und Sättigungsverhalten der ESR-Linie würde die Untersuchung einer ganzen Reihe weiterer $\text{Chl } a$ -Pigmente erfordern, die mit Substituenten möglichst verschiedener Massen versehen sind. Dies war jedoch im weiteren unerheblich und wurde nicht untersucht.

Wie für $\text{BChl } a^{\bullet+}$ (Abb. 5.12) unterscheiden sich die aus den ENDOR-Spektren von Proben in flüssiger Lösung bestimmten isotropen hfc-Werte kaum von den Kopplungen aus der Auswertung von Messungen im glasartigen Übergangszustand. Insbesondere die hfc's der Methylprotonen sind im Rahmen der Meßgenauigkeit gleich. Die Werte A_{iso} für Pyro- $\text{Chl } a^{\bullet+}$, [3-Acetyl]-Pyro- $\text{Chl } a^{\bullet+}$ und Chlorophyllida $^{\bullet+}$, die überhaupt nicht, sowie von [3-Acetyl]- $\text{Chl } a^{\bullet+}$, das nur sehr schlecht in flüssiger Lösung gemessen werden konnte, wurden aus den jeweiligen Spektren dieses Übergangszustands ermittelt (Abb. 5.17). Im Gegensatz dazu waren sowohl an $\text{Chl } a^{\bullet+}$ als auch an $\text{Zn-Chl } a^{\bullet+}$, das aus einer der beiden zur Verfügung stehenden Chargen stammte, ENDOR-Messungen in flüssiger Lösung möglich (Abb. 5.16). Das $\text{Zn-Chl } a^{\bullet+}$ der zweiten Charge konnte nur im Übergangszustand untersucht werden, hier ergab sich auch eine Aufspaltung des inneren Linienpaares (Abbildungen 5.16 und 5.17; Paare 4,4' und 5,5'). Der Grund könnte eine schlechtere Aufreinigung sein.

¹⁰ Ohne weitere Aufreinigung sind damit auch keine elektrochemischen Experimente möglich [197].

Abbildung 5.15 : ^1H -ENDOR-Spektren von $\text{Chla}^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung bei Temperaturen zwischen 225 K und 195 K, im glasartigen Übergangszustand bei 140 K und in gefrorener Lösung bei 120 K. TM_{110} -ENDOR-Resonator, Mikrowellenleistung 63 mW, Effektmodulationsfrequenz 12.5 kHz, Verstärkung 5×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 4×800 s. RF-Leistung 400 W, FM-Hub 200 kHz.

Abbildung 5. 16: Oben: ^1H -ENDOR-Spektren von $\text{Chla}^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung bei 180 K und 165 K. Hochaufgereinigtes Material. Unten: ^1H -ENDOR-Spektren von $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$. 'Bessere' Charge (siehe Text) in flüssiger Lösung bei 180 K, im Übergangsbereich bei 165 K und im glasartigen Übergangszustand bei etwa 150 K. TM_{110} -ENDOR-Resonator. Mikrowellenleistung 63 mW, Effektmodulationsfrequenz 12.5 kHz, Verstärkung 2.5×10^5 , Zeitkonstante 640 ms; Aufnahmezeit 5×800 s. RF-Leistung 500 W, FM-Hub 200 kHz (Ausnahmen: $\text{Chla}^{\bullet+}$ bei 180 K: 100 kHz; $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$ bei 150 K: 150 kHz).

Zuordnungen in Chla^{•+}: Das ¹H-ENDOR-Spektrum von Chla^{•+} in gefrorener Lösung wurde erstmals in [154] interpretiert. Zuordnungen in flüssiger Lösung werden in [155, 156, 181] angegeben und im Rahmen dieser Arbeit bestätigt.

Das mit 1,1' und 2,2' bezeichnete Linienpaar entsteht aufgrund der hfc der β -Protonen in Ring D. In den Spektren von Chla^{•+} im Glaszustand (Abb. 5.15) fallen die Linien zwar zusammen, an ihrer verglichen mit Paar 3,3' größeren Linienbreite (≈ 400 kHz gegenüber ≈ 300 kHz) ist jedoch zu erkennen, daß sich darunter keine einzelne hfc verbirgt. Aus dem besser aufgelösten Spektrum (Abb. 5.16) der aus dem hochaufgereinigten Material hergestellten Probe lassen sich zwei hfc's zu 10.39 und 9.96 MHz abschätzen, ihre Werte stimmen mit [156] (10.10 und 10.30 MHz) gut überein. Dies steht auch in Einklang mit besser aufgelösten Messungen aus [155] und ihrer späteren Auswertung [144].

Linienpaar 3,3' gehört zu Protonen der Methylgruppe an Atom C₁₂.

Die mit 4,4' (und 5,5') markierten Linien werden von mehreren, fast gleich großen hfc's verursacht. Maßgeblich beteiligt sind die Kopplungen der Methylgruppen an den Atomen C₂ und C₇. Außerdem ist wegen der mit der Methylgruppe an Atom C₇ vergleichbaren Bindungssituation und nach den MO-Rechnungen zu erwarten, daß die ¹H-hfc's der CH₂-Gruppe an Atom C₈ eine ähnliche Größe haben und diesen Linien zuzuordnen sind.

Keine eindeutige Zuordnung war für die H-Atome an den Methinbrücken (Positionen 5, 10 und 20) möglich. Der aus dem Vergleich protonierter und deuterierter Kationradikale in [154] gezogene Schluß, daß die hfc's der α -Protonen alle weniger als 0.5 MHz betragen würden, ist wahrscheinlich unzutreffend. Dies zeigt einerseits der Vergleich mit den BChla-Pigmenten, der ergibt, daß die Kopplungen in den Kationradikale der Chla-Moleküle ähnlich sind und keine fundamentalen Unterschiede bestehen (Seite 111) und andererseits die Simulation der ESR-Linie, die ein Auftreten großer hfc's für diese α -Protonen nicht ausschloß¹¹. Falls sich ihre hfc's – analog zu den Kationradikale der BChla-Pigmente – deutlich unterscheiden, wäre es möglich, daß die des H-Atoms an Pos. 5 noch zu dem Linienpaar 4,4' (5,5') beiträgt. Weniger sicher ist dies für das Proton an Pos. 10, das in den BChla-Kationradikale eine deutlich kleinere hfc aufweist. Für die Chla-Pigmente ergeben allerdings die RHF-INDO/SP-Rechnungen etwa gleich große hfc-Werte für diese beiden α -Protonen (siehe Tabelle 5.6). Die in Abb. 5.7 enthaltenen ESR-Simulationen wurden unter Verwendung gleicher hfc's für diese Positionen berechnet.

Damit ist die Zuordnung des Linienpaares 4,4' (5,5') sowohl zu den Protonen der Methyl-

¹¹ Allerdings sind ESR-Simulationen immer vieldeutig, solange nicht alle hfc's eindeutig zugeordnet sind. Zuordnungen lassen sich damit nicht positiv *beweisen* sondern lediglich *ausschließen*.

gruppen an den Positionen 7 und 2 *als auch* zu den β -Protonen an Pos. 8¹ *und* zu den α -Protonen der Positionen 5 und 10 am wahrscheinlichsten.

Die *general*-TRIPLE-Experimente in [155] zeigten, daß die hfc des Linienpaares 6,6' ein negatives Vorzeichen hat und daher zum H-Atom an Pos. 13² gehören muß. Das für die vorliegende Arbeit zur Verfügung stehende Material erlaubte keine besseren Messungen.

Zu Linienpaar 8,8' mit der resultierenden hfc von 0.57 MHz gehören alle übrigen kleinen Kopplungen, die für das α -Proton an Pos. 20 sowie für die übrigen H-Atome an den Positionen 3¹, 3², 8², 17¹ und 18¹ noch zu erwarten sind.

Die Simulation des ESR-Spektrums von $\text{Chla}^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung in Abb. 5.7 basiert auf der hier vorgestellten Zuordnung.

Substitution an Position 3: Die offenbar in [3-Acetyl]- $\text{Chla}^{\bullet+}$ und $\text{Chla}^{\bullet+}$ etwas unterschiedliche Konformation von Ring D führt zu kleinen Änderungen der hfc's der β -Protonen, die in [3-Acetyl]- $\text{Chla}^{\bullet+}$ die Überlagerung der Paare 1,1' und 2,2' aufhebt.

Linienpaar 3,3' entsteht aufgrund der hfc der Methylgruppe an Pos. 12. Wie bei den BChla-Kationradikalen nimmt sie bei Substitution der Vinyl- durch eine Acetylgruppe leicht ab. Beim Übergang von Pyro- $\text{Chla}^{\bullet+}$ nach [3-Acetyl]-Pyro- $\text{Chla}^{\bullet+}$ zeigt sich das gleiche Verhalten. Der für die BChla-Pigmente festgestellte Zusammenhang zwischen den Positionen 2 und 12 der Ringe A und C besteht also auch in Chla-Kationradikalen.

Linienpaar 4,4' mit der hfc von 4.68 MHz verschwindet beim Übergang von [3-Acetyl]- $\text{Chla}^{\bullet+}$ nach $\text{Chla}^{\bullet+}$. Aus dem Experiment an [3-Acetyl]- $\text{Chla}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung folgt, daß es einer Methylgruppe zuzuordnen ist. In Analogie zu den Resultaten für die BChla $^{\bullet+}$ -Pigmente wäre dies die Methylgruppe an Pos. 2. In $\text{Chla}^{\bullet+}$ fallen also die Paare 4,4' und 5,5' zusammen, letzteres ist der Methylgruppe an Pos. 7 zuzuordnen. Dies wird von den RHF-INDO/SP-Rechnungen bestätigt. Auch in Pyro- $\text{Chla}^{\bullet+}$ und in der in flüssiger Lösung charakterisierbaren Zn- $\text{Chla}^{\bullet+}$ Präparation sind die hfc's der Methylgruppen an den C-Atomen C₂ und C₇ im Rahmen der Meßgenauigkeit offenbar zufällig gleich groß. Die Messungen an den acetyl-substituierten Pigmenten zeigen jedoch eindeutig, daß dies keine prinzipielle Eigenschaft aller Chla-Kationradikale ist.

Das Linienpaar 5,5' ist den Festkörperspektren zufolge in allen Fällen einer dritten Methylgruppe zuzuordnen. Dafür bleibt – aufgrund der Größe der hfc – nur die an Atom C₇ in Ring B übrig. Ihre hfc ist in allen untersuchten Chla-Pigmenten fast konstant.

Abbildung 5.17 : ^1H -ENDOR-Spektren von $\text{Chla}^{\bullet+}$, $[\beta\text{-Acetyl}]\text{-Chla}^{\bullet+}$, $\text{Pyro-Chla}^{\bullet+}$, $[\beta\text{-Acetyl}]\text{-Pyro-Chla}^{\bullet+}$ und $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$ (aus der zweiten Charge, siehe Seite 83) im glasartigen Übergangszustand bei etwa 140 K (Von oben nach unten). TM_{110} -ENDOR-Resonator. Mikrowellenleistung 20 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 2.5×10^5 ; Zeitkonstante 320 ms; Aufnahmezeit 4×320 s bis 8×320 s. RF-Leistung 250 W, FM-Hub 200 kHz.

Tabelle 5.3 : Isotrope ^1H -Hyperfeinkopplungskonstanten in Kationradikalen verschiedener substituierter Chlorophylle. Absolutwerte aus cw-ENDOR-Experimenten in flüssiger Lösung ($\text{Chl}a$, $\text{Zn-Chl}a$) und im glasartigen Übergangszustand (Chlide , $3ac$, $p\text{-Chl}a$, $p\text{-}3ac$). Lösungsmittel: $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{THF}$ 10:1. Strukturen und Abkürzungen nach Abb. 5.5, alle Angaben^a in [MHz].

Position	Radikalkation von						Linie
	$\text{Chl}a$	Chlide^b	$\text{Zn-Chl}a^c$	$3ac^d$	$p\text{-Chl}a$	$p\text{-}3ac$	
17		10.29		9.91			1
18	10.17 ^e	8.58	10.95	9.24	9.93	9.00	2
12 ¹	7.12	7.11	7.34	6.93	6.83	6.48	3
2 ¹				4.68		4.38	4
7 ¹ /8 ¹	2.97 ^f	3.01 ^f	3.38 ^f	2.94 ^f	2.98 ^f	2.85 ^f	5
13 ²	1.97	6
5 ^g	.	.	1.33	1.24 ^h	.	.	7
20 ⁱ	0.57	.	0.64	0.48 ^h	.	.	8

^a Genauigkeit der experimentellen Werte ± 25 kHz.

^b Kopplungen in reinem THF: 17¹/18¹: 10.08; 12¹: 7.28; 7¹/2¹: 2.99 MHz.

^c Werte für Proben aus Charge 2 (siehe Seite 83): 17/18: 10.83; 12¹: 7.32; 2¹/7¹: 3.87 und 3.29 MHz.

^d Werte aus Experimenten in einem Gemisch $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{CH}_3\text{OH}$ 6:1 (flüssige Lösung): 17/18: 9.94; 12¹: 6.86; 2¹: 4.64; 7¹: 2.83; 13²: 1.73; 20: 0.54 MHz.

^e Unter Annahme von zwei hfc's: 10.39 und 9.96 MHz.

^f Eine gleichzeitige Zuordnung dieser hfc zu den H-Atomen an den Positionen 7¹ und 8¹ (nach [154]) und eventuell auch noch 5 und 10 ist wahrscheinlich. Sie wird von der Auswertung in [144], von den RHF-INDO/SP-Rechnungen (Tabelle 5.6) und von der Simulation der ESR-Spektren von $\text{Chl}a^{\bullet+}$ und [3-Acetyl]- $\text{Chl}a^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung (Abb. 5.7) gestützt.

^g Die zusätzliche Zuordnung zu Position 10 folgt aus den RHF-INDO/SP-Rechnungen (Tabelle 5.6). Weil keine Vorzeichen der hfc's bestimmt werden konnten, ist jedoch auch eine *alternative* Zuordnung zu dem H-Atom an Position 13² möglich. Lediglich eine Zuordnung zu den Protonen an Position 8¹ ist fast ausgeschlossen, da sie einen Unterschied der hfc's der ähnlich gebundenen Protonen an Position 7¹ und 8¹ um einen Faktor 2.5 bedeuten würde.

^h Aus Messungen im glasartigen Übergangszustand mit 200 kHz FM-Hub.

ⁱ Dieser hfc sind außerdem noch alle anderen zu erwartenden kleinen Kopplungen zuzuordnen. Sie gehören zu den H-Atomen an den Positionen 3¹, 3², 8², 17¹ und 18¹. Falls sie - wider Erwarten - sehr klein sind, kämen auch noch die ^1H -hfc's der Positionen 5 und 10 hinzu.

Substitution an Position 13²: Aus dem Vergleich der hfc's von Chla^{•+} und Pyro-Chla^{•+} sowie von [3-Acetyl]-Chla^{•+} und [3-Acetyl]-Pyro-Chla^{•+} wird der Einfluß einer Substitution an Position 13² offensichtlich: Wie im Fall der BChla-Kationradikale finden keine großen Änderungen statt. Die hfc der Methylgruppe an Pos. 12 nimmt in beiden Fällen beim Übergang zum jeweiligen Pyro-Derivat etwas ab. Die hfc's der β -Protonen nehmen für die Pigmente mit Acetyl-Substituenten an Pos. 3 etwas mehr ab als bei denen mit einer Vinyl-Gruppe an dieser Position. Der Vergleich mit den entsprechenden BChla-Kationradikalen zeigt dort für die kleinste β -Protonkopplung einen ähnlichen Trend. Da keine eindeutige Zuordnung von ENDOR-Linien zu den hfc's der H-Atome an Pos. 13² durchführbar war, sind detaillierte Aussagen über Veränderungen an Ring E nicht möglich.

Gleichzeitige Substitution an den Positionen 3 und 13²: Im Vergleich mit dem Ausgangssystem Chla^{•+} wird dieser Fall von Pyro-[3-Acetyl]-Chla^{•+} repräsentiert. Wie schon bei den BChla-Pigmenten ist der Effekt auf die einzelnen hfc's additiv.

Substitution des Zentralatoms:

Große Kopplungen: Genau wie zwischen BChla^{•+} und Zn-BChla^{•+} nehmen auch von Chla^{•+} nach Zn-Chla^{•+} zu β -Protonen gehörende hfc's deutlich zu (von 10.17 auf 10.83 MHz). Außerdem wächst die ¹H-hfc der beiden Methylgruppen an Pos. 2 und Pos. 7 etwas an. Wegen der Konjugation in Ring B sind BChla und Chla zwar nicht direkt vergleichbar, aber der leichte Anstieg der hfc's der β -Protonen an den Atomen C₇ und C₈ in Zn-BChla^{•+} hat jedenfalls den gleichen Trend. Obwohl die hfc's von β -Protonen sehr von der Konformation abhängig sind, ist diese qualitative Aussage für Experimente in flüssiger Lösung sicherlich gerechtfertigt. Der Vergleich der beiden Chargen von Zn-Chla zeigt, daß – zumindest im glasartigen Übergangszustand – umgebungsabhängig im Kationradikal eine Vergrößerung der ¹H-hfc für *eine* der beiden Methylgruppen an den Atomen C₂ und C₇ auftreten kann, was die zufällige Übereinstimmung ihrer hfc's aufhebt.

Kleine Kopplungen: Bei Vergleich der gut aufgelösten Spektren von Chla^{•+} und Zn-Chla^{•+} in flüssiger Lösung (Abb. 5.16) fällt auf, daß die kleinen hfc's dieser Radikale offenbar etwas verschieden sind. Das Linienpaar 6,6', das für Chla^{•+} bereits schlecht zu sehen ist, liegt bei Zn-Chla^{•+} wohl im breiten 'Fuß' der Linien 4,4'/5,5' zum Zentralbereich des Spektrums hin. Damit ist eine Korrespondenz des Linienpaares 7,7' in Zn-Chla^{•+} mit dem Paar 6,6' von Chla^{•+} nicht anzunehmen und seine Zuordnung zum H-Atom an Pos. 13² eher unwahrscheinlich. Sie kann zwar, weil das Vorzeichen der hfc zu Linienpaar 7,7' unbekannt ist, nicht vollständig ausgeschlossen werden, würde jedoch eine Reduktion dieser hfc von Chla^{•+} nach Zn-Chla^{•+} auf etwa 67 % bedeuten. Da Pos. 13² allerdings ziemlich weit

von dem substituierten Zn-Atom entfernt ist, sollten hier die geometrischen Änderungen gering sein und keinen großen Effekt auf die hfc haben. Dies lassen auch die schon weiter oben erwähnten Untersuchungen der metall-substituierten Porphyrine erwarten, in denen nachgewiesen wurde, daß das Zn-substituierte Molekül immer noch planar ist [190]. Im übrigen zeigten auch die anderen hfc's keine so großen durch die Substitution verursachten Änderungen. Zusammen mit den Folgerungen aus den Messungen in gefrorener Lösung (Seite 93) erscheint daher eine Zuordnung des Paares 7,7' in $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$ und entsprechend auch in [3-Acetyl]- $\text{Chla}^{\bullet+}$ zu dem α -Proton an Atom C_5 gerechtfertigt.

Entfernung des Phytyl-Rests und Umgebungseffekte: Falls eine Aggregation der Chla -Moleküle in Lösung durch den Phytylrest an der Seitenkette in Ring D begünstigt würde, sollte sie in Chlorophyllida nicht auftreten. Auch an Chlorophyllida $^{\bullet+}$ war jedoch kein ENDOR-Experiment in flüssiger Lösung möglich, das ESR-Sättigungsverhalten dieser Proben glich dem von $\text{Chla}^{\bullet+}$. Wie zu erwarten, sind die ^1H -hfc's der Methylgruppen in $\text{Chla}^{\bullet+}$ und Chlorophyllida $^{\bullet+}$ gleich. Die fehlende Phytylkette machte sich – bei identischem Lösungsmittelgemisch – nur durch die Aufspaltung der hfc's der beiden β -Protonen bemerkbar. Offenbar *kann* Ring D im glasartigen Übergangszustand in Chlorophyllida $^{\bullet+}$ eine etwas andere Konformation haben als in $\text{Chla}^{\bullet+}$ (Abb. 5.19). Daß die Konformation sich nicht unbedingt unterscheiden *muß*, da sie stark von der Lösungsumgebung und sicher auch vom Einfriervorgang selbst abhängig ist, zeigt der Vergleich mit den hfc's von Chlorophyllida $^{\bullet+}$, das in reinem THF gelöst wurde. Hier ergeben die β -Protonen wieder nur eine gemeinsame hfc von 10.08 MHz. Die hfc's der Methylprotonen bleiben auf 160 kHz genau gleich. Der in [163] festgestellte Einfluß der Lösungsumgebung auf die hfc's der Methylprotonen konnte nicht verifiziert werden¹². Auch in einem protischen Lösungsmittel ergaben sich keine signifikanten Änderungen (Tabelle 5.3: [3-Acetyl]- $\text{Chla}^{\bullet+}$).

5.6.2 ENDOR in gefrorener Lösung: anisotrope Kopplungen

Pulverspektren der Chla -Kationradikale: Von allen untersuchten Chla -Kationradikalen wurden Spektren in gefrorener Lösung aufgenommen (Abb. 5.18 und 5.19). Die den β -Protonen zugeordneten Linienpaare 1,1' und 2,2' erscheinen darin – außer für $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$ – nicht mehr. Im Vergleich zu $\text{Chla}^{\bullet+}$ wird in $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$ die isotrope hfc der β -Protonen an den Atomen C_{17} und C_{18} größer. Ihre Linien spalten daher weiter auf und Anteile davon erscheinen im Pulverspektrum neben den Linien der Methylgruppe an Pos. 12.

¹² Er konnte übrigens auch in früheren Experimenten an $\text{Chla}^{\bullet+}$ nicht bestätigt werden [198].

Abbildung 5.18 : ^1H -ENDOR-Spektren von $\text{Chla}^{\bullet+}$, $[\beta\text{-Acetyl}]\text{-Chla}^{\bullet+}$, $\text{Pyro-Chla}^{\bullet+}$, $[\beta\text{-Acetyl}]\text{-Pyro-Chla}^{\bullet+}$ und $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bei etwa 120 K (Von oben nach unten). TM_{110} -ENDOR-Resonator. Mikrowellenleistung 10 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 2×10^5 ; Zeitkonstante 640 ms; Aufnahmezeit 4×800 s. RF-Leistung 200 W. Für $\text{Chla}^{\bullet+}$ und $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$ FM-Hub 200 kHz, sonst 100 kHz. Im Spektrum von $\text{Zn-Chla}^{\bullet+}$ sind die den β -Protonen zugeordneten Linien markiert.

Die drei Methylgruppen an den Positionen 12, 2 und 7 ergeben wieder die charakteristischen Linien näherungsweise axialsymmetrischer hfc-Tensoren. Die zugehörigen Linienpaare 3,3', 4,4' und 5,5' sind im Fall der acetyl-substituierten Moleküle voneinander getrennt sichtbar. Lokale Inhomogenitäten der Lösungsumgebung könnten der Grund für die leichte Abweichung ihrer Form vom Idealfall für axiale Tensoren sein. An den Linienpaaren ist der gleiche Effekt wie bei den BChla-Pigmenten zu beobachten: Die jeweils tieffrequente Linie unterhalb der freien Larmor-Frequenz ν_H erscheint intensiver. Dieses Verhalten ist wieder für die kleinste der zwei (bzw. drei) Methylprotonenkopplungen am ausgeprägtesten. Die beste Auflösung wurde für Chlorophyllida $^{\bullet+}$ erreicht (Abb. 5.19).

Das in den Spektren in flüssiger Lösung dem Proton an Pos. 13² zugeordnete Linienpaar 6,6' ist nicht mehr zu sehen. Im Prinzip sollte es, der Auswertung der entsprechenden Spektren der BChla Kationradikale nach, auch in gefrorener Lösung sichtbar bleiben. Es gibt keinen vernünftigen Grund, der zu einer wesentlich anderen relativen Anisotropie der hfi dieses Protons in den Chla-Kationradikalen führen könnte. Demnach wird es höchstwahrscheinlich von den überlagerten Linienpaaren 4,4' und 5,5' der Methylgruppen an den Positionen 2 und 7 verdeckt.

An der Stelle der Paare 7,7' und 8,8' erscheint in den Spektren in gefrorener Lösung immer noch ein Linienpaar relativ geringer Intensität, im Fall des Zn-Chla $^{\bullet+}$ am deutlichsten. Der Vergleich mit den BChla-Kationradikalen zeigt, daß eine Zuordnung der betreffenden Linien im Pulverspektrum zum Proton an Pos. 13² eher unwahrscheinlich ist. Dagegen erscheint die Zuordnung dieser Linien zu den α -Protonen nicht ausgeschlossen. Sie müssen also nicht allein auf die Protonen der Methylgruppe an Pos. 18 zurückgehen.

Auswertung der Kopplungen von Methylgruppenprotonen:

Ermittlung der Tensorwerte: Sie erfolgte nach *beiden* bereits für die BChla-Kationradikale beschriebenen Auswertemethoden. Die Resultate finden sich in Tabelle 5.4 und stimmen gut miteinander überein. Generell ergeben sich für alle Kationradikale etwas größere isotrope hfc's als im glasartigen Übergangszustand und in flüssiger Lösung. Für die Methylgruppe an Pos. 12 wird dieser Effekt besonders deutlich und ist in Chla $^{\bullet+}$ am größten (0.41 MHz \cong 6%). Der Grund könnte darin liegen, daß die von ihr überlagerte Intensität der β -Protonen in den Chla-Pigmenten aufgrund einer ausgeprägteren Struktur (falls sie hier einen kleineren spektralen Bereich abdeckt) die Auswertung mehr verfälschen kann.

Umgebungseffekte: Für Chlorophyllida $^{\bullet+}$, das einerseits in reinem THF, andererseits in dem Gemisch $\text{CH}_2\text{Cl}_2/\text{THF}$ 10:1 gemessen wurde, ergaben sich weder im Glaszustand noch in gefrorener Lösung nennenswerte Änderungen der ^1H -hfc's der Methylgruppen.

Abbildung 5.19 : ^1H -ENDOR von Chlorophyllid $\text{a}^{\bullet+}$ in reinem THF (obere zwei Spektren) und in Gemisch THF/ CH_2Cl_2 10:1 (untere vier Spektren), jeweils im glasartigen Übergangszustand (140 bis 150 K) und in gefrorener Lösung unter 125 K. TM_{110} -ENDOR-Resonator, stickstoff- (oben) und heliumtemperierte Version. Mikrowellenleistung 10 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 1×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 4×800 s. FM-Hub 100 kHz (außer markiertes Spektrum). Messung bei 2.2 K: Mikrowellenleistung 80 μW , Effektmodulation 1.56 kHz (enthält aufbaubedingte Artefakte: '•').

Die Lösungsumgebung beeinflusst nur die hfc's der β -Protonen. Aufgrund der großen Signale konnte auch eine sehr geringe FM (25 kHz) verwendet werden, ohne daß sich dabei jedoch die Auflösung verbessert hätte. Diese wurde erst ab einer FM von 400 kHz sichtbar kleiner. Offenbar haben schon die Einzelkomponenten im Spektrum Linienbreiten von mindestens 200 kHz (was die Parameter in den Simulationen rechtfertigt).

Tieftemperatureffekte: Die Bestimmung isotroper hfc's aus den Spektren wird problematisch, sobald in der Probe Bewegungsprozesse auf der Zeitskala der Übergangsfrequenzen stattfinden. Im gesamten Übergangsbereich zwischen flüssiger und gefrorener Lösung wird die Ausmittlung anisotroper Anteile bei Abkühlung immer ineffektiver bis eine so tiefe Temperatur herrscht, daß keinerlei Bewegung mehr stattfindet. Der resultierende Wert für A_{iso} sollte dabei im einfachsten Fall einen eindeutigen Trend zeigen. Genau dies wird in Chlorophyllid $a^{\bullet+}$ beobachtet: Die isotrope ^1H -hfc der Methylgruppe an Pos. 12 ändert sich von 7.27 MHz (Glas) auf 7.32 MHz (120 K, gefrorene Lösung) und erreicht maximal 7.65 MHz (2.2 K). Allerdings ließe sich eine solche scheinbare Zunahme von A_{iso} nur über andere Experimente, die eine Moleküldynamik direkt nachweisen von einer temperaturabhängigen Änderung der Spindichteverteilung im Radikalkation trennen. Die Form der zu der Methylgruppe an Pos. 12 gehörenden Linien ändert sich bei Abkühlung auf 2.2 K kaum. Entgegen den Folgerungen aus früheren Experimenten [184, 199] rotiert die Gruppe wohl auch noch bei sehr tiefen Temperaturen (oder es tunneln die Protonen).

Relative Anisotropie: Sie wurde für die drei Methylgruppen an Pos. 12, 7 und 2 bestimmt. Für eine große isotrope ^1H -hfc von etwa 7 MHz ist A_{rel} klein und beträgt bei direkter Auswertung etwa 0.16 (nach den Simulationen: um 0.22). Mit abnehmendem A_{iso} wächst A_{rel} an, für $A_{iso} \approx 3$ MHz ist A_{rel} bei direkter Auswertung etwa 0.36 (nach den Simulationen: um 0.42). Die Werte in BChl a^- und Chl a^- -Kationradikalen sind praktisch gleich. Für die Chl a^- -Pigmente sind keine Besonderheiten festzustellen, wie sie bei Vorliegen einer außergewöhnlichen elektronischen Struktur unter Umständen auftreten könnten. Grund für die kleinen A_{rel} Werte bei [3-Acetyl]-Pyro-Chl $a^{\bullet+}$ ist die wenig ausgeprägte Struktur der Linienpaare 4,4' und 5,5', die hier keine genaue Beurteilung der Simulation erlaubt.

Tabelle 5.4 : (Nächste Seite !) Tensorhauptwerte und relative Anisotropie A_{rel} für die Methylprotonen an den Positionen 2, 7 und 12 der substituierten Chl a^- -Kationradikale. Auswertung der Messungen aus Abb. 5.18 und 5.19 (analog Tabelle 5.3): (a) Bestimmung von $A_{||}$ und A_{\perp} nach [143]. (b) Simulation (in den Abbildungen enthalten, angenommene Linienbreiten: 400 (300) kHz für die größere (kleinere) Methylkopplung). Strukturen und Abkürzungen nach Abb. 5.5, Kopplungen in [MHz], zur Genauigkeit siehe Tabelle 5.3.

Pos.	Auswertung nach	hfc-Tensorkomponente	Radikalkation von					
			Chla	Chlide ^{ab}	Zn-Chla	3ac	p-Chla	p-3ac
12 ¹	(a)	A	8.30	8.20	8.20	7.95	7.85	7.40
		A _⊥	7.15	7.00	7.05	6.85	6.70	6.40
		A _{iso}	7.55	7.40	7.45	7.20	7.10	6.75
		A _{rel}	0.15	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15
	(b)	A ₃₃	8.55	8.45	8.55	8.00	7.95	7.70
		A ₂₂	7.35	7.20	7.35	6.90	6.80	6.65
		A ₁₁	6.45	6.30	6.45	6.50	5.95	5.80
		A _{iso}	7.45	7.30	7.45	7.15	6.90	6.70
		A _{rel}	0.22	0.23	0.22	0.18	0.23	0.22
2 ¹	(a)	A	.	.	4.75	5.15	.	4.80
		A _⊥	.	.	3.45	4.35	.	4.30
		A _{iso}	.	.	3.90	4.65	.	4.45
		A _{rel}	.	.	0.33	0.17	.	0.11
	(b)	A ₃₃	.	.	4.80	5.30	.	5.00
		A ₂₂	.	.	3.75	4.60	.	4.50
		A ₁₁	.	.	2.95	3.85	.	4.20
		A _{iso}	.	.	3.85	4.60	.	4.55
		A _{rel}	.	.	0.37	0.24	.	0.14
7 ¹ (mit 2 ¹) ^c	(a)	A	3.90	3.90	4.40	3.60	3.80	3.05
		A _⊥	2.75	2.75	3.05	2.60	2.75	2.60
		A _{iso}	3.15	3.10	3.50	2.95	3.10	2.75
		A _{rel}	0.38	0.38	0.39	0.33	0.35	0.17
	(b)	A ₃₃	3.85	4.00	4.45	3.80	3.90	3.20
		A ₂₂	2.95	2.95	3.35	2.55	2.95	2.70
		A ₁₁	2.25	2.30	2.65	2.45	2.25	2.45
		A _{iso}	3.00	3.10	3.50	2.95	3.05	2.80
		A _{rel}	0.41	0.44	0.42	0.44	0.43	0.22

^a Bei 2.2 K erhöht sich die hfc für Pos. 12¹ etwas, für Pos. 2¹ bleibt sie konstant. Direkte Auswertung: 12¹: A_{||} = 8.38, A_⊥ = 7.28 → A_{iso} = 7.65 MHz; 2¹: A_{||} = 3.85, A_⊥ = 2.68 → A_{iso} = 3.07 MHz.

^b In reinem THF ergeben sich leicht veränderte Werte, in direkter Auswertung: 12¹: A_{||} = 8.02, A_⊥ = 7.00 → A_{iso} = 7.34 MHz; 2¹: A_{||} = 3.78, A_⊥ = 2.70 → A_{iso} = 3.06 MHz. Wegen der sehr kleinen Änderung gegenüber der Mischung CH₂Cl₂/THF wurde von einer Simulation dieses Spektrums abgesehen.

^c In Chla, Chlide und p-Chla sind die ¹H-hfc Tensoren für die Positionen 2¹ und 7¹ im Rahmen der Genauigkeit von Messung und Eindeutigkeit der Auswertung gleich.

5.7 RHF-INDO/SP-Berechnungen von ^1H -Hyperfeinkopplungen in den Pigmenten

Für alle untersuchten Kationradikale wurde mit dem RHF-INDO/SP-Verfahren die Spindichteverteilung über die molekulare Struktur berechnet. Aus den s-Spindichten ergeben sich daraus die isotropen hfc's. Für einige exemplarische Fälle wurden zusätzlich die kompletten hfc-Tensoren der Methylgruppen bestimmt. Die in den Rechnungen verwendete Molekülgeometrie folgte größtenteils dem in [138] vorgeschlagenen Standardmodell und der in [69] verwendeten, darauf aufbauenden Struktur für BChla. Die Geometrie des exozyklischen Rings E, der mit Standardlängen und -winkeln nicht beschrieben werden kann, stammt aus Energieminimierungen mit dem RHF-INDO/SP-Verfahren und ist in Abb. 5.20 angegeben. Das konjugierte System wurde planar angenommen. Das zentrale Magnesiumatom und Ring E lagen in der durch die vier N-Atome definierten Ebene.

Abbildung 5.20 : Links: Seitenansicht der prinzipiellen Struktur eines BChla-Moleküls. Die wesentlichen geometrischen Änderungen, die sich in den ENDOR-Spektren manifestieren können, sind eingezeichnet: (1) Tordierung der Ebenen der Ringe B und D durch Drehung der Bindungen $\text{C}_7\text{-C}_8$ und $\text{C}_{17}\text{-C}_{18}$ aus der Molekülebene, Quantifizierung über die Twistwinkel $\beta(\beta')$. (2) Rotation der Acetylgruppe an Position 3 aus der Molekülebene, beschrieben durch den Rotationswinkel α . Im Fall einer Vinylgruppe wird α analog definiert, für eine α -Hydroxyethylgruppe ist α entsprechend auf die C-O-Bindung bezogen. Rechts: In den Rechnungen an $\text{BChla}^{\bullet+}$ für Ring E verwendete Geometrie. Die Flächennormale zur Molekülebene ist gestrichelt eingezeichnet.

In den nicht konjugierten Ringen (in BChla also die Ringe B und D) wurde dagegen je nach dem berechneten System die C-C Einfachbindung der beiden nicht an der Konjugation teilhabenden C-Atome unter Beibehaltung ihrer Länge gegen diese Ebene verdreht. Die Phtyl-Seitenkette wurde in den Rechnungen durch eine Methylgruppe ersetzt. Dies ist gerechtfertigt, da sie relativ weit vom konjugierten System entfernt ist. Rechnungen unter der Annahme, daß das Mg-Atom zusätzlich von H₂O Molekülen ligandiert wird, hatten keine wesentlichen Änderungen der resultierenden ¹H- und ¹⁴N-hfc's ergeben [200].

Tabelle 5.5 : Isotrope ¹H-Hyperfeinkopplungskonstanten der Kationradikale verschiedener substituierter Bakteriochlorophylle. Mit dem RHF-INDO/SP-Verfahren berechnete Werte^a. Alle Angaben in [MHz], Abkürzungen und molekulare Positionen nach Abb. 5.5.

Pos.	Radikalkation von							
	BChla	3v	3 ¹ -he	BChlorin	p-BChla	p-3v	13 ² -h	3v-13 ² -h
8	+15.72	+15.88	+15.86	+15.24	+15.28	+15.54	+16.89	+16.77
7	+13.55	+13.13	+13.31	+14.66	+13.83	+13.43	+14.34	+13.75
17	+12.79	+13.03	+12.98	+8.63	+12.87	+13.04	+10.12	+10.68
18	+11.81	+11.22	+11.39	+7.99	+12.13	+11.55	+9.18	+8.70
12 ¹	+9.58	+9.95	+9.79	+6.70	+8.27	+8.60	+9.84	+10.22
2 ¹	+5.04	+3.69	+3.64	+5.55	+5.15	+3.81	+5.04	+3.47
5	+3.20	+3.15	+3.15	+2.99	+3.19	+3.19	+3.30	+3.12
13 ²	-2.62	-2.67	-2.67	-2.26 ^b	-7.69	-7.84	.	.
10	+2.48	+2.50	+2.54	+2.71	+2.69	+2.72	+2.46	+2.46
20	+2.65	+2.76	+2.76	+3.04	+2.73	+2.82	+2.53	+2.74
3 ¹	.	+3.24	+3.06	.	.	+3.45	.	+3.16
3 ²	-0.04	-0.48	+0.12 ^c	-0.17	-0.04	-0.51	-0.04	-0.51
13 ³	-0.01	+0.04
17 ¹	-0.61	-0.62	-0.62	-0.54	-0.62	-0.63	-0.59	-0.61
18 ¹	-0.24	-0.24	-0.24	-0.35	-0.25	-0.25	-0.27	-0.28
7 ¹	-0.31	-0.30	-0.30	-0.29	-0.31	-0.30	-0.30	-0.29
8 ¹	-0.15	-0.15	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15	-0.16	-0.15

^a Die hfc's wurden aus den s-Spindichten berechnet, unter Verwendung von $Q_H^S = 1420$ MHz.

^b ¹H-hfc der CH₂-Gruppe an Position 15.

^c Hfc des H-Atoms in der 3 α -OH-Gruppe.

Alle Moleküle wurden daher *in vacuo* angenommen. Dies ist auch durch experimentelle Ergebnisse gerechtfertigt [177].

Die Verwendung von Geometrien aus Röntgenstrukturuntersuchungen von kristallisiertem Ethyl-Chlorophyllida und Methyl-Bakteriopheophorbida [187, 188] ergab eine deutlich schlechtere Übereinstimmung der berechneten hfc-Werte (Abweichung der Methylprotonenkopplungen bis zu 100 %) mit dem Experiment als die modifizierte Standardgeometrie.

Die angegebenen isotropen hfc's für die Methylgruppenprotonen sind Mittelwerte über 5 verschiedene Stellungen der Gruppen relativ zur Molekülebene. Zur Berechnung der kompletten anisotropen hfc-Tensoren wurden die Methylgruppen in 5° Schritten über 360° um die Bindungsrichtung gedreht. Über die für jede dieser Stellungen berechneten Einzelwerte wurde dann gemittelt, um die Rotation der Gruppen angemessen zu berücksichtigen.

5.7.1 Kationradikale der BChl *a*-Pigmente: A_{iso}

Der Vergleich der berechneten isotropen hfc's in Tabelle 5.5 mit den aus den ENDOR-Spektren in flüssiger Lösung bestimmten Werten (Tabelle 5.1) zeigt eine sehr gute Übereinstimmung. Dies gilt insbesondere für die sechs größten Kopplungen.

Substitution an Position 3:

Der Effekt der Substitution an Pos. 3, also die Abnahme der hfc der Methylprotonen an Position 2 sowie die leichte Zunahme der hfc an Pos. 12 auf der gegenüberliegenden Seite des Makrozyklus, wird vollständig reproduziert. Die angegebenen Werte wurden in einer optimierten Geometrie für den Rotationswinkel α des Substituenten an Pos. 3 aus der Molekülebene heraus berechnet. Im Fall von $\text{BChl}a^{\bullet+}$ war $\alpha = 75^\circ$, für [3-Vinyl]- $\text{BChl}a^{\bullet+}$ 50° und in [3-(α -Hydroxyethyl)]- $\text{BChl}a^{\bullet+}$ betrug er 15° (Definition von α in Abb. 5.20). Die Rotation ändert zwar nicht die globale Spindichteverteilung auf dem Radikalkation, die ^1H -hfc's in den Substituenten selbst werden davon jedoch stark beeinflusst.

Rotation der Acetylgruppe: Eine Rotation dieses stark konjugierten Substituenten hat einen im wesentlichen lokalen Effekt auf die berechnete Spindichteverteilung. Bei Rotation von $\alpha = 0^\circ$ zu $\alpha = 90^\circ$ ändert sich die s-Spindichte an Atom C_3 von 0.01887 auf 0.02380. Dies wirkt sich deutlich auf die hfc der Methylgruppe an Pos. 2 aus, die von 7.14 auf 4.88 MHz abnimmt. Am Atom C_{12} wächst die s-Spindichte von 0.08572 auf 0.08719 an, entsprechend steigt die ^1H -hfc für die dort gebundene Methylgruppe von 9.37 auf 9.64 MHz. Die hfc des Methinbrückenprotons an Atom C_5 bleibt dagegen praktisch konstant. Die Abhängigkeit der hfc's von α ist in Abb. 5.21 zusammen mit dem Verlauf der

berechneten Gesamtenergie des Moleküls gezeigt. Letztere verläuft asymmetrisch zur Mittenposition $\alpha = 90^\circ$ und weist, wie in [69] qualitativ beschrieben, ein absolutes Minimum bei 50° und ein relatives bei 130° auf. Die Schwelle dazwischen hat – bezogen auf das absolute Minimum – eine Höhe von 0.038 eV (Höhe über dem relativen Minimum: 0.004 eV). Die mittlere thermische Energie kT beträgt 0.021 eV bei 250 K, daher ist der in einer Energieminimierung mit RHF-INDO/SP bestimmte Wert als Abschätzung für α im realen System aufzufassen, nicht als eindeutiges Resultat. Tatsächlich gibt die Rechnung mit $\alpha = 50^\circ$ das Meßergebnis nicht optimal wieder. Die experimentell bestimmte ^1H -hfc für die Methylgruppe an Atom C_2 ergibt, zusammen mit ihrer in der Rechnung ermittelten Abhängigkeit von α , als Abschätzung dieses Winkels einen Wert von 75° . (Rasterung in Abb. 5.21). Der MO-theoretisch beobachtete Zusammenhang der Positionen 2 und 12 steht im Einklang mit den in Kapitel 5.5.1 zitierten Experimenten [148].

Rotation der Vinylgruppe: Für [3-Vinyl]-BChla $^{\bullet+}$ betragen die berechneten Werte der ^1H -hfc des H-Atoms an Pos. 3¹ (3²) in der Vinylgruppe 0.23 (-1.16) und 4.77 (0.10) MHz für die Winkel $\alpha = 0^\circ$ und 90° . Auf die übrigen hfc's hat die Rotation fast keinen Einfluß. Die ^1H -hfc der Methylgruppe an Pos. 12 ändert sich nur in einem Bereich von 60 kHz, die derjenigen an Pos. 2 um maximal 320 kHz. Der Verlauf der Gesamtenergie ist symmetrischer zu $\alpha = 90^\circ$ als im Fall der Acetylgruppe. Dieser Unterschied wird durch das relativ zur Vinylgruppe größere und sehr viel asymmetrischer zur Rotationsachse verteilte Volumen der Acetylgruppe verursacht, das zu einer stärkeren sterischen Behinderung ihrer Rotation durch die Methylgruppe an Pos. 2 und das H-Atom an Pos. 5 führen kann. Das absolute Minimum bei $\alpha = 90^\circ$ wird durch eine Schwelle der Höhe 0.047 eV vom relativen Minimum bei etwa $\alpha = 130^\circ$ getrennt (relatives Minimum: 0.030 eV). Eine Energieminimierung – deren Ergebnis hier wegen der größeren Höhe der Schwelle der Realität näher kommen wird, als im Fall der Acetylgruppe – ergab, daß die Vinylgruppe einen Winkel von 50° zur Molekülebene haben sollte und demnach nicht am konjugierten π -System teilhaben wird. Der Vergleich der experimentell bestimmten hfc des Protons an Atom C_{31} mit ihrer berechneten Abhängigkeit von α bestätigt diesen Wert. Qualitativ gleiche Resultate ergeben sich für eine Rotation des Alkylsubstituenten in [3-(α -Hydroxyethyl)]-BChla $^{\bullet+}$.

Substitution an Position 13²:

Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden.

Pyro-Pigmente: Die Rechnungen geben die experimentellen Resultate für die sechs großen hfc's richtig wieder: Im Vergleich mit den 'Ausgangssystemen' BChla $^{\bullet+}$ und [3-Vinyl]-BChla $^{\bullet+}$ bleiben die hfc's der β -Protonen und der Methylprotonen an Pos. 12 gleich, für die Methylgruppe an Pos. 2 findet eine leichte Abnahme statt.

Abbildung 5.21 : RHF-INDO/SP-Ergebnisse: Links: Abhängigkeit der isotropen $^1\text{H-hfc}$'s der Methylgruppenprotonen an Pos. 2^1 und 12^1 und des Methinbrückenprotons an Pos. 5 in $\text{BChla}^{\bullet+}$ vom Rotationswinkel α der Acetylgruppe aus der Molekülebene (gestrichelt). Abhängigkeit der Gesamtenergie des Radikalkations von α (gepunktelt), in atomaren Einheiten ($1 \text{ a.u.} = 27.18 \text{ eV}$). Rechts: Resultate entsprechender Rechnungen für $[3\text{-Vinyl}]\text{-BChla}^{\bullet+}$. Hier ist zusätzlich der Verlauf von A_{iso} für die Protonen an den Atomen C_{31} und C_{32} in der Vinylgruppe aufgenommen. Zur Definition von α siehe Abb. 5.20. Gerastert: Wahrscheinlicher Wertebereich für α (Vergleich mit experimentellen $^1\text{H-hfc}$'s).

Dagegen wird die hfc der H-Atome am Atom C_{132} für die Pyro-Pigmente nicht korrekt berechnet. In den Ausgangssystemen, die hier eine Carbomethoxygruppe aufweisen, wurde in der Rechnung ein planarer Ring E angenommen, mit einem *out of plane*-Winkel von 59.3° für die Carbomethoxygruppe und 35.4° für das H-Atom (Abb. 5.20¹³). Dieser Unterschied ist durch das größere Volumen der Carbomethoxygruppe gerechtfertigt. In den Pyro-Pigmenten ergab eine beinahe symmetrische Anordnung der H-Atome mit entsprechenden *out of plane*-Winkeln von 42.5° und 45.4° (sie entsprechen Diederwinkeln von jeweils etwa 62°) noch das beste Resultat. Trotzdem war es um einen Faktor 3 bis 4 zu groß. Verschiedenste geometrische Modifikationen, Verwendung von Röntgenstrukturoordinaten und Versuche, die Geometrie mittels Energieminimierungen im Rahmen des RHF-INDO/SP-Verfahrens zu optimieren, brachten keine Verbesserung. Auch die Annah-

¹³ Die genannten Werte sind die Komplemente zu den dort auf die Flächennormalen bezogenen Winkeln.

me einer Enolisierung, wie sie in [201] vorgeschlagen wurde, ergab keine besseren Werte. Dies ist eigentlich auch nicht zu erwarten, da sich die Geometrie in Ring E stark von der Standardgeometrie für INDO-Rechnungen unterscheidet. So sollte nach [138] die Winkel zwischen den in einer gemeinsamen Ebene liegenden Bindungen eines C-Atoms an drei Nachbarn jeweils zu 120° gewählt werden. Wie Abb. 5.20 zeigt, ist dies jedoch in Ring E zweimal nicht möglich: der Winkel zwischen den Bindungen $C_{13}-C_{13^1}$ und $C_{13}-C_{14}$ beträgt nur 100.43° , der zwischen $C_{15}-C_{13^2}$ und $C_{15}-C_{14}$ 101.93° .

Pigmente mit einer Hydroxygruppe: Bei Substitution des einzelnen H-Atoms an Pos. 13^2 mit einer OH-Gruppe werden die hfc's der β -H-Atome an den Atomen C_{17} und C_{18} sowohl in $[13^2\text{-Hydroxy}]\text{-BChla}^{\bullet+}$ als auch in $[3\text{-Vinyl}]\text{-}13^2\text{-Hydroxy-BChla}^{\bullet+}$ deutlich kleiner. Dies erklärt sich durch eine Vergrößerung des 'Twist'-Winkels β' von Ring D in diesen Pigmenten gegenüber dem Ausgangsmolekül BChla. Sie wird durch den größeren Raumbedarf der voluminöseren OH-Gruppe an Ring E, die der Seitenkette an Pos. 17 in Ring D direkt gegenübersteht, verursacht. Aus den Rechnungen konnten die Twist-Winkel in den Systemen abgeschätzt werden (siehe Abb. 5.22). Außerdem erlauben sie die Zuordnung der vier großen H-hfc's zu den β -H-Atomen an den Atomen C_7 , C_8 , C_{17} und C_{18} . Im Fall des $[13^2\text{-Hydroxy}]\text{-BChla}^{\bullet+}$ liegt die kleinste β -Proton hfc *unter* derjenigen der Methylprotonen an Pos. 12. Die Zuordnung in [179] unterscheidet sich in diesem Punkt von der vorliegenden Arbeit.

Im Ausgangssystem BChla $^{\bullet+}$ ist die Ebene der Ringe B und D also in beiden Fällen torziert. Der Twist-Winkel in Ring B ist dabei etwas kleiner (3.75°) als in Ring D (4.25°). Eine – im Vergleich mit Ring B – stärkere Verdrehung von Ring D folgte auch aus der Interpretation von NMR-Messungen am neutralen BChla [202], wurde dort allerdings nicht quantifiziert. Anstelle der englischen Bezeichnung *twisted* werden übrigens öfters auch die Begriffe *buckled*, *ruffled* oder *puckered* zur Beschreibung benutzt [203].

Öffnung von Ring E: Für das Radikalkation von Mg-Bakteriochlorin- e_7 -trimethylester, in dem der in BChla unter Spannung stehende Ring E geöffnet ist, ergab die RHF-INDO/SP-Rechnung, analog zum Experiment, eine viel kleinere Differenz der hfc der Methylprotonen an den Positionen 12 und 2 als in BChla $^{\bullet+}$. Sie betrug 1.15 MHz. Der Unterschied zu der experimentellen Differenz von 0.4 MHz ist durch kleinere Strukturänderungen zu erklären, die in der MO-Rechnung nicht berücksichtigt wurden. Der Einfluß von Ring E, der zu der asymmetrischen Spindichteverteilung auf dem Radikalkation führt, wird auf jeden Fall richtig modelliert. Der Twistwinkel β' in Ring D mußte gegenüber $[13^2\text{-Hydroxy}]\text{-BChla}^{\bullet+}$ in der Rechnung auf 8.5° vergrößert werden. Dies erklärt sich durch die hier vorliegende voluminöse Seitenkette an Pos. 15.

Abbildung 5.22 : RHF-INDO/SP-Ergebnisse: Abhängigkeit der sechs größten ^1H -hfc's in BChla^{a+} sowie in $[13^2\text{-Hydroxy}]\text{-BChla}^{a+}$ vom Twistwinkel β (Definition siehe Abb. 5.20) in Ring D. Nur die hfc's der β -Protonen an den Positionen 17 und 18 ändern sich (offene Rechtecke), während die beiden anderen (Positionen 7 und 8) sowie die der Methylprotonen (Positionen 2¹ und 12¹) konstant bleiben (ausgefüllte Rechtecke). Die beste Übereinstimmung mit den experimentellen Werten ergibt sich für $\alpha = 4.25^\circ$ (BChla^{a+}) beziehungsweise $\alpha = 6.5^\circ$ ($[13^2\text{-Hydroxy}]\text{-BChla}^{a+}$). Zur Rechnung war in Ring B $\beta = 3.75^\circ$.

Protonen an Pos. 13² und α -Protonen: Neben der völlig falschen Berechnung der hfc's der Protonen an Pos. 13² in den Pyro-Pigmenten werden die hfc's der α -Protonen an den Methinbrücken deutlich zu groß berechnet. Die Ursache könnte die Verwendung eines rein planaren Molekülgrundgerüsts sein, die ein eventuelles *ruffling* nicht berücksichtigt. Weil diese Kerne bei einer solchen Geometrieänderung sofort aus der Knotenebene der p_z -Orbitale am jeweils benachbarten C-Atom bewegt werden, sollten ihre hfc's besonders empfindlich darauf reagieren.

5.7.2 Kationradikale der Chl a -Pigmente: A_{iso}

Die berechneten isotropen hfc's sind in Tabelle 5.6 aufgeführt. Zur Beschreibung der Molekülstruktur wurde eine modifizierte Standardgeometrie wie im Fall des BChl a verwendet, mit planarem Ring B und Twist-Winkel $\beta = 5.5^\circ$ in Ring D.

Die Übereinstimmung mit den zugeordneten hfc's aus den ENDOR-Experimenten in Tabelle 5.3 ist nicht so gut wie im Fall der Kationradikale der BChl a -Pigmente. Für die hfc's der β -Protonen ist sie noch recht befriedigend und bei den Methylprotonenkopplungen gibt sie den Trend bei Substitutionen richtig wieder. Allerdings zeigt ein Vergleich der Werte, daß ihr Verhältnis nicht mehr stimmt, sie liegen zu dicht beieinander. Für Pos. 12¹ sind sie zu klein, für die Positionen 2¹ und 7¹ dagegen zu groß. Die Rechnung sagt große hfc's für die Protonen an den Atomen C₅ und C₁₀ in den Methinbrücken voraus. In ENDOR-Experimenten in gefrorener Lösung könnten ihre Übergänge wegen der relativ großen Anisotropie ihrer hfi im Vergleich zu den Methylprotonen schwer nachzuweisen sein. Da die ENDOR-Spektren von Chl $a^{\bullet+}$, Zn-Chl $a^{\bullet+}$ und [3-Acetyl]-Chl $a^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung jedoch keinen Hinweis auf weitere große hfc's neben den eindeutig zugeordneten Kopplungen der β - und der Methylprotonen gaben, muß diese Vorhersage falsch sein. Für die Protonen an Pos. 13² in den Pyro-Pigmenten werden gleichfalls viel zu große hfc's berechnet¹⁴. Die schlechte Übereinstimmung der berechneten hfc's der Methinbrückenprotonen und vor allem der H-Atome an Pos. 13² in den Pyro-Pigmenten mit dem Experiment zeigte sich schon in den Rechnungen an den BChl a -Kationradikalen.

Substitution an Position 3: Der Anstieg der ¹H-hfc für die Methylgruppe an Pos. 2, der bei Austausch der Vinylgruppe an Pos. 3 gegen eine Acetylgruppe experimentell festgestellt wurde, wird von der Rechnung richtig wiedergegeben. Eine Rotation der Gruppe an Pos. 3 ergab eine vergleichbare Abhängigkeit der hfc-Werte vom Rotationswinkel α wie in BChl $a^{\bullet+}$ und [3-Vinyl]-BChl $a^{\bullet+}$. In der Rechnung wurden daher für BChl a - und Chl a -Pigmente jeweils gleiche Winkel dieser Gruppen zur Molekülebene verwendet, also $\alpha = 50^\circ$ in Chl $a^{\bullet+}$ und $\alpha = 75^\circ$ in [3-Acetyl]-Chl $a^{\bullet+}$.

Substitution an Position 13²: Die für die Pyro-Pigmente berechnete Abnahme der Methylprotonenkopplung an Pos. 12 bei ansonsten im wesentlichen konstanten Werten (bis auf das bereits angeführte Problem mit der Pos. 13²) konnte experimentell klar bestätigt werden, gleiches gilt für die Additivität der Effekte bei gleichzeitiger Substitution an beiden Positionen in [3-Acetyl]-Pyro-Chl $a^{\bullet+}$.

¹⁴ Die Rechnung in [156] ergab auch keine besseren Werte für Chl $a^{\bullet+}$.

Tabelle 5.6 : Mit dem RHF-INDO/SP-Verfahren berechnete Werte^a für die isotropen ^1H -Hyperfeinkopplungskonstanten in Kationradikalen verschiedener substituierter Chlorophylle. Alle Angaben in [MHz], Abkürzungen und Positionen nach Abb. 5.5.

Position	Radikalkation von			
	Chla	p-Chla	3ac	p-3ac
17	+11.08	+10.73	+11.08	+10.79
18	+10.28	+10.29	+10.73	+10.74
12 ¹	+5.78	+4.65	+5.79	+4.67
2 ¹	+5.00	+5.16	+6.66	+6.79
7 ¹	+4.18	+4.16	+4.06	+3.98
13 ²	-1.50	-4.53	-1.57	-4.66
5	+4.40	+4.57	+4.72	+4.89
10	+5.51	+5.46	+5.41	+5.34
20	+0.83	+0.80	+0.52	+0.51
3 ¹	+1.67	+1.67	.	.
3 ²	-0.36	-0.36	-0.05	-0.05
8 ¹	+1.74 ^b	+1.81 ^c	+1.73 ^c	+1.82 ^c
17 ¹	-0.60	-0.59	-0.59	-0.58
18 ¹	-0.27	-0.26	-0.27	-0.26

^a Die hfc's wurden aus den s-Spindichten berechnet, unter Verwendung von $Q_{\text{H}}^{\text{S}} = 1420$ MHz. Die leichten Unterschiede zu den in [204] angegebenen Werten erklären sich durch die dort nicht durchgeführte Mittelung der hfc's der Methylgruppen über verschiedene Rotationswinkel relativ zur Molekülebene.

^b Im Gegensatz zu den Rechnungen in [204], in denen die Ethyl Seitengruppe an Pos. 8 um 60° aus der molekularen Ebene gedreht war, wurde hier angenommen, daß die Bindung zwischen den Atomen C_{8_1} und C_{8_2} in der Ebene des Moleküls liegt. Der erste Fall ergibt für die beiden Protonen an Pos. 8¹ eine gemittelte hfc von +3.0 bis +3.2 MHz (in allen vier Kationradikalen), der zweite dagegen für beide Positionen gleiche hfc's.

5.7.3 Anisotrope Hyperfeinkopplungen

Methylgruppen: Mit einer Erweiterung des RHF-INDO/SP-Verfahrens [140] wurden für $\text{BChla}^{\bullet+}$, $[\text{3-Vinyl}]\text{-BChla}^{\bullet+}$ und $\text{Chla}^{\bullet+}$ die in Tabelle 5.7 aufgeführten kompletten hfc-Tensoren berechnet. Aus der Richtung ihrer Eigenvektoren im Koordinatensystem des jeweiligen Moleküls wurde der Unterschied zwischen der Orientierung ihrer Haupt-

achsen und der Bindungsrichtung der Methylgruppe ermittelt. Wie nach der verwendeten planaren Geometrie zu erwarten, liegt die Achse des größten Hauptwerts (A_{33}) in der Molekülebene, hat aber eine von der Methylbindung etwas abweichende Orientierung. Der Winkel, den sie mit der molekularen y -Achse (Gruppen an Pos. 2 und 12) beziehungsweise x -Achse (Gruppe an Pos. 7 im Fall von Chla) einschließt, ist immer etwas kleiner als derjenige der jeweiligen Methylbindung. Da die zur Rechnung verwendete Standardgeometrie selbstverständlich nur eine Annäherung an die reale Struktur darstellt, sind auch diese Abweichungen bestenfalls eine gute Abschätzung des Effekts. Zwischen BChla \bullet^+ und [3-Vinyl]-BChla \bullet^+ besteht praktisch keine Differenz in den Orientierungen, der Vergleich mit Chla \bullet^+ ergibt jedoch deutliche Unterschiede, in erster Linie für die Methylgruppe am Atom C₂. Der in Tabelle 5.7 definierte Winkel $\Delta\phi$ beträgt in Chla \bullet^+ 9.35°, etwa 3° mehr als in BChla \bullet^+ . Der Grund ist der ausgeprägte Unterschied zwischen BChla \bullet^+ und Chla \bullet^+ , was die p_z -Spindichten auf den dem Atom C₂ direkt benachbarten molekularen Positionen betrifft (siehe Abb. 5.4 !). In Chla \bullet^+ befindet sich benachbarte p_z -Spindichte im wesentlichen nur auf Atom C₁. Dies führt zu einer Reorientierung der A_{33} -Achse in Richtung der Bindung C₁-C₂. In BChla \bullet^+ ist dieser Effekt deutlich kleiner, da sich hier auch noch p_z -Spindichte auf Atom C₃ befindet. Experimentell wurden vergleichbare Unterschiede zwischen der Orientierung von Tensorhauptachsen und Methylbindungen im Radikalkation P₈₆₅ \bullet^+ des primären Donors im bRC von *Rb. sphaeroides* festgestellt [67].

Relative Anisotropie: Für BChla \bullet^+ (und [3-Vinyl]-BChla \bullet^+) stimmen berechnete Tensorhauptwerte und relative Anisotropie der hfc-Tensoren erstaunlich gut mit den aus ENDOR-Spektren in gefrorener Lösung bestimmten experimentellen Werten überein (siehe Tabelle 5.2). Dies ist sicher nicht zuletzt auf die spezielle Anpassung der Parametrisierung des RHF-INDO/SP-Programms an die Bakteriochlorophyll-Systeme zurückzuführen. Aber auch für Chla \bullet^+ stellen die berechneten Tensoren auf jeden Fall eine brauchbare Abschätzung der experimentellen Werte dar. Sie sind für alle drei Kationradikale in guter Näherung axialsymmetrisch, was die in den Kapiteln 5.5.2 und 5.6.2 durchgeführte direkte Auswertung der ENDOR-Spektren in gefrorener Lösung nach [143] rechtfertigt.

Weitere Positionen: Zusätzlich wurden die relativen Anisotropien für die hfc's der α -Protonen an den Methinbrücken und der β -Protonen in den Ringen B und D berechnet. Die Werte waren für entsprechende Positionen in den Kationradikalen der BChla- und Chla-Pigmente vergleichbar. Für die größeren hfc's der α -Protonen an Pos. 5 (und 10 in Chla) betrug A_{rel} etwa 1.0, für die kleine an Pos. 20 etwa 1.5 in BChla und 2.0 in Chla. Im Fall der β -Protonen an den Positionen 7, 8, 17 und 18 nimmt A_{rel} Werte um 0.25 an.

Tabelle 5.7 : Mit RHF-INDO/SP berechnete ^1H -Hyperfeinkopplungstensoren der Methylgruppen an Pos. 12, 2 (und 7) in den Kationradikalen $\text{BChla}^{\bullet+}$, $[\beta\text{-Vinyl}]\text{-BChla}^{\bullet+}$ und $\text{Chla}^{\bullet+}$. A_{ii} : Hauptwerte der Tensoren. A_{rel} : Relative Anisotropie nach Gl. 5.1. $\Delta\phi$: Winkel zwischen der Achse des größten Hauptwerts (A_{33}) und der jeweiligen Methylbindung (in Standardgeometrie). Der Winkel zwischen Hauptachse und molekularer x -(y -)Achse ist immer kleiner als der zwischen Methylbindung und jeweiliger x -(y -)Achse. Hfc's in [MHz].

Pos.	$\text{BChla}^{\bullet+}$		$[\beta\text{-Vinyl}]\text{-B.}$		$\text{Chla}^{\bullet+}$	
	A_{ii}	$\Delta\phi$	A_{ii}	$\Delta\phi$	A_{ii}	$\Delta\phi$
12	11.12	6.27°	11.55	6.04°	6.95	4.02°
	8.96	.	9.30	.	5.25	.
	8.68	.	9.01	.	5.11	.
	A_{rel}	0.24	0.24	.	0.31	.
7	6.35	5.23°
	4.65	.
	4.48	.
	A_{rel}	.	.	.	0.35	.
2	6.18	6.32°	4.73	6.11°	6.24	9.35°
	4.54	.	3.24	.	4.62	.
	4.41	.	3.18	.	4.50	.
	A_{rel}	0.34	0.41	.	0.33	.

5.8 Isotrope ^{14}N - und ^{15}N -Hyperfeinkopplungen

Die Larmorfrequenz von ^{14}N in einem Feld von 0.345 mT beträgt 1.06 MHz. Da die isotropen ^{14}N -hfc's der BChla -Kationradikale ziemlich klein sind, traten alle ihre Resonanzen unterhalb von 3 MHz auf. Aufgrund des kleinen magnetischen Moments von ^{14}N sind ihre ENDOR-Signale klein und selbst in flüssiger Lösung schwer zu detektieren. Wegen des Hyperfeinverstärkungseffekts erscheinen nur die hochfrequenten Übergänge oberhalb $\nu_{^{14}\text{N}}$. In einigen Fällen war ein brauchbares Spektrum nur über heteronukleare *general-TRIPLE* Experimente zu erhalten. Exemplarische ENDOR-Messungen aller untersuchten BChla -Kationradikale sind in Abb. 5.23 gezeigt. Die geringen Signalintensitäten ließen aufbaubedingte Artefakte bei 1.28 und 1.7 MHz deutlich hervortreten (in den Messungen markiert). Außerdem traten in den Experimenten an ^{13}C -Hydroxy- $\text{BChla}^{\bullet+}$ nach einigen Stunden

Meßzeit Zerfallsprodukte auf, die zusätzliche Linien verursachten. Tabelle 5.8 enthält die ausgewerteten hfc's. Die angegebene Zuordnung der experimentellen Werte zu den einzelnen Ringpositionen basiert allein auf den aufgeführten RHF-INDO/SP-Rechnungen. Deren Übereinstimmung mit den experimentellen Werten ist sehr gut. Im Blick auf die ESEEM-Experimente wurde auch $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ untersucht. Trotz der höheren Larmorfrequenz von etwa 1.5 MHz des ^{15}N im X-Band und des größeren Kernmoments ($|\gamma_{^{15}\text{N}}/\gamma_{^{14}\text{N}}| = 1.4$) waren die tieffrequenten Linien unterhalb $\nu_{^{15}\text{N}}$ auch hier nicht detektierbar.

Substitutionen am Makrozyklus haben kleinere Linienverschiebungen zur Folge. Ihr Einfluß auf die Stickstoffkopplungen ist allerdings, im Gegensatz zu ihrem Effekt auf die $^1\text{H-hfc}$'s, *nicht* systematisch. Der Grund dafür ist, daß die $^{14}\text{N-hfc}$'s im wesentlichen von den Spindichteanteilen auf den benachbarten C-Atomen bestimmt werden. Schon kleine Veränderungen der Spindichtevertelung über das Kationradikal können daher einen großen Effekt auf die $^{14}\text{N-hfc}$'s haben. Ein Beispiel für das unsystematische Verhalten ist die Substitution an Pos. 3. Austausch der Acetyl- gegen die Vinylgruppe hatte in allen untersuchten BChla-Kationradikalen einen vergleichbaren Effekt im $^1\text{H-ENDOR}$ -Spektrum. Die im ^{14}N -Spektrum von [3-Vinyl]-BChla $^{\bullet+}$ sichtbaren vier Linien sind dagegen weder im Fall von [3-Vinyl]-Pyro-BChla $^{\bullet+}$ noch von [3-Vinyl]-13²-Hydroxy-BChla $^{\bullet+}$ aufgelöst. Der Austausch des zentralen Mg-Atoms gegen Zn änderte die $^{14}\text{N-hfc}$'s nicht wesentlich.

Abbildung 5.23 : (Nächste Seite) Stickstoff-ENDOR-Spektren in flüssiger Lösung. Links: BChla $^{\bullet+}$, [3-Vinyl]-BChla $^{\bullet+}$, [3-(α -Hydroxyethyl)]-BChla $^{\bullet+}$, Kationradikal von Mg-Bakteriochlorin-e₇-trimethylester, Zn-BChla $^{\bullet+}$ (von oben). Rechts: Pyro-BChla $^{\bullet+}$, [3-Vinyl]-Pyro-BChla $^{\bullet+}$, [13²-Hydroxy]-BChla $^{\bullet+}$, [3-Vinyl]-13²-Hydroxy-BChla $^{\bullet+}$, $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ (von oben). Die Proben enthielten ^{14}N in natürlicher Häufigkeit (außer $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$).

Experimentelle Bedingungen: TM₁₁₀-ENDOR-Resonator, Temperatur 240 bis 245 K, Mikrowellenleistung 5 bis 20 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung um 5×10^5 , Zeitkonstante 640 ms. Wenn nicht anders angegeben: Aufnahmezeit 4×400 s, FM-Hub 100 kHz, RF-Leistung 450 W. [3-Vinyl]-BChla $^{\bullet+}$: FM-Hub 50 kHz. [3-(α -Hydroxyethyl)]-BChla $^{\bullet+}$: FM-Hub 200 kHz, RF-Leistung 300 W, TRIPLE-Frequenz: 19.65 MHz, 200 W. Zn-BChla $^{\bullet+}$: 12×400 s, RF-Leistung 200 W. Pyro-BChla $^{\bullet+}$: 6×400 s, FM-Hub 200 kHz, RF-Leistung 300 W. TRIPLE-Frequenz: 19.20 MHz, 200 W. [3-Vinyl]-Pyro-BChla $^{\bullet+}$: 10×400 s, FM-Hub 150 kHz. [13²-Hydroxy]-BChla $^{\bullet+}$: FM-Hub 150 kHz, RF-Leistung 300 W. [3-Vinyl]-13²-Hydroxy-BChla $^{\bullet+}$: FM-Hub 150 kHz, RF-Leistung 300 W. $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$: 2×400 s, FM-Hub 60 kHz, RF-Leistung 300 W. Zerfallsprodukte/Artefakte: ●.

Tabelle 5.8 : Isotrope ^{14}N -Hyperfeinkopplungskonstanten in Kationradikalen verschiedener (B)Chla-Pigmente. Experimentelle Werte konnten nur für BChla-Pigmente bestimmt werden. Sie folgten aus cw-ENDOR-Experimenten in flüssiger Lösung^a (Abb. 5.23). Zuordnung zu den Ringpositionen aufgrund der mit RHF-INDO/SP berechneten Werte^b. ^{15}N -BChla $^{\bullet+}$ wurde zusätzlich untersucht. Angaben in [MHz], Abkürzungen nach Abb. 5.5.

N-Atom in Ring		Radikalkation von ^c					
Bakteriochlorophylle		^{15}N -BChla	^{14}N -BChla	Zn-BChla	3v	3 ¹ -he	
Experiment	A	+3.17			-2.14		
	C	+3.27	-2.31	-2.59	-2.44	-2.32	
	D	+4.09	-2.93		-2.72		
	B	+4.43	-3.15	-3.32	-3.18	-3.14	
RHF-INDO/SP	A	+2.94	-2.10		-1.98	-2.01	
	C	+3.57	-2.55		-2.63	-2.60	
	D	+4.48	-3.20		-3.10	-3.13	
	B	+4.59	-3.28		-3.20	-3.25	
		BChlorin	p-BChla	p-3v	13 ² -h	3v-13 ² -h	
Experiment	A			2.23			
	C	-2.55	-2.25	2.67	2.23	-2.33	
	D					-2.95	
	B	-3.33	-3.25	3.23	3.15	-3.23	
RHF-INDO/SP	A	-2.27	-2.18	-2.06	-2.06	-1.92	
	C	-2.42	-2.45	-2.53	-2.56	-2.62	
	D	-3.41	-3.20	-3.12	-3.07	-3.03	
	B	-3.25	-3.36	-3.30	-3.32	-3.15	
		Chlorophylle	^{15}N -Chla	^{14}N -Chla	p-Chla	3ac	p-3ac
RHF-INDO/SP	A	+2.02	-1.44	-1.51	-1.70	-1.76	
	C	+1.88	-1.35	-1.45	-1.42	-1.49	
	D	+2.53	-1.80	-1.80	-1.88	-1.85	
	B	+4.07	-2.91	-2.97	-2.93	-2.99	

^a Genauigkeit der Angaben ± 15 kHz in (^{15}N -)BChla $^{\bullet+}$, 3v und 3v-13²h, sonst ± 25 kHz, die Bestimmung der Vorzeichen erfolgte, soweit möglich und angegeben, über *general-TRIPLE*.

^b Berechnung aus den s-Spindichten, unter Verwendung von $Q_{^{15}\text{N}}^{\text{S}} = 650$ MHz und $Q_{^{15}\text{N}}^{\text{S}} = -912$ MHz.

^c Die Abkürzungen und die Positionen der C-Atome sind in Abb. 5.5 angegeben.

An den Kationradikalen der Chl a -Pigmente waren ENDOR-Experimente in flüssiger Lösung nicht möglich. Um ihre cw-ESR Spektren simulieren zu können, war es jedoch nötig, eine Information über diese Kopplungen zu haben. Daher wurden für *alle* untersuchten Kationradikale die isotropen hfc's der Stickstoffkerne mit RHF-INDO/SP berechnet. Der Vergleich mit dem Experiment zeigt, daß diese Werte für die BChl a -Pigmente eine sehr gute Abschätzung darstellen. Dies rechtfertigt die Verwendung der so für die Chl a -Pigmente berechneten ^{14}N -hfc's in den ESR-Simulationen. Eine weitere Bestätigung liefern die ESEEM-Experimente an ^{15}N -Chl $a^{\bullet+}$ (Kapitel 7).

Den RHF-INDO/SP-Rechnungen zufolge besteht zwischen den Kationradikalen der substituierten BChl a - einerseits und der Chl a -Pigmente andererseits ein deutlicher Unterschied. Offenbar liegt die für einen ungesättigten Pyrrol-Ring zu erwartende isotrope ^{14}N -hfc in den BChl a -Pigmenten (Ringe A und C) bei etwa -2.3 MHz, im Fall von Chl a -Pigmenten (Ringe A, C und D) bei -1.6 MHz. Für ungesättigte Pyrrolringe sind die Werte -3.2 MHz (Ringe B und D in BChl a) beziehungsweise -2.9 MHz (Ring B in Chl a). Insgesamt sind die zu erwartenden hfc's in Chl a -Kationradikalen generell kleiner. Außerdem weist ein BChl a -Kationradikal zwei größere und zwei kleinere hfc's auf, ein Chl a -Kationradikal dagegen nur eine größere und drei kleinere hfc's¹⁵

Dieser Effekt der Konjugation in Ring B in Chl a sollte sich im Experiment bei einem Vergleich von BChl $a^{\bullet+}$ und Chl $a^{\bullet+}$ bemerkbar machen.

5.9 Folgerungen

Die in diesem Kapitel vorgestellten Resultate zeigen, daß es keine prinzipiellen Unterschiede zwischen Radikalkationen von substituierten BChl a - und Chl a -Pigmenten bezüglich des Einflusses von Seitengruppen auf die Spindichteverteilung im Molekül gibt. Die Effekte der Substitutionen sind in erster Linie *lokal*. Auf die ^1H -hfc's der Kationradikale hatten sie dabei einen systematischen Einfluß, auf ihre ^{14}N -hfc's dagegen nicht.

Die aufgrund verschiedener MO-theoretischer Ergebnisse [163, 176] postulierten besonderen Verhältnisse in Chl $a^{\bullet+}$ und verwandten Kationradikalen [166] konnten experimentell nicht bestätigt werden. Der Verwendung von Chl $a^{\bullet+}$ als Modellsystem für den oxidierten primären Donator $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I – in Analogie zu der Vorgehensweise im Fall der bRC's [16, 67] – stehen damit keine prinzipiellen Einwände entgegen.

¹⁵ Im Fall von ^{15}N -hfc's sind die Werte mit dem Faktor $Q_{^{15}\text{N}}^{\text{S}}/Q_{^{14}\text{N}}^{\text{S}} = -1.4$ zu skalieren.

6 ^1H -Hyperfeinkopplungen in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$

In diesem Kapitel werden ESR- und ENDOR-Experimente an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in Präparationen von PS I aus *Synechococcus elongatus* vorgestellt. Sie wurden sowohl am ungeordneten System – in flüssigen und gefrorenen Lösungen – als auch an PS I-Einkristallen durchgeführt.

Die ENDOR-Messungen an Kristallen ergaben die Orientierung von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in der Einheitszelle. Da die in der Röntgenstrukturanalyse erreichte Auflösung zur Zeit erst bei 6 Å liegt [10], existiert augenblicklich kein anderer Weg, eine so detaillierte Strukturinformation zu erhalten. Aus den ermittelten hfc's ergibt sich außerdem die Spindichteverteilung des ungepaarten Elektrons in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$, also im HOMO des oxidierten primären Donators.

Die Ergebnisse aus den Einkristall-Experimenten ermöglichten die Interpretation und Auswertung des ENDOR-Spektrums von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in Lösung. Darauf basiert der später in Kapitel 9 durchgeführte Vergleich von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I-Komplexen, die aus verschiedenen Organismen stammten und nicht kristallisiert vorlagen.

6.1 ESR- und ENDOR-Experimente

Zuerst wurden Spektren unter verschiedenen Bedingungen aufgenommen und verglichen, um so die optimalen Versuchsparameter für die Experimente an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ zu ermitteln.

6.1.1 ESR-Experimente

X-Band ESR-Messungen an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I in flüssiger Lösung bei 288 K ergeben eine inhomogen verbreiterte Linie mit einer Breite ΔB_{pp} von 0.70 mT, die keine aufgelöste Hyperfeinstruktur aufweist. In gefrorener Lösung nimmt die Linienbreite zu, bei 165 K beträgt sie 0.72 mT und erreicht für 10 K einen Wert von 0.79 mT. Die ESR-Linienbreite von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ bleibt immer *unter* dem jeweiligen Wert von $\text{Chla}^{\bullet+}$. Bei Raumtemperatur nimmt

ΔB_{pp} damit etwa 90% des Vergleichwertes von monomerem $\text{Chla}^{\bullet+}$ an, in gefrorener Lösung sind es etwa 80%.

In den Einkristallen beträgt ΔB_{pp} 0.75 mT bei 100 K. Hier weist weder die Linienbreite noch der g -Faktor im Rahmen der Meßgenauigkeit eine Winkelabhängigkeit auf.

Abbildung 6.1 : ESR-Spektren von $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I von *Synechococcus elongatus*. Oben: Flüssige Lösung bei 279 K sowie gefrorene Lösung bei 165 und 10 K. Unten: Kristall bei 100 K in Orientierung $B_0 \perp c$ - sowie $B_0 \parallel c$ -Achse (an diesem Kristall wurden auch die ENDOR-Spektren aus Abb. 6.4, Seite 120 gemessen).

Bedingungen bei 279 K : TM_{110} -ENDOR-Resonator, Version mit Stickstofftemperierung. Mikrowellenleistung 39 mW, Feldmodulation 0.05 mT, Verstärkung 5×10^4 , Zeitkonstante 320 ms, Meßzeit 45 min. Bei 165 K und 100 K : TM_{110} -ENDOR-Resonator, Version mit Heliumtemperierung. Mikrowellenleistung 1 mW, Feldmodulation 0.05 mT, Verstärkung 5×10^4 , Zeitkonstante 160 ms. Meßzeit je 400 s. Bei 10 K : Puls-ESR-Resonator (dielektrischer Ring), Mikrowellenleistung 0.27 mW, Feldmodulation 0.01 mT, Verstärkung 1×10^4 , Zeitkonstante 41 ms, Meßzeit 80 s. Effektmodulation immer 12.5 kHz.

Eine separate Bestimmung des g -Faktors im Q-Band (35 GHz) an einer gefrorenen Lösung von PS I bei 10 K ergab Werte von $\Delta B_{pp} = 0.835$ mT und $g = 2.0020 \pm 0.0001$.

Die Ergebnisse, insbesondere das Ansteigen von ΔB_{pp} bei abnehmender Temperatur, stehen in guter Übereinstimmung mit den Literaturwerten¹ aus [15, 66, 155, 199, 205]. Die folgenden ENDOR-Spektren zeigen, daß sich die hier untersuchten PS I-Teilchen selbst in flüssiger Lösung bei Raumtemperatur nur relativ langsam bewegen, was eine nur unvollständige Ausmittelung der hfi Anisotropie ergibt. Aus den Veränderungen des ENDOR-Spektrums von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung beim Abkühlen auf sehr tiefe Temperaturen folgt, daß hierbei noch Bewegungsprozesse ausfrieren. Die Vergrößerung von ΔB_{pp} erklärt sich über die dadurch verursachte Zunahme der *beobachteten* Anisotropie der hfi. Das analoge Verhalten von $\text{Chla}^{\bullet+}$ wurde bereits im Kapitel 5.4 beschrieben. Da für den Einfluß dieser bewegungsabhängigen Ausmittelungsprozesse auf die ESR-Linienbreite kein quantitatives Modell existiert, ergibt ein Vergleich der Werte ΔB_{pp} von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ und $\text{Chla}^{\bullet+}$ – wie er in den ersten Untersuchungen sowohl für $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ als auch analog für $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ durchgeführt wurde [66, 184] – selbst für PS I in flüssiger Lösung hier keine brauchbaren quantitativen Resultate. Es bleibt nur die Feststellung, daß ΔB_{pp} von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ maximal 90% des Wertes von $\text{Chla}^{\bullet+}$ annimmt. Außerdem könnte das konstante Verhältnis der Linienbreiten beim Abkühlen als Hinweis darauf verstanden werden, daß das Ausfrieren der Bewegungsprozesse in beiden Radikalen auf ähnliche Weise verläuft.

Der bei 10 K im Q-Band bestimmte isotrope g -Faktor von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ unterscheidet sich von den publizierten Werten. Da diese bei höheren Temperaturen ermittelt wurden, läßt sich ein Temperatureffekt nicht vollständig ausschließen [206]. Die im folgenden wesentliche Information enthält jedoch der bei Raumtemperatur in einem 140 GHz ESR-Experiment kürzlich sehr genau bestimmte g -Tensor von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$. Seine Hauptwerte sind $g_{11} = 2.00304$, $g_{22} = 2.00262$ und $g_{33} = 2.00232$ [207]. Der resultierende isotrope Wert $g = 2.00266$ ist etwas größer als alle älteren Literaturwerte² ($g \approx 2.0025$). Wesentlich ist die kleine relative Anisotropie des Tensors von 7.2×10^{-4} . Sie ist deutlich geringer als der entsprechende Wert von 12.6×10^{-4} für das Radikalkation $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ im bRC, der an Einkristallen von *Rb. sphaeroides* bestimmt wurde [67]. Der Fehler durch die Annahme eines isotropen g -Faktors bei der Auswertung der Winkelabhängigkeiten nach Gl. 3.16c ist daher vernachlässigbar.

¹ [15]: $\Delta B_{pp} = 0.72 \pm 0.01$ mT, $g = 2.0025 \pm 0.0001$ bei Raumtemperatur; nach [199] nimmt ΔB_{pp} bei Abkühlen von Raumtemperatur auf 80 K um 0.05 ± 0.02 mT zu.

² Probe war eine *eingetrocknete* PS I Lösung, ein möglicher Einfluß der Trocknung wurde nicht untersucht.

6.1.2 ENDOR-Experimente an PS I-Lösungen

ENDOR in flüssiger Lösung: Im Vergleich zu $P^{\bullet+}$ in typischen bRC-Präparationen ist die Konzentration von $P_{700}^{\bullet+}$ in den PS I-Proben um einen Faktor 3 bis 5 geringer. Dies führt zu einem deutlich schlechteren S/N-Verhältnis von ENDOR-Spektren in flüssiger Lösung als in entsprechenden Experimenten an bRC's [67, 162, 181, 208]. Abb. 6.2 zeigt repräsentativ ein Spektrum an $P_{700}^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung bei 283 K. Seine geringe Auflösung konnte auch durch Verwendung einer kleineren FM nur unwesentlich gesteigert werden. Im Gegensatz zu den aufgrund des Hyperfeinverstärkungseffekts erwarteten Verhältnissen und zu den ENDOR-Spektren von $P_{865}^{\bullet+}$ in flüssiger bRC-Lösung, wo die intensiveren Linien *oberhalb* der Kernlarmorfrequenz ν_{1H} erscheinen [16, 155, 208], sind darin gerade die Übergänge *unterhalb* von ν_{1H} intensiver. Mit dem *special*-TRIPLE-Verfahren, das bei den bRC's größere Signale liefert und eine höhere Auflösung ergibt, waren an den PS I-Proben keine verbesserten Resultate zu erzielen. Ein Spektrum ist in Abb. 6.2 enthalten.

Vergleich von ENDOR in flüssiger und gefrorener Lösung - Festkörpereffekte:

Das Spektrum von $P_{700}^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung bei 283 K zeigt Gemeinsamkeiten mit der Messung bei 165 K in gefrorener Lösung (Abb. 6.2). Beide Spektren sind – bei gleichem FM-Hub – im Bereich der äußeren Linien zwischen 11 und 13.5 sowie 15.5 und 18 MHz von vergleichbarer Auflösung. In gefrorener Lösung bestimmt die Anisotropie der hfi die Linienbreite. Offenbar ist sie in flüssiger und gefrorener Lösung etwa gleich groß.

Die Linien sind sowohl in flüssiger als auch in gefrorener Lösung unterhalb von ν_{1H} intensiver als auf der hochfrequenten Seite. Das gleiche Verhalten wurde bereits in den ENDOR-Experimenten an den Pigment-Kationradikalen in gefrorener Lösung (siehe Kapitel 5.5.2, 5.5.3 und 5.6.2) beobachtet und dort auf Kreuzrelaxationseffekte zurückgeführt. In den ENDOR-Spektren von $P_{865}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung tritt es ebenfalls auf [155, 162] und es ist auch in den ENDOR-Spektren früherer Untersuchungen an $P_{700}^{\bullet+}$ [15, 155, 166, 209] in gefrorener Lösung zu sehen. Ein solches Intensitätsverhalten der Linien scheint demnach prinzipiell in den *Pulverspektren* dieser Klasse von Radikalen vorzuliegen.

Zusammengenommen bedeutet dies, daß ENDOR-Experimente an $P_{700}^{\bullet+}$ in den hier untersuchten PS I-Präparationen auch in flüssiger Lösung *de facto* ein Pulverspektrum ergeben.

Der Grund ist, daß die PS I-Teilchen der vorliegenden Präparation trimere Proteinkomplexe mit einem Molekulargewicht von etwa 1 MDa bilden [25]. Die damit nach Gl. 3.33 abgeschätzte Rotationskorrelationszeit τ_R beträgt in wäßriger Lösung $\approx 0.5 \mu s$. Daher werden nur Anisotropien $|A_{ii} - A_{jj}|$ der hfi unter etwa 300 kHz ausgemittelt. Für die Übergänge der oben genannten Frequenzbereiche müssen sie demnach größer sein.

Abbildung 6.2 : ENDOR an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Synechococcus elongatus* in flüssiger (283 K) und gefrorener Lösung (165 K bis 2.1 K). Im Spektrum bei 120 K sind charakteristische Linien markiert (Text). Ausschnitt: Special-TRIPLE bei 283 K. Bedingungen: Mikrowellenleistung 49 mW bei 283 K, 10 mW bei 165 K (TM_{110} -Resonator mit Stickstofftemperierung). 6.3, 3.1, 1.59, 1.59, 0.79 mW von 120 bis 2.1 K (TM_{110} -Resonator mit Heliumtemperierung). Effektmodulation bei 283 K und 165 K 12.5 kHz, sonst 3.13 kHz. Übrige Parameter: Verstärkung 5×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 8×400 s, RF-Leistung 150 W. ENDOR bei 283 K: Zeitkonstante 1.25 s, Aufnahmezeit 16×400 s, RF-Leistung 450 W. Special-TRIPLE: Aufnahmezeit 21×320 s, RF- und TRIPLE-Leistung je 250 W. FM-Hub: Special-TRIPLE: 111 kHz; ENDOR: 283 K und 165 K 200 kHz, sonst 100 kHz.

In der Mitte des bei 165 K aufgenommenen Spektrums erscheint aufgrund von ^1H -hfc's der Kerne aus der Proteinumgebung eine intensive Linie bei $\nu_H = 14.65$ MHz (Matrixlinie, [80]). In flüssiger Lösung bei 283 K weist dieser Bereich dagegen nur Linien sehr geringer Intensität auf. Sie sind kleinen hfc's in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ zuzuordnen. Die zur ESR-Sättigung benötigte relativ hohe Mikrowellenleistung zeigt, daß T_2 sehr klein ist. Daher ist zu vermuten, daß die homogene Linienbreite der einzelnen ESR-Übergänge bereits die Größenordnung dieser kleinen hfc's erreicht und Gl. 3.34 die Intensität ihrer ENDOR-Linien beschreibt.

Tieftemperatureffekte: In gefrorener Lösung verbessert sich das S/N-Verhältnis bei Abkühlung von 165 K auf 120 K immer weiter. Dabei verändert sich aufgrund der verschiedenen Temperaturabhängigkeit der jeweiligen Relaxationsraten das relative Intensitätsverhältnis zwischen den zentralen und den äußeren Teilen des Spektrums sehr ausgeprägt, die hfc's selbst bleiben dagegen in guter Näherung konstant. In hochaufgelösten Messungen zeigen sich zwischen etwa 120 K und 100 K erste kleine Linienverschiebungen in den Spektren. Bei weiterer Abkühlung bis auf 2.1 K (λ -Punkt von Helium) ist dann eine deutliche Veränderung zu sehen: Die Linien des Paares $12_{\perp}, 12'_{\perp}$ ändern ihre Form, ihre Aufspaltung nimmt deutlich zu. Etwas weniger ausgeprägt gilt dies auch für das Paar $7_{\perp}, 7'_{\perp}$. Die äußeren Linien $17/18$ und $17'/18'$ verschwinden beinahe³, was sicher auf Relaxationseffekte zurückzuführen ist. Daß sie hier eine wichtige Rolle spielen, erkennt man daran, daß für die Messung bei 2.1 K die Effektmodulationsfrequenz von 12.5 kHz (bei 120 K) auf 3.13 kHz reduziert werden muß, damit eine hohe spektrale Auflösung gewährleistet bleibt. Zwischen 50 und 70 K ist das ENDOR-Signal deutlich kleiner als bei Temperaturen oberhalb *und* unterhalb dieses Übergangsbereichs. Eine Diskussion der Tieftemperatureffekte erfolgt nach der Zuordnung der Linien in Kapitel 6.3.5.

Optimale Meßbedingungen: ENDOR-Experimente bei Temperaturen zwischen 100 K und 130 K können bereits mit Aufnahmezeiten von etwa einer Stunde ein Spektrum mit gutem S/N-Verhältnis bei gleichzeitiger hoher spektraler Auflösung ergeben. Es enthält mehrere unterschiedliche Anteile (Abb. 6.2, 120 K):

(A) Die mit $12_{\perp}, 12'_{\perp}, 7_{\perp}, 7'_{\perp}$ und $2_{\perp}, 2'_{\perp}$ markierten³ Linienpaare sind ihrer Form und geringen Breite nach den A_{\perp} -Komponenten der hfc-Tensoren von Methylgruppen zuzuordnen⁴. A_{\perp} kann nach [143] abgeschätzt werden. (B) Die mit $17/18$ und $17'/18'$ bezeichneten Linien der Außenbereiche sind deutlich breiter und auf der tieffrequenten Seite zwischen 9

³ Die im Vorgriff auf die spätere Zuordnung erfolgte Markierung der Linien wird weiter unten erklärt.

⁴ Diese typische Form zeigen auch die Methylprotonenlinien in ENDOR-Spektren Chla -artiger Kationradikale [154, 204] und von $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ in bRC's in gefrorener Lösung [15, 162, 184].

und 11 MHz besonders intensiv. Der Form nach sind sie β -Protonen zuzuordnen. (C) Im zentralen Bereich befinden sich die schmalen Linien A,A' und B,B'.

Optische und chemische Oxidation, Einfluß von Detergenzien:

In PS I-Lösungen wurde P_{700} meistens optisch zu $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ oxidiert. Wegen ihrer sehr hohen optischen Dichte ist dies für größere PS I-Kristalle nicht mehr im gesamten Volumen möglich, hier muß die Oxidation chemisch erfolgen (siehe Kapitel 4.5.3). Das Resultat ist in beiden Fällen gleich, die ^1H -ENDOR-Spektren von einerseits chemisch mit $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ oder Adrenalin und andererseits optisch oxidiertem $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ sind identisch.

In bRC-Präparationen kann der Grad des ionischen Charakters der verwendeten Detergenzien Einfluß auf die Spindichteverteilung in $\text{P}^{\bullet+}$ haben [162]. Daher wurden auch ENDOR-Spektren von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ an PS I Präparationen mit sehr hohen Detergenz-Konzentrationen aufgenommen. Verwendet wurde sowohl das ionische Triton X-100 als auch das nichtionische β -Dodecylmaltosid. Dabei ergaben sich *keine* Veränderungen gegenüber Kontrollproben. Lediglich das ENDOR-Signal wurde für hohe Konzentrationen von Triton etwas kleiner.

Abbildung 6.3 : ^1H -ENDOR an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener PS I-Lösung. Vergleich einer Standardpräparation von *Synechococcus elongatus* (0.02% β -DM) mit zwei weiteren, die hochkonzentriertes Detergenz enthalten: (1) 1% des nichtionischen β -DM. (2) 3% des stark ionischen Triton X-100. Temperatur 120 K. Kontrollspektrum (Standardprobe) aus Abbildung 6.2. Bedingungen für Detergenzproben: Mikrowellenleistung 20 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 1×10^5 , Zeitkonstante 320 ms, Aufnahmezeit 6×320 s, RF-Leistung 200 W, FM 100 kHz, gleiche Parameter in beiden Messungen.

Folgerungen aus den Messungen in Lösung: Wegen der geringen Konzentration von $P_{700}^{\bullet+}$ war die Aufnahme von ENDOR-Spektren mit gutem S/N-Verhältnis für die zur Verfügung stehenden PS I-Präparationen in flüssiger Lösung kaum möglich. Sie hätten gegenüber Messungen in gefrorener Lösung allerdings keine prinzipiellen Vorteile erbracht, da beide Experimente das *gleiche* ENDOR-Spektrum eines ungeordneten Systems mit durch anisotrope hfi verbreiterten Linien ergeben. Weder die Art der Oxidation von P_{700} – optisch oder chemisch – noch der Charakter des bei der PS I-Präparation verwendeten Detergenz – ionisch oder nichtionisch – hat einen Einfluß auf die Hyperfeinkopplungen von $P_{700}^{\bullet+}$. Optimale Meßbedingungen liegen bei 100 bis 130 K vor.

6.1.3 ENDOR-Experimente an PS I-Kristallen

Winkelabhängige ENDOR-Spektren von $P_{700}^{\bullet+}$ wurden unter Rotation der PS I-Kristalle in zwei verschiedenen Ebenen relativ zu B_0 aufgenommen:

- Drehung um eine Achse senkrecht zur kristallographischen c-Achse in 10°-Schritten. Dabei lagen B_0 und die c-Achse in einer gemeinsamen Ebene.
- Drehung um die senkrecht zu B_0 stehende c-Achse in 5°-Schritten.

Insgesamt wurden 16 Kristalle untersucht. Je nach ihrer Dicke erfolgte die Oxidation von P_{700} dabei optisch oder chemisch. Die erreichbare Signalintensität war stark von ihrem Volumen abhängig. Dies hatte zwar Auswirkungen auf das S/N-Verhältnis, die hfc's blieben jedoch immer gleich. Wegen der kleinen Signale war es unmöglich, ENDOR-Spektren bei Raumtemperatur aufzunehmen. Um eventuelle Effekte auf die oben beschriebenen Intensitätsverhältnisse in den ENDOR-Spektren nicht zu verdecken, wurde im Gegensatz zu den Untersuchungen an $P_{865}^{\bullet+}$ [67] das *special-TRIPLE* Verfahren nicht verwendet. Die Abbildungen 6.4 und 6.5 enthalten die jeweils besten Datensätze. Zum Vergleich ist darüber das ENDOR-Spektrum von $P_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung aufgetragen.

Rotation senkrecht zur c-Achse: Die winkelabhängigen ENDOR-Spektren für die Rotation des Kristalls⁵ um eine Achse senkrecht zur c-Achse (Abb. 6.4) enthalten teilweise aufgelöste Linien einer minimalen Breite von 200 kHz. In einigen Fällen steigt ihre Breite

⁵ In diesen Messungen wurden bevorzugt plattenförmige Kristalle verwendet, die sich dafür besser orientieren lassen als nadelförmige Kristalle. Da sie typischerweise auch ein relativ großes Volumen hatten, war das S/N-Verhältnis hier meist besser als in den Experimenten unter Rotation um die c-Achse.

Abbildung 6.4 : ENDOR an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ bei 100 K. Rotation eines chemisch oxidierten PS I-Kristalls senkrecht zu seiner kristallographischen c-Achse. Darüber: Spektrum in gefrorener Lösung bei 120 K (Abb. 6.2). TM_{110} -ENDOR-Resonator, Version mit Heliumtemperierung. Mikrowellenleistung 12.6 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 5×10^5 , Zeitkonstante 320 ms, Aufnahmezeit 7×335 s, RF-Leistung 150 W, FM-Hub 140 kHz.

Abbildung 6.5: ENDOR an $P_{700}^{\bullet+}$ bei 100 K. Rotation eines optisch oxidierten PS I-Kristalls um seine kristallographischen c -Achse. Darüber: Spektrum in gefrorener Lösung bei 120 K (aus Abb. 6.2). TM_{110} -ENDOR-Resonator, Version mit Heliumtemperierung. Mikrowellenleistung 12.6 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 1×10^6 , Zeitkonstante 1.25 s, Meßzeit 8×300 s, RF-Leistung 150 W, FM-Hub 150 kHz.

im Außenbereich der Spektren bis auf 400 kHz an. Wie bereits in gefrorener Lösung sind die tieffrequenten Linien unterhalb der Larmorfrequenz ν_{1H} der Protonen immer intensiver als die auf der hochfrequenten Seite. Eine direkte Auswertung ergibt maximal neun hfc's. Sie folgen aus den am besten aufgelösten Spektren in den Orientierungen $\alpha = \pm 90^\circ$. Das Spektrum zur Orientierung 0° ist am einfachsten. Es enthält lediglich sechs Linienpaare und weist das beste S/N-Verhältnis auf. Nach Rotation um 180° liegt wieder der Ausgangszustand vor.

Die Skizze des Versuchsaufbaus in Abb. 4.1 zeigt, daß bei dieser Rotation des Kristalls das Magnetfeld B_0 und die c-Achse immer in einer gemeinsamen Ebene liegen. Die Vereinfachung des Spektrums in der Orientierung 0° bedeutet, daß hier alle PS I-Monomere auf den verschiedenen Positionen der Einheitszelle magnetisch äquivalent werden. Nach den in Kapitel 4.5.2 beschriebenen Symmetrieelementen des Kristalls und der 180° -Periode der winkelabhängigen Effekte folgt daraus, daß in dieser Orientierung B_0 und die kristallographische c-Achse *parallel* sind.

Rotation um die c-Achse: Abb. 6.5 zeigt Spektren, die unter Rotation des Kristalls um die kristallographische c-Achse durchgeführt wurden⁶. Sie stand also bei allen Messungen senkrecht zum Magnetfeld B_0 . Linienbreiten und spektrale Auflösung sind dem Fall der Rotation senkrecht zur c-Achse vergleichbar. Die winkelabhängigen Linienverschiebungen sind hier jedoch nicht so groß und weisen eine Periodizität von nur 60° auf. Daher wurde der Betrag der Winkelschritte kleiner gewählt. Auch hier sind die jeweils tieffrequenten Linien unterhalb ν_{1H} intensiver. Zwischen den Orientierungen 0° und 120° nimmt die Intensität der zentralen Linien um ν_{1H} relativ zu denen des Außenbereichs ab. Dies wurde durch eine leichte Temperaturabnahme von etwa 15 K im Verlauf der Meßreihe verursacht, hat jedoch in diesem Temperaturbereich keinen Einfluß auf die beobachteten hfc's. Bei direkter Auswertung sind maximal sieben Linienpaare aufgelöst (Orientierung 105°).

Im Gegensatz zum Fall der Rotation senkrecht zur c-Achse ist bei der Rotation *um* die c-Achse kein ausgezeichneter Winkel zu beobachten, für den sich das Spektrum deutlich vereinfacht. Aufgrund der Symmetrieelemente der Einheitszelle ist dies auch nicht zu erwarten, da in dieser Versuchsgeometrie nie alle PS I-Monomere magnetisch äquivalent werden können. Jeweils zwei bilden ein äquivalentes Paar (siehe Abb.4.5, Seite 49). Für bestimmte Orientierungen von B_0 können bestenfalls zwei dieser Paare, also insgesamt vier Monomere, äquivalent werden (für eine Orientierung von B_0 parallel zu den Seiten *a* oder *b* der Einheitszelle oder parallel zur Winkelhalbierenden zwischen diesen Seiten).

⁶ In diesen Messungen wurden immer die kleineren, nadelförmigen Kristalle verwendet.

6.2 Auswertung der Kristallspektren

Im monomeren $\text{Chla}^{\bullet+}$ wurden 5 hfc's mit Werten größer als 0.5 MHz beobachtet (Kapitel 5.6.1). Falls $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ ein monomeres Chla Radikalkation ist – wie es in einigen Arbeiten vermutet wurde [166, 210] – wären also in den ENDOR-Spektren von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I-Kristallen Linienpaare aufgrund von bis zu $6 \times 5 = 30$ verschiedenen hfc's zu erwarten, da die Einheitszelle sechs magnetisch inäquivalente Positionen enthält. Die Anzahl der zu erwartenden Linien verdoppelte sich, falls $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ tatsächlich – ähnlich wie $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ – aus einem Chla -Dimer mit einer Spindichtevertelung auf diese beiden Hälften besteht.

6.2.1 Quantitative Auswertung

Experimentell waren maximal neun Linienpaare aufzulösen. Offenbar bestehen sie aus mehreren stark überlagerten Komponenten, was die relativ großen Linienbreiten erklärt. Die direkte Auswertung der Spektren liefert demnach nur einen Bruchteil der zu erwartenden hfc's. Daher wurden als erstes mit Hilfe eines Dekonvolutionsprogramms die Positionen der überlagerten Einzelkomponenten in den Spektren bestimmt (vgl. Kapitel 4.3.2). In den Abbildungen 6.11 und 6.12 sind sie mit Punkten markiert. Der Übersichtlichkeit halber ist dort nur die tieffrequente, intensivere Seite der Spektren abgebildet.

Simulation von Winkelabhängigkeiten

Wegen der relativ kleinen Anisotropie der hfi von Methylprotonen weisen ihre Linien in den Spektren ungeordneter Systeme die größte Intensität auf. Daher ist zu erwarten, daß diejenigen Linienpositionen, die klar durch alle Einzelmessungen hindurch zu verfolgen sind, überwiegend Methylprotonen zuzuordnen sind⁷. Um eine Vorstellung von den winkelabhängigen Änderungen der hfc's zu bekommen, wurden die Positionen der ENDOR-Linien für solche näherungsweise axialsymmetrische hfc-Tensoren mit dem in Kapitel 3.2.3 beschriebenen Programm simuliert. Darüber konnten die zusammengehörigen Linienpositionen bestimmt werden.

Die Abbildungen 6.7, 6.8 und 6.9 zeigen eine Reihe exemplarischer Simulationen. Die neben den berechneten Kurvenzügen darin enthaltenen Punkte markieren die experimentellen, über COMPASS bestimmten hfc's (nur der für den Vergleich relevante Bereich ist dargestellt).

⁷ Dies war im übrigen auch in den Kristallspektren von $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ der Fall [67].

Abbildung 6.6 : Definition der in den Simulationen verwendeten Winkel ν und δ . Links: ν ist der Winkel der A_{33} -Hauptachse des hfc-Tensors mit der Z-Achse des Koordinatensystems (X, Y, Z) (und der dazu parallelen kristallographischen c-Achse). Der hfc-Tensor an Position 1' der Einheitszelle ist symbolisch als Ellipsoid dargestellt. Bei einer Rotation von B_0 in der (X, Z) -Ebene folgt ν direkt aus der relativen Phasenverschiebung des Verlaufs der winkelabhängigen hfc der beiden Tensoren auf Position 1 und 1'. Rechts: Winkel δ beschreibt die Verdrehung der (A_{11}, A_{33}) -Hauptebene (siehe auch Abbildung 4.1) des Tensors relativ zur (X, Z) -Ebene um die Z-Achse.

Bezüglich der Orientierung der Einheitszelle relativ zum Magnetfeld B_0 folgt die Nomenklatur Abb. 4.1, Seite 37. Die in die Simulationen eingehenden und in den Abbildungen 6.6 und 6.8 definierten Winkel ν , δ und ϵ beschreiben die Lage des hfc-Tensors relativ zur Einheitszelle anschaulicher als die Eulerwinkel. In allen Rechnungen wurde vorausgesetzt, daß das äußere Magnetfeld B_0 in der (X, Z) -Ebene des Koordinatensystems (X, Y, Z) rotiert. Die Kante a der Einheitszelle des Kristalls liegt dabei parallel zur X-, die Kante c parallel zur Z-Achse. Ausgangspunkt ist die Orientierung des hfc-Tensors auf Position 1 in der Einheitszelle des PS I-Kristalls (siehe Abb. 4.5).

Rotation senkrecht zur kristallographischen c-Achse: Der Bereich des ENDOR Spektrums von P_{700}^{*+} in gefrorener Lösung zwischen 11.0 und 12.5 MHz ist seiner Form nach im wesentlichen einer einzelnen Methylgruppe zuzuordnen⁸. Sie weist die größte hfc aller Methylprotonen in P_{700}^{*+} auf. Die Überlagerungen mit anderen Linien sind in diesem Bereich sicher geringer als in der Mitte der Spektrums, Winkelabhängigkeiten sollten hier also relativ gut zu beobachten sein. Für die Simulationen wurden die Hauptwerte des größten hfc-Tensors aus Tabelle 6.1 verwendet (Pos. 12).

⁸ Auf der hochfrequenten Seite oberhalb ν_H sind die entsprechenden Grenzen 16.5 und 18.0 MHz

Abbildung 6.7 : Simulierte winkelabhängige Hyperfeinkopplungen für die Rotation eines PS I Kristalls im Feld B_0 senkrecht zu seiner c -Achse. Annahme: An der Position jedes PS I Monomers befindet sich ein Hyperfeintensor mit den Hauptwerten 4.70, 4.65, 6.10 MHz, Winkel zwischen A_{33} - und c -Achse 33° , δ ist der Winkel zwischen der um die Z -Achse verdrehten (A_{11}, A_{33})-Hauptebene des 'Ausgangstensors' und der (X, Z)-Ebene des Koordinatensystems. Die Symmetrieelemente der Einheitszelle ergeben daraus die relative Orientierung der anderen fünf Tensoren. Punkte repräsentieren experimentelle hfc's.

Fall $\delta = 0^\circ$ (ν beliebig): Für diese Wahl des Winkels δ liegt die (A_{11}, A_{33})-Hauptebene des hfc-Tensors parallel zur (X, Z)-Ebene des Koordinatensystems (X, Y, Z). Die Eulerwinkel θ , ϕ und ψ sind damit $\theta = \nu$ und $\phi = \psi = 90^\circ$. Nach der Transformation des Tensors in das System (X, Y, Z) folgen aus den die Einheitszelle beschreibenden Symmetrieeoperationen fünf weitere hfc-Tensoren, welche die übrigen darin enthaltenen monomeren PS I-Komplexe repräsentieren. Im allgemeinen Fall würde die Simulation demnach sechs verschiedene Kurvenzüge für die winkelabhängigen Linienpositionen ergeben. Für $\delta = 0^\circ$ sind es jedoch lediglich vier gegeneinander verschobene Sinuskurven (Abb. 6.7, links oben). Bei Betrachtung der Einheitszelle mit ihren Symmetrieelementen (Abb. 4.5) wird dies einsichtig: In der hier gewählten Geometrie rotiert B_0 in der (a, c)-Ebene der Einheitszelle. Dann sind die Tensoren der Positionen 2 und 3 sowie 2' und 3' magnetisch äquivalent, die von 1 und 1' dagegen nicht. Insgesamt liegen nur vier inäquivalente Tensoren

ren vor. In Abb. 6.7 sind die Kurvenzüge mit den Nummern der betreffenden Positionen in der Einheitszelle versehen. Die Tensorhauptwerte A_{11} und A_{33} erscheinen direkt als Maximum und Minimum der auftretenden hfc's. Die Phasenverschiebung $2v$ der Kurvenzüge 1 und 1' liefert in dieser Geometrie direkt den Winkel v zwischen der A_{33} -Hauptachse des hfc Tensors und der kristallographischen c -Achse (Abb. 6.6). Die Phasenverschiebung $2v$ der Kurven größter hfc's, 1 und 1', und der entsprechende Wert 2α für die Kurven 2 (3) und 2' (3') hängen voneinander ab. Eine einfache trigonometrische Überlegung ergibt:

$$2 \tan \alpha = \tan v \quad (6.1)$$

Fall $\delta > 0^\circ$ (v beliebig): In weiteren Rechnungen wurde nun die (A_{11}, A_{33}) -Hauptebene des Tensors um einen Winkel δ gegen die (X, Z) -Ebene des Koordinatensystems verdreht. Diese Drehung erfolgte um die Z -Achse des Systems (X, Y, Z) (siehe Abb. 6.6). Für $\delta = 5^\circ$ sind nun die sechs erwarteten Kurvenzüge zu sehen. Mit wachsendem δ nimmt ihr Abstand untereinander zu, um nach Überschreiten von $\delta = 15^\circ$ wieder kleiner zu werden. Für $\delta = 30^\circ$ treten Äquivalenzen auf, es erscheinen nur noch drei verschiedene Kurvenzüge. Dies erklärt sich aus den Symmetrieelementen: In dieser Orientierung sind jeweils zwei der Tensoren magnetisch äquivalent, die drei Paare repräsentieren die Positionen 1, 2' sowie 2, 1' und 3, 3' der PS I-Komplexe in der Einheitszelle (Abb. 6.7, rechts unten).

Verkipfung, $\epsilon > 0^\circ$: Die (A_{11}, A_{33}) -Hauptebene des hfc Tensors kann relativ zur (X, Z) -Ebene des Koordinatensystems (X, Y, Z) nicht nur um die Z -, sondern auch um den Winkel ϵ um die X -Achse verdreht werden. Der Effekt einer solchen Verkipfung wurde in den Simulationen durch Variation dieses völlig analog zu δ definierten Winkels ϵ untersucht. Abb. 6.8 zeigt Rechnungen für ϵ zwischen 0° und 20° , dabei wurde $\delta = 0^\circ$ gesetzt. Die Verkipfung gegenüber der Ausgangsgeometrie zeigt sich neben der erwartungsgemäß zu beobachtenden Aufspaltung in sechs Kurvenzüge besonders an der Verkleinerung der am Äquivalenzpunkt (gemeinsamer Schnittpunkt) aller Kurvenzüge vorliegenden hfc A .

Vergleich mit dem Experiment: Die den Abbildungen 6.7 und 6.8 unterlegten Linienpositionen zeigen, daß im Experiment lediglich vier Kurvenzüge auftreten. Damit besteht für $\delta = \epsilon = 0^\circ$ eine gute Übereinstimmung von Simulation und Experiment. Berücksichtigt man die experimentelle Linienbreite von etwa 200 kHz und vergleicht sie mit den Abständen benachbarter Linienpositionen in den Simulationen für $\delta, \epsilon > 0^\circ$, folgt daraus, daß eine Aufspaltung in mehr als vier Kurvenzüge für Winkel $|\delta|, |\epsilon| \geq 5^\circ$ zwischen der Ebene der Rotation und der Tensorhauptebene experimentell nachweisbar sein sollte. Die kristallographische c -Achse des PS I-Kristalls liegt demnach auf $\pm 5^\circ$ genau in einer Hauptebene des betreffenden ^1H -hfc-Tensors.

Abbildung 6.8 : Simulierte winkelabhängige Hyperfeinkopplungen für die Rotation eines PS I Kristalls im Feld B_0 senkrecht zu seiner c -Achse. Geometrie und hfc -Tensor wie in Abbildung 6.7, ϵ ist der nach einer Kippung des Tensors um die X -Achse von seiner (A_{11}, A_{33}) -Hauptebene und der (X, Z) -Ebene des Koordinatensystems eingeschlossene Winkel. Experimentell ermittelte hfc 's sind durch Punkte markiert, weiteres siehe Text.

Insgesamt konnten mit Hilfe der Simulationen aus den winkelabhängigen Linienpositionen der ENDOR-Spektren in Abb. 6.4 drei solcher Kurvenscharen bestimmt werden. Sie bestehen jeweils aus vier einzelnen Kurvenzügen und repräsentieren drei hfc -Tensoren in P_{700}^+ . Da jede Kurvenschar nur aus vier und nicht aus den im allgemeinsten Fall zu erwartenden sechs Kurvenzügen zusammengesetzt ist, rotierte das Magnetfeld im Experiment offenbar in einer Ebene, die parallel zur kristallographischen c -Achse und zu jeweils einer Hauptebene jedes dieser drei Tensoren war. Diese drei Hauptebenen sind also alle zueinander parallel.

Der Vergleich des winkelabhängigen Verlaufs der hfc 's der drei Tensoren mit den aus dem Spektrum in gefrorener Lösung (Abb. 6.2) nach [143] abgeschätzten Tensorkomponenten zeigt, daß für jeden der drei Tensoren der größte Hauptwert in der betreffenden Hauptebene liegt. Ein genauer Vergleich von Simulationen und Messung ergibt allerdings, daß die hfc -Tensoren nur näherungsweise axialsymmetrisch sind. Dies wird durch die Auswertung der angepaßten Winkelabhängigkeiten bestätigt und weiter unten diskutiert. Im folgenden werden die Tensorkomponenten daher bereits mit A_{11} , A_{22} und A_{33} bezeichnet.

Rotation um die kristallographische c-Achse: Die Experimente unter Rotation *senkrecht* zur c-Achse zeigen, daß sie in der (A_{33}, A_{11}) -Hauptebene von drei Methylgruppentensoren liegt. Der aus diesen Experimenten nicht zu bestimmende dritte Hauptwert A_{22} dieser hfc-Tensoren folgt aus Messungen unter Rotation *um* die c-Achse. Die dabei beobachtete maximale hfc A^* tritt bei Orientierung des Felds B_0 parallel zur (A_{33}, A_{11}) -Hauptebene auf und hängt vom Winkel v zwischen c-Achse und A_{33} -Hauptachse ab.

$$A^* = A_{11} \cos^2 v + A_{33} \sin^2 v \quad (6.2)$$

Der Zusammenhang ist in Abb. 6.9 illustriert. In der Darstellung des hfc-Tensors als Ellipsoid haben die Halbachsen die Längen $\sqrt{A_{11}}$, $\sqrt{A_{22}}$ und $\sqrt{A_{33}}$. Die c-Achse liegt in der Hauptebene zu den Hauptwerten A_{33} und (hier willkürlich so benannt) A_{11} .

Von diesen Tensoren, deren winkelabhängige hfc's vollständig verfolgt werden können, beträgt der Winkel v für den größten Tensor $v = 33^\circ$, im Fall des nächstkleineren dagegen $v = 54^\circ$ (genauer in Kapitel 6.4.1). Die exemplarischen Rechnungen in Abb. 6.9 wurden daher für letzteren durchgeführt, um die Effekte klarer zu zeigen. Geometrie und Nomenklatur entsprechen den Simulationen der Abbildungen 6.7 und 6.8. Für eine parallele Orientierung seiner (A_{11}, A_{33}) -Hauptebene zur (X, Y) -Ebene des Koordinatensystems ergeben sich drei gegeneinander um jeweils $\Phi = 60^\circ$ verschobene Kurvenzüge. Wie aus Abb. 4.5 zu entnehmen, repräsentieren sie die PS I-Monomere auf den Positionen 1,1' sowie 2,2' und 3,3'. Eine Verdrehung der Hauptebene um einen Winkel ϵ um die X-Achse führt zu einer Aufspaltung in insgesamt sechs Kurvenzüge, ihre Verdrehung um einen Winkel δ um die Z-Achse kann dagegen keine weitere Aufspaltung ergeben.

Schlußfolgerungen aus dem Vergleich von Messungen und Simulationen: Aus den Experimenten in Abb. 6.4 unter Rotation des Kristalls *senkrecht* zur c-Achse können jeweils zwei Hauptwerte von insgesamt drei hfc-Tensoren in P_{700}^{*+} ermittelt werden. Einer der Hauptwerte ist dabei der größte des betreffenden Tensors (definitionsgemäß: A_{33}). Die Winkel der jeweiligen A_{33} -Hauptachse mit der kristallographischen c-Achse kann daher direkt bestimmt werden. Die Experimente unter Rotation *um* die c-Achse ergeben den jeweils dritten Tensorhauptwert.

Derzeit liegt, außer für die kristallographische c-Achse, keine Information über den Zusammenhang zwischen Orientierung der Einheitszelle und Morphologie des Kristalls vor. Der nach der Montage des Kristalls auf dem Halter festliegende Winkel zwischen Feld B_0 und den Kanten a (b) der Einheitszelle ist daher unbekannt.

Abbildung 6.9 : Links: Graphische Veranschaulichung des Zusammenhangs zwischen den bei Rotation des PS I-Kristalls senkrecht zur c-Achse in der (A_{11}, A_{33}) -Hauptebene des Tensors beobachteten maximalen und minimalen hfc's (Hauptwerte A_{11} und A_{33}) und dem bei Rotation um die c-Achse ($B_0 \perp$ c-Achse) ermittelten maximalen hfc Wert A^* . Die Halbachsen des Tensorellipsoids haben die Längen $\sqrt{A_{11}}$ und $\sqrt{A_{33}}$. Die A_{22} -Achse steht in Blickrichtung und senkrecht auf der (A_{11}, A_{33}) -Hauptebene. Rechts: Simulierte winkelabhängige Hyperfeinkopplungen für die Rotation des Kristalls im Feld B_0 um seine senkrecht zu diesem Feld stehende c-Achse. An der Position jedes PS I Monomers befindet sich ein hfc-Tensor mit den Hauptwerten: 3.17, 2.85, 4.16 MHz, Winkel zwischen A_{33} - und c-Achse 54° . Der Winkel ε beschreibt die Kippung der (A_{11}, A_{33}) -Hauptebene um die X-Achse (siehe Abb. 6.8). Experimentelle hfc's sind durch Punkte markiert.

Für die Kristalle in Form einer sechseckigen Platte wurde versucht, eine Kante möglichst gut parallel oder senkrecht zur Längsachse des Halters auszurichten, um so eine ausgezeichnete Orientierung zu erhalten (Abb. 4.6). Daß dies gelang – was die vollständige Auswertung erst ermöglichte – ist jedoch keineswegs selbstverständlich. Ein Beispiel dafür, wie eine anfangs naheliegende intuitive Argumentation in die Irre führen kann, sind die Kristalle von *Rb. sphaeroides* 2.4.1 [211]. Sie haben einen rautenförmigen Querschnitt, die eingeschlossenen Winkel betragen 60° und 120° . Dagegen ist ihre Einheitszelle orthorhombisch, alle Kanten schließen rechte Winkel ein und b und c liegen parallel zu den Diagonalen des Querschnitts (!).

Auswertung der Winkelabhängigkeiten

Anhand von Simulationen entsprechend den Abbildungen 6.7 und 6.9 wurden zusammengehörende Linienpositionen bestimmt und daran Funktionen nach Gl. 3.16c angepaßt.

Abbildung 6.10: Mit dem Fitprogramm an die experimentellen Datensätze angepaßte Funktionen nach Gl. 3.16c. Im Fall der Rotation des PS I-Kristalls im Feld B_0 senkrecht zur c -Achse ist die Orientierung der c -Achse eindeutig am gemeinsamen Äquivalenzpunkt der Spektren zu sehen. Nach einer Rotation von $\pm 90^\circ$ relativ zu diesem Punkt liegt das Feld B_0 in der kristallographischen (a,b) -Ebene. Aus der Ähnlichkeit der experimentellen Spektren in Orientierung $\alpha = -90^\circ$ für die Rotation senkrecht zur c -Achse und $\alpha = 60^\circ$ für die Rotation um die c -Achse folgt die Richtung der kristallographischen a - (beziehungsweise b -) Achse. Zuordnung der einzelnen Kurvenscharen zu molekularen Positionen rechts daneben. Die Linienpositionen werden als hfc's angegeben. Weiteres siehe Text.

Abb. 6.10 zeigt die resultierenden Kurvenscharen (Anpassungen, keine Simulationen!). Drei hfc-Tensoren wurden bestimmt. Die in Tabelle 6.1 angegebenen Winkel ν zwischen ihren A_{33} -Hauptachsen und der c-Achse folgen nach Abb. 6.7 direkt aus den Messungen unter Rotation senkrecht zur c-Achse.

Die Abbildungen 6.11 und 6.12 enthalten die tieffrequente Seite $\nu < \nu_H$ aller ENDOR-Spektren zusammen mit den mit dem Dekonvolutionsprogramm bestimmten Positionen der Einzelkomponenten und den angepaßten Funktionen. Unter den 3×4 beziehungsweise 3×3 Kurvenzügen ist jeweils angegeben, zu welchem der drei Tensoren sie gehören. Dabei wurden die einzelnen Kurvenscharen – der Übersichtlichkeit wegen und im Vorgriff auf die spätere Zuordnung in P_{700}^+ – als Ganzes mit **12**, **7** und **2** bezeichnet.

Kurvenschar '12': Die Simulationen aus Abb. 6.7 zeigen, daß im Winkelbereich $-60^\circ < \alpha < 0^\circ$ die Kurvenzüge 1', 2 und 3 eng benachbart sind. Im Experiment werden sich die zugehörigen Linien daher zu einer einzigen Linie dreifacher Intensität überlagern. Die Kurven 2' und 3' überlagern von vorneherein zu einer gemeinsamen Linie mit demnach doppelter Intensität. Nur die Kurve 1 repräsentiert eine Einzellinie. In den experimentellen Spektren werden in diesem Winkelbereich Linien in einem Intensitätsverhältnis von etwa 3 : 2 : 1 auftreten. Dies sollte sich symmetrisch zum Äquivalenzpunkt $\alpha = 0^\circ$ wiederholen. Für $|\alpha| = 30^\circ$ tritt dieses Intensitätsmuster am klarsten in Erscheinung. Sonst ist es weniger gut zu sehen, da eine ziemlich intensive Linie, die am Äquivalenzpunkt bei 10.8 MHz erscheint, für $|\alpha| \rightarrow 90^\circ$ auf die Kurvenschar zuläuft. Für $|\alpha| \geq 40^\circ$ überlagert sie die nach Abb. 6.7 den Positionen 1 und 1' zugehörigen Linien erheblich. Dies macht sich auch in der Auswertung der Messungen unter Rotation um die c-Achse störend bemerkbar, da hier diese Überlagerung in allen Orientierungen auftritt. Die an den Kreuzungspunkten der Kurvenzüge zu erwartende Intensitätszunahme ist trotzdem noch zu sehen.

Kurvenscharen '7' und '2': Sie überlagern sich stark, gut sichtbar sind in der Messung unter Rotation senkrecht zur c-Achse die Kurvenzüge aufgrund der Positionen 1 und 1' in der Kurvenschar **7** und die sich überlagernden, sehr intensiven Linien aufgrund 1, 2' und 3' beziehungsweise 1', 2 und 3 in der Kurvenschar **2**. Die Rotation um die c-Achse zeigt, wie bereits im Fall von **12**, eine Intensitätszunahme an den jeweiligen Kreuzungspunkten.

Die experimentellen Werte für die maximale hfc A^* bei Rotation *um* die c-Achse können nach Gl. 6.2 in Beziehung zu den aus der Rotation *senkrecht* zur c-Achse ermittelten Hauptwerten A_{11} und A_{33} gesetzt werden. Die angepaßten Kurvenscharen **12**, **7** und **2** in Abb. 6.12 liefern Werte von 5.40, 4.00 und 2.85 MHz für A^* . Aus der Berechnung folgen 5.10, 3.85 und 2.80 MHz, was innerhalb des Fehlers eine gute Übereinstimmung darstellt.

Abbildung 6.11: ENDOR an $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I-Kristallen aus *Synechococcus elongatus* bei 100 K. Rotation senkrecht zur kristallographischen c -Achse. Tieffrequente Hälfte $\nu < \nu_{1\text{H}}$ der Spektren aus Abb. 6.4 zusammen mit den Positionen der überlagerten Einzelkomponenten (Punkte) und den angepaßten Funktionen nach Gl. 3.16c. Die mit 12, 7 und 2 markierten Kurvenzüge sind verschiedenen Methylgruppen zuzuordnen. Die Phasenverschiebung, die nach Abbildung 6.7 jeweils den Winkel ν zwischen der A_{33} -Hauptachse des betreffenden Tensors und der kristallographischen c -Achse ergibt, ist in den Kurvenscharen markiert.

Abbildung 6.12 : ENDOR an $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I-Kristallen aus *Synechococcus elongatus* bei 100 K. Rotation um die kristallographische c -Achse. Tieffrequente Hälfte $\nu < \nu_{1H}$ der Spektren aus Abb. 6.5 zusammen mit den Positionen der überlagerten Einzelkomponenten (Punkte) und den angepaßten Funktionen nach Gl. 3.16c. Die mit 12, 7 und 2 markierten Kurvenzüge sind verschiedenen Methylgruppen zuzuordnen. Die (auch in Abb. 6.11) mit A und B markierten Kurvenscharen sind Simulationen für kleinere hfc -Tensoren (siehe Seite 141).

Tabelle 6.1 : ^1H -Hyperfeinkopplungstensoren von $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Synechococcus elongatus*, angegebene Tensorkomponenten^a in [MHz].

Kurvenschar (Position ^d)	Hauptwerte ^b			isotrope	Orientierung ^c ν
	A_{11}	A_{22}	A_{33}	hfc Λ_{iso}	
12	4.70	4.65	6.10	5.15	33°
7	3.15	2.80	4.20	3.40	54°
2	2.55	2.35	3.55	2.80	30°

^a Die Auswertung der experimentellen Spektren erfolgte in zwei Schritten, in beiden Fällen unter Verwendung von Anpassungsprogrammen (COMPASS und ROTATION). Daher ist eine saubere Quantifizierung des Fehlers problematisch. Für einige der angepaßten Funktionen ist aufgrund ihrer geringen (minimal sechs) Anzahl von Datenpunkten auch die Berechnung der statistischen Standardabweichung von beschränkter Aussagekraft. Eine vernünftige Abschätzung ergibt sich aus dem Vergleich der jeweils aus A_{11} und A_{33} nach Gleichung 6.2 berechneten Werte A^* und dem korrespondierenden Wert aus den Anpassungen, des weiteren aus den Simulationen. Demnach ist die Genauigkeit der angegebenen hfc's ± 100 kHz, die der angegebenen Winkel ν zwischen A_{33} -Hauptachse und der c-Achse $\pm 5^\circ$.

^b Die Bezeichnung mit A_{11} , A_{22} und A_{33} folgt den Abbildungen 4.1, 6.7, 6.8 und 6.9. Um Tendenzen der angepaßten Werte zu berücksichtigen, enthält die zweite Nachkommastelle Zwischenwerte.

^c Winkel zwischen der A_{33} -Hauptachse des Tensors und der c-Achse des PS I Kristalls. Diese ist parallel zu der durch jedes PS I-Monomer verlaufenden Achse annähernder C_2 -Symmetrie.

^d Alle drei Tensoren sind den Methylgruppen an den Positionen 12, 7 und 2 eines Chla-Moleküls zuzuordnen (Struktur siehe Abbildung 5.5).

6.2.2 Qualitative Beobachtungen

Im Außenbereich der Spektren erscheinen Linien, die unter Rotation senkrecht zur c-Achse stark winkelabhängige hfc's zwischen 5.3 und 8.8 MHz ergeben. Diese liegen in Abb. 6.10 in den beiden abgeschatteten Bereichen **I** und **II**.

In Bereich **II** ist eine Folge von offensichtlich zusammengehörenden Punkten zu erkennen, sie führt zu der bereits angesprochenen Überlagerung mit den Linien der Kurvenschar **12**. Ihre Extremwerte liegen am Äquivalenzpunkt bei $\alpha = 0^\circ$ (7.4 MHz) und bei $\alpha = \pm 90^\circ$ (5.3 MHz). Die zugehörige isotrope hfc beträgt damit ~ 6.4 MHz, wobei diese Zahl als *qualitative* Abschätzung mit einem Fehler von ± 0.5 MHz zu verstehen ist. Daraus ergibt sich ein Wert von etwa $A_{\text{rel}} = 0.3$ für die relative Anisotropie dieser hfc.

Weitere korrespondierende Positionen finden sich im Bereich **I**. Dem unstetigen Verlauf nach scheinen sie auf verschiedenen Zügen der Kurvenschar eines hfc Tensors zu liegen. Sie ergeben hfc's zwischen 7.4 und 8.8 MHz. Die isotrope hfc kann damit grob zu etwa $\sim 8.1(\pm 0.5)$ MHz abgeschätzt werden, was eine relative Anisotropie von $A_{rel} \approx 0.2$ bedeutet. Es wäre möglich, an einige dieser Positionen ebenfalls Funktionen nach Gl. 3.16c anzupassen. Den oben gezeigten Simulationen zufolge können daraus jedoch keine vollständigen hfc Tensoren ermittelt werden, da sich nur *eine* klar erkennbare Folge von zusammengehörenden Punkten finden läßt (in Bereich **II**). Die Rechnungen ergaben dagegen für die vorliegende Symmetrie der Einheitszelle immer mindestens *drei* solcher Kurvenzüge für einen Tensor⁹. Bei Rotation um die c-Achse zeigen die betreffenden Positionen zudem keine auswertbare Winkelabhängigkeit. Aufgrund der für diese hfc's auftretenden starken Überlagerungen mit der Kurvenschar **12** ist ihre genaue Bestimmung zusätzlich erschwert. Daher wurden sie nicht über die hier gegebene Abschätzung hinaus ausgewertet.

Die beiden schraffierten Bereiche **A** und **B** in Abb. 6.10 enthalten weitere, offenbar zusammengehörige Punkte. Sie repräsentieren hfc's von etwa ~ 1.6 und ~ 0.8 MHz, diese *qualitative* Abschätzung hat einen Fehler von ± 0.25 MHz. Aus den Breiten der Bereiche von 0.5 (**A**) beziehungsweise 0.4 (**B**) MHz folgen Werte von etwa 0.3 und 0.5 für die jeweilige relative Anisotropie dieser hfc's. In den Abbildungen 6.11 und 6.12 sind die zugehörigen schmalen Linien ebenfalls mit **A** und **B** markiert. Sie zeigen keine ausgeprägten winkelabhängigen Verschiebungen oder klare Aufspaltungen.

6.3 Interpretation der ENDOR-Spektren

6.3.1 Hyperfeintensoren

Zuordnung der Hyperfeintensoren: Bereits die große Intensität der zugehörigen Linien in den ENDOR-Spektren läßt vermuten, daß die hfc-Tensoren aus Tabelle 6.1 Methylprotonen zuzuordnen sind. Auch ihre zwischen 0.3 und 0.4 liegende relative Anisotropie ist von einer Größenordnung, wie sie in Kapitel 5.6.2 für die Methylprotonen in den Radikalkationen der Chla-Pigmente bestimmt wurde. Schließlich sind sie in guter Näherung axialsymmetrisch. Demnach gehören sie mit großer Sicherheit zu Methylgruppen in $P_{700}^{\bullet+}$.

⁹ Das Auftreten einer einzigen Punktfolge in Bereich **II** für die Rotation senkrecht zur c-Achse wäre zwar mit der Annahme erklärbar, daß die A_{33} -Achsen aller betreffenden sechs Tensoren parallel zur c-Achse liegen, dies ist jedoch sehr unwahrscheinlich.

Zuordnung der Methylgruppen zu *einem* Chl α -Molekül in P_{700} : Die für die drei Tensoren bestimmten Winkel ν ihrer A_{33} -Hauptachsen mit der kristallographischen c -Achse repräsentieren also die Orientierung von drei Methylgruppen in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$, deren C-CH $_3$ -Bindungen nach Kapitel 6.2.1 in einer gemeinsamen Ebene liegen. Da es sicher ist, daß P_{700} aus einem (oder mehreren) Chl α -Molekülen besteht, ist die Frage, ob diese drei Methylgruppen zusammen zu einem Chl α -Molekül gehören, durch Vergleich mit der bekannten molekularen Struktur von Chl α zu beantworten.

Methylgruppen rotieren hier normalerweise frei um ihre C-CH $_3$ -Bindung, wodurch die kleinen Komponenten ihrer ^1H -hfc's zu einem gemeinsamen Wert ausgemittelt werden, also $A_{11} = A_{22} = A_{\perp}$ [142]. Die A_{33} -Hauptachse (im Fall axialer Symmetrie: $A_{33} = A_{\parallel}$) liegt in guter Näherung in Richtung der C-CH $_3$ Bindung [67, 142]. Der maximale Unterschied ihrer Orientierungen kann aus den in Kapitel 5.7.3 durchgeführten INDO-Rechnungen an den Radikalkationen von (B)Chl α zu etwa $\pm 5^\circ$ abgeschätzt werden.

Die detaillierteste Strukturinformation – eine Röntgenstrukturbestimmung – existiert für Ethyl-Chlorophyllida, ein Molekül, das sich von Chl α allein dadurch unterscheidet, daß hier der Phytyl-Rest (siehe Abb. 5.5) durch eine Ethyl-Gruppe substituiert ist [187]. An den wesentlichen Strukturelementen wird hierdurch nichts verändert. Dies gilt auch für den elektronischen Zustand, wie die in Kapitel 5.6.1 vorgestellten ENDOR-Experimente an den Kationen von Chl α und Chlorophyllida zeigen: Ihre Methylprotonenkopplungen sind auf 40 kHz genau gleich groß (Tabelle 5.3). Die hier relevanten Ergebnisse für die Struktur von Ethyl-Chlorophyllida sind in Abb. 6.13 zusammengefaßt. Das Molekül ist in guter Näherung planar. Die Winkel zwischen den Methylbindungen und der molekularen x - beziehungsweise y -Achse sind auf dem äußeren Kreis angegeben. Aus den ENDOR-Experimenten folgen die auf dem Innenkreis angegebenen Winkel zwischen den Methylbindungen und der kristallographischen c -Achse, die parallel zu der (Pseudo-)C $_2$ -Symmetrieachse durch das PS I-Monomer in der Einheitszelle verläuft. Die maximale Differenz zwischen ENDOR-Messung und Strukturanalyse ergibt sich mit 7.7° für den Winkel zwischen den Methylbindungen an den Positionen 12 und 7. Er liegt im Rahmen des Fehlers von $\pm 5^\circ$ für die über ENDOR bestimmten Orientierungen (vgl. Tabelle 6.1). **■** Damit sind die ENDOR-Ergebnisse mit der Röntgenstrukturanalyse konsistent. Alle drei Methylgruppen sind demnach *einem* Chl α -Molekül zuzuordnen.

Orientierung des Chl α -Moleküls relativ zur kristallographischen c -Achse: Die Zuordnung der Tensoren aus Tabelle 6.1 zu den Methylgruppen an einzelnen molekularen Positionen in Chl α wird im folgenden begründet. Aus diesen Überlegungen folgt auch die Orientierung dieses Chl α -Moleküls relativ zur c -Achse des PS I-Kristalls.

Abbildung 6.13 : Orientierung des Chla-Moleküls dem die drei Methylgruppen zuzuordnen sind, deren hfc-Tensoren in $P_{700}^{\bullet+}$ bestimmt wurden. Nach den ENDOR-Resultaten steht die C-CH₃-Bindung der Gruppe an Pos. 12 in einem Winkel von 33° zur kristallographischen c-Achse, die anderen beiden an Pos. 7 und 2 schließen damit Winkel von 54° und 30° ein (grau unterlegte Werte). Die kursiven Winkelangaben folgen aus der Röntgenstruktur von Chlorophyllida [187]. Die senkrechte Orientierungslinie läuft parallel zur c-Achse.

Größte und kleinste Methylkopplung: Es ist sicher, daß $P_{700}^{\bullet+}$ von Chlorophyllen gebildet wird, da keine anderen porphyrinartigen Pigmentmoleküle in PS I vorhanden sind [27]. In den Radikalkationen aller untersuchten monomeren (Bakterio)-Chlorophylle weist unter den Methylgruppen die Gruppe an Pos. 12 immer die größte hfc auf [154, 163, 181, 208]. Die Resultate aus Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit bestätigen dies. Daher ist es sehr unwahrscheinlich, daß, wenn selbst die Verwendung verschiedener organischer Lösungsmittel von unterschiedlicher Polarität nur unwesentliche Änderungen der hfc's zur Folge hatte, die Kopplung der Methylprotonen an Pos. 12 aufgrund von Wechselwirkungen mit der Proteinumgebung unter die der Methylprotonen an Pos. 7 oder 2 absinkt. Auch im verwandten Fall von BChla^{•+} und $P_{865}^{\bullet+}$ tritt an Pos. 12 immer die jeweils größte Methylprotonenkopplung auf. Demnach steht die A₃₃-Hauptachse des hfc-Tensors der Methylprotonen an

Pos. 12 in einem Winkel von 33° zur kristallographischen c-Achse.

Da der Winkel zwischen den Methylbindungen an den Positionen 12 und 2 nach der Röntgenstrukturanalyse 175.9° beträgt, muß die Bindung an Pos. 2 entweder (1) einen Winkel von etwa 29° oder (2) einen von etwa 37° mit der c-Achse einschließen. Der Fehler dieser Aussage wird von der Abweichung zwischen der C-CH₃ Bindungsrichtung und der A_{33} -Hauptachse des hfc-Tensors bestimmt, beträgt also maximal 5° . Eine Zuordnung des zweitgrößten hfc-Tensors zur Methylgruppe an Pos. 2 kann damit ausgeschlossen werden, weil seine A_{33} -Hauptachse in einem Winkel von 54° zur c-Achse steht.

Die beiden Möglichkeiten für die Orientierung der Methylgruppe an Pos. 2 sind damit: (1) Anordnung wie in Abb. 6.13. (2) Molekül 180° um die Methylbindung an Pos. 12 gedreht. Dann schließen die Bindungen der Methylgruppen an den Positionen 2 und 7 die Richtung der c-Achse ein. Nach den Winkeln in Tabelle 6.1 zu urteilen, liegt sicher die Möglichkeit (1) vor. Der kleinste der drei Tensoren ist damit der Methylgruppe an Position 2 zuzuordnen, seine A_{33} -Hauptachse schließt einen Winkel von 30° mit der c-Achse ein.

Zweitgrößte Methylkopplung: Dieser Tensor ist der Methylgruppe an Pos. 7 des Chla-Moleküls zuzuordnen, eine andere Möglichkeit gibt es nicht mehr. Es bleibt die Konsistenz der Anordnung nach Abb. 6.13 mit der Orientierung dieses zweitgrößten Tensors zu prüfen.

Nach der Röntgenstruktur schließen die Methylbindungen an den Positionen 12 und 7 einen Winkel von 94.7° ein. Danach wäre ein Winkel von 61.7° mit der c-Achse zu erwarten. Tatsächlich ergibt die Messung nur 54° . Diese Diskrepanz liegt im Rahmen der Summe aus dem abgeschätzten Meßfehler ($\pm 5^\circ$) und dem Fehler aufgrund der möglichen Nichtparallelität von A_{33} -Hauptachse und Bindungsrichtung¹⁰ ($+5^\circ$). Wie die Diskussion des elektronischen Zustands weiter unten zeigt, fällt dieser Tensor etwas aus dem Rahmen. Daher könnte hier vielleicht aufgrund anderer, noch unerkannter Effekte diese Nichtparallelität im realen System noch größer sein, als die Abschätzung mit RHF-INDO/SP ergibt.

Den Meßergebnissen nach liegt in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ die in Abb. 6.13 gezeichnete Anordnung vor.

Orientierung des Chla-Moleküls in der Einheitszelle: Bei Rotation des Kristalls senkrecht zur c-Achse liegt das Magnetfeld B_0 immer in der (A_{11}, A_{33})-Hauptebene der drei Tensoren (Kapitel 6.2.1). Die Röntgenstrukturanalyse [10] ergab, daß die beiden vermutlich P_{700} bildenden Chla-Moleküle parallel zur (a,c)-Ebene der Einheitszelle liegen

¹⁰ Der RHF-INDO/SP-Rechnung zufolge ist der Winkel zwischen der Methylbindungsrichtung (Standardgeometrie) und der molekularen y-Achse von Chla um 5° größer als der Winkel zwischen A_{33} -Hauptachse und molekularer y-Achse (siehe Tabelle 5.7, Seite 107).

(aus Symmetriegründen äquivalent mit einer Orientierung parallel zur (b,c)-Ebene oder zur winkelhalbierenden Ebene zwischen der (a,c)- und (b,c)-Ebene).

Die Experimente unter Rotation senkrecht zur c-Achse zeigen Aufspaltungen in maximal vier Kurvenzüge, was eine Rotation in der (A_{11}, A_{33})-Hauptebene der Tensoren bedeutet. Nach den Simulationen zu urteilen, wäre eine Verkippung dieser Hauptebene gegen die experimentelle Rotationsebene um mehr als 5° im Experiment zu sehen gewesen. Das bedeutet, daß in diesen Experimenten offenbar B_0 tatsächlich in der (a,c)-Ebene der Einheitszelle des Kristalls rotiert wurde. Wegen des unbekanntem Zusammenhangs zwischen Habitus des Kristalls und Orientierung der Einheitszelle (siehe Seite 128) war dies nicht mit Sicherheit vorauszusagen. Eine genaue Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Morphologie des Kristalls und der Lage der Einheitszelle steht noch aus. Sie erfordert eine Auswertung von Röntgenstrukturuntersuchungen unter Berücksichtigung der Orientierung der morphologischen Achsen.

Für die Orientierung des Chl a -Moleküls in der Einheitszelle des PS I-Kristalls ergibt sich damit die in Abb. 6.14 gezeigte Anordnung.

Abbildung 6.14 : Orientierung desjenigen Chl a Moleküls aus P_{700}^{*+} in der Einheitszelle des PS I Kristalls, für das die ^1H hfc Tensoren der drei Methylgruppen an Position 12, 7 und 2 vollständig bestimmt werden konnten (später als 'spintragendes' Chl a bezeichnet).

6.3.2 Weitere Hyperfeinkopplungen

Die isotropen hfc's der drei einem Chla-Molekül in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ zugeordneten Methylgruppen sind nicht wesentlich kleiner als im monomeren Kationradikal $\text{Chla}^{\bullet+}$. Daher liegt es nahe, auch die anderen nachgewiesenen hfc's molekularen Positionen dieses Moleküls zuzuordnen.

Große Kopplungen

Der Fall der größten hfc's mit den Werten von ~ 8.1 und ~ 6.4 MHz ist eindeutig, obwohl ihre Tensoren nicht vollständig zu ermitteln waren. Im monomeren $\text{Chla}^{\bullet+}$ betragen die hfc's der β -Protonen 10.39 und 9.96 MHz, die RHF-INDO/SP-Rechnungen ergeben für sie eine relative Anisotropie von 0.25. Die nächstkleineren Kopplungen sind die der Methylprotonen (Tabelle 5.3). Da $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ aus mindestens einem Chla-Molekül besteht, die größte (isotrope) Methylprotonkopplung jedoch nur 5.15 MHz beträgt, sind diese hfc's über 6.5 MHz den β -Protonen an den Atomen C_{17} und C_{18} zuzuordnen. Dies wird von den aus den Messungen folgenden relativen Anisotropien zwischen 0.2 und 0.3 klar bestätigt.

Kleine Kopplungen

Die Linien **A** und **B** erscheinen nicht nur in den Kristallspektren sondern auch in gefrorener Lösung ausgeprägt und intensiv. Für die Zuordnung gibt es mehrere Möglichkeiten.

1. Möglichkeit: Protonen an Position 8¹: Die isotrope ^1H -hfc von 2.97 MHz in $\text{Chla}^{\bullet+}$ ist sehr wahrscheinlich außer den Methylgruppen an den Atomen C_2 und C_7 zusätzlich noch den Protonen an Pos. 8¹ zuzuordnen (Seite 86). Die Anisotropie dieser hfc ist experimentell nicht zugänglich. In [154] wurde diese Kopplung zwar in ENDOR-Spektren in gefrorener Lösung bestimmt, selbst in den dort untersuchten selektiv deuterierten Pigmenten traten dabei jedoch Überlagerungen durch Linien der Methylprotonen an Pos. 2¹ auf. Zwei Annahmen scheinen sinnvoll: (a) Ihre hfc wird sich von derjenigen der Methylprotonen an Pos. 7¹ nicht wesentlich unterscheiden, da sowohl die Bindungsverhältnisse als auch die benachbarten Spindichten im konjugierten System vergleichbar sind (Abb. 5.4). (b) Ihre Anisotropie kann nicht kleiner sein die der Methylprotonen, da die Ethylgruppe an Position 8 langsamer rotieren wird und der Methylgruppe an Position 7 außerdem im – hypothetischen – ungünstigsten Fall¹¹ bis auf etwa 0.7 Å Kernabstand benachbarter H-Atome nahe kommen kann.

¹¹ In Koordinaten der RHF-INDO/SP Rechnungen. Die Bewegung der Ethylgruppe wird davon mehr beeinträchtigt: Es gibt *keine* Stellung der Methylgruppe an Pos. 7, die ihr eine freie Durchrotation ermöglicht, dagegen kann die Methylgruppe in den *meisten* Stellungen der Ethylgruppe frei rotieren.

Die hfc der Methylprotonen an Pos. 7¹ steigt von $\text{Chla}^{\bullet+}$ nach $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ leicht an. Eine drastische Abnahme der ¹H-hfc an Pos. 8¹ in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ kann zwar nicht völlig ausgeschlossen werden, ist jedoch sehr unwahrscheinlich. Eine Zuordnung der hfc von ~ 0.8 MHz zu diesen Protonen ist demnach wenig sinnvoll, sie wäre allenfalls für diejenige von ~ 1.6 MHz möglich. Dies würde aber immer noch bedeuten, daß sich die ¹H-hfc an Pos. 8¹ auf etwa 55 % reduzierte, während die der β -Protonen in der Nachbargruppe sich bei sonst völlig gleichen Bindungsverhältnissen auf etwa 110 % vergrößerte.

Außerdem könnte es sein, daß die Anisotropie der gemittelten ¹H-hfc an Pos. 8¹ aufgrund der sterisch eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten der Ethylgruppe größer ist als für die über die volle Rotation um 360° gemittelte ¹H-hfc der Methylgruppe an Pos. 7. Dann wären die resultierenden ¹H-Linien für Pos. 8¹ im Spektrum in gefrorener Lösung stärker verbreitert und damit prinzipiell weniger gut zu detektieren.

Eine Zuordnung der hfc's von ~ 1.6 und ~ 0.8 MHz in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ zu den Protonen an Pos. 8¹ eines im wesentlichen monomeren Chla Radikalkations ist daher für die kleinere hfc ganz auszuschließen und für die größere der beiden ziemlich unwahrscheinlich.

2. Möglichkeit: α -Protonen: Die hfc's der α -Protonen in $\text{Chla}^{\bullet+}$ haben vermutlich Anteil an den experimentell bestimmten hfc's von 2.97 und 0.57 MHz (Tabelle 5.3). Insbesondere die kleinere davon könnte das Gegenstück zu der hfc von ~ 0.8 MHz in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ darstellen.

RHF-INDO/SP-Rechnungen für $\text{Chla}^{\bullet+}$ ergeben eine relative Anisotropie von etwa $A_{rel} = 0.3$ für die Methylprotonen, dagegen eine viel größere von $A_{rel} \geq 1.0$ für die α -Protonen. Die berechneten hfc's stimmen in beiden Fällen nicht mit der Messung überein. Allerdings belegen die experimentellen Werte für Methylprotonen in Tabelle 5.4 sowie der in $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ bestimmte hfc-Tensor eines α -Protons [67], daß diese Rechnungen eine gute Abschätzung für A_{rel} darstellen. Linien aufgrund von α -Protonen werden im Spektrum in gefrorener Lösung demnach mit geringer Intensität erscheinen. In den Kristallspektren sollten sie viel ausgeprägtere winkelabhängige Verschiebungen zeigen als Linien von Methylprotonen.

Die Linien **A** und **B** erscheinen im Gegensatz zu diesen Erwartungen im Spektrum in gefrorener Lösung ziemlich intensiv. In den Kristallspektren zeigen sie keine größeren winkelabhängigen Verschiebungen als für Methylprotonkopplungen dieser Größe zu erwarten. Dies zeigen die Simulationen in den Abbildungen 6.11 und 6.12. Sie wurden mit drei hfc-Tensoren berechnet, die gleiche Hauptachsenorientierungen wie diejenigen aus Tabelle 6.1 aufwiesen und deren Komponenten jeweils mit den Faktoren 0.30, 0.28 und 0.25 (in dieser Reihenfolge, für die Positionen 12, 7 und 2) skaliert wurden. Die resultierenden Kurvenscharen bleiben innerhalb der Bereiche **A** und **B**, eine Zuordnung der einzelnen

hfc's zu den Kurvenzügen führt zu keinen offensichtlichen Widersprüchen. Eine mehr als qualitative Übereinstimmung ist bei den experimentellen Linienbreiten nicht zu erwarten.

Die relative Anisotropie der hfc's in den Bereichen **A** und **B** scheint demnach nicht so groß zu sein, wie sie eine Zuordnung zu α -Protonen erwarten ließe. Diese Zuordnung kann damit zwar nicht eindeutig ausgeschlossen werden, ist aber unwahrscheinlich.

3. Möglichkeit: Proton an Position 13²: Die hfc des Protons an Pos. 13² beträgt im monomeren $\text{Chla}^{\bullet+}$ 1.97 MHz. RHF-INDO/SP-Rechnungen ergeben hier $A_{rel} = 1.0$, an den Pyro-Pigmenten zeigte sich allerdings, daß sie für diese molekulare Position keine guten Resultate liefern. Daher kann dieser Schätzwert A_{rel} falsch sein. Falls in Wirklichkeit eine wesentlich geringere relative Anisotropie vorliegt, würde dies zu ziemlich kleinen winkelabhängigen Änderungen führen. Eine Zuordnung der hfc von ~ 1.6 MHz in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ zu Pos. 13² wäre dann nicht auszuschließen, die Intensität der Linie **A** im Pulverspektrum steht dem jedoch entgegen. Aufgrund der im Vergleich zu den anderen hfc's sehr großen anzunehmenden Reduktion relativ zu $\text{Chla}^{\bullet+}$ erscheint dagegen die Zuordnung der kleineren hfc von ~ 0.8 MHz in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ zu Pos. 13² sehr unwahrscheinlich.

4. Möglichkeit: weitere β - und γ -Protonen: Da nicht anzunehmen ist, daß die hfc's an den Positionen 3¹, 3² und 17¹ in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ im Vergleich mit $\text{Chla}^{\bullet+}$ sehr viel größer sind, können solche hfc's bestenfalls einen Anteil an Linie **B** haben. Mit Sicherheit tragen sie jedoch nicht zu Linie **A** bei. Eine Zuordnung ist in den vorliegenden Spektren nicht möglich.

5. Möglichkeit: Methylprotonen: Das anhand der drei Methylkopplungen an seinen Positionen 12, 7 und 2 in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ nachgewiesene einzelne Chla -Kationradikal besitzt in der Nachbarschaft seines konjugierten Systems noch eine weitere Methylgruppe an Pos. 18. Ihre hfc im monomeren $\text{Chla}^{\bullet+}$ beträgt sehr wahrscheinlich 0.57 MHz (Tabelle 5.3). Da kaum anzunehmen ist, daß sich diese hfc in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ gegenüber $\text{Chla}^{\bullet+}$ mehr als verdoppelt, während die anderen etwa konstant bleiben oder abnehmen, könnte ihr nur die kleinere der beiden hfc's von ~ 0.8 MHz zugeordnet werden. Die relative Anisotropie von etwa 0.5 wäre damit konsistent. Sehr wahrscheinlich erscheint dies allerdings nicht. Für die große Kopplung von ~ 1.6 MHz kann diese Interpretation mit Sicherheit ausgeschlossen werden.

Eine Zuordnung der Linien **A** und **B** zu Methylprotonen erscheint schlüssiger als die anderen hier diskutierten Möglichkeiten, vor allem auf der nachweislich geringen relativen Anisotropie der betreffenden hfc's (oben diskutierte Simulationen). Auch die Intensität, mit der die Linien in den Spektren erscheinen, wäre als Bestätigung einer solchen Zuordnung zu werten. Allerdings ist das Auftreten einer großen Methylprotonkopplung von ~ 1.6 MHz nicht mehr mit der Existenz eines einzigen Chla -Moleküls in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ vereinbar.

6.3.3 Zuordnungen in $P_{700}^{\bullet+}$ - Zusammenfassung

Im Gegensatz zum Fall der großen Kopplungen ist in $P_{700}^{\bullet+}$ eine eindeutige Zuordnung der kleinen hfc's allein auf der Basis der ^1H -ENDOR-Resultate nicht möglich:

Falls $P_{700}^{\bullet+}$ aus einem einzigen Chla-Kationradikal besteht, erschiene eine Zuordnung von Linie A zu Pos. 13² und von Linie B zur Methylgruppe an Pos. 18 am wahrscheinlichsten. Linie B enthielte daneben noch Anteile weiterer kleiner hfc's von Methin- und β -Protonen.

Sollte jedoch die hfc von ~ 1.6 MHz auf eine Methylgruppe zurückzuführen sein, kann $P_{700}^{\bullet+}$ auf keinen Fall nur aus einem einzigen Chla-Kationradikal bestehen. In Analogie zu $P_{865}^{\bullet+}$ liegt dann die Annahme nahe, daß $P_{700}^{\bullet+}$ von zwei Chla-Molekülen gebildet wird. Das zweite Molekül würde dann einen gewissen Anteil der Spindichte tragen, was zwanglos das Auftreten einer hfc von ~ 1.6 MHz aufgrund einer seiner Methylgruppen erklärte. Die hfc von ~ 0.8 MHz wäre dann mit großer Wahrscheinlichkeit neben zusätzlichen anderen Positionen auch einer Methylgruppe dieses zweiten Moleküls zuzuordnen.

Die zweite Interpretation erscheint sehr viel schlüssiger als die erste. Beide Zuordnungsmöglichkeiten sind in Tabelle 6.2 enthalten und dort mit **1** und **2** bezeichnet.

Tabelle 6.2 : Aus den ENDOR-Messungen an den PS I-Kristallen bestimmte isotrope ^1H -Hyperfeinkopplungskonstanten von $P_{700}^{\bullet+}$ im Vergleich mit isotropen hfc's aus den Messungen an $\text{Chla}^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung bei 210 K. Der 'Reduktionsfaktor' RF ist definiert als: $RF = A_{iso}^i(P_{700}^{\bullet+}) / A_{iso}^i(\text{Chla}^{\bullet+})$. Alle Kopplungen in [MHz]^a.

1	$\text{Chla}^{\bullet+}$		$P_{700}^{\bullet+}$		RF	2
	210 K	120 K	100 K	(^b)		
Chla			~ 8.0	(I)	0.79	
17/18	10.17		~ 6.5	(II)	0.64	17/18 1.Chla
12 ¹	7.12	7.5	5.15	(12)	0.79	12 ¹
7 ¹	2.97	3.1	3.4	(7)	1.14	7 ¹
2 ¹	2.97	3.1	2.8	(2)	0.94	2 ¹
13 ²	1.97		~ 1.6	(A)		12 ¹ 2.Chla
20/18	0.57	0.9	~ 0.8	(B)		7 ¹ /2 ¹

^a Werte für $\text{Chla}^{\bullet+}$ aus Tabellen 5.3 und 5.4, Genauigkeit der hfc's in $P_{700}^{\bullet+} \pm 100$ kHz. Mit \sim markierte Angaben sind abgeschätzt (siehe Text), Genauigkeit für I, II: ± 500 kHz, für A, B: ± 250 kHz.

^b Markierung der Linien/Bereiche in den Spektren. Bei 10 K: 12¹: 5.70 MHz; 7¹: 3.70 MHz; 2¹: 2.90 MHz.

6.3.4 Interpretation des Pulverspektrums von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$

Der Vergleich der ENDOR-Spektren von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ und von $\text{Chla}^{\bullet+}$ (siehe Abb. 5.15) in gefrorener Lösung zeigt, daß sie im Fall der Proteinproben *immer* besser aufgelöst sind als bei den Pigmentproben. Dies läßt vermuten [143], daß die $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ -Zentren sich im Protein im Mittel in einer homogeneren Umgebung befinden als die Kationradikale der Pigmentproben im gefrorenen organischen Lösungsmittel.

Die Auswertung der Kristallspektren zeigt, daß die hfc-Tensoren der Methylgruppen in relativ guter Näherung axialsymmetrisch sind. Daher können ihre Tensorkomponenten A_{\perp} und A_{\parallel} direkt aus dem Spektrum von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bestimmt werden [143] (siehe Abb. 6.15). Die Anteile der beiden den Methylgruppen an Pos. 2 und 7 im Chla-Molekül zugeordneten hfc-Tensoren überlagern sich. Eine weitere Komplikation stellt die Überlagerung mit den Linien der β -Protonen dar. Die abgeschatteten Bereiche markieren die einzelnen Anteile der Kopplungen am gesamten Spektrum. Die direkte Auswertung ergibt für die isotrope hfc der Methylgruppen an den Positionen 12, 7 und 2 Werte von 5.25, 3.51 und 2.89 MHz (± 50 kHz), die sehr gut mit denen aus Tabelle 6.2 übereinstimmen.

Abbildung 6.15 : ^1H -ENDOR an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung (*Synechococcus elongatus*). Spektrum bei 120 K. Die Anteile der einzelnen hfc's im Spektrum sind als schattierte Bereiche angedeutet. Zuordnung nach Tabelle 6.2, Vorschlag 2. Zur Analyse nach [143] ausgewertete charakteristische Stellen sind auf der tieffrequenten Seite markiert (z.B. für die Methylgruppe an Position 12 mit 12_{\parallel} und 12_{\perp}). Meßbedingungen wie in Abb. 6.2.

6.3.5 Tieftemperatureffekte

Relaxation: Abb. 6.16 zeigt, daß sowohl im X-Band bei etwa 9.5 GHz als auch im Q-Band bei 34 GHz die Kernrelaxationszeiten bei tiefen Temperaturen sehr lang sind. Eine Effektmodulationsfrequenz von 12.5 kHz führt daher zu Linienverbreiterungen. Wird sie auf 1.56 kHz reduziert, ist das Spektrum dagegen trotz des großen FM-Hubs von 200 kHz gut aufgelöst. Im Gegensatz zu früheren Interpretationen für (B)Chla^{•+}/P^{•+} [184, 199] sind die Verbreiterungen also nicht auf ein Einfrieren der Rotation von Methylgruppen zurückzuführen. Die Kernrelaxationszeit liegt bei 10 K in der Größenordnung von 10^{-3} s.

Abbildung 6.16: ^1H -ENDOR an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener PS I Lösung bei tiefen Temperaturen. Der Einfluß der Kernrelaxation wird durch Verwendung verschiedener Effektmodulationsfrequenzen sichtbar. Oben: ^1H -ENDOR im Q-Band. TE_{011} ENDOR-Resonator. Bedingungen: Mikrowellenleistung $13 \mu\text{W}$, Verstärkung 1×10^5 , Zeitkonstante 1.25 s, RF-Leistung 150 W. Obere Messung: Aufnahmezeit 8×200 s, 200 kHz FM-Hub. Untere Messung: 16×400 s, 150 kHz FM-Hub. Unten: ^1H -ENDOR im X-Band. TM_{110} ENDOR-Resonator. Mikrowellenleistung 0.79 mW, Verstärkung 8×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, RF-Leistung 100 W, 200 kHz FM-Hub. Meßparameter gleich bis auf Aufnahmezeit: oben 4×400 s unten 8×400 s. (Effektmodulation/Temperatur jeweils am Spektrum).

Abbildung 6.17: Tieftemperatureffekte im ENDOR-Spektrum von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$. Oben: Vergleichsspektrum bei 120 K, Ausschnitt des Spektrums aus Abb. 6.2 (FM-Hub 100 kHz). Unten: Drei Messungen bei 100, 50 und 20 K, Bedingungen und Probe wie in Abb. 6.2, jedoch FM-Hub 50 kHz. Charakteristische Strukturen zur Analyse nach [143] sind markiert. Sie ergibt (in Paaren $A_{||}, A_{\perp}$): 6.37 (?), 5.31 MHz (Pos. 12); 4.55, 3.31 MHz (Pos. 7); 3.71, 2.53 MHz (Pos. 2); damit isotrope hfc's von 5.70, 3.72 und 2.92 MHz; Fehler ± 50 kHz, $A_{||}$ für Pos. 12 unsicher.

Dynamik: Bei Abkühlung der Probe tritt zwischen 75 und 50 K ein Übergangsbereich auf, in dem sich das Spektrum innerhalb eines Bereichs von 5 bis 10 K stark verändert. Zwischen einzelnen Messungen gab es leichte Unterschiede, der genaue Übergangspunkt nahm Werte von 60 bis 70 K an.

Bereich der β -Kopplungen: Die Änderungen im Außenbereich des Spektrums betreffen die hfc's der β -Protonen und überlagern sich mit den Effekten für die hfc der Methylgruppe an Pos. 12 (siehe Abb. 6.2). Sie gehen auf eine Verlängerung der Relaxationszeit zurück, wie Abb. 6.16 zeigt. Dort treten für Verwendung einer Effektmodulation von 1.56 kHz zwischen 9 und 11 MHz die Strukturen des Spektrums bei 120 K wieder hervor.

Bereich der Methylkopplungen: Die deutlichsten Änderungen bei tiefen Temperaturen tre-

ten für die hfc der Methylgruppe an Pos. 12 auf. Ihre A_{\perp} -Komponente vergrößert sich gegenüber der Messung bei 120 K von 4.81 auf etwa 5.3 MHz, die der A_{\parallel} -Komponente zugeordnete Struktur wird dabei sehr undeutlich. An Pos. 7 ist die Änderung von A_{\perp} geringer, aber vorhanden (von 3.15 nach 3.31 MHz). Nur für Pos. 2 tritt kein Effekt auf (Abb. 6.17). Eine ähnliche Vergrößerung der isotropen hfc an Pos. 12 fand sich in Chlorophyllid $a^{\bullet+}$ (Tabelle 5.4). Die Erklärung könnten gleichartige Änderungen im Ausmittelungsprozeß der anisotropen hfi sein. Dies könnte mit einer Torsionsschwingung (analog zum *twisting*) eines Teils des Chl a -Moleküls zusammenhängen, die aufgrund von Wechselwirkungen mit der Umgebung im Protein in einem engeren Temperaturbereich 'einfriert'.

Die Linien der Methylgruppen an den Positionen 7 und 2 werden dabei schärfer. Diese charakteristischen Änderungen der Linienform sind auch im Bereich der Linie A (in Ansätzen auch der Linie B) deutlich zu sehen, die entsprechenden Positionen sind im Spektrum bei 20 K in Abb. 6.17 mit Pfeilen markiert, was ihre Zuordnung zu Methylprotonen plausibel macht. Der Unterschied zu der Linie der Methylgruppe an Pos 12, die im Gegensatz dazu deutlich breiter wird, wird vielleicht durch eine andere lokale Proteinumgebung verursacht.

6.4 Diskussion

6.4.1 Geometrie von $P_{700}^{\bullet+}$

Aus der Kristallspektren folgt die Orientierung des Chl a -Moleküls in $P_{700}^{\bullet+}$, das im wesentlichen den Spin trägt: Seine Ebene liegt parallel zur internen zweizähligen C_2 -Symmetrieachse des monomeren PS I-Komplexes. Die Methylbindung am Atom C_{12} steht in einem Winkel von 33° ($\pm 5^\circ$) zu dieser Achse (Abb. 6.14). Damit wird erstmals ein Vergleich mit den eingehend untersuchten Geometrieverhältnissen im bRC möglich [67].

Eine Achse näherungsweise C_2 -Symmetrie existiert auch in den beiden bRC's mit bekannter Röntgenstruktur [9, 70, 212]. Sie läuft zwischen den beiden Hälften des symmetrisch angeordneten BChl-Dimers, das den primären Donator bildet, durch. Festgelegt wird sie von der Mitte der Verbindungslinie zwischen den Mg-Atomen der beiden BChl-Moleküle und dem Nicht-Häm- Fe^{2+} -Ion auf der Akzeptorseite des bRC (siehe Abb. 2.2). Die beiden BChl-Moleküle liegen dazu parallel.

Im oxidierten Zustand $P^{\bullet+}$ befindet sich im bRC der größere Anteil des asymmetrisch auf die Dimer-Hälften verteilten Spins auf dem BChl-Molekül, das an die L-Untereinheit des Proteins bindet (also zum A-Zweig gehört). Für dieses 'spintragende' Molekül läßt sich

der Winkel zwischen der Methylbindung an Pos. 12 und der zweizähligen Symmetrieachse aus den Strukturdaten berechnen¹². Im BChl α -Dimer P_{865} in *Rb. sphaeroides* beträgt er für die beiden neuesten vorliegenden Strukturen 37° [70] beziehungsweise 34° [13], für das BChl β -Dimer P_{960} in *Rp. viridis* 36° [14]. Eine absolute Genauigkeit dieser Datensätze ist prinzipiell schwer anzugeben, da die Unsicherheiten in den Atompositionen außer von den Meßdaten selbst auch noch von ihrer Behandlung (*refinement*) bei der Auswertung abhängen. Am sinnvollsten wird zur Fehlerabschätzung der Unterschied zwischen den einzelnen Strukturen des gleichen Systems verwendet. Die Genauigkeit beträgt also $\pm 3^\circ$. Im Rahmen der Genauigkeit der ENDOR-Messungen an den PS I-Kristallen und der literaturbekannten Röntgenstrukturen der bRC's ist die Orientierung des Chl α -Moleküls in $\text{P}_{700}^{*\dagger}$ und der jeweils die spintragende L-Hälfte bildenden BChl-Moleküle in P_{865} und P_{960} also gleich: Die Ebenen der betreffenden Moleküle liegen parallel zu der internen zweizähligen Symmetrieachse. Die Methylbindung an der molekularen Position 12 schließt damit jeweils einen Winkel von etwa 35° ($\pm 5^\circ$) ein.

Anmerkung: Die P_{865} bildenden BChl α -Moleküle überlappen an ihren Ringen A. Nimmt man an, daß alle Pyrrolringe regelmäßige Fünfecke sind und daß die überlappenden Ringe perfekt übereinander liegen, wie es in [213] aus theoretischen Gründen vorgeschlagen wurde, folgt bei symmetrischem Aufbau bereits aus einfachsten geometrischen Überlegungen ein Wert von 36° für den Winkel der Methylbindung an Pos. 12 mit der C_2 -Achse (zur Veranschaulichung siehe Abb. 10.2).

6.4.2 Spindichteverteilung in $\text{P}_{700}^{*\dagger}$

In allen bis jetzt untersuchten bakteriellen RC's wird der oxidierte primäre Donator $\text{P}^{*\dagger}$ von einem elektronischen Dimer aus BChl-Molekülen gebildet. Sie stellen dem ungepaarten Elektron gemeinsam ein MO zur Verfügung. Die Spindichte des Elektrons ist in diesem MO asymmetrisch zugunsten der L-Seite des Dimers verteilt. Sie stellt die 'spintragende' Hälfte dar und trägt damit den größeren Anteil der positiven Ladung [16, 67, 162, 181].

Die offenkundige Ähnlichkeit der geometrischen Anordnung des im oxidierten primären Donator $\text{P}_{700}^{*\dagger}$ von PS I nachgewiesenen Chl α -Moleküls und der spintragenden Dimerhälfte

¹² Beide Orientierungen sind fehlerbehaftet, sowohl die der Methylbindung als auch die der Symmetrieachse. Für die Achse ist wegen des großen Abstands der zur Festlegung dienenden Punkte die Unsicherheit geringer. Damit ist der Fehler der oben angegebenen Werte kleiner als bei der alternativen direkten Berechnung aus den beiden Orientierungen der entsprechenden Methylbindungen in den BChl-Molekülen. Die daraus resultierenden Werte wären (gleiche Reihenfolge) $2 \times 41^\circ$, $2 \times 38^\circ$ und $2 \times 38^\circ$.

der bRC's legt die Vermutung nahe, daß alle diese Systeme gleich aufgebaut sind. $P_{700}^{\bullet+}$ könnte also ebenfalls aus einem Chl a -Dimer bestehen. Dies stünde im Einklang mit den Folgerungen aus optischen Untersuchungen, die das Spektrum des neutralen P_{700} in einem Dimer-Modell zweier exzitonisch gekoppelter Chl a -Moleküle erklären (siehe Kapitel 10). Der Nachweis, daß die Spindichte in $P_{700}^{\bullet+}$ über zwei Dimerhälften verteilt ist, wäre eine weitere Bestätigung der Ähnlichkeit beider Systeme. Leider ergaben die winkelabhängigen ENDOR-Experimente keine hfc's, die einen *eindeutigen* Hinweis auf eine Spindichtedelokalisation auf ein zweites Chl a -Molekül darstellen – obgleich es sehr wohl hfc's als *mögliche* Kandidaten dafür gibt.

Reduktion der eindeutig zugeordneten Kopplungen

Die in $P_{700}^{\bullet+}$ zugeordneten hfc's der Methylprotonen sind im Vergleich zu den entsprechenden Werten für die Positionen 12 und 2 in monomerem Chl $a^{\bullet+}$ reduziert. Der in Tabelle 6.2 angegebene Reduktionsfaktor $RF = A_{iso}^i(P_{700}^{\bullet+})/A_{iso}^i(Chl a^{\bullet+})$ ist auf die isotropen Kopplungen in Chl $a^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung bezogen. Die geringen Änderungen, die sich unter Bezug auf die aus den Spektren in gefrorener Lösung bestimmten isotropen hfc's von Chl $a^{\bullet+}$ ergeben liegen im Rahmen der Meßgenauigkeit. Die Reduktionsfaktoren unterscheiden sich voneinander, für Pos. 7 liegt in $P_{700}^{\bullet+}$ sogar eine Zunahme der hfc vor. Die hfc's der β -Protonen konnten nur abgeschätzt werden, die für RF angegebenen Werte bedeuten daher lediglich, daß in $P_{700}^{\bullet+}$ diese Kopplungen etwa um den Faktor 0.75 (± 0.1) reduziert sind. Auf jeden Fall nehmen sie im Vergleich zu Chl $a^{\bullet+}$ ab, was die Reduktion der hfc's der Methylprotonen qualitativ bestätigt.

In [16] wurde eine empirische 'Summenregel' aufgestellt, die für detergent-induzierte Einflüsse [162] und mutationsbedingte Effekte [214] bestätigt wurde. Danach bleibt die Summe der 1H -hfc's für die dem konjugierten System direkt benachbarten Methylgruppen an den Positionen 2 und 12 der beiden Dimer-Hälften in $P_{865}^{\bullet+}$ in allen untersuchten Spezies¹³ und für alle in der Umgebung durchgeführten Mutationen¹⁴ konstant. Sie ist gleich der entsprechenden Summe in BChl $a^{\bullet+}$, also $\sum_i A_{iso}(CH_3) = 14.4$ MHz. Für $P_{865}^{\bullet+}$ beträgt sie zwischen 13.6 und 14.7 MHz [162]. Die Regel gilt demnach auf etwa 5% genau.

¹³ *Rb. sphaeroides*, *Rs. rubrum*, *Rb. capsulatus* und *Rs. centenum*.

¹⁴ Mutationen in *Rb. sphaeroides*: Es wurden die Heterodimere in den Mutanten HL (M202) und HL (L173) charakterisiert, in denen ein BChl a -Molekül gegen BPh a ausgetauscht wurde [16]. Außerdem wurde eine Reihe von Mutationen untersucht, welche die Anzahl von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen Aminosäuren der Proteinumgebung und $P_{865}^{\bullet+}$ veränderten [214].

In monomerem $\text{Chl}a^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung ist $\sum_i A_{i,so}(\text{CH}_3) = 13.06$ MHz. Die drei in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ bestimmten Methylkopplungen ergeben zusammen 11.35 MHz, dies bedeutet eine globale Reduzierung der Spindichte auf 87%. Dabei werden allerdings hfc's aus einem Festkörperspektrum mit solchen aus einem Lösungsspektrum verglichen. Wenn die Kopplungen für $\text{Chl}a^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung verwendet werden ($\sum_i A_{i,so}(\text{CH}_3) = 13.7$ MHz) – um so Effekte etwaiger unerkannter und temperaturabhängiger Mittelungsprozesse auszuschließen – ergibt sich eine globale Reduzierung der Spindichte auf 83% des Wertes für monomeres $\text{Chl}a^{\bullet+}$. Der überwiegende Anteil der gesamten Spindichte, $85 \pm 2\%$, ist in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ also auf einem einzigen $\text{Chl}a$ -Molekül lokalisiert.

Restliche Spindichte und kleine Kopplungen

Es bleibt die Frage, wo sich die restliche Spindichte befindet. Wird sie durch Umverteilung auch noch auf demselben $\text{Chl}a$ -Molekül untergebracht, oder besitzt $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ eine zweite Dimerhälfte, die diese Spindichte aufnimmt? Nach der Summenregel wären dafür noch Methylkopplungen von insgesamt 1.7 ± 0.7 MHz zu erwarten, werden die hfc's bei 120 K verwendet, sind es 2.35 ± 0.7 MHz. Ob die Summenregel gilt, ist jedoch unsicher. Zwei Möglichkeiten existieren:

(A) Die Summenregel gilt für $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ nicht: Dann könnte $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ aus einem monomeren $\text{Chl}a$ -Kationradikal bestehen, dessen Spindichte – im Vergleich zu $\text{Chl}a^{\bullet+}$ *in vitro* – durch Einflüsse der Proteinumgebung umverteilt wird. Die Unterschiede der Reduktionsfaktoren für die drei Methylgruppen an den Positionen 12, 7 und 2 in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ könnten ein Hinweis darauf sein. Da keine hfc im Vergleich zu $\text{Chl}a^{\bullet+}$ deutlich anwächst, müßte die Umverteilung der Spindichte in solche molekulare Positionen erfolgen, die entweder kein benachbartes Proton aufweisen, so daß sie mit ENDOR prinzipiell nicht detektierbar sind, oder an denen die relative Anisotropie der hfi so groß ist, daß sie deswegen im Spektrum in gefrorener Lösung nicht erscheinen.

Die Experimente an den Kationradikalen der substituierten Pigmente in Kapitel 5 zeigen, daß sich BChl*a* und Chl*a* bezüglich der Änderung ihrer Spindichteverteilung durch Substitutionen sehr ähnlich verhalten. Außerdem waren keine Umgebungseinflüsse aufgrund verschiedener Lösungsmittel festzustellen. Um die angenommene Umverteilung zu erreichen, muß die Proteinumgebung in PS I demnach einen ganz anderen und viel stärkeren Einfluß auf das Chl*a* haben, als auf das BChl*a* im bRC.

Falls die Summenregel auf $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ und $\text{Chl}a^{\bullet+}$ nicht anwendbar ist, oder falls sie überhaupt nur eine zufällige Erscheinung ist, wäre eine Zuordnung der hfc's nach Vorschlag 1 in Ta-

belle 6.2 nicht auszuschließen. $P_{700}^{\bullet+}$ könnte aus einem monomeren Chl a -Molekül bestehen, auf dem im Vergleich zu Chl $a^{\bullet+}$ größere Umverteilungen der Spindichte stattgefunden haben. In diesem Fall wäre monomeres Chl $a^{\bullet+}$ *in vitro* auch kein gutes Modell für $P_{700}^{\bullet+}$.

(B) Die Summenregel kann verwendet werden: Falls die Summenregel für $P_{700}^{\bullet+}$ und Chl $a^{\bullet+}$ gilt, könnten die Linien A und B Methylkopplungen zugeordnet werden. Ihre abgeschätzten hfc's würden im Rahmen der zu erwartenden Genauigkeit von etwa ± 0.7 MHz den noch fehlenden Anteil liefern. Andere Linien aufgrund vergleichbar großer hfc's sind nicht vorhanden. Es ist auch kaum anzunehmen, daß die Linien dieser noch fehlenden Methylprotonkopplungen im Spektrum in gefrorener Lösung nicht detektierbar sind, da ihre relative Anisotropie relativ gering sein muß.

Die Zuordnung der Linien A und B zu Methylgruppen eines zweiten Chl a -Moleküls in $P_{700}^{\bullet+}$ ist konsistent mit den Kristallspektren. Dies zeigen die auf Seite 141 beschriebenen Simulationen in den Abbildungen 6.11 und 6.12. Die Modellannahme dafür war, daß die beiden Chl a -Moleküle in $P_{700}^{\bullet+}$ – falls P_{700} tatsächlich ein Dimer ist – symmetrisch zu der durch PS I laufenden C_2 -Achse angeordnet sind. Eine klare winkelabhängige Aufspaltung der Linien war der großen Linienbreiten wegen nicht zu erwarten. Im Verlauf der Kurvenschar zur Linie A scheint sich für die Rotation senkrecht zur c -Achse in groben Zügen das erwartete Verhalten zu ergeben, insbesondere für Rotationswinkel α zwischen 0° und $+90^\circ$. Die Simulationen zeigen jedenfalls, daß die Zuordnung der Linien A und B zu den Methylkopplungen einer vermuteten zweiten Dimerhälfte keinen Widerspruch mit den Messungen ergibt, weder was die Linienpositionen noch was ihre Breiten im Pulverspektrum betrifft.

Diese Interpretation erfordert zwingend die Annahme eines zweiten Chl a -Moleküls in $P_{700}^{\bullet+}$. Für die große hfc von ~ 1.6 MHz wurde dies bereits auf Seite 142 ausgeführt. Im Fall der kleinen Kopplung von ~ 0.8 MHz enthalten die Linien sicher noch Anteile aufgrund anderer hfc's, was die quantitative Auswertung schwieriger macht. Jede Berücksichtigung dieser Kopplung bei der Summenbildung erfordert jedoch, daß die ihr zugeordnete Methylgruppe direkt dem konjugierten System benachbart sein muß. Da im Chl a nur drei solcher Positionen existieren, kann bei dieser Zuordnung das Spektrum von $P_{700}^{\bullet+}$ nicht mehr mit einem einzelnen monomeren Chl $a^{\bullet+}$ erklärt werden.

Wenn die Summenregel gilt, muß $P_{700}^{\bullet+}$ also von einem Dimer aus zwei Chl a -Molekülen gebildet werden. Im oxidierten Zustand von P_{700} ist die Spindichteverteilung über diese beiden Hälften stark asymmetrisch, eine davon trägt $85(\pm 2)\%$ der gesamten Spindichte. Die Zuordnung der hfc's entspricht dann Vorschlag 2 in Tabelle 6.2.

Anmerkung: In den Arbeiten an $\text{P}^{\bullet+}$ in den bRC's wurde für die verschiedenen Systeme auch das Verhältnis $A(12^1)/A(2^1)$ der hfc's der Methylgruppen an den Positionen 12 und 2 untersucht [16, 162]. Dies führte auf eine weitere 'Verhältnisregel', nach der $A(12^1)/A(2^1)$ jeweils für die beiden Dimerhälften etwa gleich bleibt, auch wenn sich die globale Asymmetrie der Spindichtevertelung über die Dimerhälften ändert. Allerdings darf diese 'Regel' sicher nicht direkt auf Systeme übertragen werden, die Chla enthalten, da dieses im Gegensatz zu BChla drei konjugierte Ringe aufweist. Dies wird sich zwar beim Vergleich von $\text{BChla}^{\bullet+}$ und $\text{Chla}^{\bullet+}$ auf die Summe der über die Kationradikale verteilten Spindichte nur wenig bemerkbar machen, das Verhältnis ihrer Anteile auf einzelnen molekularen Positionen wird davon jedoch sicher stark beeinflusst. Ohne weitere Untersuchungen kann diese Veränderung gegenüber $\text{BChla}^{\bullet+}/\text{P}_{865}^{\bullet+}$ allerdings nicht quantifiziert werden.

Tabelle 6.3 : Isotrope ^1H -Hyperfeinkopplungskonstanten der 'spintragenden' (L-) Hälfte von $\text{P}^{\bullet+}$ in bRC's von *Rb. sphaeroides* und *Rb. capsulatus* sowie von PS I aus *Synechococcus elongatus* im Vergleich mit entsprechenden hfc's in $\text{BChla}^{\bullet+}$ und $\text{Chla}^{\bullet+}$. Reduktionsfaktoren (RF) der hfc's relativ zum jeweiligen Monomer in Klammern. Asymmetrie der Spindichteverteilung in $\text{P}^{\bullet+}$ nach der 'Summenregel' (Seite 149). Kopplungen in [MHz]^a.

Position	<i>Rb. sphaeroides</i>	<i>Rb. capsulatus</i>	BChl a ^{•+}	<i>Syn. elongatus</i>	Chl a ^{•+}
12 ¹	5.61 (0.58)	7.00 (0.73)	9.62	5.15 (0.69)	7.5
7 ¹	-	-	-	3.40 (1.10)	3.1
2 ¹	3.95 (0.80)	4.90 (0.99)	4.93	2.80 (0.90)	3.1
8	9.50 (0.58)	13.20 (0.81)	16.35	-	-
7	8.46 (0.63)	11.50 (0.85)	13.47	-	-
17	6.82 (0.52)	8.50 (0.65)	13.11	~7.2 (0.71)	10.24 ^b
18	5.61 (.48)	-	11.67	-	-
Asymmetrie ^c	66%	82%		83%	-

^a Werte für (B)Chla^{•+} und $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ aus Tabellen 5.1, 5.4 und 6.2. Werte für die bRC's aus [67, 162]. Zuordnung für $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ nach Tabelle 6.2, im Fall der bRC's nach [67, 162] (jedoch IUPAC Nomenklatur).

^b Wert in flüssiger Lösung, nach Tabelle 5.3; andere Werte aus gefrorener Lösung.

^c Dieses Verhältnis ist für $\text{P}^{\bullet+}$ in bRC's, wo beide Dimerhälften zugeordnet werden konnten, als $\sum A(\text{CH}_3)_L / \sum A(\text{CH}_3)_{\text{BChla}^{\bullet+}}$ definiert. Im Fall von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I ist es als $\sum A(\text{CH}_3)_{\text{P}^{\bullet+}} / \sum A(\text{CH}_3)_{\text{Chla}^{\bullet+}}$ zu berechnen, wobei hier die Methylkopplungen des eindeutig zugeordneten Chla Moleküls (der 'spintragenden Hälfte') verwendet werden.

6.4.3 Vergleich mit $P^{\bullet+}$ in bakteriellen Systemen

Die Spindichteverteilung im oxidierten primären Donator $P^{\bullet+}$ der meisten untersuchten nativen bRC's ist in der Regel asymmetrisch zugunsten der L-Seite des BChl-Dimers. Für *Rb. sphaeroides* [16, 67], *Rp. viridis* [215] und *Rhodospirillum (Rs.) rubrum* [216] beträgt diese Asymmetrie etwa 2:1. Unter bestimmten Umständen kann sie auf 5:1 ansteigen. Dies ist in bRC's von *Rs. centenum* und *Rb. capsulatus* der Fall [162]. Die Spindichteverteilung in $P^{\bullet+}$ kann durch Zugabe von Detergenz [162] oder Abkühlen (siehe Kapitel 7.2) zwischen diesen Zuständen 'geschaltet' werden, wobei *keine* Zwischenstufen durchlaufen werden¹⁵. Das Auftreten einer stark asymmetrischen Verteilung ist also prinzipiell möglich.

Tabelle 6.3 enthält die isotropen hfc's der 'spintragenden' (L-) Hälfte von $P^{\bullet+}$ in *Rb. sphaeroides* mit der geringen Asymmetrie von $\sim 2:1$, von *Rb. capsulatus* mit der großen Asymmetrie von $\sim 5:1$ und die Ergebnisse für $P_{700}^{\bullet+}$ in *Synechococcus elongatus*.

Reduktion der Methylprotonkopplungen an Position 2 und 12 :

Der Reduktionsfaktor ist für die Methylprotonen an Pos. 2 deutlich geringer als an Pos. 12. Dies gilt für *alle* bis jetzt untersuchten bRC's [67, 162, 215]. Im Extremfall der stark asymmetrischen Spindichteverteilung in *Rb. capsulatus* bleibt die hfc für Pos. 2 sogar praktisch konstant, während sie für Pos. 12 um $RF = 0.75$ reduziert wird. Die hfc's verhalten sich also, wie auch in $P_{700}^{\bullet+}$, an den beiden Positionen 2 und 12 unterschiedlich.

Die geringe Reduktion um den Faktor 0.95 an Pos. 2 auf dem spintragenden Chla-Molekül in $P_{700}^{\bullet+}$ ist demnach nicht zwingend gleichbedeutend mit dem Vorliegen eines monomeren Chla-Kationradikals. Der Grund für die geringere Reduktion in den bRC's könnte ein sterischer Effekt sein, da sich hier die BChla-Moleküle ziemlich nahe kommen.

Reduktion der Methylprotonkopplung an Position 7:

Hier wächst in $P_{700}^{\bullet+}$ die hfc relativ zu $Chla^{\bullet+}$ an. Allerdings gibt es dazu in den bRC's keine direkt vergleichbare Kopplung, da Ring B in BChla gesättigt ist. Einen qualitativen Hinweis gibt der Vergleich mit den hfc's der β -Protonen in $P^{\bullet+}$ und $BChla^{\bullet+}$. In Ring B ist ihre Reduktion immer etwas geringer als in Ring D. Im Fall großer Asymmetrie (*Rb. capsulatus*) beträgt RF in Ring B 0.80 bis 0.85. Die Reduktion ist deutlich kleiner

¹⁵ In allen vier in [162] untersuchten Spezies traten diese Effekte nicht mehr auf, wenn die RC's in Chromatophoren untersucht wurden, dann betrug das Verhältnis immer etwa 2:1. Die darin noch vorhandene umgebende Membran übernimmt demnach eine Art von Schutzfunktion. Wie neueste Messungen an $P_{960}^{\bullet+}$ im bRC von *Rp. viridis* zeigen, heißt dies jedoch *nicht*, daß der sozusagen ungestörtere Zustand eine symmetrischere Spindichteverteilung aufweist. Hier sind die Verhältnisse gerade umgekehrt, das heißt im Fall von bRC's ist die Asymmetrie geringer als im Fall von Chromatophoren [217].

als für die Methylgruppe an Pos. 12 und die β -Protonen in Ring D. In Analogie¹⁶ ist zu erwarten, daß in einem $\text{Chl}a$ -Dimer mit stark asymmetrischer Spindichtevertellung die hfc für Pos. 7 um einen kleineren Faktor RF reduziert ist als in Ring C.

Das Experiment bestätigt die Vermutung, allerdings steigt die hfc gegenüber $\text{Chl}a^{\bullet+}$ sogar um $RF = 1.14$ an. Falls P_{700} ähnlich wie P_{865} aus zwei Chlorophyll-Molekülen aufgebaut ist, könnte der Grund auch hier ein sterischer Effekt sein, falls sich die Moleküle in der Nähe von Pos. 7 nahe kommen. Da die Methylgruppe in $\text{Chl}a$ – im Gegensatz zu den β -Protonen in $\text{BChl}a$ – nicht so einfach durch Tordieren von Ring B ausweichen kann, wäre es möglich, daß dieser Effekt in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ stärker ist und zu der Steigerung der hfc führt.

Reduktion der hfc der β -Protonen in Ring D:

In $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ beträgt sie relativ zu $\text{Chl}a^{\bullet+}$ etwa 0.72. Dieser Wert ist wegen der in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ lediglich abgeschätzten hfc's nur ein qualitativer Anhaltspunkt, er liegt aber im Rahmen der entsprechenden Werte für das stark asymmetrische Dimer in den bRC's.

6.4.4 Folgerungen

Insgesamt erscheint die Interpretation der hfc's in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ im Modell eines $\text{Chl}a$ -Dimers analog zu $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ im Fall der bRC's am schlüssigsten. Die Untersuchungen an den bRC's verschiedener Spezies [162] und Mutanten [16, 214] zeigen, daß sich ein monomeres Modell aus den ermittelten Reduktionsfaktoren keinesfalls zwingend begründen läßt. Diese Untersuchungen an bRC's von *Rb. capsulatus* und *Rs. centenum* ergaben vielmehr, daß hier der oxidierte primäre Donator eine viel asymmetrischere Spindichtevertellung im Verhältnis 5:1 über die Dimerhälften aufweist, als sie mit einem Verhältnis von etwa 2:1 in den bRC's von *Rb. sphaeroides* und *Rs. rubrum* vorliegt.

Damit sind die Linien im ENDOR-Spektrum von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ aller Wahrscheinlichkeit nach entsprechend Vorschlag 2 in Tabelle 6.2 zuzuordnen. $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ wird von zwei $\text{Chl}a$ -Molekülen gebildet, die gemeinsam ein MO für das ungepaarte Elektron bilden. Die Spindichtevertellung über die Dimerhälften ist asymmetrisch, eine Hälfte trägt $85 \pm 2\%$ des Gesamtspins.

¹⁶ Etwas anders liegen die Verhältnisse im bRC von *Rp. viridis*, dessen primärer Donator P_{960} aus einem $\text{BChl}b$ -Dimer besteht. Hier führt die exozyklische Doppelbindung an Pos. 8 offenbar dazu, daß sich die hfc's der β -Protonen in Ring B vom monomeren $\text{BChl}b^{\bullet+}$ zum $\text{P}_{960}^{\bullet+}$ reduzieren, während sie in Ring D praktisch gleich bleiben. Auch hier reduziert sich jedoch die Methylgruppenkopplung an Pos. 12 der spintragenden Hälfte in $\text{P}_{960}^{\bullet+}$ mehr (auf 74 %) als an Pos. 2 (auf 79 %). Einer weiteren, in dieser Arbeit aufgeführten Zuordnungsmöglichkeit nach ist der Unterschied sogar bedeutend größer: Reduktion auf 64 % an Pos. 12 und auf 122 % (also Anwachsen !) an Pos. 2 [215].

7 Anisotrope

^{15}N -Hyperfeinkopplungen

Da ESEEM-Spektren nur über den Vergleich mit Simulationen quantitativ ausgewertet werden können, mußte als erster Schritt die Zuverlässigkeit eines solchen Vorgehens abgeschätzt werden. Außerdem war es wichtig, die Eignung des HYSCORE Verfahrens zuerst an einem bekannten Objekt zu prüfen, da zur Zeit in der Literatur noch wenig Anwendungen davon auf ungeordnete Systeme zu finden sind. Daher wurde eine Reihe von Experimenten an monomerem ^{15}N -BChl $a^{\bullet+}$ durchgeführt. Dieses gut charakterisierte System ergibt cw-ENDOR-Spektren hoher Qualität sowohl in flüssiger als auch in gefrorener Lösung, was eine sehr genaue und von den ESEEM Resultaten unabhängige Bestimmung der ^{15}N -hfc Werte ermöglichte. In einem zweiten Schritt wurde dann die Anwendbarkeit der ESEEM-Methoden zur Charakterisierung eines oxidierten primären Donators anhand von Experimenten am Dimer ^{15}N -P $_{865}^{\bullet+}$ untersucht. Da von ^{15}N -P $_{865}^{\bullet+}$ schon ^{15}N -ENDOR Einkristallspektren bei Raumtemperatur existieren [68], war es von großem Interesse, sozusagen als Nebeneffekt des Eignungstests, Informationen über die hfc's in ^{15}N -P $_{865}^{\bullet+}$ bei tiefen Temperaturen zu erhalten. Sie wurden hier zum ersten Mal detailliert bei 20 K bestimmt. Im Vergleich mit dem Drei-Puls-ESEEM Verfahren zeigten sich dabei die deutlichen Vorteile der Verwendung von HYSCORE zum Nachweis kleiner hfc's. Die verbleibenden Abschnitte sind den ENDOR- und ESEEM-Messungen an ^{15}N -Chl $a^{\bullet+}$ und ^{15}N -P $_{700}^{\bullet+}$ gewidmet.

Die chemische Erzeugung der Radikale ^{15}N -BChl $a^{\bullet+}$ und ^{15}N -Chl $a^{\bullet+}$ ist in Kapitel 4.4.2 beschrieben, die Kapitel 4.5 und 4.6 behandeln die Herkunft der Proteinproben und die Oxidation von P $_{700}$ und P $_{865}$ durch Beleuchtung.

7.1 ENDOR und ESEEM an $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$

7.1.1 ENDOR

$^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ ergab in flüssiger Lösung hochaufgelöste cw-ENDOR-Spektren und einen sehr guten heteronuklearen TRIPLE-Effekt bei Einstrahlung von RF auf die zu den Zuständen $m_S = +1/2$ und $m_S = -1/2$ gehörenden Hyperfeinübergängen der Methylgruppenprotonen bei 9.88 und 19.40 MHz. Hyperfeinübergänge unterhalb der Larmorfrequenz des ^{15}N -Kerns (1.485 MHz) konnten nicht detektiert werden.

Abbildung 7.1 : Stickstoff-ENDOR und -TRIPLE an $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ in flüssiger Lösung bei 240 K. Die Methylprotonen an Pos. 12 ergaben Linien bei 9.88 und 19.40 MHz, die im TRIPLE-Experiment 'gepumpt' wurden. Ausschnitt: ENDOR-Spektren in besserer Auflösung. Experimentelle Bedingungen wie in Abb. 5.23, RF-Leistung der TRIPLE-Frequenz 200 W. Ausschnitt: FM-Hub 30 kHz, je 1000 s Aufnahmezeit.

In gefrorener Lösung waren deutliche Strukturen detektierbar, wie sie für axial-symmetrische hfc Tensoren zu erwarten sind. Mit den in flüssiger Lösung ermittelten $A_{is\bullet}$ -Werten und den in gefrorener Lösung unter der Annahme axialer Tensorsymme-

trie nach [143] bestimmten A_{\perp} -Werten wurde das jeweilige A_{\parallel} -Element berechnet ($A_{\parallel} = 3A_{iso} - 2A_{\perp}$). Die Simulation rechtfertigt diese Annahme. Sie wurde mit den in Tabelle 7.1 angegebenen Tensoren berechnet, die aus der Auswertung der ESEEM-Messungen folgten und in guter Näherung axialsymmetrisch sind. Alle cw-ENDOR-Spektren waren im Rahmen der Meßgenauigkeit identisch mit denen aus früheren ENDOR-Experimenten [150], von denen eines zum Vergleich in Abb. 7.2 aufgenommen wurde.

Abbildung 7.2 : Stickstoff-ENDOR an $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bei 120 K. Experimentelle Bedingungen: Unten: Mikrowellenleistung 20 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 8×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 16×200 s, RF-Leistung 300 W, FM-Hub 80 kHz. Mitte: Messung von Prof. Dr. W. Lubitz ([150]). Mikrowellenleistung 8 mW, Aufnahmezeit 2 h, RF-Leistung 125 W, FM-Hub 150 kHz. Oben: Simulation für 150 kHz FM-Hub unter Verwendung der auch zur ESEEM-Simulation verwendeten Tensoren aus Tabelle 7.1.

7.1.2 ESEEM-Spektroskopie am stimulierten Echo

Experimente: Ein vollständiges 2D-ESEEM-Experiment an $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ mit der Amplitude des stimulierten Echos als Funktion der Pulsabstände T und τ zeigt Abb. 7.3. Die Modulationsamplitude beträgt nur einige Prozent der Gesamtamplitude, was für alle Experimente an mit ^{15}N markiertem Material typisch war. Sehr deutlich wird die unter-

schiedliche Relaxation in den beiden Dimensionen τ und T , die zu der viel schlechteren Auflösung der Linien in der Dimension ν_τ nach der FT führt.

Abbildung 7.3 : Drei-Puls (stimuliertes Echo) ESEEM an $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bei 20 K. Z-Koordinate: Echoamplitude $S(\tau, T)$ als Funktion von T und τ (experimenteller Datensatz). Bedingungen: $T \times \tau = 260 \times 128$ Punkte, Startwerte $T_0 = 400$ ns, $\tau_0 = 120$ ns, Zeilinkremente $\Delta T = 24$ ns, $\Delta \tau = 8$ ns, $\pi/2$ -Puls 16 ns, 4-stufiger Phasenzyklus, 5 Akkumulationen, 20 ms Wiederholzeit ($\rightarrow 4$ h Gesamtaufnahmezeit).

Die weitere Auswertung illustriert Abb. 7.4 anhand einiger Spuren $S(\tau = \text{const}, T)$ des 2D-Zeitsignals. Es wurden $\tau_i = 248, 440$ und 560 ns ausgewählt. Nulllinie und Relaxationszerfall sind bereits abgezogen und die Apodisation durchgeführt (siehe Kapitel 4.3.3), so daß diese Daten den reinen Modulationseffekt zeigen. Das hochfrequente 'Rauschen', insbesondere auf der Zeitspur für $\tau = 248$ ns, ist Modulation aufgrund von hfc's der Protonen. Diese hfc's wurden zwar in die Rechnung nicht aufgenommen, wegen der im Experiment verwendeten Anregungsbreite von $B_1 \approx 0.055$ mT ergeben sie jedoch ebenfalls einen Modulationseffekt. Abb. 7.5 schließlich enthält das aus 2D-FFT des gesamten Datensatzes, Absolutwertberechnung und nachfolgender Lichtprojektion auf die ν_T -Achse resultierende Frequenzspektrum (Abb. 7.9 kann als Beispiel für eine solche Projektion die-

nen). Es zeigt deutlich das komplementäre Verhalten von ENDOR und ESEEM, vor allem auch im Bereich der niedrigen Übergangsfrequenzen unterhalb der freien Larmorfrequenz von ^{15}N (siehe auch Abbildungen 5.12 und 7.4).

Abbildung 7.4 : Drei-Puls-(stimuliertes Echo-)ESEEM an $^{15}\text{N-BChl } a^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bei 20 K. Links: 1D-Zeitspuren (durchgezogen) mit Simulationen (gepunktet). Gezeigt sind drei Ausschnitte in T -Richtung ($S(\tau = \text{const}, T)$) des in Abbildung 7.3 dargestellten 2D Datensatzes nach Nulllinienkorrektur und Apodisation (Text). Der jeweils angegebene Wert τ ist der Abstand der ersten beiden Pulse. Die Simulationen wurden mit den nichtaxialen hfc Tensoren (Modell B) aus Tabelle 7.1 berechnet. Rechts: FFT der jeweiligen Zeitsignale. Das Auftreten der Protonenlinie bei etwa 14.8 MHz ist in den experimentellen Spektren sehr gut zu sehen (die Simulationen enthielten keine $^1\text{H-hfc}$'s).

Auswertung: In ^{15}N -BChla $^{\bullet+}$ sind maximal vier verschiedene hfc-Tensoren zu erwarten.

Modell A: Im ersten Schritt wurden sie *axialsymmetrisch* angenommen und als Startwert für die Simulationen die über cw-ENDOR bestimmten A_{\perp} - und A_{\parallel} -Werte verwendet. Davon ausgehend wurden sie in Bereichen von mehreren MHz variiert. Das simulierte Spektrum hing viel empfindlicher von A_{\perp} als von A_{\parallel} ab. Tabelle 7.1 enthält das optimale Ergebnis, es ist in Abb. 7.5a zu sehen. Verwendung von weniger als vier Tensoren ergab keine befriedigende Simulation des experimentellen Spektrums. Die Abbildungen 7.5b-d zeigen solche Rechnungen für verschiedene Kombinationen der Tensoren aus Modell A.

Modell B: Im zweiten Schritt wurden dann Simulationen mit *nichtaxialen* Tensoren berechnet. Ausgangspunkt waren die Quotienten A_{11}/A_{22} der mit RIF-INDO/SP berechneten hfc-Tensoren, die ebenfalls in Tabelle 7.1 enthalten sind. Die Rechnungen zeigten, daß der isotrope Anteil der hfc-Tensoren jeweils konstant gehalten werden konnte. Die Nichtaxialität mußte so klein bleiben, daß $|A_{11} - A_{22}| < 0.2$ MHz galt, sonst gab die Simulation das Intensitätsverhältnis zwischen den Linien bei 2.55 und 2.95 MHz nicht mehr richtig wieder. Form und Position der Linie bei 0.9 MHz wurden ebenfalls nur unter Annahme einer solchen relativ kleinen Nichtaxialität korrekt berechnet.

Geometrie: Die relative Orientierung der ^{15}N -Tensoren ist nicht von vorneherein klar:

(1) In einem planaren, symmetrischen Porphyrin sind axialsymmetrische Tensoren zu erwarten, deren A_{33} -(A_{\parallel} -)Hauptachsen senkrecht zur Molekülebene stehen. Ihre in dieser Ebene liegenden A_{11} -Hauptachsen sind *paarweise* magnetisch äquivalent und parallel zueinander. Dasselbe gilt für die A_{22} -Hauptachsen. (2) Der zusätzliche Ring E in (B)Chla erniedrigt die Symmetrie des Porphyrins. Dies führt zu orthorhombischen hfc-Tensoren mit nichtparallelen A_{11} - (A_{22} -)Hauptachsen. (3) Im allgemeinsten Fall ist das BChla-Molekül nicht planar und die A_{33} -Hauptachsen daher ebenfalls nicht mehr parallel.

In den Simulationen wurden auch Winkel ϑ_i zwischen den A_{33} -Hauptachsen angenommen. Die besten Resultate ergaben sich allerdings unter der Annahme, daß sie auf $\leq 5^\circ$ genau parallel sind. Daraus läßt sich auf eine planare Struktur von BChla $^{\bullet+}$ schließen. Da die Tensoren alle in sehr guter Näherung axialsymmetrisch sind, hatte eine Variation der relativen Orientierung der A_{11} - (A_{22} -)Hauptachsen keinen Effekt auf das Ergebnis.

Genauigkeit: Eine Variation der Tensorkomponente A_{\perp} (A_{11} , A_{22}) um ± 0.1 MHz verursacht Änderungen vergleichbar den Unterschieden zwischen den Simulationen in Abb. 7.5a und 7.5e. Im Fall von A_{\parallel} ist dieser Bereich etwa ± 0.2 MHz. Der Fehler kann nur auf diese Weise sinnvoll abgeschätzt werden, da kein einfacher Zusammenhang zwischen einer Änderung der Simulationsparameter und dem berechneten Frequenzspektrum besteht.

Abbildung 7.5 : Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM an $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bei 20 K. Frequenzspektrum nach Auswertung des 2D-Datensatzes aus Abb. 7.3 (durchgezogen, in a und e) im Vergleich mit Simulationen (gepunktet). Alle Simulationen wurden für 512×128 Punkte ($T \times \tau$) berechnet und vor der FT genau gleich wie die experimentellen Daten behandelt: Korrektur der Nulllinie mit Polynom 3. Ordnung in beiden Dimensionen, Hamming-Fenster mit Halbwertsbreite von 170 Punkten in T-Richtung. (a) Simulation mit den 4 axialsymmetrischen Tensoren (Modell A) aus Tabelle 7.1. (b-d) Simulationen mit drei verschiedenen Kombinationen der Tensoren aus Modell A: (b) Tensoren 2-4, (c) Tensoren 3 und 4, (d) Tensor 4 allein. (e) Simulation basierend auf den nichtaxialen Tensoren (Modell B), mit Berücksichtigung der ESR-Anregungsbreite.

Tabelle 7.1 : Hauptwerte der ^{15}N -Hyperfeinkopplungstensoren im Kationradikal ^{15}N -BChl $a^{\bullet+}$. Auswertung von ESEEM- und cw-ENDOR-Spektren in gefrorener Lösung. Zum Vergleich sind auch die isotropen hfc's aus cw-ENDOR in flüssiger Lösung (siehe Abb. 7.1) sowie die mit RHF-INDO/SP berechneten Werte aufgeführt. Modell A: Axiale Tensorsymmetrie, Modell B: nichtaxiale Tensorsymmetrie. Alle Angaben^a in [MHz].

Methode	Modell	hfc-Tensorkomponente ^c	Hauptwerte von 'Tensor' ^b			
			1	2	3	4
ESEEM	A	A_{\perp}	2.85	2.75	2.05	1.90
		A_{\parallel}	7.70	6.80	5.80	5.60
	B	A_{11}	2.85	2.75	2.05	1.90
		A_{22}	2.90	2.80	2.05	1.90
		A_{33}	7.65	6.75	5.80	5.60
A und B	A_{iso}	4.47	4.10	3.30	3.13	
cw-ENDOR ^d		A_{iso}	+4.43	+4.08	+3.26	+3.18
cw-ENDOR ^e	A	A_{\perp}	2.90	2.90	2.00	2.00
		A_{\parallel}	7.50	6.80	5.75 ^f	5.75 ^f
		A_{iso}	4.28	4.05	3.15	3.15
RHF-INDO/SP ^g		Ring	B	D	A	C
		A_{11}	+2.79	+2.74	+2.30	+1.91
		A_{22}	+3.04	+2.93	+2.40	+2.00
		A_{33}	+7.96	+7.77	+6.00	+4.89
		A_{iso}	+4.59	+4.48	+3.57	+2.93

^a Genauigkeit: ESEEM ± 0.1 MHz für A_{\perp} und ± 0.2 MHz für A_{\parallel} ; ENDOR in flüssiger Lösung ± 0.05 MHz; ENDOR in gefrorener Lösung ± 0.05 MHz für A_{\perp} und ± 0.1 MHz für A_{\parallel} .

^b Die Zuordnung der Tensoren zu den Ringen erfolgte aufgrund der RHF-INDO/SP-Rechnungen.

^c A_{iso} wird aus den Hauptwerten nach $A_{iso} = (A_{11} + A_{22} + A_{33})/3$ oder $A_{iso} = (A_{\parallel} + 2A_{\perp})/3$ berechnet.

^d Direkt aus ENDOR/TRIPLE-Experimenten in flüssiger Lösung bestimmte Werte (vgl. auch [150]).

^e Auswertung der Spektren in gefrorener Lösung nach [143]. In [150] wurden nur zwei gemittelte hfc Tensoren angegeben, die hier durchgeführte erneute Auswertung ergab drei verschiedene hfc Tensoren.

^f Die Struktur bei 4.4 MHz im mittleren Spektrum von Abb. 7.2 ist breiter als die anderen beiden bei 4.9 und 5.2 MHz. Daher wird sie zwei Tensoren zugeordnet.

^g Die Rechnung erfolgte in der in Kapitel 5.7 beschriebenen Geometrie.

Deshalb wurde im übrigen auch dieser sehr langwierige Weg der Auswertung über den Vergleich von einzeln berechneten Simulationen mit den Messungen begangen, da die Erstellung eines *zuverlässigen* Fit-Programms bei der Komplexität des Problems zusammen mit den vielen freien Parametern auf sehr große Probleme stößt: Schon für $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ sind im allgemeinsten Fall 12 Tensorelemente zu bestimmen. Dazu können noch die maximal 6 Winkel hinzukommen, die ihre relative Orientierung beschreiben.

Resultat: Abb. 7.5e zeigt die resultierende optimale Simulation. Zwei der vier dabei verwendeten Tensoren wurden als leicht nichtaxial angenommen. Alle Tensoren sind in der Tabelle als Modell B aufgeführt. Der Vergleich einzelner 1D Zeitspuren der optimalen Simulation mit den jeweils entsprechenden experimentellen Messungen für verschiedene τ -Werte in Abb. 7.4 zeigt eine sehr gute Übereinstimmung.

7.1.3 HYSCORE

HYSCORE ist neben dem Drei-Puls-ESEEM-Verfahren eine weitere Methode, um ESEEM-Spektren aufzunehmen. Dies erlaubt eine unabhängige Kontrolle der aus der Simulation der Drei-Puls-ESEEM-Spektren bestimmten hfc's. Vor allem im Blick auf die vielen freien Parameter ist dies zur Bestätigung dieser Kopplungen notwendig.

Experimente: Da auch im HYSCORE-Spektrum in Abhängigkeit vom Abstand τ der ersten beiden Pulse Frequenzen ausfallen, wurden mehrere Experimente mit verschiedenen Werten τ durchgeführt. Die 2D-FFT eines solchen, nach dem in Kapitel 4.3.3 ausgeführten Schema behandelten experimentellen 2D-Datensatzes ist in Abb. 7.9 zu sehen. Ein einfacher Vergleich mit dem Ergebnis von Drei-Puls-ESEEM-Experimenten ist anhand seiner Lichtprojektion möglich. Eine genauere Auswertung nach Kapitel 4.3.4 erfordert dagegen eine Darstellung als 2D-Spektrum wie in Abb. 7.10.

Auswertung in 1D-Darstellung: Abb. 7.6 zeigt das Frequenzspektrum eines HYSCORE-Experiments an $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ in Lichtprojektion zusammen mit seiner Simulation im Frequenzbereich nach Gl. 4.8. Dieser liegen die in Tabelle 7.1 enthaltenen Tensorwerte (Modell B) zugrunde. Der Vergleich mit den bereits vorgestellten Resultaten der Drei-Puls-ESEEM-Experimente zeigt, daß HYSCORE andere Anteile des Spektrums betont. Somit erlaubt dieses Verfahren eine unabhängige Kontrolle der ermittelten hfc's. Die Übereinstimmung von Experiment und Simulation ist zufriedenstellend. Dabei ist allerdings, wie bereits in Kapitel 4.3.4 ausgeführt, hier keine so gute quantitative Simulation der Intensitäten zu erwarten.

Abbildung 7.6 : HYSCORE an $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ (oben) und an $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ (unten) in gefrorener Lösung bei 20 K [218]. Aus der Bearbeitung des jeweiligen 2D-Datensatzes nach Kapitel 4.3.3 resultierende Frequenzspektren in Lichtprojektion (durchgezogen), im Vergleich mit Simulationen (gepunktet). $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$: Rechnung mit Tensoren aus Tabelle 7.1, Modell B (nichtaxial); $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$: Rechnung mit Tensoren aus Tabelle 7.3 (axial). Datenbehandlung: Korrektur von Relaxationszerfall und Nulllinie mit Polynom 3. Ordnung und Hamming-Fenster von 128 Punkten Halbwertsbreite in beiden Dimensionen. Experimentelle Bedingungen in beiden Fällen gleich: $t_1 \times t_2 = 256 \times 256$ Punkte, Startwerte $t_{1,0} = t_{2,0} = 200$ ns, Zeitinkremente $\Delta t_1 = \Delta t_2 = 24$ ns, $\tau = 240$ ns, $\pi/2$ - Puls 16 ns, 4-stufiger Phasenzyklus, 3 Akkumulationen, 20 ms Wiederholzeit (\rightarrow 5 h Gesamtaufnahmezeit).

Auswertung in 2D-Darstellung: Zum besseren Vergleich sind zwei 2D-HYSCORE-Spektren von $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ gemeinsam auf Seite 174 abgebildet.

Qualitative Betrachtung: Die meiste Intensität im 2D-HYSCORE-Spektrum von $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ erscheint im Quadrant (+-). Dies wird in den Lichtprojektionen besonders deutlich. Sie zeigen, daß die Spitzenintensitäten in Quadrant (+-) etwa $5\times$ größer sind als in (++) . In $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ ist der Anteil der kleinen Kopplungen unterhalb $2\nu_{^{15}\text{N}} = 2.95$ MHz demnach relativ gering. Linien in Quadrant (+-) entstehen aufgrund von hfc's mit

$|A| > 2\nu_{15\text{N}}$. Ein Teil der darin sichtbaren Intensität bildet Strukturen, die zur Diagonalen parallel sind. Sie müssen von den hfc's der Tensoren 1 und 2 in Tabelle 7.1 herrühren. Die A_{11} - und A_{22} -Werte der Tensoren 3 und 4 ergeben $|A| < 2\nu_{15\text{N}}$, während für ihre A_{33} -Werte $|A| > 2\nu_{15\text{N}}$ gilt. Daher werden diese beiden Tensoren zu Intensitäten in beiden Quadranten führen, ohne daß deren Strukturen jedoch eine klare Orientierung relativ zu den Diagonalen haben. Genau dies zeigt das Experiment. Das Auftreten von Intensität auf den Diagonalen ist auf unvollständige Anregung der ESR-Linie (Linienbreite ≈ 1.4 mT) durch die Pulse (Feldstärke $B_1 \approx 0.55$ mT) zurückzuführen.

Quantitative Auswertung: Konstruktion der 'Linien konstanter hfc' nach Kapitel 4.3.4 liefert die zu charakteristischen Strukturen im 2D-Spektrum gehörenden hfc's. Die breiten Strukturen in Quadrant (+-) haben symmetrisch zur Diagonalen liegende Spitzenwerte bei (1, -3.25) und (3.25, -1) MHz, diesen vorgelagert sind zwei niedrige Maxima bei (1.9, -4.6) und (4.6, -1.9) MHz. Zur Ermittlung der maximalen an der Bildung dieser Strukturen beteiligten hfc's können an ihre hochfrequenten Flanken solche Linien konstruiert werden. Sie ergeben hfc's von 7.4 und 5.6 MHz. Es liegt zwar nahe, auch noch die Ausläufer bei (7.7, -0.9) und (0.9, -7.7) MHz auszuwerten, ihre geringe Intensität zeigt allerdings, daß sie nicht direkt hfc's entsprechen. Ihre Lage wird vielmehr von den Summenfrequenzen ($\nu_i + \nu_j$) bestimmt, die immer dann entstehen, wenn mehrere Kerne i an einen Elektronenspin koppeln (siehe Kapitel 3.7). Die so ermittelten maximalen hfc's stimmen hervorragend mit den über cw-ENDOR und Drei-Puls-ESEEM bestimmten A_{\parallel} -Werten für die Tensoren 1, 3 und 4 überein. Wegen der vielen überlappenden Intensitäten kann der A_{\parallel} -Wert von Tensor 2 nicht aus den 2D-Spektren bestimmt werden.

Die entsprechende Konstruktion für Quadrant (++) liefert eine Abschätzung der minimal auftretenden hfc's. Auch hier ist zu beachten, daß wegen der gleichzeitigen Kopplung mehrerer Kerne auch Differenzfrequenzen zu erwarten sind. Die Auswertung zeigt, daß mit großer Sicherheit keine hfc's unter 1.5 MHz vorliegen, was wiederum die weiter oben ermittelten Tensorhauptwerte A_{\perp} (A_{11} , A_{22}) bestätigt.

Resultat: Insgesamt ergibt sowohl die qualitative als auch die quantitative Auswertung der 2D HYSCORE-Spektren eine sehr gute Bestätigung der über cw-ENDOR und ESEEM bestimmten und in Tabelle 7.1 angegebenen Tensorhauptwerte.

7.1.4 RHF-INDO/SP

Die MO-theoretisch berechneten Hauptwerte der hfc-Tensoren stimmen innerhalb einer Abweichung von 10% mit den experimentell bestimmten überein. Auch ihre relativ geringe

Abweichung von der reinen Axialsymmetrie – A_{11}/A_{22} bleibt zwischen 0.91 und 0.96 – sowie das Verhältnis A_{33}/A_{11} wird richtig wiedergegeben.

7.1.5 Diskussion und Folgerungen

ENDOR-Untersuchungen in der Literatur: Die erste Bestimmung der hfc-Tensoren in ^{15}N -BChla $^{\bullet+}$ erfolgte mittels cw-ENDOR [150]. In flüssiger Lösung wurden dabei alle vier isotropen hfc's aufgelöst, Experimente in gefrorener Lösung ergaben die Hauptwerte zweier als axialsymmetrisch angenommener hfc-Tensoren.

ESEEM-Untersuchungen in der Literatur: Zur Auswertung der ersten Zwei-Puls- und Drei-Puls-Experimente an ^{15}N -BChla $^{\bullet+}$ wurden neben konventioneller FT auch Auto-regressionsmethoden verwendet [219]. Das letztere Verfahren darf eigentlich jedoch nicht auf Zeitsignale ungeordneter Systeme angewandt werden, da es die relativen Intensitäten in den resultierenden Frequenzspektren stark beeinflusst [117]. Deren Linien wurden ohne weitere Simulation zwei A_{\perp} -Tensorkomponenten zugeordnet. In diesen 1D-Drei-Puls-Experimenten wurden im übrigen nur vier verschiedene τ -Werte verwendet. Die erste wirklich systematische Untersuchung stammt von Lin *et al.*, hier wurden Drei-Puls-Experimente bei 23 verschiedenen τ -Werten durchgeführt, um das Problem der blinden Stellen zu umgehen. Aus Simulationen der Zeitsignale wurden dann vier axialsymmetrische hfc-Tensoren bestimmt [117, 220]. Diese Untersuchungen zeigten auch, daß die A_{33} -Achsen der Tensoren einen Winkel von maximal 30° einschließen [221]. Astashkin *et al.* verwendeten erstmals nichtaxiale Tensoren zur Simulation sowohl der Zeitsignale als auch der Frequenzspektren von Zwei-Puls- und Drei-Puls-ESEEM Experimenten. Die resultierenden Tensoren wiesen allerdings eine sehr große Nichtaxialität auf [112].

Alle hfc Werte aus diesen früheren Arbeiten sind in Tabelle 7.2 zusammengestellt.

Vergleich mit den hier bestimmten Kopplungen: Die aus den cw-ENDOR-Messungen erhaltenen A_{iso} -Werte entsprechen denen aus [150]. Die Experimente in gefrorener Lösung erbrachten keine weitere Verbesserung gegenüber diesen ersten ENDOR-Untersuchungen. Aus der ESEEM-Auswertung folgte eindeutig und im Gegensatz zu den Ergebnissen in [112], daß die hfc-Tensoren in guter Näherung axiale Symmetrie aufweisen. Dies wird dadurch bestätigt, daß eine Simulation des cw-ENDOR-Spektrums unter Verwendung der dort angegebenen Tensoren ein deutlich schlechteres Resultat ergibt als bei Rechnung mit den hier ermittelten Kopplungen. Die auf der Geometrie des π -Elektronensystems basierende Annahme axialer Tensorsymmetrie in [117, 220] sowie eines ebenen BChla $^{\bullet+}$ -Moleküls ist nach den Resultaten der vorliegenden Arbeit gerechtfertigt.

Die für das weitere Vorgehen wesentlichen Erkenntnisse aus den Experimenten an $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ sind hier noch einmal kurz zusammengefaßt.

- Die Simulation von Drei-Puls-ESEEM-Experimenten erlaubt eine zuverlässige Auswertung von Spektren ungeordneter Systeme.
- HYSORE kann zur unabhängigen Bestätigung der Ergebnisse aus Drei-Puls-ESEEM-Experimenten dienen, da diese Methode andere Anteile im Spektrum hervorhebt. Eine Simulation – vor allem des Zeitsignals – ist zwar nicht mehr sinnvoll, aber schon die einfache direkte Auswertung mit den 'Linien konstanter hfc' erlaubt quantitative Aussagen über die im untersuchten System vorliegenden hfc's.
- Die von Plato durchgeführte Erweiterung des RIIF-INDO/SP-Programms zur Berechnung des anisotropen Anteils der hfc [140] führt zu Resultaten, die den experimentell bestimmten hfc-Tensoren in guter Näherung entsprechen.

Tabelle 7.2: Literaturübersicht: $^{15}\text{N-hfc}$ Tensoren in $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ (Werte in [MHz]).

Methode	hfc-Tensorkomponente	Hauptwerte von Tensor				Ref.
		1	2	3	4	
cw-ENDOR	A_{\perp}	2.90		2.00		[150]
	A_{\parallel}	7.10		5.60		
	A_{iso}	4.30		3.20		
ESEEM	A_{\parallel}	3.10		2.20	1.80	[219]
ESEEM	A_{\perp}	2.99	2.76	2.10	1.94	[220]
	A_{\parallel}	7.36	6.77	6.02	5.59	
	A_{iso}	4.45	4.10	3.41	3.16	
ESEEM	A_{11}	2.90	2.90	2.20	2.00	[112]
	A_{22}	3.75	3.04	2.90	2.12	
	A_{33}	7.15	6.96	5.70	5.48	
	A_{iso}	4.60	4.30	3.60	3.20	

7.2 ESEEM an $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$

Der primäre Donator P_{865} im Reaktionszentrum von *Rb. sphaeroides* wird durch zwei eng benachbarte BChla-Moleküle gebildet. Im oxidierten Zustand $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ sind aufgrund der asymmetrischen Spindichtevertellung über diese Moleküle [16, 67] maximal acht verschiedene Stickstoffkernen zuzuordnende hfc-Tensoren zu erwarten. Ihre Komponenten werden kleiner sein als im Fall des Monomers $\text{BChla}^{\bullet+}$.

7.2.1 ESEEM-Spektroskopie am stimulierten Echo

Bis auf kleine Variationen wurden an $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ die gleichen 2D-ESEEM-Experimente wie an $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ durchgeführt. Abb. 7.7 zeigt das beste daraus resultierende 1D-Frequenzspektrum [218]. Eine optimale Simulation wurde in drei Schritten erreicht:

Modell skaliertes Monomere: Zuerst wurde angenommen, daß sich die Geometrie der BChla-Moleküle bei der Bildung des Dimers nicht ändert. Die Spindichte auf der jeweiligen Dimerhälfte i ergibt sich in diesem Modell durch einfache Skalierung der hfc's im monomeren $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ mit einem für alle molekularen Positionen gleichen Faktor ρ_i . Das Verhältnis $\rho_L : \rho_M$ beschreibt die Asymmetrie der Verteilung auf die beiden Dimerhälften L und M, die ρ_i stehen für den Spindichteanteil einer Hälfte und insgesamt ist $\rho = \rho_L + \rho_M = 1$. Neben dem experimentellen Spektrum enthält Abb. 7.7 Simulationen für Asymmetrien zwischen 1:1 (Gleichverteilung) und 1:7 (sehr große Asymmetrie).

Abgesehen von den Intensitäten gibt die Simulation für das Verhältnis 5:1 das Spektrum, insbesondere auch die auffällige und intensive Linie bei 0.8 MHz, relativ gut wieder. Die bei der Larmorfrequenz $\nu_{^{15}\text{N}}$ sichtbare Linie hat keine Entsprechung im Experiment.

Modulationsparameter: Das Frequenzspektrum ist auf einfache Weise mit den nach [220] berechneten 'Spektren' der Modulationsparameter k_i der einzelnen Tensoren zu erklären (Abb. 7.8). Aus der Produktformel (Gl. 3.48) folgt zwar, daß die als Frequenzspektrum dargestellten Beiträge der einzelnen hfc-Tensoren nicht einfach addiert werden dürfen, da die Amplituden der einzelnen Modulationsanteile – auch die der zusätzlichen Summen- und Differenzfrequenzen – von Produkten der Form $k_i \cdot k_j \cdot k_k \dots$ bestimmt werden. Die k_i -Spektren verdeutlichen aber, welche Tensoren im wesentlichen die Form der Simulation bestimmen. In der Klassifikation nach [114] gehören alle ^{15}N -Tensoren von $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ (siehe 7.3) zum Bereich dominierender isotroper hfi und weisen 'starke Hyperfeinkopplung' auf, das heißt $|A_{\parallel} + A_{\perp}| > 4\nu_0$. Dies führt zu einer Verschiebung der maximalen Intensität im Frequenzspektrum in Richtung der Übergänge, die zu den Kopplungen A_{\perp} gehören.

Abbildung 7.7 : Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM an $^{15}\text{N}-\text{P}_{865}^{*\dagger}$ in Reaktionszentren von *Rb. sphaeroides* R. 26.1 in gefrorener Lösung bei 20 K.

Vergleich von Experiment (durchgezogen) und Simulationen (gepunktet). Behandlung des Zeitsignals wie in Abb. 7.5. Experimentelle Bedingungen: $T \times \tau = 512 \times 128$ Punkte, Startwerte $T_0 = 200$ ns, $\tau_0 = 120$ ns, Zeitinkremente $\Delta T = 16$ ns, $\Delta \tau = 16$ ns, $\pi/2$ -Puls 16 ns, 4-stufiger Phasenzyklus, 3 Akkumulationen, 10 ms Wiederholzeit (\rightarrow 3 h Gesamtaufnahmezeit). Oben: 'Modell skaliertener Monomere'. Simulationen für verschiedene Asymmetrieverhältnisse ρ_L/ρ_M von 1:1, also symmetrischer Verteilung auf beide BChla-Hälften, bis zur starken Asymmetrie 1:7. Unten: 'Axiales Modell'. Rechnung mit den Tensoren aus Tabelle 7.3, beste erreichte Simulation. (Genaue Beschreibung der Modelle im Text).

Da Tensor 4 die Bedingung für eine Singularität in guter Näherung erfüllt (siehe Kapitel 3.6.1), ergibt sich in seinem k_i -Spektrum eine scharfe und intensive Linie bei $(|A_{\parallel}| + A_{\perp})/4 = 0.77$ MHz. Dies erklärt die charakteristische Linie bei ≈ 0.8 MHz im Experiment. Tensor 3 erfüllt die Bedingung dagegen nicht so gut, entsprechend fällt die Linie bei 0.7 MHz im k_i -Spektrum schwächer aus. Insgesamt dominieren im experimentellen Spektrum

von $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ die Tensoren 1–4. Die Tensoren 3 und 4 mit ihren großen Beiträgen bei den Frequenzen 0.77 und 0.7 MHz ergeben zusammen die erwähnte Linie nahe $\nu_{^{15}\text{N}}$ in der Simulation. Sie muß eine Summenfrequenzlinie sein, da keines der k_i -Spektren Intensität in diesem Bereich aufweist. Die Tensoren 5–8 mit den kleinen hfc's haben nur wenig Einfluß. Ihre Bestimmung mittels Drei-Puls-ESEEM ist demnach sehr unsicher.

Abbildung 7.8 : Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM-Spektrum von $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ mit Simulation und Modulationsfaktor- (k_i -) Spektren der verwendeten hfc-Tensoren. (a) Experiment (durchgezogen) aus Abb. 7.7 und Simulation nach dem 'Axialen Modell' mit den Tensoren aus Tabelle 7.3 (gepunktet). (b) k_i -Spektren (nach [221] berechnetes Pulvermittel $A(\nu) \sim k_i \sin d\vartheta/d\nu$) dieser acht einzelnen Tensoren, Numerierung nach der Tabelle. Für die Tensoren 5 – 8 ist die Amplitude um den Faktor 10 vergrößert.

Axiales Modell: Um die Simulation weiter zu verbessern, wurden die hfc's der einzelnen Dimerhälften bei insgesamt konstantem Verhältnis $\rho_L : \rho_M$ (berechnet als $\sum_i A_{iso,i}^L / \sum_i A_{iso,i}^M$) in kleinen Schritten innerhalb eines Bereichs von jeweils etwa 1 MHz verändert. Dies wird durch die bereits in Kapitel 6.4.2 auf Seite 149 beschriebene empirische Summenregel gerechtfertigt. Die Tensorsymmetrie wurde weiterhin axial angenommen. Allein Änderungen der vier großen hfc's hatten nennenswerten Einfluß auf das simulierte Spektrum. Daher wurden die kleinen hfc's, die sich aus der Skalierung 5:1 ergaben, nicht mehr weiter modifiziert. Wie aufgrund der k_i -Spektren zu erwarten, verursachen Variationen der hfc's der Tensoren 3 und 4 die größten Effekte. Das beste Resultat ist in Abb. 7.7 dargestellt. Die Intensität der Summenfrequenzlinie bei $\nu_{15\text{N}}$ hat darin etwas abgenommen. Die intensive Linie bei 0.75 MHz wurde etwas schärfer, dagegen erscheinen alle anderen Linien abgerundeter. Insgesamt ist diese Simulation zufriedenstellend. Tabelle 7.3 enthält die darin verwendeten Tensoren. Das Verhältnis ρ_L/ρ_M ergibt sich zu $\sum A_{iso}^L / \sum A_{iso}^M = 5.1$.

Nichtaxiales Modell: Schließlich wurden nichtaxiale Tensoren verwendet und auch die relative Orientierung der Tensorhauptachsen variiert. Die A_{33} -Achsen mußten innerhalb eines Winkels von 10° parallel gehalten werden, damit das Resultat sich nicht verschlechterte. Variation der Hauptwerte bei konstant gehaltener isotroper Kopplung führte im wesentlichen zu relativen Änderungen der Intensitäten unter Erhaltung von Position und Form der Linien. Gegenüber dem 'axialen Modell' ergab sich jedoch keine Verbesserung.

Resultat: Bei der Bestimmung der kleinen hfc's der Tensoren 5 bis 8 stößt die Auswertung über die Simulation der Drei-Puls-ESEEM-Frequenzspektren klar an ihre Grenzen. Im Experiment kann man ihnen keine Intensitäten zuordnen, da der entsprechende Frequenzbereich von den Ausläufern der markanten Linie bei 0.8 MHz überdeckt wird. In den Simulationen tritt hier um $\nu_{15\text{N}}$ eine im Experiment nicht vorhandene Summenfrequenzlinie auf. Im 'nichtaxialen Modell' reduziert sich zwar ihre Intensität, abgesehen von den relativen Orientierungen enthält die Simulation jedoch insgesamt 24 freie Parameter für die hfc's. Eine – prinzipiell mögliche – Beseitigung dieser verbleibenden Unzulänglichkeit der Simulation durch Verwendung nichtaxialer Tensoren macht daher wenig Sinn.

Setzt man die Gültigkeit der erwähnten Summenregel voraus, genügt es im Prinzip, die hfc's der 'spintragenden' Hälfte des Dimers zu bestimmen. Die interessierende Asymmetrie ρ_L/ρ_M kann daraus abgeschätzt werden. Dieses Vorgehen ist jedoch nur dann gerechtfertigt, wenn wenigstens qualitativ das Vorhandensein der viel kleineren hfc's nachgewiesen wird, die dem Rest der Spindichte auf der zweiten Hälfte zuzuordnen sind.

Tabelle 7.3 : Hauptwerte der ^{15}N -Hyperfeinkopplungstensoren von $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ in Reaktionszentren von *Rb. sphaeroides* R 26.1 aus der Auswertung der ESEEM-Experimente bei 20 K in gefrorener Lösung. Zum Vergleich sind Resultate von ENDOR-Experimenten bei 288 K an bRC-Einkristallen [68] und Zuordnungen zu den molekularen Positionen aufgrund von RHF-INDO/SP-Rechnungen [140] gezeigt. Alle Angaben^a in [MHz].

Methode	hfc Tensorkomponente	Hauptwerte von Tensor							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ESEEM	A_{\perp}	2.37	2.34	1.84	1.58	0.47	0.64	0.34	0.32
	A_{\parallel}	6.42	5.78	5.22	4.67	1.28	1.13	0.97	0.93
	A_{iso}	3.72	3.49	2.97	2.61	0.74	0.68	0.55	0.52
cw-ENDOR ^b	A_{11}	1.30	1.41	1.35	0.82	0.62	0.17	0.79	0.56
	A_{22}	2.14	1.91	1.67	2.06	0.81	0.89	0.88	0.71
	A_{33}	6.28	5.47	4.18	5.16	3.33	2.84	2.70	2.57
	A_{iso}	3.24	2.93	2.68	2.40	1.59	1.30	1.29	1.28
Zuordnung ^c		B_L	C_L	D_L	A_L	B_M	D_M	A_M	C_M

^a Genauigkeit der über die ESEEM-Simulationen ermittelten Werte: $A_{\perp} \pm 0.1$ MHz, $A_{\parallel} \pm 0.2$ MHz.

^b Die Hauptwerte aus [68] wurden nicht rein experimentell bestimmt. Da sich nur für Kristallorientierungen entlang der Symmetrieachsen der Einheitszelle (die nicht den Hauptachsen der hfc-Tensoren entsprechen !) gute ^{15}N -ENDOR Spektren ergaben, wurden die Tensoren mit RHF-INDO/SP in der aus Röntgenstrukturuntersuchungen bekannten Kristallgeometrie berechnet [140]. Nach Anpassung mit einem empirischen Eichfaktor folgten daraus die Nichtdiagonalelemente A_{ij} der Tensoren im Kristallsystem, die bei der Diagonalisierung zur Berechnung der Hauptwerte benötigt werden.

^c Die Indizierung mit L, M folgt der Bezeichnung der Protein-Untereinheiten im RC, jede davon bindet eines der beiden BChla Moleküle, die das Dimer P_{865} bilden. A...D bezeichnen die Pyrrolringe.

7.2.2 HYSORE

HYSORE bietet eine experimentelle Möglichkeit, die großen und kleinen hfc's in $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ getrennt voneinander nachzuweisen. Abb. 7.9 zeigt ein vollständiges 2D-HYSORE-Spektrum im Frequenzbereich in perspektivischer Darstellung und mit Lichtprojektion.

Auswertung in 1D Darstellung: Die Lichtprojektion des HYSORE-Spektrums von $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ wurde, um einen einfachen Vergleich mit dem entsprechenden Experiment an $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ zu ermöglichen, in Abb. 7.6 aufgenommen. Die Simulation im Frequenzbereich (Gl. 4.8) unter Verwendung der Tensoren des 'Axialen Modells' aus Tabelle 7.3

stimmt qualitativ mit dem Experiment überein. Schon aus dem Vergleich der Projektionen für $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ wird deutlich, daß nur im Fall des letzteren Systems kleine hfc's vorliegen. Die hier deutlich hervortretenden Intensitäten im Bereich zwischen 1 und 2 MHz sind für $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ ganz offensichtlich nicht vorhanden.

Auswertung in 2D Darstellung: Abb. 7.10 zeigt – auch hier zum einfacheren Vergleich – nebeneinander 2D-HYSCORE-Spektren von $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$.

Qualitative Betrachtung: In Quadrant (+-) treten symmetrisch zur Diagonalen und auf einer etwa dreieckigen Grundfläche zwei intensive Linien auf, ihre Spitzenwerte liegen bei (0.8, -3.3) und (3.3, -0.8) MHz. $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ weist also, wie auch $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$, hfc's A mit $|A| > 2\nu_{15\text{N}}$ auf. Wie die Lichtprojektionen zeigen, sind für $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ die Spitzenintensitäten in beiden Quadranten etwa gleich groß. Verglichen mit $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ muß $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ relativ mehr kleinere Kopplungen enthalten. Diese führen zu der sehr auffälligen Struktur senkrecht zur Diagonalen in Quadrant (++), die sich von (0.5, 2.5) bis (2.5, 0.5) MHz erstreckt. Sie besitzt Ausläufer bis (0.1, 2.9) MHz und eine Einsattelung bei (2.2, 1.0) MHz und ist symmetrisch zu dieser Diagonalen. Der Blickwinkel bei der perspektivischen Darstellung ist so gewählt, daß die Sattelpunkte möglichst gut zu sehen sind. Über HYSCORE kann also zweifelsfrei die Existenz der kleinen hfc's nachgewiesen werden, was das Drei-Puls-ESEEM-Experiment nicht erlaubt.

Quantitative Auswertung: Aus den in der Abbildung angedeuteten 'Linien konstanter hfc' ergeben sich für die größten in $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ auftretenden hfc's Werte von 5.9 und 5.3 MHz. Die von den intensiven Linien getrennten niedrigen Maxima bei (2.1, -4.8) und (4.8, -2.1) MHz sind aufgrund ihrer recht geringen Intensität wohl Kombinationsfrequenzen zuzuordnen. Im Quadrant (++) der kleinen hfc's zeigt die Struktur senkrecht zur Diagonalen, daß viele hfc's unter 2.5 MHz vorliegen, die von relativ kleiner Anisotropie sind. Die Einsattelungen entsprechen einer hfc von 1.1 MHz.

Die ermittelten Werte stimmen sehr gut mit der Auswertung der Drei-Puls-ESEEM Experimente überein. Die beiden großen hfc's entsprechen den A_{\parallel} Komponenten der Tensoren 1 – 3. Die Existenz von kleinen, in $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ nicht auftretenden hfc's wird unzweifelhaft nachgewiesen, der Wert von 1.1 MHz korrespondiert dabei mit den A_{\parallel} -Komponenten der Tensoren 5 – 8.

Resultat: Die Auswertung der HYSCORE Experimente bestätigt sehr gut die über Drei-Puls-ESEEM ermittelten hfc Werte. Darüberhinaus ermöglicht allein HYSCORE den direkten experimentellen Nachweis der kleinen hfc's, die der Dimerhälfte in $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ zuzuordnen sind, die den kleineren Anteil der Gesamtpindichte trägt.

Abbildung 7.9 : HSCORE-Spektrum von $^{15}\text{N-P}_{865}^{*+}$ bei 20 K in gefrorener Lösung. Perspektivische Darstellung im Frequenzbereich, zusammen mit einer Lichtprojektion ('skyline projection') auf die ν_{t_1} -Achse. Experimentelle Daten in Abb. 7.6.

Abbildung 7.10 : 2D HSCORE-Spektren von $^{15}\text{N-BChla}^{*+}$ (links) und $^{15}\text{N-P}_{865}^{*+}$ (rechts).

7.2.3 Diskussion und Folgerungen

ENDOR-Untersuchungen: An ^{15}N -markierten bRC's von *Rb. sphaeroides* wurden in flüssiger Lösung 4 isotrope hfc's, im gefrorenen Zustand 2 axialsymmetrische Tensoren ermittelt [150]. Die Interpretation dieser Daten im 'special pair' Modell mit symmetrischer Spindichtevertellung stellte sich später als korrekturbedürftig heraus. Nachfolgend wurden Kristalle mit ^{15}N markierter bRC's nahe Raumtemperatur untersucht [68]. Diese vorläufigen Messungen ergaben *keine vollständigen* hfc-Tensoren (Tabelle 7.3). Zusammen mit RHF-INDO/SP-Rechnungen wurde eine Asymmetrie $\rho_L/\rho_M \approx 1.8 : 1$ abgeschätzt [140].

ESEEM-Untersuchungen: Die Auswertung der ersten Messungen an $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung [222] erfolgte mit einer MEM- (*maximum entropy*-) Methode anstelle einer FT. MEM sollte jedoch eigentlich nur auf Zeitsignale von Einkristallen angewandt werden, bei ungeordneten Systemen beeinflusst sie die relativen Intensitäten im Frequenzspektrum stark ([220]). Neben der Untersuchung von $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ führten Lin *et al.* Experimente an $^{15}\text{N-P}_{870}^{\bullet+}$ im bRC von *Rhodospirillum (Rs.) rubrum* durch [220, 221]. Ihre Auswertung erfolgte über Simulationen und stützte sich auf die in den ENDOR-Experimenten [150] ermittelten A_{iso} -Werte. Da sich die ^1H -ENDOR-Spektren von $^{15}\text{N-P}_{870}^{\bullet+}$ in *Rs. rubrum* und $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ in *Rb. sphaeroides* [162] etwas unterscheiden, sind die beiden Systeme wahrscheinlich nicht im Detail vergleichbar. Alle Auswertungen ergaben maximal vier verschiedene Tensoren und wurden im 'special pair' Modell mit symmetrischer Spindichtevertellung interpretiert. Die neueste ^{14}N -ESEEM-Untersuchung, die nur eine isotrope hfc in $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ ergab, wurde als Hinweis auf eine asymmetrische Spindichtevertellung gedeutet [223].

Tabelle 7.4 enthält alle zitierten Resultate für $\text{P}^{\bullet+}$ in bRC's in gefrorener Lösung. Die größte isotrope hfc beträgt in allen Fällen etwa 2.60 MHz. Die detaillierteste Auswertung [220, 221] ergab Tensoren, die denen der Einkristall-Experimente [68] entsprechen. Sie ist trotzdem unvollständig, da nur vier hfc-Tensoren angegeben werden. Der Maximalwert ihrer vier A_{\parallel} -Komponenten ist 4.56 MHz. Keine der Untersuchungen ergab einen Tensor, der dem der größten hfc in [68] (Tensor 1 in Tabelle 7.3, $A_{iso} = 3.24$, $A_{33} = 6.28$ MHz) entspricht. Daher scheint selbst eine Abschätzung der Asymmetrie ρ_L/ρ_M auf der Basis dieser Experimente in gefrorener Lösung fragwürdig.

Vergleich mit dem Ergebnis dieser Arbeit: Simulationen des ESEEM-Spektrums mit den ^{15}N -Tensoren aus den ENDOR-Untersuchungen bei 288 K [68] gaben das Experiment nicht wieder. Die acht axialsymmetrischen hfc-Tensoren aus Tabelle 7.3 ergaben eine befriedigende Simulation des ESEEM-Experiments. Die A_{\parallel} -Komponenten der beiden größten dort angegebenen Tensoren (mit A_{iso} -Werten von 3.72 und 3.49 MHz) konnten über HYSORE

bestätigt werden. Die ermittelte Asymmetrie der Spindichteverteilung in $^{15}\text{N}\text{-P}_{865}^{\bullet+}$ ist bei 20 K mit einem Verhältnis von 5:1 deutlich stärker als der bei 288 K vorliegende Wert von etwa 2:1 [67, 68]. Experimentell konnten die für eine starke Asymmetrie zu erwartenden kleinen hfc's mittels HYSORE klar nachgewiesen werden.

ESEEM in Kombination mit HYSORE erlaubte einen Nachweis sehr großer *und* sehr kleiner hfc's in $^{15}\text{N}\text{-P}_{865}^{\bullet+}$ bei 20 K. In der untersuchten bRC-Präparation, die keine sogenannten *cryoprotectants* (wie etwa Glyzerin) enthielt, vergrößert sich die Asymmetrie ρ_L/ρ_M der Spindichteverteilung in $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ gegenüber dem Wert von 2:1 bei physiologischen Bedingungen auf etwa 5:1 bei 20 K. Als Grund wäre eine Strukturänderung denkbar, etwa eine leichte Vergrößerung des Abstands der Dimerhälften, oder auch ein Detergenzeinfluß. Das mögliche Auftreten von temperaturinduzierten Strukturänderungen wird für künftige Untersuchungen von RC Präparationen bei tiefen Temperaturen von Bedeutung sein und ist bei Verwendung früherer Ergebnisse unbedingt zu berücksichtigen. Nach Abschluß dieser Messungen stellte sich heraus, daß eine starke Asymmetrie der Spindichteverteilung auch durch Detergenzeffekte verursacht werden kann [162] (Kapitel 6.4.3).

Tabelle 7.4 : Literaturübersicht: ^{15}N -Hyperfeinkopplungen von $\text{P}^{\bullet+}$ in bakteriellen Reaktionszentren bei tiefen Temperaturen (Werte in [MHz]).

Methode (Temperatur) Spezies	hfc-Tensor- komponente	Hauptwerte von Tensor				Ref.
		1	2	3	4	
cw-ENDOR ^a (145 K) <i>Rb. sphaeroides</i> R 26	A_{\perp}	2.30		1.90		[150]
	A_{\parallel}	3.10		2.90		
	A_{iso}	2.57		2.23		
ESEEM (4 K) <i>Rb. sphaeroides</i> 2.4.1	A_{\perp}	2.36	1.86	1.42	0.08	[222]
	A_{\parallel}	3.40	2.70	2.00	0.10	
	A_{iso}	2.70	2.10	1.60	0.10	
ESEEM (10 K) <i>Rs. rubrum</i>	A_{\perp}	1.62	1.33	0.94	0.76	[220]
	A_{\parallel}	4.56	3.99	2.95	1.62	
	A_{iso}	2.60	2.22	1.61	1.05	
ESEEM (4 K) <i>Rb. sphaeroides</i> 2.4.1	A_{iso}	2.66 ^b				[223]

^a In flüssiger Lösung wurden vier hfc's bestimmt: 2.60, 2.22, 1.61 und 1.05 MHz.

^b In [223] wird nur eine ^{14}N -hfc angegeben. Um sie mit den hier angegebenen ^{15}N -hfc zu vergleichen, wurde sie mit dem Skalenfaktor $|\gamma_{^{15}\text{N}}/\gamma_{^{14}\text{N}}| = 1.4$ umgerechnet.

7.3 ENDOR an $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$

7.3.1 ENDOR

Abb. 7.11 enthält ^{15}N -ENDOR-Spektren von $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ und von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in zwei verschiedenen PS I-Präparationen (*Synechococcus elongatus* und *Spinacea oleracea*) in gefrorener Lösung. Experimente in flüssiger Lösung waren daran nicht möglich. Wie schon die ^1H -ENDOR-Linien¹ (Kapitel 6.3.4) sind auch die ^{15}N -Linien des $\text{Chl}a^{\bullet+}$ breiter als die von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$. Der Grund könnte eine stärkere Abweichung der hfc-Tensoren in $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ von rein axialer Symmetrie aufgrund von Wechselwirkungen mit der Umgebung sein.

^{15}N -ENDOR an $\text{Chl}a^{\bullet+}$: Das Spektrum ist schlecht aufgelöst. Es weist zwei intensive Linienpaare (4,4' und 5,5') sowie zwei schwächere Linien (2 und 3) bei höheren Frequenzen auf. Ob die breite Struktur zwischen 3.5 und 4.5 MHz im Spektrum einer Tensorkomponente zugeordnet werden kann, ist aufgrund des ENDOR-Spektrums nicht zu entscheiden.

Eine direkte Auswertung unter Verwendung der ENDOR-Resonanzbedingung Gl. 3.10 zeigt, daß für einige der hfc's lediglich der hochfrequente Übergang im Spektrum auftaucht. Jede dieser Einzellinien könnte im Prinzip zwei verschiedenen hfc's zugeordnet werden. Anhand eines Vergleichs mit den Kopplungen in $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ aus Tabelle 7.1 und mit RHF-INDO/SP-Rechnungen wurde der wahrscheinlichere dieser beiden Werte ausgewählt und in Tabelle 7.5 aufgenommen. Die hfc-Tensoren in $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ sind in guter Näherung axialsymmetrisch. Dies zeigten verschiedene Untersuchungen [84, 112, 117, 150] und auch die vorliegende Arbeit (Tabelle 7.1). Die ähnliche Struktur beider Systeme und auch das Ergebnis der RHF-INDO/SP-Rechnungen (Tabelle 7.6) läßt dies auch für $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ erwarten. Demnach wären die relativ schmalen Linien 2 bis 5 den A_{\perp} -Komponenten der vier zu erwartenden hfc-Tensoren zuzuordnen. Die breite Struktur müßte dagegen, falls sie überhaupt einen Hyperfeinübergang repräsentiert, einer A_{\parallel} -Komponente entsprechen.

^{15}N -ENDOR an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$: Die ENDOR-Spektren der beiden verschiedenen Spezies ergeben im Rahmen der Meßgenauigkeit dieselben hfc's. Intensive Linien erscheinen bei 2.66 und 2.37 MHz (Linien 2 und 3), zu letzterer konnte in der Probe aus *Synechococcus* auch die tieffrequente Linie bei 0.62 MHz (Linie 3') detektiert werden. Ein zweites, weniger intensives Linienpaar erscheint bei 1.88 und 1.12 MHz (5,5') (Abb. 7.11 b und c). Bei 30 K ändern sich die relativen Intensitäten. Die Linien des Paares 5,5' werden schärfer und drei weitere Übergänge erscheinen deutlicher (4 und 6,6'). Bei 3.85 MHz wird eine weitere Li-

¹ Die ^1H -ENDOR-Spektren von $^{14}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ waren identisch.

nie sichtbar (Abb. 7.11 d). In einigen Spektren tauchen mit Punkten markierte Artefakte auf (bei 4.85 MHz). Zur Anregung der Stickstoff-Übergänge ist eine hohe RF-Leistung notwendig. Die hohe Aussteuerung des Endverstärkers führt zur Entstehung der dritten Harmonischen der Grundfrequenz. Sie induziert Übergänge im Protonenspektrum, insbesondere im Bereich der Matrixlinie bei 14.55 MHz. Zur Illustration dieses Sachverhalts ist neben Abb. 7.11 e noch der höherfrequente Anteil dieses Spektrums zwischen 3.5 und 7 MHz gezeigt, der das gesamte frequenzskalierte Protonenspektrum enthält.

Auch im Fall von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ ist es angebracht, in Analogie zu $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ und zu $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ [68], von in guter Näherung axialsymmetrischen hfc Tensoren auszugehen. Damit sind die Linien 2 bis 6 mit großer Sicherheit A_{\perp} -Komponenten zuzuordnen.

Korrespondierende Linien in den Spektren von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$: Den Linien 2, 3, 4 und 5 im Spektrum von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ zu den hfc's von 2.35, 1.66, 0.83 und 0.51 MHz entsprechen offenbar im Spektrum von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ die Linien 2, 3 und 5 zu den hfc's von 2.34, 1.75 und 0.67 MHz. Die beiden großen hfc's sind also in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ ähnlich groß, die beiden kleineren sind in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ fast gleich und ergeben zusammen ein gemeinsames Linienpaar zur hfc von 0.67 MHz. Dies wird insbesondere in den Spektren Abb. 7.11 b und c deutlich, wo Linie 5' eine Schulter aufweist.

Linien, die nur im Spektrum von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ auftreten: Sowohl die Probe aus *Synechococcus* bei 30 K als auch diejenige aus Spinat zeigt die mit 4 markierte, ziemlich schmale Linie. Weder auf der tief- noch auf der hochfrequenten Seite von $\nu_{^{15}\text{N}}$ ist ein Gegenstück zu ihr zu finden, allerdings ist es recht unwahrscheinlich, daß ein axialsymmetrischer Tensor mit einer A_{\perp} -Komponente von 7 MHz in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ existiert. Daher wird dieser Linie eine hfc von 1.12 MHz zugeordnet. Das bereits bei 130 K erscheinende Linienpaar 6,6' zu einer hfc von 0.25 MHz ist bei 30 K gut aufgelöst.

Tabelle 7.5 : Stickstoff-Hyperfeinkopplungen in $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$. Auswertung von cw-ENDOR-Spektren in gefrorener Lösung. Alle Kopplungen* in [MHz].

Linie ^b	1	2	3	4	5	6
$^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$	~4.35	2.35	1.66	0.83	0.51	
$^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$	4.86	+2.34	+1.75	1.12	0.67	0.25

^a Genauigkeit: ± 0.05 MHz, für Linie 1 im Fall von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ Abschätzung auf ± 0.3 MHz. Vorzeichen, soweit angegeben, aus *general-TRIPLE* Experimenten.

^b Linie 1 ist der A_{\parallel} -, die Linien 2 bis 6 der A_{\perp} -Komponente von hfc-Tensoren zuzuordnen.

Abbildung 7.11 : ^{15}N ENDOR an ^{15}N -markierten Proben. (a) $\text{Chla}^{\bullet+}$ bei 120 K. Mikrowellenleistung 12 mW, Verstärkung 1×10^5 , Zeitkonstante 160 ms, Aufnahmezeit 16×160 s, RF-Leistung 250 W, FM-Hub 100 kHz. (b-d) $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in *Synechococcus elongatus*: (b) 130 K, Mikrowellenleistung 6.3 mW, Verstärkung 5×10^5 , Zeitkonstante 1.25 s, Aufnahmezeit 9×300 s, RF-Leistung 150 W, FM-Hub 150 kHz. (c) 130 K, Mikrowellenleistung 6.3 mW, Verstärkung 8×10^5 , Zeitkonstante 1.25 s, Aufnahmezeit 16×300 s, RF-Leistung 150 W, FM-Hub 80 kHz. (d) 30 K, Mikrowellenleistung 3.9 mW, Verstärkung 8×10^5 , Zeitkonstante 1.25 s, Aufnahmezeit 8×300 s, RF-Leistung 300 W, FM-Hub 100 kHz. (e,f) $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in *Spinacea oleracea*: (e) 170 K, Mikrowellenleistung 4.0 mW, Verstärkung 2×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 15×320 s, RF-Leistung 500 W, FM-Hub 100 kHz. (f) 130 K, Mikrowellenleistung 3.2 mW, Verstärkung 1×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 9×640 s, RF-Leistung 300 W, FM-Hub 100 kHz. Effektmodulation immer 12.5 kHz, nur bei 30 K 3.13 kHz.

7.3.2 General TRIPLE

Abbildung 7.12 : ^{15}N -ENDOR und general-TRIPLE an $^{15}\text{N}-\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in *Spinacea oleracea* bei 170 K. Oben: ENDOR, Mikrowellenleistung 4.0 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 2×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 15×320 s, RF-Leistung 500 W, FM-Hub 100 kHz. Mitte: general-TRIPLE, RF-Gesamtleistung von 500 W. Bedingungen sonst genau wie oben, die eingestrahelten TRIPLE-Frequenzen sind angegeben. Unten: general-TRIPLE, reduzierte RF-Gesamtleistung von 200 W. Bedingungen sonst wie oben.

Nach der Deutung von O'Malley und Babcock [166] ist $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ ein monomeres $\text{Chla}^{\bullet+}$, dessen MO's durch starke (unspezifizierte) Wechselwirkungen mit der Proteinumgebung so weit gestört werden, daß eine Mischung zwischen den Zuständen D_0 und D_1 auftritt (Kapitel 5.2). Daraus wird eine positive Spindichte an allen vier Stickstoffatomen vorhergesagt.

Das *experimentum crucis* zur Bestätigung dieses Modells ist die Bestimmung der Vorzei-

chen der Stickstoffkopplungen. In $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ war dies nicht möglich, der Grund dafür ist sicherlich die große Linienverbreiterung in gefrorener Lösung. Sie führt dazu, daß der TRIPLE-Effekt von den nicht davon erfaßten Anteilen der jeweiligen Linie vollkommen überdeckt wird. Dagegen gelang es in den PS I-Präparationen mit ihren schmalen Linien heteronukleare *general*-TRIPLE-Spektren von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung aufzunehmen (Abb. 7.12). Eingestrahlt wurde dabei auf Methylprotonenlinien. Ihre Qualität ist zwar nicht besonders gut, sie lassen jedoch klar erkennen, daß die Linien 2 und 3 zu Kopplungen mit positivem Vorzeichen gehören (siehe auch im Vergleich dazu die Messungen an $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ in Abb. 7.1 und die analogen Experimente an $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ in [150]). Für Linie 5 ist das Vorzeichen nicht klar zu bestimmen, sie verhält sich bei hoher RF-Leistung anders als bei relativ niedriger. Der TRIPLE-Effekt war bei hoher Leistung – für die wieder Artefakte aufgrund der 3. harmonischen Oberwellen auftraten (Abb. 7.11) auftraten – nicht so eindeutig wie bei moderater Leistung.

Wegen des negativen gyromagnetischen Verhältnisses γ von ^{15}N bedeutet eine *positive* hfc eine *negative* Spindichte am Kern. Dies heißt, daß das Modell der gemischten Zustände D_0 und D_1 aus [166] für $P_{700}^{\bullet+}$ nicht richtig sein kann.

7.3.3 Diskussion und Folgerungen

Die prominenten ^{15}N Kopplungen, die alle A_{\perp} -Komponenten verschiedener hfc-Tensoren repräsentieren, unterscheiden sich in $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ nur unwesentlich. Sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit in beiden Fällen *einem* Chla Molekül zuzuordnen. Dieses weist in $P_{700}^{\bullet+}$ demnach einem rein monomeren Kationradikal $\text{Chla}^{\bullet+}$ vergleichbare Spindichten an den Stickstoffpositionen auf.

In $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ haben die hfc's zu den Linien 2 und 3 ein *positives* Vorzeichen. Selbst wenn $P_{700}^{\bullet+}$ von einem monomeren $\text{Chla}^{\bullet+}$ gebildet werden sollte, ist seine Beschreibung mit einer Zustandsmischung nach [166] unzutreffend.

Ohne weitere Informationen bleibt die Zuordnung der hfc's von 1.12, 0.67 und 0.25 MHz unsicher. Da die zugehörigen Linien nicht besonders breit sind, werden sie kaum aufgrund der A_{\parallel} -Komponenten von hfc-Tensoren entstehen. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die beiden größeren davon zusammen mit den hfc's von 2.34 und 1.75 MHz zum gleichen Chla-Molekül gehören, da ja bis zu vier verschiedene A_{\perp} -Komponenten dafür vorliegen können. Die kleinste hfc von 0.25 MHz ist dann einem anderen Molekül zuzuordnen. Sie muß entweder zu einem weiteren Chla in $P_{700}^{\bullet+}$ gehören, was das Dimer-Modell stützen würde, oder zu einer umgebenden Aminosäure, etwa einem ligandierenden Histidin.

7.4 ESEEM an $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$

7.4.1 ESEEM an $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$

Bereits der qualitative Vergleich der Lichtprojektionen von 2D-Drei-Puls-ESEEM-Experimenten (Abb. 7.13) zeigt Unterschiede zwischen $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$, $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$. $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ ergeben verschiedene Spektren. Für $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ erscheinen oberhalb von $\nu_{^{15}\text{N}}$ (1.48 MHz) zwei Linien bei 2.53 und 2.97 MHz, im Fall von $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ ist nur eine bei 2.25 MHz mit einer Schulter bei 2.6 MHz zu sehen. Die Diskussion der Modulationsfaktoren in Kapitel 7.2 (Seite 168) ergab, daß im Fall axialsymmetrischer Tensoren die größte Intensität in Drei-Puls-ESEEM-Spektren näher bei der A_{\perp} - als bei der A_{\parallel} -Tensorkomponente liegt. Für $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ stimmen die damit abgeschätzten Werte A_{\perp} von 2.1 und 3.0 MHz relativ gut mit den Ergebnissen der quantitativen Auswertung der ESEEM-Spektren von 2.75/2.85 und 1.90/2.05 MHz überein (siehe Tabelle 7.1). Die A_{\perp} -Komponenten in $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ mit abgeschätzten Werten von 1.5 und 2.2 MHz sind offenbar deutlich kleiner. Die Konjugation von Ring B in Chl a führt demnach, unter Umständen zusammen mit der anderen Substitution an Position 3, im Vergleich zu BChl a zu einer Änderung der Stickstoffkopplungen im Kationradikal. Die abgeschätzten A_{\perp} -Werte stimmen gut mit den aus ENDOR ermittelten Kopplungen überein.

Abgesehen von Intensitätsunterschieden, die auf verschiedene Startwerte der inkrementierten Pulsabstände in den ESEEM Experimenten zurückzuführen sind, ergeben die Messungen an $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Synechococcus* und *Spinacea* die gleichen Spektren. Die Positionen der Linien und Schultern sind in beiden Fällen gleich.

$^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ unterscheiden sich nur in der Intensität, jedoch nicht in der Lage der markanten Strukturen (schattierte Bereiche). Die Linie bei 2.6 MHz in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ hat die Position einer Schulter im Fall von $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$. Auch die tieffrequenten Seiten der Spektren von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ sind sehr ähnlich. Auffällig ist, daß die Flanken der Spektren von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ sich bis zu Frequenzen von 3.5 MHz hin erstrecken, während im Fall von $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ die Intensität relativ scharf bei 3.0 MHz auf die Nulllinie zurückgeht. In beiden Kationradikalen weisen also die großen A_{\perp} -Komponenten etwa gleiche Werte auf, mindestens eine A_{\parallel} -Komponente steigt in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ jedoch im Vergleich zu $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ an. Im übrigen sind die Intensitätsunterschiede wohl durch leichte Änderungen der Tensorsymmetrie zwischen Pigment- und Proteinproben bedingt. Die kleinen hfc's, die in den ENDOR-Spektren an $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ zweifelsfrei nachgewiesen werden konnten, ergeben im Zentralbereich der ESEEM Spektren um $\nu_{^{15}\text{N}}$ einige undeutliche Strukturen.

Abbildung 7.13: Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM an $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$, $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung zwischen 10 und 20 K. Frequenzspektren aus Auswertung der 2D-Datensätze nach Kapitel 4.3.3: Korrektur der Nulllinie mit Polynom 3. Ordnung in beiden Dimensionen, Hamming-Fenster mit Halbwertsbreite von 170 Punkten in T-Richtung, FT, Lichtprojektion. (a) Messung an $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}$ aus Abb. 7.5 zum Vergleich (bei 20 K). (b) Messung an $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ bei 20 K. Bedingungen: $T \times \tau = 400 \times 128$ Punkte, Startwerte $T_0 = 400$ ns, $\tau_0 = 120$ ns. 3 Akkumulationen, 25 ms Wiederholzeit (\rightarrow Meßdauer 4.5 h). (c) Messung an $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Synechococcus* bei 20 K. Bedingungen: $T \times \tau = 350 \times 102$ Punkte, Startwerte $T_0 = 200$ ns, $\tau_0 = 200$ ns. 6 Akkumulationen, 15 ms Wiederholzeit (\rightarrow Meßdauer 4 h). (d) Messung an $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Spinacea* bei 10 K. Bedingungen: $T \times \tau = 350 \times 101$ Punkte, Startwerte $T_0 = 240$ ns, $\tau_0 = 120$ ns. 4 Akkumulationen, 40 ms Wiederholzeit (\rightarrow Meßdauer 6 h). Zeitinkremente immer $\Delta T = 24$ ns, $\Delta \tau = 8$ ns, $\pi/2$ -Puls jeweils 16 ns, 4 stufiger Phasenzyklus.

Quantitative Auswertung für ^{15}N -Chla $^{\bullet+}$

Sie erfolgte analog zum Vorgehen bei ^{15}N -BChla $^{\bullet+}$. Abb. 7.14 enthält drei Simulationen zusammen mit den Modulationsfaktor-Spektren der vier ermittelten hfc-Tensoren.

Abbildung 7.14 : Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM an ^{15}N -Chla $^{\bullet+}$. Vergleich des Experiments (jeweils durchgezogen) aus Abb. 7.13 mit drei verschiedenen Simulationen (gepunktet). Oben: Beste Simulation mit den axialsymmetrischen Tensoren aus Tabelle 7.6. Zusätzlich sind die analog zu Abb. 7.8 berechneten Modulationsfaktor- (k_i) -Spektren der einzelnen Tensoren abgebildet. Für die Tensoren 2 - 4 wurde die Amplitude um den Faktor 5 gespreizt. Mitte: Simulation im 'BChla-Modell': A_{\perp} -Komponenten aus Tabelle 7.5, die A_{\parallel} -Komponenten wurden daraus nach $A_{\parallel} = 2.75 \cdot A_{\perp}$ berechnet. Unten: Simulation mit den nichtaxialen Tensoren aus [84]. Nulllinienausgleich, Apodisation und FT erfolgten für Simulationen und Messung auf vollkommen gleiche Weise.

BChla-Modell: In $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ sind die Tensoren in sehr guter Näherung axialsymmetrisch. Im Mittel beträgt das Verhältnis A_{\parallel}/A_{\perp} 2.75. Die RHF-INDO/SP-Rechnung ergibt für $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ etwa dasselbe Verhältnis. Als Startwert für die Simulation des Drei-Puls ESEEM-Spektrums von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ wurden daher die aus den ENDOR-Experimenten ermittelten A_{\perp} -Komponenten verwendet und die A_{\parallel} -Werte dem Verhältnis entsprechend daraus berechnet. Die Rechnung beschreibt das experimentelle Spektrum schlecht.

Axiales Modell: Um die Zahl der in die Simulation eingehenden unabhängigen Parameter zu beschränken, wurden in den Rechnungen im folgenden nur axialsymmetrische Tensoren verwendet. Dieses Modell ergab die beste Simulation des Spektrums von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$. Auch hier brachte, wie im Fall von $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$, die Verwendung vier verschiedener Tensoren mit parallelen A_{33} -Hauptachsen das beste Resultat.

Nichtaxiale Tensoren: In den Modulationsfaktorspektren in Abb. 7.14 überlagern sich die Anteile einerseits von Tensor 1 sowie andererseits von 2, 3 und 4 kaum. Die Simulationen hängen daher recht empfindlich von den gewählten Tensorwerten für Tensor 1 und 2 ab. Beim Vorliegen nichtaxialer Tensorsymmetrie können außerdem schon relativ kleine Variationen ihrer Tensorkomponenten um ± 50 kHz große Änderungen in der berechneten Intensitätsverteilung zur Folge haben. Der Übergang von axialer zu nichtaxialer Symmetrie verursacht einen Anstieg der Zahl der freien Parameter von 8 auf 12, hinzu kommt die dann ebenfalls wichtig werdende Verdrehung der A_{11} - und A_{22} -Hauptachsen der einzelnen Tensoren relativ zueinander um die A_{33} -Orientierung. Ein zuverlässiges und eindeutiges Ergebnis ist daher unter der Annahme nichtaxialer Tensoren nicht zu erwarten. Eine Simulation mit nichtaxialen Tensoren würde zwar ein auf den ersten Blick 'besseres' Ergebnis als das 'axiale Modell' liefern, seinen Tensorwerten wäre aber im Grunde nicht mehr zu trauen. Daher wurden nichtaxiale Tensoren für die Simulationen ausgeschlossen.

Resultat: Die beste Simulation ergab sich bei Verwendung der axialen Tensoren aus Tabelle 7.6. Die zum Experiment noch bestehenden Differenzen sind auf die vernachlässigte Nichtaxialität der realen Tensoren zurückzuführen. Um die klare Verbesserung gegenüber den einzigen früheren Arbeiten zur Bestimmung der $^{15}\text{N-hfc}$'s in $\text{Chla}^{\bullet+}$ [84, 224] zu zeigen, wurde eine Simulation mit den dort aus 1D-Experimenten bei 77 K ermittelten nichtaxialen Tensoren berechnet (Abb. 7.14). Sie stimmt nicht mit dem Experiment überein.

Die RHF-INDO/SP-Rechnung liefert durchweg zu große Tensorkomponenten, ergibt jedoch eine brauchbare Abschätzung. Im Fall von $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ ist die Übereinstimmung mit dem Experiment deutlich besser. Offenbar wird BChla von RHF-INDO/SP in der verwendeten Parametrisierung besser beschrieben als Chla. Dies war bereits für die $^1\text{H-hfc}$'s festzustellen (Kapitel 5.7.2) und scheint daher ein fundamentales Problem zu sein.

Abbildung 7.15 : Lichtprojektion von 2D-HYSCORE-Spektren an ^{15}N -Chla $^{\bullet+}$. Vergleich von vier Experimenten (jeweils durchgezogen) für verschiedene Werte τ (Pulssequenz Abb. 3.9) mit den jeweiligen Simulationen (gepunktet). Zum Vergleich darüber Projektion des Drei-Puls ESEEM Spektrums aus Abb. 7.14 mit Simulation. Alle Rechnungen verwendeten die axialsymmetrischen Tensoren aus Tabelle 7.6.

1D-Auswertung von HYSCORE-Experimenten: Um die gefundenen Tensorwerte zu bestätigen, wurden HYSCORE-Experimente mit zehn verschiedenen Zeitabständen τ der ersten beiden Pulse durchgeführt. Zu den 1D-Lichtprojektionen, die aus der Auswertung dieser 2D-Datensätze folgte, wurden mit der einfachen Simulationsmethode im Frequenzbereich (nach Gl. 4.8) die entsprechenden Spektren in Abhängigkeit von τ berechnet. Eine quantitative Übereinstimmung ist damit nicht zu erwarten (siehe Kapitel 4.3.4). Wie Abb. 7.15 anhand von vier dieser Messungen zeigt, wird aber das Intensitätsverhältnis der im Drei-Puls-ESEEM-Spektrum nicht erscheinenden Struktur bei 3.5 MHz relativ zu den beiden anderen Linien qualitativ richtig beschrieben. Von $\tau = 400$ ns zu $\tau = 100$ ns hin nimmt ihre Intensität allmählich ab. Die Intensität der Protonen-Matrixlinie bei 14.9 MHz ändert sich wegen ihrer in den Amplitudenfaktor C_c eingehenden höheren Übergangsfrequenz (Gl. 3.49) viel schneller mit τ und ist eine gute Illustration des auch im Fall von HYSCORE auftretenden 'blind spot'-Effekts.

Diskussion: Die einzigen literaturbekannten Daten über $^{15}\text{N-hfc}$'s in $\text{Chla}^{\bullet+}$ wurden alle aus 1D-ESEEM Experimenten ermittelt [224–226]. Die neueste Zusammenstellung dieser Resultate in [84] gibt vier nicht axialsymmetrische Tensoren an (Tabelle 7.6). Die in der vorliegenden Arbeit über die Simulation der Spektren aus den 2D-Drei-Puls-ESEEM-Experimenten bestimmten Tensoren weisen insgesamt deutlich kleinere Komponenten auf, für eine brauchbare Simulation genügte die Annahme axialer Symmetrie. Die A_{\perp} -Werte konnten in den ENDOR-Experimenten im Rahmen der Meßgenauigkeit bestätigt werden und die Simulation der Projektion der HYSCORE-Spektren ergab eine qualitative Übereinstimmung mit dem Experiment.

Tabelle 7.6 : Hauptwerte der ^{15}N -Hyperfeinkopplungstensoren im Kationradikal $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$. Auswertung von ESEEM- und cw-ENDOR-Spektren in gefrorener Lösung. Außerdem sind die mit RHF-INDO/SP berechneten Werte (Kapitel 5.7), sowie die Resultate einer früheren ESEEM-Untersuchung aufgeführt. Alle Angaben^a in [MHz].

Methode	hfc-Tensorkomponente	Hauptwerte von Tensor ^b			
		1	2	3	4
cw-ENDOR	A_{\perp}	2.35	1.66	0.83	0.51
ESEEM	A_{\perp}	2.35	1.50	1.10	0.70
	A_{\parallel}	5.20	2.40	2.00	2.00
	A_{iso}	3.30	1.80	1.40	1.13
RHF-INDO/SP	Ring	B	D	A	C
	A_{11}	+2.66	+1.56	+1.34	+1.23
	A_{22}	+2.77	+1.80	+1.49	+1.37
	A_{33}	+6.78	+4.22	+3.24	+3.24
	A_{iso}	+4.07	+2.53	+2.02	+1.88
ESEEM ^c	A_{11}	2.3	2.6	2.3	1.3
Ref. [84]	A_{22}	2.7	2.6	2.9	1.3
	A_{33}	7.9	7.7	5.3	6.7
	A_{iso}	4.3	4.3	3.5	3.1

^a Genauigkeit: ESEEM ± 0.15 MHz für A_{\perp} und ± 0.3 MHz für A_{\parallel} ; ENDOR ± 0.05 MHz.

^b Die Zuordnung der Tensoren zu den Ringen erfolgte aufgrund der RHF-INDO/SP-Rechnungen.

^c Diese Referenz enthält korrigierte Angaben aus früheren Messungen der Autoren [224].

7.4.2 ESEEM an $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$

Die Auswertung der Drei-Puls-ESEEM-Experimente erfolgte analog zum Fall von $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$. Allerdings sind die Verhältnisse komplizierter als im bRC. $^{15}\text{N-ENDOR}$ zeigte, daß die A_{\perp} -Komponenten der hfc-Tensoren von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ nach $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ nicht mit einem gemeinsamen Faktor skalieren. Daher sind die Voraussetzungen für ein 'Modell skaliertes Monomere', wie es in Kapitel 7.2.1 verwendet wurde, nicht erfüllt.

Für $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ blieb daher lediglich der Ausweg, mit der geringstmöglichen Anzahl von hfc-Tensoren eine mit den ENDOR-Experimenten – die im wesentlichen nur A_{\perp} -Komponenten von hfc-Tensoren ergaben – konsistente Simulation des ESEEM-Spektrums zu berechnen. Diese liefert dann die zugehörigen A_{\parallel} Werte. Um die Zahl der freien Parameter möglichst gering zu halten, wurden nur axialsymmetrische Tensoren verwendet. Als Startwert für die jeweiligen Tensorkomponenten wurde ein Verhältnis von $A_{\parallel}/A_{\perp} = 2.5$ angenommen, das etwa das Mittel zwischen den Fällen $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ darstellt. Die A_{\perp} -Werte wurden dabei Tabelle 7.5 entnommen. Nachfolgend wurden dann A_{\perp} und A_{\parallel} in Bereichen von ± 1 bis ± 2 MHz (je nach Größe der Tensorkomponenten) variiert.

Zeitsignal: Abb. 7.16 zeigt drei exemplarisch ausgewählte Zeitspuren aus Experiment und Simulation zusammen mit der jeweiligen FFT in Absolutwertdarstellung. Die in der Simulation nicht berücksichtigte Protonenmodulation macht sich im Experiment sehr stark bemerkbar. Die drei Spuren wurden ausgewählt, da sie das Anwachsen der Intensität einer Linie bei 0.8 MHz illustrieren. Für $\tau = 296$ ns ist sie nicht vorhanden, für $\tau = 520$ ns erscheint sie mit maximaler Intensität. Vor allem der Unterschied der FT der Messungen zu $\tau = 496$ ns und $\tau = 520$ ns einerseits und die recht große Ähnlichkeit der jeweiligen Zeitspuren andererseits zeigt, daß eine Beurteilung der Simulationen allein nach dem Vergleich der Zeitsignale wenig aussagekräftig ist²

Frequenzsignal: In den Rechnungen zeigte sich, wie bereits bei der Auswertung für $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$, daß damit die Grenzen der Auswertemethode erreicht werden. Die Beurteilung der Simulationen wird für $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ noch dadurch erschwert, daß die Intensitäten hier in einem engeren Frequenzbereich auftreten als im Fall der ESEEM-Spektren von $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$, wo die Kopplungen im Mittel größer sind. Die großen Werte für die A_{\parallel} -Komponenten der Tensoren 1 bis 3 sind zuverlässig, im Fall der kleinen Tensoren 4 und 5 bleibt aber nur festzustellen, daß die verwendeten Werte keine Widersprüche zum Experiment ergeben.

² Daher ist die öfters in der Literatur anzutreffende Abbildung lediglich der Zeitsignale von Simulation und Experiment kein besonders überzeugender Beweis, daß die so ermittelten hfc's richtig sind (z.B. [227]).

Abbildung 7.16 : Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM an $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung bei 20 K. Links: 1D-Zeitspuren (durchgezogen) mit Simulationen (gepunktet). Gezeigt sind drei exemplarische Zeitspuren in T -Richtung ($S(\tau = \text{const}, T)$) aus dem kompletten 2D-Datensatz der Messung an PS I aus *Spinacea oleracea* in Abb. 7.13 nach Nulllinienkorrektur und Apodisation. Zeitangabe: Abstand τ der ersten beiden Pulse. Die Simulationen wurden mit den fünf hfc Tensoren aus Tabelle 7.7 berechnet. Für $\tau = 296$ ns ist die Dämpfung der Modulation in der Zeit T etwas schneller als in der Simulation. Rechts: FFT der jeweiligen Zeitsignale (Absolutwertdarstellung). In den experimentellen Spektren ist die Protonenlinie bei etwa 14.8 MHz deutlich sichtbar, sie ist am 'Rauschen' auf den Zeitspuren maßgeblich beteiligt (die Simulationen enthielten keine $^1\text{H-hfc}$'s).

Resultat: Die resultierende Simulation im Frequenzspektrum ist zusammen mit dem Experiment und den k_i -Spektren in Abb. 7.17 enthalten. Auf der tiefrequenten Seite sind die relativen Intensitäten der Simulation dem Experiment nicht ganz so gut angepaßt wie auf der hochfrequenten Seite oberhalb $\nu_{^{15}\text{N}}$. In erster Linie interessieren die großen A_{\parallel} -Komponenten, die im wesentlichen die hochfrequente Flanke des Spektrums bestimmen. Daher ist die Qualität der Simulation bevorzugt hier zu beurteilen. Die k_i -Spektren zeigen,

daß die drei größten Tensoren das Spektrum klar dominieren. Es wäre problemlos möglich gewesen, weitere kleine Tensoren mit Kopplungen < 1 MHz einzuführen, ohne daß sich das Gesamtergebn *wesentlich* verändert hätte. Das Ziel war, eine gute Simulation mit möglichst *wenig* Tensoren zu erhalten, dazu genügten die fünf aus Tabelle 7.7.

Abbildung 7.17 : Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM-Spektrum von $^{15}\text{N}-\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Spinacea oleracea* (Messung Abb. 7.13) mit Simulation und Modulationsfaktor- (k_i -) Spektren der verwendeten hfc-Tensoren. (a) Experiment (durchgezogen) und Simulation (gepunktet) mit den Tensoren aus Tabelle 7.7. (b) k_i -Spektren (nach [221] berechnetes Pulvermittel $A(\nu) \sim k_i \sin d\theta/d\nu$) dieser fünf einzelnen Tensoren, Numerierung nach der Tabelle. Für Tensor 5 ist die Amplitude um den Faktor 10 vergrößert.

Diskussion: Über ^{15}N -hfc's in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ existieren in der Literatur nur wenige in [84] zusammengestellte Angaben. Sie unterscheiden sich von der Originalpublikation [224] derselben Autoren. Wegen der offenkundigen Widersprüche bleibt anstelle einer Diskussion dieser Werte – die von den Autoren selbst immer noch als qualitativ betrachtet werden – nur festzustellen, daß sie in der Größenordnung der Resultate dieser Arbeit liegen.

Daneben wurde auch versucht, aus dem ESEEM-Spektrum der ^{14}N -Kerne isotrope hfc's für $\text{Chla}^{\bullet+}$ und $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ zu ermitteln. In [94] wurde über eine angenommene Analogie zu

BChl $a^{\bullet+}$ und die Auswertung von Doppelquantenübergängen auf eine isotrope hfc der Kerne in Chl $a^{\bullet+}$ von 2.95 (oder 3.18) MHz, für $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ dagegen von 2.24 MHz geschlossen. Dies bedeutet für ^{15}N wegen $\gamma_{^{15}\text{N}}/\gamma_{^{14}\text{N}} = 1.4$ Werte von 4.13 (4.45) MHz beziehungsweise 3.14 MHz. Später wurden von den gleichen Autoren andere ^{15}N hfc's angegeben [84], deren Unterschiede zu den älteren ^{14}N hfc's jedoch nicht diskutiert. Eine weitere Arbeit [223] gibt nach der gleichen Auswertemethode zwei isotrope ^{14}N -hfc's von 2.38 und 2.23 MHz an (entsprechen ^{15}N -hfc's von 3.33 und 3.12 MHz). Die zur Auswertung in [94] postulierte Annahme vergleichbarer Stickstoffkopplungen in Chl $a^{\bullet+}$ und BChl $a^{\bullet+}$ ist nach den ^{15}N -ENDOR-Resultaten dieser Arbeit nicht haltbar. Die Analyse in [223] entspricht zwar im Resultat [94], sie enthält jedoch einen gravierenden Auswertefehler. Offenbar wurden hier die durch überlanges *Zerofilling* ohne vorherige entsprechende Apodisation entstandenen typischen Artefaktstrukturen in den Spektren berücksichtigt (Sie gleichen dem in überfilterten Spektren sichtbaren 'unnatürlichen' Rauschen in Form abgerundeter Strukturen).

Tabelle 7.7: Hauptwerte der Stickstoff-Hyperfeinkopplungstensoren von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$. Auswertung der ESEEM-Experimente an PS I in gefrorener Lösung bei 20 K. Vergleichswerte aus den ENDOR-Messungen und aus der Literatur sind aufgenommen. Angaben^a in [MHz].

Methode	hfc-Tensorkomponente	Hauptwerte von Tensor ^b				
		1	2	3	4	5
ENDOR	A_{\perp}	+2.34	+1.75	1.12	0.67	0.25
ESEEM	A_{\perp}	2.34	1.85	1.12	0.67	0.25
	A_{\parallel}	5.85	5.00	2.80	1.67	0.62
	A_{iso}	3.51	2.90	1.68	1.00	0.37
ESEEM ^c	A_{\perp}	1.8	1.7	.	.	.
Ref. [84]	A_{\parallel}	2.7	2.6	.	.	.
	A_{iso}	2.1	2.0	0.5	0.2	.

^a Genauigkeit der über die ESEEM-Simulationen ermittelten Werte für die Tensoren 1, 2 und 3: $A_{\perp} \pm 0.1$ MHz, $A_{\parallel} \pm 0.2$ MHz; für die Tensoren 4 und 5 ist wegen ihres kleinen Beitrags zum Gesamtspektrum für A_{\parallel} kein vernünftiger Fehler anzugeben, im Fall von A_{\perp} ist er auf etwa ± 0.1 MHz zu veranschlagen.

^b Mögliche Zuordnung bei Annahme eines Dimers: 1. Chl a : Tensoren 1 bis 4; 2. Chl a : Tensor 5

^c Diese Referenz enthält Resultate einer früheren Arbeit [224], die jedoch trotz veränderter Vorzeichen nicht stimmen können. Nach [84] sind die Hauptwerte (A_{\perp} , A_{\parallel}) der Tensoren 3 und 4 (0(!), 0.6) und (0(!), 1.0) MHz, nach [224] dagegen (1.0, -0.5) und (0.4, -0.2), also $A_{\parallel} < A_{\perp}$ (!). Daher sind für die Tensoren 3 und 4 nur die isotropen hfc's aufgenommen.

7.4.3 2D-HYSCORE an $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$

Wegen des 'blind-spot'-Effekts wurden von beiden Kationradikalen jeweils 10 Experimente mit verschiedenen Werten τ für den Abstand der ersten beiden Pulse aufgenommen. Zwei repräsentative 2D-Spektren sind in Höhenliniendarstellung in Abb. 7.18 gezeigt. Sie können wieder nach der in Kapitel 4.3.4 ausgeführten Methode mit Hilfe der 'Linien konstanter hfc' ausgewertet werden.

Auswertung des 2D-Spektrums von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$:

Vergleicht man die 2D-HYSCORE Spektren von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ und von $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$, so fällt ihre sehr unterschiedliche Intensitätsverteilung auf die Quadranten $(++)$ und $(+-)$ auf. Besonders gut ist dies anhand der zusätzlich mit den 2D-Spektren abgebildeten Lichtprojektionen zu erkennen. Im Fall von $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ findet sich die meiste Intensität im Bereich der größeren hfc's im Quadrant $(++)$, für sie gilt $A > 2\nu_{^{15}\text{N}} = 2.96$ MHz. In $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ scheint dagegen die Mehrzahl der Übergänge aufgrund von hfc's unterhalb dieser Grenze zu entstehen und ergibt damit Strukturen im Quadrant $(+-)$.

Dies bestätigt die Auswertung der Drei-Puls-ESEEM-Experimente an $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$, die nur einen einzigen Tensor mit einer einzelnen Komponente oberhalb von 2.96 MHz ergaben, nämlich Tensor 1 mit seiner A_{\parallel} -Komponente von 5.20 MHz (siehe Tabelle 7.6). Alle anderen Komponenten der vier Tensoren liegen *unter* 3 MHz. Im Fall des $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ sind dagegen alle Komponenten der Tensoren 1 und 2 gleich groß oder sehr viel größer als der Grenzwert, die Tensoren 3 und 4 haben A_{\perp} -Komponenten, die kleiner und A_{\parallel} -Komponenten, die deutlich größer als 3 MHz sind.

Die größte in $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ auftretende $^{15}\text{N-hfc}$ ergibt sich aus der in Quadrant $(+-)$ senkrecht zur Diagonalen verlaufenden 'Linie konstanter hfc', die in Koordinaten (ν_{t_1}, ν_{t_2}) die Punkte (0 MHz, -4.7 MHz) und (4.7 MHz, 0 MHz) verbindet und die hochfrequenten Flanken der symmetrisch zur Diagonalen liegenden Strukturen um die Punkte (0.4 MHz, -3.4 MHz) und (3.4 MHz, -0.4 MHz) berührt. Demnach beträgt die maximale in $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ auftretende hfc mindestens 4.7 MHz. Dies bestätigt den Wert von ~ 4.35 MHz, der aus der breiten Struktur im ENDOR-Spektrum von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ ermittelt und der A_{\parallel} -Komponente eines hfc-Tensors zugeordnet wurde. Die Auswertung der um die Punkte (1.0 MHz, 2.5 MHz) und (2.5 MHz, 1.0 MHz) symmetrisch zur Diagonalen des Quadranten $(++)$ liegenden nierenförmigen Strukturen ergibt hfc's zwischen 0.5 und 2.3 MHz. Außerdem wird offensichtlich, daß auf der Diagonale um den Punkt (1.5 MHz, 1.5 MHz) praktisch keine Intensität vorhanden ist. Demnach treten keine hfc's unter 0.5 MHz auf. Dies steht im Einklang mit den für die Tensoren 2, 3 und 4 bestimmten A_{\perp} - und A_{\parallel} -Komponenten.

Auswertung des 2D-Spektrums von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$:

Sowohl das 2D-Spektrum von $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ (Abb. 7.10) als auch das von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ weisen Intensität in beiden Quadranten auf. Ihre Verteilung unterscheidet sich wahrscheinlich nicht zuletzt aufgrund etwas unterschiedlicher Tensorsymmetrien. Dies fällt insbesondere in Quadrant $(++)$ auf, wo für $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ die markante lineare Struktur senkrecht zur Diagonalen auftritt (siehe Seite 173), während für $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ die Intensität stattdessen um die zwei relativ weit von der Diagonalen entfernten Punkte (2.8 MHz, 0.6 MHz) und (0.6 MHz, 2.8 MHz) hohe Werte erreicht. Der Vergleich mit dem 2D-Spektrum von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ läßt darauf schließen, daß in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ der relative Anteil der großen hfc's über 3 MHz größer ist

Abbildung 7.18 : 2D-HYSCORE-Spektren von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ (links) und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Spinacea oleracea* (rechts) bei 20 K. Spektren in Höhenliniendarstellung nach 2D-FFT und Absolutwertberechnung zusammen mit den Lichtprojektionen auf die ν_{t_1} - und ν_{t_2} -Achse. Experimentelle Bedingungen: $t_1 \times t_2 = 165 \times 165$ Punkte, Startwerte $t_{1,0} = t_{2,0} = 200$ ns, Zeitinkremente $\Delta t_1 = \Delta t_2 = 24$ ns, $\pi/2$ -Puls 16 ns, 4-stufiger Phasenzyklus, 3 Akkumulationen, 20 ms Wiederholzeit (\rightarrow 5 h Aufnahmezeit). Abstand τ der ersten beiden Pulse: $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ 360 ns, $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ 320 ns. Datenbehandlung wie in Abb. 7.10.

Die maximale hfc in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ ergibt sich aus der Lage der Intensitäten in Quadrant (+-) zu mindestens 6 MHz. Sie muß der A_{\parallel} -Komponente eines hfc Tensors zuzuordnen sein. Die wenig intensiven Strukturen um (7 MHz, -5 MHz) und (5 MHz, -7 MHz) entstehen aufgrund von Kombinationsfrequenzen, die bei Kopplung mehrerer Kerne an ein Elektron auftreten können (Gl. 3.50). Im ENDOR-Spektrum werden demnach Übergänge mit Frequenzen bis zu 4.5 MHz auftreten, Linie 1 in Abb. 7.11 wird also kein Artefakt sein. In Quadrant (++) ergibt die Auswertung der Strukturen um (2.8 MHz, 0.6 MHz) und (0.6 MHz, 2.8 MHz) Kopplungen zwischen 1.2 und 2.5 MHz. Die untere Grenze bestätigt die aus Linie 4 im ENDOR-Spektrum folgende hfc.

Im Gegensatz zu $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ tritt im Spektrum von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ auf der Diagonalen im Quadrant (++) um den Punkt (1.6 MHz, 1.6 MHz) eine intensive Struktur auf. Die Lage ihrer Flanken bestätigt die kleinen hfc's von 0.67 und 0.25 MHz, die in den ENDOR-Messungen die Linienpaare 5,5' und 6,6' ergeben. Bereits in den Drei-Puls-ESEEM-Spektren von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ in Abb. 7.17 waren um die Larmorfrequenz $\nu_{^{15}\text{N}}$ einige schwach ausgeprägte Strukturen zu sehen. HYSCORE bestätigt zweifelsfrei die Existenz dieser kleinen Kopplungen. Sie sind in $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ eindeutig nicht vorhanden.

Resultat: 2D-HYSCORE bestätigt die Auswertung der Drei-Puls-ESEEM-Spektren. Die 2D-Spektren zeigen die Zunahme mindestens einer A_{\parallel} -Komponente beim Übergang von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ nach $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ und erlauben ihre direkte Ermittlung. Ob die aufgrund der höheren spektralen Auflösung nachgewiesenen kleinen hfc's in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ anstelle der zweiten Dimerhälfte einer ligandierenden Aminosäure zuzuordnen sind, ist nicht mit letzter Sicherheit zu entscheiden (siehe jedoch Kapitel 8.1).

7.4.4 Diskussion und Folgerungen

In den ENDOR-Messungen an $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ waren im wesentlichen nur Linien aufgrund von A_{\perp} -Komponenten der $^{15}\text{N-hfc}$ -Tensoren zu sehen (Tab 7.1). Die zugehörigen vier großen hfc's waren in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ gleich groß oder etwas größer (maximal 134 %) als in $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$. Der wesentliche Unterschied der Spektren bestand darin, daß $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ eine zusätzliche kleine Kopplung von 0.25 MHz aufweist.

HYSCORE bestätigt unzweideutig das Vorhandensein kleiner Kopplungen³ in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$, die in $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ nicht vorhanden sind. Außerdem bestätigt HYSCORE das Anwachsen

³ Aus der Lage der Flanken der Intensität um den Punkt (1.6 MHz, 1.6 MHz) im Quadrant (++) des 2D-Spektrums von $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ (Abb. 7.18) läßt sich eine obere Grenze von ≈ 0.7 MHz dafür abschätzen.

der maximal auftretenden hfc – also der A_{\parallel} -Komponente eines ^{15}N -hfc-Tensors – von $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ (4.7 MHz) nach $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ (6 MHz).

Die Simulation der Drei-Puls-ESEEM Experimente ergab für $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ vier verschiedene vollständige hfc-Tensoren, für $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ dagegen fünf. Ihre isotropen Anteile sind der Größe nach geordnet in Tabelle 7.8 zusammengefaßt.

Tabelle 7.8 : Isotrope Anteile der in den ESEEM-Simulationen ermittelten ^{15}N -hfc-Tensoren in $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ (aus den Tabellen 7.6 und 7.7). Angaben^a in [MHz].

Tensor	1	2	3	4	5
$^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$	3.30	1.80	1.40	1.13	
$^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$	3.51	2.90	1.68	1.00	0.37

^a Genauigkeit ± 0.2 MHz, Werte entsprechend gerundet (siehe auch Angaben der jeweiligen Tabellen).

Bezüglich der großen hfc's ergeben alle Experimente, ENDOR, ESEEM und HYSCORE, das gleiche Ergebnis: Im Vergleich zu $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ findet in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ keine Reduktion statt.

Dies scheint dem Dimer-Modell für P_{700} zu widersprechen. Unter Berücksichtigung des abgeschätzten Fehlers für die A_{iso} -Werte bedeuten diese Resultate jedoch im wesentlichen, daß die Tensoren 1, 3 und 4 (Tabelle 7.8) in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ und $^{15}\text{N-Chla}^{\bullet+}$ annähernd gleich groß sind. Tensor 2 dagegen wird offenbar deutlich größer. Qualitativ erinnert dies an das Verhalten der drei Methylprotonenkopplungen in $\text{Chla}^{\bullet+}$ und $\text{P}_{700}^{\bullet+}$. Eine dieser ^1H -hfc's (Pos. 7, siehe Tabelle 6.2) nahm in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ ebenfalls eindeutig zu. Die ^{15}N -hfc's werden im wesentlichen von den Spindichteanteilen der benachbarten C-Atomen bestimmt. Daher wäre es denkbar, daß kleinere – vielleicht umgebungsinduzierte – Spindichteverschiebungen auf den Chla -Molekülen in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ das Anwachsen der isotropen hfc von Tensor 2 zur Folge haben können. Dann wäre die individuelle Reduktion der ^{15}N -hfc-Tensoren in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ gegenüber $\text{Chla}^{\bullet+}$ kein gutes Maß für die Asymmetrie der Spindichteverteilung.

Hierbei ist es interessant, die Gültigkeit der für die ^1H -hfc's in $\text{BChla}^{\bullet+}$ und $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ aufgestellten Summenregel (siehe Seite 149) für die ^{15}N -hfc's dieser Systemen nachzuprüfen. Mit den A_{iso} -Werten für $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ [68] (siehe Tabelle 7.3) beträgt die Summe $\sum_i A_{iso}^i(^{15}\text{N}) = 16.71$ MHz, für $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$ dagegen 14.95 MHz (siehe Tabelle 7.1; 14.85 MHz nach [150]). Die Gesamtsumme ist in $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ 1.76 MHz größer als in $^{15}\text{N-BChla}^{\bullet+}$, die Regel gilt auf 12 % genau, also mit einem deutlich größeren Fehler⁴ als für die ^1H -hfc's.

⁴ In diesen Experimenten wurden die Hauptwerte der ^{15}N -hfc-Tensoren nicht direkt gemessen, sie folgten aus einer Diagonalisierung unter Verwendung ihrer mit RHF-INDO/SP berechneten Nichtdiagonalelemente (vgl. [68] und Fußnote zu Tabelle 7.3). Die Unsicherheit ist daher wohl noch etwas größer.

Dies ist ein Hinweis darauf, daß kleine Spindichteverschiebungen – entsprechend den oben angenommenen – auf den BChl a -Hälften in $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ mit Sicherheit stattfinden. Falls solche Effekte auch in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ die Chl a -Hälften beeinflussen, wäre das Verhältnis der einander entsprechenden $^{15}\text{N-hfc}$'s auf den beiden Hälften ein wesentlich besser geeignetes Maß für die Asymmetrie der Spindichteverteilung als das Verhältnis der Gesamtsummen der isotropen $^{15}\text{N-hfc}$'s der spintragenden Hälfte und von monomerem $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$.

$^1\text{H-ENDOR}$ zufolge (Kapitel 6.4.4) trägt die zweite Dimerhälfte in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ etwa 15 % der Gesamtspindichte. Demnach sollte die größte isotrope $^{15}\text{N-hfc}$ der zweiten Hälfte um 0.5 MHz betragen. Es liegt nahe anzunehmen, daß der in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ im Vergleich mit $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ zusätzlich auftretende hfc-Tensor mit $A_{iso} = 0.37$ MHz diese größte $^{15}\text{N-hfc}$ der zweiten Dimerhälfte repräsentiert. Das Verhältnis der Werte A_{iso} von Tensor 5 und Tensor 1 beträgt $0.4/3.5 = 11$ %. Es ist konsistent mit der Interpretation von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ als Chl a -Dimer mit einer stark asymmetrischen Spindichteverteilung über die beiden Dimerhälften⁵.

7.5 Zusammenfassung

Die Intensitätsverteilung im 1D-Spektrum unterscheidet sich zwischen HYSORE und Drei-Puls ESEEM. In 2D-Experimenten erleichtert die erhöhte spektrale Auflösung von HYSORE die Interpretation der Spektren ungeordneter Systeme erheblich.

Die ESEEM-Experimente an $^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ zeigen, daß bei tiefen Temperaturen eine viel asymmetrischere Spindichteverteilung von $\approx 5:1$ über das BChl a Dimer vorliegen kann als sie mit einem Wert von $\approx 2:1$ bei Raumtemperatur festgestellt wurde [67].

In $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ wurden fünf verschiedene hfc-Tensoren nachgewiesen. Mindestens eine $A_{||}$ -Komponente eines dieser Tensoren ist deutlich größer als in $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$. Aufgrund des positiven Vorzeichen von zwei großen hfc's (der A_{\perp} -Komponenten der Tensoren 1 und 2 in Tabelle 7.7) ist ein Monomermodell nach [166] eindeutig auszuschließen. Eine eindeutige Entscheidung, ob das Dimermodell für $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ zutrifft, ist nicht möglich. Allerdings ist die Zuordnung eines hfc-Tensors mit $A_{iso} = 0.37$ MHz, der nur in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$, jedoch nicht in $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ vorliegt, zur größten $^{15}\text{N-hfc}$ der zweiten Dimerhälfte sehr wahrscheinlich. Dies ergibt eine stark asymmetrische Spindichteverteilung im Verhältnis 89 % zu 11%.

⁵ Zum Vergleich mit $^{15}\text{N-BChl}a^{\bullet+}/^{15}\text{N-P}_{865}^{\bullet+}$ kann auch hier die Gültigkeit einer – angenommenen – Summenregel überprüft werden. In $^{15}\text{N-Chl}a^{\bullet+}$ beträgt die Summe $\sum_i A_{iso}^i(^{15}\text{N}) = 7.63$ MHz (Tabelle 7.6). Die Summe $\sum_i A_{iso}^i(^{15}\text{N})$ der hfc-Tensoren der *spintragenden Hälfte* in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ (Tensoren 1 bis 4 in Tabelle 7.7) beträgt 9.09 MHz. Unter der Annahme einer Asymmetrie der Spindichteverteilung von 85:15 beträgt dann die *Gesamtsumme* in $^{15}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$ 10.69 MHz, die 'Summenregel' wäre auf 40 % genau.

8 ^{14}N : Quadrupoleffekte

Quadrupolkopplungskonstante K und Asymmetrieparameter η charakterisieren Eigenschaften des elektrischen Feldgradienten am Kernort. Sie beschreiben damit, ähnlich wie die Hyperfeinkopplung, *lokale* Verhältnisse im Molekül. Das erste theoretische Modell zur Berechnung dieser Größen stammt von Townes und Dailey [228], die Weiterentwicklungen sind in [91] kurz zusammengefaßt. Für zukünftige Verbesserungen dieser Modelle ist die genaue Bestimmung von K und η für verschiedenste Systeme von großem Interesse.

In ungeordneten Proben kann ihre Ermittlung in einem NQR-Experiment erfolgen. Falls jedoch – wie in der vorliegenden Arbeit – die relativ hohe Nachweisempfindlichkeit von ESEEM für ^{14}N -Übergänge ausgenutzt werden soll, ist normalerweise ein sogenanntes *multifrequency experiment* notwendig [86, 229]. Dabei wird die Mikrowellenfrequenz – und damit die Resonanzfeldstärke B_0 – verändert, bis die *cancellation condition* (Kapitel 3.3) erfüllt ist.

Mit den hier untersuchten PS I-Kristallen ergab sich eine alternative Möglichkeit, die NQR-Parameter K und η für einige ^{14}N -Kerne in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ ohne großen experimentellen Aufwand sehr genau zu bestimmen. Dabei wurde ausgenutzt, daß die hfc's der Stickstoffkerne in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ stark anisotrop sind. Für eine Reihe davon ist daher für bestimmte Orientierungen des Kristalls zum äußeren Magnetfeld B_0 die *cancellation condition* ebenfalls erfüllt.

Der Vergleich mit den entsprechenden Experimenten an gefrorener Lösung zeigt, wie gut – eigentlich: wie *wenig* gut – dort die im Spektrum auftretenden Doppelquantenübergänge zu sehen sind. Im Prinzip können sie verwendet werden, um effektive hfc's in ungeordneten Proben zu bestimmen [87, 92]. Die vorliegende Arbeit illustriert, daß dies problematisch sein kann. Der Vergleich von ^{14}N -ENDOR-Spektren der substituierten Chlorkationradikale mit den ESEEM-Experimenten an Chlorophyllida $^{\bullet+}$ zeigt, daß die Nullfeldübergänge erstaunlicherweise auch mit ENDOR detektierbar sind.

Abbildung 8.1 : Drei-Puls-ESEEM an $P_{700}^{*\dagger}$ in einem PS I-Kristall unter Rotation senkrecht zu seiner kristallographischen c-Achse. Darüber Lichtprojektion eines entsprechenden 2D-Spektrums an $P_{700}^{*\dagger}$ in gefrorener Lösung. Bedingungen Seite 200.

Abbildung 8.2 : Drei-Puls-ESEEM an $P_{700}^{\bullet+}$ in einem PS I-Kristall unter Rotation um seine kristallographische c -Achse. Darüber Lichtprojektion einiger 2D-HYSCORE-Spektren an $P_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung. Bedingungen Seite 200.

8.1 NQR-Parameter K und η in $^{14}\text{N-P}_{700}^{\bullet+}$

In den Abbildungen 8.1 und 8.2 sind Drei-Puls-ESEEM-Experimente an PS I-Kristallen gezeigt. In der einen Meßreihe wurde der Kristall senkrecht zur c -Achse gedreht, in der anderen um die c -Achse. Zur Auswertung wurden die aufgenommenen zeitabhängigen Modulationsfunktionen *zuerst* mit einem hamming-Fenster apodisiert (Kapitel 4.3.3) und *danach* auf vierfache Länge mit Nullen aufgefüllt. Bei *zerofilling* ohne Apodisation können in dem Frequenzspektrum nach der FT Artefaktstrukturen entstehen, falls die Meßwerte noch nicht die Nulllinie erreicht haben (Dies erklärt die eigenartige Struktur der ESEEM-Spektren in [223]). In solchen Kristallmessungen ist allein die Linienposition wichtig, nicht jedoch die Intensität. Daher wurden keine echten 2D-Experimente, sondern nur 1D-Messungen bei jeweils 8 verschiedenen τ -Werten durchgeführt. Damit ist es ziemlich unwahrscheinlich, daß im resultierenden Gesamtspektrum nach 1D-FT, Absolutwertberechnung und Lichtprojektion auf die ν_T -Achse noch Linien aufgrund von *blind spots* ausfallen. Zum Vergleich sind ein entsprechendes Drei-Puls-ESEEM-Experiment an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in gefrorener Lösung sowie die Lichtprojektionen einiger 2D-HYSCORE-Experimente abgebildet.

Erklärung der Abbildungen 8.1 und 8.2: Drei-Puls-ESEEM an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in PS I-Kristallen aus Synechococcus elongatus sowie in gefrorener Lösung bei 6 K. Vergleich mit HYSCORE. Seite 198: Rotation eines Kristalls (aus der Messung in Abbildung 6.4) senkrecht zu seiner kristallographischen c -Achse. Darüber: entsprechendes Spektrum in gefrorener Lösung bei 10 K. Seite 199: Rotation eines optisch oxidierten Kristalls um die c -Achse. Darüber: Lichtprojektion einiger 2D-HYSCORE-Messungen. Bedingungen für die Kristallmessungen: $T \times \tau = 1024 \times 8$ Punkte, Startwerte $T_0 = 240$ ns, $\tau_0 = 120$ ns. 20 Akkumulationen, 10 ms Wiederholzeit (\rightarrow Meßdauer 2 h). Drei-Puls-ESEEM-Messung in gefrorener Lösung: $T \times \tau = 350 \times 128$ Punkte, Startwerte $T_0 = 200$ ns, $\tau_0 = 120$ ns. 5 Akkumulationen, 10 ms Wiederholzeit (\rightarrow Meßdauer 3 h). Zeitinkremente immer $\Delta T = 24$ ns, $\Delta \tau = 8$ ns, $\pi/2$ -Puls jeweils 16 ns, 4 stufiger Phasenzzyklus. HYSCORE Messungen: $t_1 \times t_2 = 150 \times 150$ Punkte Startwerte $t_{1,0} = t_{2,0} = 200$ ns, $\Delta t_1 = \Delta t_2 = 16$ ns, $\pi/2$ -Puls 16 ns, 4 stufiger Phasenzzyklus, 5 Akkumulationen, 15 ms Wiederholzeit (\rightarrow Meßdauer 3 h). Messung zu $\tau = 64$ ns mit 'remote echo detection'. Auswertung: Korrektur der Nulllinie mit Polynom 3. Ordnung, für Kristallmessungen nur in T -Dimension; Hamming-Fenster mit Halbwertsbreite von 170 Punkten in T -Richtung; Zerofilling auf 1024 Punkte, in den Kristallmessungen auf 4096 Punkte, 1D-FT, Absolutwertberechnung, Lichtprojektion. HYSCORE: 2D-FFT, Zerofilling auf 256×256 Punkte.

Tabelle 8.1 : NQR-Parameter K und η von ^{14}N -Kernen in $P_{700}^{\bullet+}$. Auswertung^a von ESEEM-Experimenten an PS I-Kristallen aus *Synechococcus elongatus*, e^2qQ/h in [MHz].

e^2qQ/h	η	e^2qQ/h	η	e^2qQ/h	η
2.99	0.73	2.76	0.76	2.97	0.78
2.80	0.81			2.72	0.73
2.66	0.83				
2.64	0.77				
2.53	0.77				
Diese Arbeit		Ref. [84]		Ref. [223]	

^a Die Auswertung der experimentellen Spektren erfolgte direkt nach Gl. 3.23. Umrechnung: $e^2qQ/h = 4K$. Für eine Abtastrate $\Delta T = 24$ ns ist die Nyquist-Frequenz (maximale eindeutig nachweisbare Frequenz) $1/2\Delta T = 20.83$ MHz, die Auflösung beträgt für N Datenpunkte $1/N\Delta T = 40.7$ kHz [145] (*sampling theorem*). Diese Punktauflösung stellt die Genauigkeit der Auswertung dar.

NQR-Parameter: Die Periodizität mit 180° beziehungsweise mit 60° ist in den Messungen gut zu sehen. In Abhängigkeit von der Orientierung erscheinen im Bereich von etwa 1 bis 3 MHz jeweils andere Linientriplets, die verschiedene Sätze von NQR-Parametern (K , η) ergeben. Ihre Lage ist in Abb. 8.1 markiert. Die Simulationen in [86] zeigen, daß bei Abweichung von der *exact cancellation* (nur) die ν_- und ν_0 Linien des Nullfeldlinientriplets sehr breit werden, bevor sich ihre Positionen ändern. Weil die Linien dann in den Spektren aufgrund der starken Überlagerungen nicht mehr auflösbar sein werden, ist eine Verfälschung der ermittelten Werte (K , η) durch solche Verschiebungen auszuschließen.

Bereich der Doppelquantenübergänge: Diese sollten in einem Frequenzbereich auftreten, dessen untere Grenze nach Gl. 3.25 mit den Werten für K und η berechnet werden kann. Mit $A = 2.1$ MHz (*exact cancellation*) liegt sie zwischen 4.83 und 5.05 MHz. Da zur Detektion von Nullfeldlinien die Bedingung nicht genau erfüllt sein muß, sind Doppelquantenlinien also in einem Bereich von etwa 4.5 MHz an aufwärts zu erwarten. Er ist in Abb. 8.1 durch Schattierung angedeutet. Der höchste detektierte Doppelquantenübergang liegt bei etwa 7 MHz. Dies wird besonders in den Messungen auf Seite 198 deutlich, wo er nur in den Orientierungen $\pm 90^\circ$ auftritt. Der Vergleich mit dem Drei-Puls-ESEEM-Experiment in gefrorener Lösung zeigt, daß er daraus *nicht* ermittelt werden kann. Dagegen folgt die obere Grenze des Bereichs der Doppelquantenübergänge offenbar für einen geeigneten Pulsabstand τ eindeutig aus den HYSORE-Spektren in gefrorener Lösung.

Neben den Doppelquantenübergängen bei ν_{dq}^\pm treten nach [94] auch noch Linien bei $\nu_m = \nu_{dq}^\pm/2$ auf. Dies erklärt die wenig intensiven Strukturen zwischen 3 und 4.5 MHz.

Winkelabhängigkeiten: Die Spektren in Orientierung 60° bei Rotation *um* und in den Orientierungen $\pm 90^\circ$ unter Rotation *senkrecht* zur c-Achse sind sehr ähnlich. Das bedeutet, daß in Orientierung 0° bei der Rotation senkrecht zur c-Achse das äußere Feld B_0 parallel zur c-Achse stehen muß. Nach den Resultaten der ENDOR-Messungen an den Einkristallen liegt es dann in der molekularen Ebene des 'spintragenden' Chla-Moleküls in $P_{700}^{\bullet+}$ (Dies gilt für alle sechs Positionen der PS I-Monomere in der Einheitszelle).

Die höchstfrequente Doppelquantenlinie ergibt die maximal auftretende Stickstoff-Hyperfeinkopplung. Sie ist bei Rotation des Kristalls um die c-Achse insgesamt besser zu sehen. In Verlauf dieser Messungen steht B_0 mit einer Periodizität von 60° senkrecht zur molekularen Ebene von jeweils zwei aus den sechs spintragenden Chla-Molekülen in der Einheitszelle des PS I-Kristalls. Im anderen Experiment der Rotation senkrecht zur c-Achse kommen die Orientierungen $\pm 90^\circ$ diesem Fall am nächsten. Dies bedeutet, daß die A_{33} -Hauptachse des hfc-Tensors der größten Stickstoffkopplung in $P_{700}^{\bullet+}$ in guter Näherung senkrecht zur molekularen Ebene des spintragenden Chla-Moleküls stehen muß. Dies entspricht den nach der RHF-INDO/SP-Rechnung in einem Chla-Kationradikal zu erwartenden Verhältnissen. Nach ihr sind die A_{33} -Hauptachsen alle hfc-Tensoren der Stickstoffkerne parallel und stehen senkrecht zur molekularen Ebene.

Maximale Stickstoff-Hyperfeinkopplung: Aus der oberen Grenze des Bereichs der Doppelquantenübergänge läßt sich nach Gl. 3.25 die maximale in diesen Experimenten in $P_{700}^{\bullet+}$ auftretende effektive ^{14}N -hfc bestimmen. Sie liegt zwischen 4.3 und 4.5 MHz, je nach verwendetem Wertepaar (K, η). Umgerechnet ergibt dies einen Wert von 6.0 bis 6.3 MHz für die größte ^{15}N -hfc in ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$, der sehr gut mit den ^{15}N -ESEEM/HYSCORE-Resultaten aus Kapitel 7.4 übereinstimmt.

Weitere Hyperfeinkopplungen? In [94] wurde versucht, über die Bedingung für das Erscheinen von Nullfeldlinien (Gl. 3.24 ergibt $2(\nu_0 + K) > A > 2(\nu_0 - K)$) den *möglichen* Bereich der effektiven hfc und darüber den Bereich der Doppelquantenübergänge abzuschätzen. Dort wurden dann entsprechende Strukturen in den Spektren gesucht, um daraus 'rückwärts' die *tatsächliche* effektive hfc zu berechnen. Diese Auswertung krankt allerdings prinzipiell daran, daß unbekannt bleibt, welche drei Nullfeldlinien zu dem so ermittelten Doppelquantenübergang gehören. Schon aus diesem Grund sind die resultierenden hfc's lediglich als ungefähre Abschätzung zu betrachten. Die Kristallspektren zeigen, daß die Doppelquantenpeaks sowieso nicht alle in den Drei-Puls-ESEEM-Spektren erscheinen. Diese Auswertemethode sollte also nur verwendet werden, wenn eindeutig Doppelquantenlinien in den Spektren erscheinen, im Fall von $P_{700}^{\bullet+}$ ist sie nicht empfehlenswert.

Abbildung 8.3 : HYSORE, Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM bei 10 K und cw-ENDOR bei 120 K am Kationradikal von Chlorophyllida. 2D-HYSORE: $t_1 \times t_2 = 160 \times 160$ Punkte Startwerte $t_{1,0} = t_{2,0} = 240$ ns, $\Delta t_1 = \Delta t_2 = 24$ ns, $\pi/2$ -Puls 16 ns, 4-stufiger Phasenzyklus, 6 Akkumulationen, 15 ms Wiederholzeit (\rightarrow Meßdauer 3 h). Drei-Puls-ESEEM: $T \times \tau = 512 \times 128$ Punkte, Startwerte $T_0 = 240$ ns, $\tau_0 = 96$ ns, $\Delta T = 24$ ns, $\Delta \tau = 16$ ns, $\pi/2$ -Puls jeweils 16 ns, 4-stufiger Phasenzyklus. 6 Akkumulationen, 15 ms Wiederholzeit (\rightarrow Meßdauer 7 h). 2D-FT nach Kapitel 4.3.3. ENDOR: Mikrowellenleistung 20.0 mW, Effektmodulation 12.5 kHz, Verstärkung 1×10^5 , Zeitkonstante 160 ms, Aufnahmezeit 8×167 s, RF-Leistung 300 W, FM-Hub 50 kHz.

Tabelle 8.2 : Nullfeldparameter K und η von ^{14}N -Kernen im Kationradikal von Chlorophyllida. Auswertung^a von ESEEM-Experimenten in gefrorener Lösung bei 10 K, Angabe von e^2qQ/h in [MHz].

e^2qQ/h	η	e^2qQ/h	η
3.17	0.51	3.20	0.50
2.76	0.75	2.68	0.60
2.68	0.61		
2.40	0.68		
Diese Arbeit		Ref. [84]	

^a Die Auswertung der experimentellen Spektren erfolgte direkt nach Gl. 3.23, die Genauigkeit beträgt nach dem sampling-Theorem ± 40 kHz. Umrechnung: $e^2qQ/h = 4K$.

8.2 NQR-Parameter in Chla-Kationradikalen

Am Kationradikal von Chlorophyllida in gefrorener Lösung wurden ebenfalls 2D-ESEEM- und HYSCORE-Experimente durchgeführt. Die Resultate sind denen für $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ ähnlich:

(I) Im Drei-Puls-ESEEM-Spektrum tauchen zwar Doppelquantenübergänge auf, die hochfrequente Grenze dieses Bereichs läßt sich jedoch nur anhand der HYSCORE-Spektren festlegen. In Abb. 8.3 ist er wieder durch Abschattierung markiert. (II) Aus verschiedenen, hier nicht abgebildeten Messungen konnten insgesamt vier Parametersätze (K , η) ermittelt werden. (III) Die größte ^{14}N -hfc beträgt zwischen 3.6 und 3.9 MHz, was eine ^{15}N -hfc zwischen 5.0 und 5.5 MHz ergibt. Sie bestätigt den Wert aus Kapitel 7.4.

Ein interessanter Effekt zeigte sich aus dem Vergleich mit dem cw-ENDOR-Spektrum in gefrorener Lösung bei 120 K (Abb. 8.3). Hier tauchten im Bereich der Nullfeldübergänge Linien auf, die eindeutig keine aufbaubedingten Artefakte waren. Sie erscheinen relativ zu den ^1H -ENDOR-Linien mit umgekehrter Phase und entsprechen offensichtlich den Nullfeldlinien der ESEEM-Experimente. Sie traten im Rahmen der Meßgenauigkeit für *alle* untersuchten substituierten Chla-Kationradikale an den gleichen Positionen auf.

8.3 Zusammenfassung

HYSCORE erlaubt im Gegensatz zu Drei-Puls-ESEEM auch in gefrorener Lösung eine zuverlässige Abschätzung der Lage des höchstfrequenten Doppelquantenübergangs.

Die Resultate der ^{14}N -ESEEM-Experimente an $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in den PS I-Kristallen erhärten die Ergebnisse der ESEEM- und HYSCORE-Messungen an ^{15}N - $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ in Kapitel 7.4. Die fünf bestimmten Wertepaare (K , η) entsprechen fünf hfc-Tensoren in ^{15}N - $\text{P}_{700}^{\bullet+}$. Dies bestätigt noch einmal die Anzahl der für ^{15}N - $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ ermittelten hfc-Tensoren (Tabelle 7.7). Es zeigt, daß *mehr als vier* Tensoren relativ großen hfc's entsprechen. Demnach koppeln in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ nicht allein die Stickstoffkerne eines einzelnen Chla-Moleküls an den ungepaarten Spin, was auf die Existenz einer zweiten Dimer-Hälfte hindeutet. Die größte nachgewiesene ^{14}N -hfc bestätigt unzweideutig die aus den Flanken der 2D-HYSCORE-Spektren ermittelte maximale ^{15}N -hfc von etwa 6 MHz. Im übrigen stimmen die Werte für K und η mit denen aus der Literatur [84, 223] relativ gut überein. Hier konnten jedoch, in Erweiterung dieser Resultate, fünf verschiedene Parametersätze sicher ermittelt werden.

Im Fall des Kationradikals von Chlorophyllida konnte ebenfalls über die Auswertung der HYSCORE-Spektren die in Kapitel 7.4 bestimmte maximale ^{15}N -hfc bestätigt werden. Die ermittelten Nullfeldparameter stimmen gut mit den literaturbekannten Werten überein.

9 P_{700}^{o+} in verschiedenen Spezies

Fast alle bis hierher diskutierten Experimente an P_{700}^{o+} erfolgten unter Verwendung von PS I aus *Synechococcus elongatus*. Um die darauf basierenden Interpretationen auf ihre Allgemeingültigkeit zu prüfen, wurde daher P_{700}^{o+} in PS I-Präparationen aus vier weiteren Spezies untersucht. Dies waren neben dem Cyanobakterium *Synechocystis* noch die höheren Pflanzen Spinat, *Spinacea oleracea* und Gerste, *Hordeum vulgare*. Die Grünalgen waren durch PS I-Präparationen aus *Chlamydomonas reinhardtii* vertreten.

Die Aminosäuresequenzen der wesentlichen Untereinheiten des PS I-Proteins sind für viele Spezies vollständig bekannt [27]. Inzwischen gelangen sowohl in Cyanobakterien [58] als auch für *Chlamydomonas reinhardtii* [59] erste gezielte Mutationen im PsaB-Protein. Wegen der geringen Auflösung der Röntgenstrukturanalyse ist dies zur Zeit in Kombination mit spektroskopischen Methoden die einzige Möglichkeit, die den Kofaktoren direkt benachbarten Aminosäuren zu ermitteln [60, 230]. In drei solcher Mutanten von *Chlamydomonas* wurde P_{700}^{o+} mittels ENDOR und ESEEM charakterisiert.

9.1 PS I in Pflanzen, Algen und Cyanobakterien

Die ^1H -ENDOR Spektren von P_{700}^{o+} in gefrorener Lösung sind für die fünf hier untersuchten natürlich vorkommenden Spezies gemeinsam in Abb. 9.1 zu sehen. In PS I aus *Synechococcus*, *Synechocystis* und *Spinacea* konnten mit kleinen FM-Amplituden zusätzlich sehr gut aufgelöste Spektren des Zentralbereichs um ν_H aufgenommen werden (Ausschnitte). Die nach Kapitel 6.3.4 bestimmten hfc's sind in Tabelle 9.1 zusammengestellt. Im wesentlichen sind sie vergleichbar. Für die größeren hfc's finden leichte Änderungen statt: Die β -Protonenkopplungen sind in *Synechocystis* etwas größer als in den anderen Spezies. In *Chlamydomonas* und *Synechococcus* ist die hfc der Methylgruppe an Pos. 12 im spintragenden Chla-Molekül von P_{700}^{o+} etwas geringer als in den drei restlichen Fällen. Insgesamt sind die Methylgruppenkopplungen jedoch sehr ähnlich.

Abbildung 9.1 : ENDOR an P_{700}^{*+} in PS I aus verschiedenen natürlich vorkommenden Spezies (bei den Spektren angegeben) in gefrorener Lösung bei etwa 120 K (*Chlamydomonas* bei 160 K). Ausschnitte: Zentralbereich der jeweiligen Spektren unter hochauflösenden Bedingungen. Experimentelle Bedingungen: FM-Hub immer 100 kHz. Effektmodulation 3.13 kHz oder 12.5 kHz (160 K). Mikrowellenleistung zwischen 2 und 6.3 mW, TM_{110} -Resonator mit Stickstofftemperierung. Verstärkung 1 bis 2×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 8 bis 16×320 s, RF-Leistung 150 bis 200 W. Ausschnitte: *Synechococcus*: 50 kHz FM-Hub, *Synechocystis*: 25 kHz FM-Hub, *Spinacea*: 20 kHz FM-Hub.

Tabelle 9.1 : ^1H -Hyperfeinkopplungen von $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus verschiedenen Spezies (WT: Wildtyp). Auswertung von Spektren in gefrorener Lösung bei 130 K nach [143]. Zuordnung der Kopplungen zu Positionen auf dem 'spintragenden' Chla-Molekül analog Tabelle 6.2. Angaben in [MHz], Genauigkeit ± 50 kHz, für β -Protonen 17/18 ± 100 kHz.

Linie	Spezies								
	<i>Synecho-</i> <i>coccus</i>	<i>Synecho-</i> <i>cystis</i>	<i>Spinacea</i> <i>oleracea</i>	<i>Hordeum</i> <i>vulgare</i>	<i>Chlamydomonas reinhardtii</i>				
					WT	H523Q	H523L	H656N	
17/18		9.30	9.90	9.21	9.15	8.70	.	.	8.93
		7.70	8.50	7.75	7.40	7.40	7.28	7.48	7.67
12 ¹	A	6.14	6.47	6.36	6.16	5.98	5.90	5.74	6.93
	A _⊥	4.81	5.17	5.17	4.96	4.99	4.92	4.86	6.02
	A _{iso}	5.25	5.60	5.57	5.36	5.32	5.25	5.15	6.32
7 ¹	A	4.25	4.44	4.35	4.16	4.30	4.24	4.20	4.55
	A _⊥	3.15	3.20	3.16	3.23	3.32	3.33	3.62	3.37
	A _{iso}	3.51	3.61	3.56	3.54	3.65	3.63	3.81	3.76
2 ¹	A	3.70	3.70	3.75	3.70	3.70	3.70	3.76	3.72
	A _⊥	2.49	2.44	2.54	2.55	2.55	2.21	2.55	2.66
	A _{iso}	2.89	2.86	2.94	2.93	2.93	2.70	2.95	3.01
A		1.84	1.77	1.72	1.81	1.70	1.75	1.78	.
B		0.92	0.89	0.83	0.85	0.80	0.79	0.79	0.79
		0.34	.	0.35
		.	0.19	0.13

Ein systematischer Zusammenhang analog der Summenregel für die bRC's (Seite 149) ist nicht festzustellen. Unter der Annahme, daß die hfc's der Linien A und B den drei Methylgruppen der zweiten Dimerhälfte zugeordnet werden (A also Pos. 12, B den Positionen 2 und 7), ist die gemittelte Gesamtsumme der Methylgruppenkopplungen 15.43 MHz und auf 9 % ($\pm 4.5\%$) genau konstant (*Chlamydomonas*-Mutanten inbegriffen). Falls eine Summenregel existiert, könnten die Änderungen zwischen den einzelnen Spezies zu gering sein, um sie zu erkennen ('spintragende Hälfte' allein: 13.73 MHz, auf 8 % konstant).

Bemerkenswert ist neben dieser Ähnlichkeit der hfc's auch das verwandte Tieftemperaturverhalten. In allen Fällen existiert ein Übergangsbereich zwischen etwa 50 und 70 K, in dem sich offenbar eine interne Dynamik ändert (siehe Kapitel 6.3.5). Dies zeigt sich in den Spektren vor allem durch ein reduziertes S/N-Verhältnis. Ihre Strukturen verändern sich dabei im Bereich der β -Protonenlinien und der Linien der Methylgruppe an Pos. 12

Abbildung 9.2 : ENDOR an $P_{700}^{+\bullet}$ in PS I aus verschiedenen natürlich vorkommenden Spezies (bei den Spektren angegeben) in gefrorener Lösung bei 2.2 K. Bedingungen: FM 100 kHz (nur bei *Chlamydomonas* 140 kHz), Effektmodulation 3.13 kHz, Mikrowellenleistung zwischen 0.8 und 2 mW (heliumgekühlter TM_{110} -Resonator), Verstärkung 1 bis 2×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 8 bis 16×320 s, RF-Leistung um 150 W.

deutlich gegenüber den Messungen bei 130 K. Bei 2.2 K unterscheidet sich das Spektrum von *Chlamydomonas* von den anderen Spezies. Die A_{\perp} -Komponente der Methylgruppe an Pos. 7 steigt um etwa 10 % an, (von 3.32 auf 3.64 MHz) und die in den anderen Spezies der A_{\perp} -Komponente der Methylgruppe an Pos. 12 zugeordnete Linie verschwindet fast vollständig. Abb. 9.2 zeigt, daß sie im Prinzip noch vorhanden ist. Allerdings verändern sich die Linien der β -Protonen offenbar so stark, daß in diesem Bereich alle anderen Effekte davon überdeckt werden. Eine Zuordnung der kleinen hfc's war unmöglich¹.

Folgerungen: Neben den fast identischen ^1H -hfc's läßt insbesondere das in allen Fällen vergleichbare Tieftemperaturverhalten vermuten, daß die unmittelbare Proteinumgebung von $P_{700}^{+\bullet}$ in den untersuchten Spezies sehr ähnlich ist. In *Chlamydomonas* könnte bei sehr tiefen Temperaturen eine gegenüber den anderen vier Spezies geringfügig verschiedene Konformation von $P_{700}^{+\bullet}$ vorliegen. Eine leichte Veränderung der Position der spintragenden Chla-Hälfte gegenüber dem zweiten Chla-Molekül wäre eine mögliche Deutung.

¹ Anmerkung: H \rightarrow D Austauschversuche für *Spinacea* ergaben keinerlei Änderungen in den Spektren.

9.2 P_{700}^{*+} in Mutanten von *Chlamydomonas reinhardtii*

Die konservierten Histidine der transmembranen Helix VIII in der PsaB-Untereinheit (siehe Kapitel 4.5.2) sind für den Zusammenhalt des PS I-Komplexes von großer Bedeutung. Sowohl im PS I der Pflanzen und Cyanobakterien als auch in bRC's vom Fe-S-Zentren-Typ (*Heliobacillus mobilis*, siehe Kapitel 2.3) enthält das PsaB-Protein ein Histidin an Position 523, abgekürzt H523. Austausch dieses Histidins gegen Glutamin (H523Q) führt zu keinen nennenswerten Änderungen, erfolgt er gegen Leucin (H523L) wird dagegen der PS I-Proteinkomplex destabilisiert. Mutanten der Art H523Y, die hier ein Tyrosin haben, bilden überhaupt kein PS I mehr [57]. Ein weiteres konserviertes Histidin ist H656 in der transmembranen Helix X. Es muß ebenfalls eine strukturelle Rolle spielen, da auch die Mutante H656L kein PS I mehr bildet.

Eine Erklärung wäre, daß Histidin und Glutamin mit einem N-Atom das zentrale Mg-Atom eines Chl a -Moleküls in P_{700} ligandieren. Leucin und Tyrosin ist dies dagegen nicht möglich. Im Fall des bRC führt der Austausch eines solchen Histidins gegen Leucin zur Bildung eines – spektroskopisch nachweisbaren – Heterodimers. Eines der beiden BChl a -Moleküle ist darin durch ein Bakteriopheophytin ersetzt, da für sein Mg-Atom kein Ligand mehr existiert [16, 231]. Für P_{700} werden ähnliche Verhältnisse erwartet.

ENDOR: P_{700}^{*+} wurde in PS I der drei PsaB-Mutanten H523Q, H523L und H656N (N steht für Asparagin) von *Chlamydomonas reinhardtii* charakterisiert.

Die ^1H -hfc's im Wildtyp und in den Mutanten H523Q und H523L sind praktisch gleich (Abb. 9.3, Tabelle 9.1). Für H656N trat dagegen ein markanter Anstieg der ^1H -hfc der Methylgruppe an Pos. 12 auf, gemeinsam mit einem leichten Anwachsen der hfc's der β -Protonen. Letzteres ist wegen der möglichen Konformationsänderungen nur *qualitativ* zu werten. Im Bereich von Linie A ändert sich das Spektrum ebenfalls, diese Linie scheint zu verschwinden. Allerdings wird hier die Auswertung durch Überlagerungen erschwert. Ob eine dem Fall der bRC's analoge Summenregel (Seite 149) gilt, kann nicht entschieden werden. Ein detaillierter Vergleich der jeweiligen Spektren aus den Abbildungen 9.2 und 9.3 zeigt, daß keine der bei 2.2 K für PS I des Wildtyps detektierten Linien Übergängen aufgrund der großen Methylkopplung an Pos. 12 in H656N entspricht. Ihr Anwachsen in H656N ist also nicht einfach dadurch zu erklären, daß in der Mutante der Übergang zur 'Tieftemperaturdynamik' schon oberhalb von 130 K erfolgt.

Der beobachtete Effekt aufgrund der Mutation ist in erster Linie auf die Methylgruppe an Pos. 12 beschränkt, also *lokal*, wengleich die leichte Vergrößerung der hfc's der β -Protonen auch die Beteiligung eines *globalen* Effekts bedeuten könnte. Die Annahme

Abbildung 9.3 : ENDOR an P_{700}^+ in PS I aus *Chlamydomonas reinhardtii*. Wildtyp (WT) und Mutanten H523Q, H523L und H656N im Vergleich. Gefrorene Lösung bei etwa 130 K (Wildtyp bei 160 K). Charakteristische Strukturen nach [143] für WT und H656N markiert, sinngemäß auf die anderen Spektren zu übertragen. Experimentelle Bedingungen: FM-Hub immer 100 kHz. Effektmodulation 12.5 kHz, Mikrowellenleistung zwischen 2 und 3.2 mW, TM_{110} -Resonator mit Stickstofftemperierung. Verstärkung 1 bis 2×10^5 , Zeitkonstante 640 ms, Aufnahmezeit 12 bis 16×320 s, RF-Leistung 150 bis 200 W.

einer Ligandierung in der Nachbarschaft von Pos. 12 (an Ring C oder E) erscheint daher plausibel, eine globale geometrische Änderung kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

ESEEM: Um eine qualitative Aussage bezüglich der ^{14}N -hfc's zu treffen, wurden an allen vorliegenden PS I-Präparationen 2D-ESEEM-Experimente durchgeführt. Die Lichtprojektionen einer Serie von Drei-Puls-ESEEM-Spektren sind in Abb. 9.4 enthalten. Keines davon enthält Linien, die nicht auch in allen anderen auftreten. Die leichten Intensitätsunterschiede sind zum einen auf etwas verschiedene Startwerte τ_0 und T_0 zurückzuführen,

zum anderen auf kleinere Änderungen der hfc's. Die *cancellation condition* gilt offensichtlich in jedem Fall zumindest in gleich guter Näherung. Da in keinem Spektrum Linien völlig ausfallen, betragen die Variationen der effektiven hfc's wenige 100 kHz.

Folgerungen: Die für alle untersuchten natürlichen PS I-Komplexe vergleichbaren ^1H - und ^{14}N -hfc's in $P_{700}^{\bullet+}$ bedeuten, daß sowohl elektronischer Zustand als auch geometrische Konformation immer sehr ähnlich sein werden. Die Mutationen in *Chlamydomonas* zeigten, daß Histidin H656 in der PsaB-Untereinheit des PS I-Proteins sich in unmittelbarer Nachbarschaft von $P_{700}^{\bullet+}$ befindet, Histidin H523 dagegen nicht. Falls eine Wechselwirkung mit einem Ring oder die Ausbildung einer Wasserstoffbrücke vorliegt, wird der Abstand maximal etwa 3 Å betragen (vgl. analoge Abschätzungen für *Rb. sphaeroides*, [212]).

Abbildung 9.4 : Drei-Puls-(stimuliertes Echo)-ESEEM an $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I natürlicher Spezies und in Mutanten von *Chlamydomonas reinhardtii* in gefrorener Lösung bei 10 K.

Typische experimentelle Bedingungen: $T \times \tau = 350 \times 102$ Punkte, Startwerte $T_0 = 200$ ns, $\tau_0 = 120$ ns, Zeitinkremente $\Delta T = 24$ ns, $\Delta \tau = 8$ ns, $\pi/2$ -Puls 16 ns, 4-stufiger Phasenzklus, 8 Akkumulationen, 20 ms Wiederholzeit (\rightarrow 5 h Gesamtaufnahmezeit). Abweichende Startwerte T_0 , τ_0 : *Chlamydomonas* H523Q: 176 und 120 ns; *Spinacea oleracea*: 96 und 240 ns; *Hordeum vulgare*: 96 und 240 ns. Datenbehandlung, FT und Projektion nach Kapitel 4.3.3.

10 Die Struktur von $P_{700}^{\bullet+}$

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit zu einem Vorschlag für die Struktur von P_{700} zusammengefaßt. Darauf folgt ein abschließender Literaturvergleich.

10.1 Experimentelle Beobachtungen

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden sowohl geometrische Strukturinformationen über $P_{700}^{\bullet+}$ bestimmt als auch Zuordnungen im ^1H -ENDOR-Spektrum von $P_{700}^{\bullet+}$ durchgeführt. Diese Resultate beruhen wesentlich auf der Auswertung der an den PS I-Kristallen aufgenommenen ^1H -ENDOR-Spektren. Daraus ergibt sich, daß $P_{700}^{\bullet+}$ mit großer Wahrscheinlichkeit von einem Dimer aus Chla-Molekülen mit einer stark asymmetrischen Spindichtevertelung über die Dimerhälften gebildet wird (siehe Kapitel 6.4.2). Allerdings wurden keine hfc's gefunden, die *eindeutig* der zweiten Dimerhälfte zugeordnet werden konnten. Daher sind zusätzliche Indizien, die Hinweise auf die Natur von $P_{700}^{\bullet+}$ geben können, von großem Interesse. Sie folgen aus weiteren experimentellen Beobachtungen dieser Arbeit und werden hier nochmals summarisch zusammengefaßt.

Argument für eine Interpretation von $P_{700}^{\bullet+}$ als Chla $^{\bullet+}$ -Monomer:

(I) Ein mit dem Anwachsen der Methylkopplung an Pos. 7 von $P_{700}^{\bullet+}$ von Chla $^{\bullet+}$ nach $P_{700}^{\bullet+}$ vergleichbarer Effekt war auch für eine ^{15}N -hfc zu beobachten (siehe Kapitel 7.4). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, daß $P_{700}^{\bullet+}$ von einem monomeren Chla-Kationradikal gebildet wird, auf dem im Vergleich zu Chla $^{\bullet+}$ *in vitro* eine Umverteilung der Spindichte stattfindet.

Argumente für eine Interpretation von $P_{700}^{\bullet+}$ als Chla $^{\bullet+}$ -Dimer:

(I) Die kleinste mit ^{15}N -ESEEM an $P_{700}^{\bullet+}$ nachgewiesene hfc kann einer zweiten Dimerhälfte zugeordnet werden, was eine stark asymmetrische Spindichtevertelung bedeuten würde.

(II) Die in Kapitel 6.3.5 gezeigten, bei Temperaturen unter 100 K gemessenen ENDOR-

Spektren lassen vermuten, daß die Linie A einer Methylgruppe zuzuordnen ist. Daraus folgt, wie auf Seite 142 diskutiert, daß $P_{700}^{\bullet+}$ ein zweites Chla-Molekül enthalten muß.

(III) Die Experimente an den PsaB-Mutanten von *Chlamydomonas reinhardtii* in Kapitel 9 ergaben für H656N eine klare Zunahme der ^1H -hfc's der Methylgruppe an Pos. 12. Damit zusammen nahmen die hfc's der β -Protonen an Ring D ebenfalls leicht zu. Dies ist rein *qualitativ* zu werten, da Konformationsänderungen nicht auszuschließen sind. Es könnte ein Indiz dafür sein, daß aufgrund der Mutation die gesamte Spindichte auf dem 'spintragenden' Chla-Molekül in $P_{700}^{\bullet+}$ etwas größer ist. Insbesondere die gleiche Richtung der Änderung in *beiden* Ringen C und D könnte darauf hindeuten, daß dies kein rein lokaler Effekt ist¹. Auch in $P_{865}^{\bullet+}$ im Fall der bRC's verhalten sich die hfc's der β -Protonen qualitativ gleich wie die der Methylprotonen (siehe Kapitel 6.4.3). Eine durch die Mutation verursachte Verschiebung der Spindichte zwischen zwei Dimerhälften in Richtung einer noch größeren Asymmetrie wäre eine plausible Erklärung. Die Natur des Effekts ist dabei unklar. Die Mutation könnte in der Nähe von Ring C stattfinden und vielleicht eine Ligandierung der Ketogruppe an Pos. 13¹ beeinflussen, was mindestens in bRC's nachweislich zu einer Spindichteververschiebung auf dem Dimer führen kann [214]. Auch eine reine Abstandsänderung der beiden Dimerhälften aufgrund der Mutation wäre denkbar.

(IV) Dem monomeren Modell nach [166] folgend bedeutet eine starke Umverteilung der Spindichte, daß zur Beschreibung des elektronischen Zustands in $P_{700}^{\bullet+}$ andere MO's verwendet werden müssen als in $\text{Chla}^{\bullet+}$. Allerdings entsprach das in den TRIPLE-Experimenten an ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$ bestimmte positive Vorzeichen der Stickstoffkopplungen nicht der Erwartung eines negativen Vorzeichens für diesen Fall (Kapitel 7.3). Die Resultate für ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$ glichen vielmehr denen für das in [150] untersuchte Dimer ^{15}N - $P_{865}^{\bullet+}$, wo sich positive Vorzeichen der hfc's sowohl in ^{15}N -BChla $^{\bullet+}$ als auch in ^{15}N - $P_{865}^{\bullet+}$ ergeben hatten.

(V) Ein weiterer, wegen der unbekanntenen hfc-Tensoren der β -Protonen und der offenbar auftretenden Ausmittelung von Anteilen der anisotropen hfc allerdings nur *qualitativ* verwertbarer Hinweis ist die im Vergleich mit $\text{Chla}^{\bullet+}$ geringere Breite der ESR-Linie von $P_{700}^{\bullet+}$ (Kapitel 6.1.1). Sie beträgt nur etwa 80 bis 90 % des Wertes² von $\text{Chla}^{\bullet+}$.

¹ Unter Umständen paßt dazu auch die Änderung der Intensitäten im zentralen Bereich des Spektrums (Linie A), der den kleinen Kopplungen zuzuordnen ist. Sie können zu einer zweiten Dimerhälfte gehören. Falls diese hfc's sich aufgrund einer Verschiebung der Spindichte ändern, können andere Überlagerungen ihrer Anteile im Pulverspektrum auftreten.

² Der Argumentation in [67] folgend – die streng nur für isotrope hfc's gilt – bedeutet der sich daraus ergebende Quotient der Linienbreiten $\Delta B_{\text{Monomer}}/\Delta B_{\text{Dimer}}$ zwischen 1.11 und 1.25 das Vorliegen einer asymmetrischen Spindichteverteilung über die Dimerhälften im Verhältnis von 1:3.5 bis 1:10.

10.2 Geometrie und elektronische Struktur von $P_{700}^{\bullet+}$

Abbildung 10.1 : Struktur von $P_{700}^{\bullet+}$ nach den Ergebnissen der vorliegenden Arbeit: Die Orientierung eines Chla Moleküls wurde bestimmt, es trägt etwa 85% der gesamten Spindichte. Seine Ebene ist parallel zur internen C_2 -Achse im PS I Protein (und zur kristallographischen c -Achse), die Methylbindung an Pos. 12 schließt damit einen Winkel von 33° ein. Weitere Angaben in Tabelle 6.1, in den Abbildungen 6.13 und 6.14 sowie im Text.

Elektronischer Zustand: P_{700} besteht aus einem Chla-Dimer. In $P_{700}^{\bullet+}$ liegt den in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Ergebnissen zufolge eine asymmetrische Spindichteverteilung über die beiden Dimerhälften mit einer Lokalisation von $85 \pm 2\%$ der Spindichte auf einem der beiden Chla-Moleküle vor.

Geometrie: Neben der Spindichteverteilung ist vor allem die derzeit anders nicht zugängliche Strukturinformation wichtig. Die spintragende Chla-Hälfte in $P_{700}^{\bullet+}$ liegt parallel zur internen C_2 -Symmetrieachse des PS I-Komplexes. Die Methylbindung an Pos. 12 schließt damit einen Winkel von 33° ein. In die Auswertung der Messungen an den PS I-Kristallen ging lediglich die Information über die Symmetrieelemente der Einheitszelle ein. Diese folgt bereits aus der Röntgenstrukturanalyse mit 6 \AA Auflösung, die noch keine genauen Aussagen über Struktur und Orientierung der Kofaktoren im PS I-Komplex erlaubt [10].

Vergleich verschiedener Spezies: Die in $P_{700}^{\bullet+}$ gemessenen Hyperfeinkopplungen sind in PS I-Präparationen aus allen hier untersuchten in der Natur vorkommenden Spezies von etwa gleicher Größe. Dies gilt sogar für den dynamischen Effekt, der zu der ausgeprägten Veränderung des ENDOR-Spektrums zwischen 100 und 50 K in *allen* untersuchten PS I Präparationen führt. Offenbar ist die Struktur von $P_{700}^{\bullet+}$ und wahrscheinlich auch die direkt benachbarte Proteinumgebung in allen Fällen sehr ähnlich.

Ein ähnliches Temperaturverhalten zeigte der Übergang vom delokalisierten zum lokalisierten Triplettzustand zwischen 200 und 100 K [232] und die Verschiebung der optischen Absorptionsbande von P_{700} zwischen 273 und 77 K [233]. Alle diese Effekte könnten ihre gemeinsame Ursache in einer Geometrieänderung haben. Die Reduktion des S/N-Verhältnisses sowohl in den ENDOR- als auch in den Triplett-Spektren [232] erlaubt den Schluß, daß damit eine Dynamik verbunden ist. Sie scheint typisch für den PS I-Proteinkomplex zu sein und deutet auf die enge Verwandtschaft der Systeme hin.

Proteinumgebung: In den vorliegenden Messungen an PS I aus *Chlamydomonas reinhardtii* konnte erstmals ein $P_{700}^{\bullet+}$ benachbarter Aminosäurerest auf der PsaB-Untereinheit nachgewiesen werden: Histidin H656. Im Vergleich mit dem Wildtyp verursacht die Mutation eine große Änderung der hfc der Methylprotonen an Pos 12 in Ring C sowie eine kleine Änderung der hfc der β -Protonen in Ring D des spintragenden Chla-Moleküls in $P_{700}^{\bullet+}$. Die Stickstoffkopplungen scheinen in Wildtyp und Mutante praktisch gleich zu sein. Zwei Interpretationsmöglichkeiten existieren:

(1) H656 ligandiert die spintragende Hälfte nicht. Diese müßte sich dann also in der PsaA-Untereinheit befinden. Die Änderungen der hfc's würden dann durch im Augenblick nicht näher spezifizierbare Strukturänderungen im Protein verursacht.

(2) H656 befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft der spintragenden Hälfte von $P_{700}^{\bullet+}$. Sie wäre demnach in der PsaB-Untereinheit lokalisiert. Aufgrund des starken Effekts auf die Methylgruppe an Pos. 12 wäre es gut möglich, daß H656 sich innerhalb eines Abstands von etwa 3 Å in der direkten Proteinumgebung von Ring C befindet und zum Beispiel die Ketogruppe an Pos. 13¹ ligandiert.

Die zweite Möglichkeit erscheint überzeugender, da eine von Ring C weit entfernte Mutation im Bereich der wenig Spin tragenden Dimerhälfte wohl kaum einen so ausgeprägten lokalen Effekt haben wird. Trotzdem kann die erste derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Da Mutationen von H523 keinen Effekt auf die beobachteten hfc's in $P_{700}^{\bullet+}$ hatten, ist mit Sicherheit anzunehmen, daß das Histidin H523 in der PsaB-Untereinheit weiter von $P_{700}^{\bullet+}$ entfernt sein muß als das Histidin H656.

Strukturvorschlag für P_{700}

Die offenbar gleiche Orientierung der spintragenden Dimerhälfte in $P_{700}^{\bullet+}$ und $P_{865}^{\bullet+}$ läßt einen ähnlichen Aufbau vermuten. Dann würden die beiden Chl a -Hälften in P_{700} symmetrisch zur C_2 -Achse angeordnet sein und sich im Bereich ihrer Ringe A überlappen. Dies böte eine *mögliche* Erklärung für die unerwartete Steigerung der ^1H -hfc der Methylgruppe an Pos. 7. Wegen der Konjugation von Ring B in Chl a kämen sich in einer solchen Anordnung die Methylgruppen an Pos. 7 der beiden Dimerhälften ziemlich nahe. Im Gegensatz zu den β -Protonen in BChl a könnten sie einander aber nicht durch eine Verdrehung des Rings ausweichen. Vielleicht führt dieser sterische Effekt zu der auffälligen Erhöhung der ^1H -hfc der Methylgruppe relativ zu Chl $a^{\bullet+}$. Falls er Ring B insgesamt beeinflusst, könnte dies auch die in Kapitel 7.4 beschriebene Zunahme einer Stickstoff-hfc verursachen.

Die Orientierung von P_{700} relativ zur Thylakoidmembran läßt sich aus den vorliegenden Experimenten nicht bestimmen. Sehr wahrscheinlich ist jedoch eine Anordnung für P_{700} , bei der der Phtylrest ins Innere des Proteins zu den Fe-S-Zentren hin zeigt.

Die ähnliche Orientierung des Chl a -Moleküls in P_{700} und der Dimerhälften in P_{865} relativ zur jeweiligen zweizähligen Symmetrieachse ist bemerkenswert. Dieser auch in Antennenproteinen zu beobachtende dimere Aufbau könnte eine optimale Anordnung von (B)Chl a -Molekülen zur optischen Lichtabsorption in Proteinen darstellen [234, 235]

Abbildung 10.2 : Mögliche Anordnung der Chl a -Hälften in einem Dimer P_{700} . Die der zweiten Hälfte ziemlich nahe kommende Methylgruppe an Ring B ist markiert.

10.3 Literaturübersicht

Chemische Natur von P₇₀₀

Biochemische Methoden zeigten, daß P₇₀₀ aus einem oder mehreren Chl_a-Molekülen gebildet wird. Alle Vermutungen, daß andere Pigmente dafür in Frage kommen wurden entweder widerlegt oder sind praktisch auszuschließen [8, 24, 42]. Die Vorschläge waren:

Enolisiertes monomeres Chl_a: Grund für diese Vermutung [201] war das niedere Redoxpotential $E_{ox} = +0.55$ V von 9-Desoxo-9,10-Dehydro-Chl_a. Bereits das ENDOR-Spektrum dieses Kationradikals läßt jedoch nur bei sehr wohlwollender Betrachtung eine Ähnlichkeit mit dem von P₇₀₀^{•+} aus [199] erkennen. Die Diskrepanz wurde als Einfrieren von Methylgruppenrotationen bei 77 K gedeutet. Die ESR-Linienbreite ist mit $\Delta B_{pp} = 0.61$ mT bei 8 K allerdings ebenfalls deutlich zu klein. Nachfolgend zeigten optische [236], RR- [237] und FTIR-Messungen [151], daß weder P₇₀₀ noch P₇₀₀^{•+} ein solches Enol enthalten.

An Position 20 chlorsubstituiertes Chl_a: Diese Annahme [238, 239] stellte sich nachfolgend als Präparationsartefakt heraus [240].

Epimer Chl_a': Chl_a' ist ein Stereoisomer von Chl_a. Das H-Atom und die Carbomethoxy-Gruppe an Position 13² sind darin gegenüber Chl_a gerade vertauscht. Mittels HPLC wurde in PS I aus insgesamt 13 verschiedenen höheren Pflanzen jeweils ein Molekül Chl_a' pro P₇₀₀ nachgewiesen [241]. Die in einer früheren Arbeit dieser Autoren aufgestellte Hypothese, daß P₇₀₀ aus Chl_a' besteht, wurde in [241] verworfen. Weitere Untersuchungen bestätigten erneut das Vorhandensein von Chl_a' in PS I, seine Funktion blieb jedoch unklar [242, 243].

Optische Untersuchungen

Klassische und blitzinduzierte Absorptionsspektroskopie: Messungen der blitzinduzierten Absorptionsänderung an PS I-Partikeln bei 22°C ergaben zwei Banden bei 682 und 700 nm. Ihr Abstand wurde als symmetrische exzitonische Aufspaltung erklärt, wie sie sich nach [244] für zwei schräg zueinander stehende gekoppelte Übergangsmomente ergibt. Dies führte zum Vorschlag des ersten Dimermodells [245]. Bei der Interpretation vieler nachfolgender Untersuchungen wurde ebenfalls ein solches Modell verwendet, Einigkeit besteht jedoch lediglich darüber, daß einer der beiden exzitonischen Übergänge bei etwa 700 nm liegt [43]. In einigen Arbeiten wird eine starke Kopplung der beiden Chl_a-Moleküle angenommen, die zweite exzitonische Bande allerdings entweder bei 680 nm [246] oder, im Gegensatz dazu, bei 650 nm [247] vermutet. Dagegen wird in [248, 249] eine schwache

Kopplung vorausgesetzt, die beiden exzitonischen Komponenten überlagern sich demnach zu einer breiten Bande bei 695 nm. In allen Fällen wird das Spektrum von $P_{700}^{\bullet+}$ durch die überlagerten Spektren eines neutralen und eines oxidierten Chla-Moleküls erklärt. Bei Abkühlung von 280 K auf 90 K verschieben sich die Absorptionsmaxima im Fall des P_{700} von 690 auf 694 nm, in $P_{700}^{\bullet+}$ von 686 auf 687 nm [250].

Infrarotspektroskopie: Nach [43] sind die IR-Spektren von $P_{700}^{\bullet+}$ und $\text{Chla}^{\bullet+}$ sehr ähnlich. Dies wird als Lokalisierung der Ladung in $P_{700}^{\bullet+}$ auf einer Dimerhälfte interpretiert.

Fluoreszenzspektroskopie: Sie bestätigte die Verschiebung der Absorptionsbande von P_{700} bei Abkühlung (hier von 696 auf 701 nm), als Ursache wurden nicht weiter spezifizierte Strukturänderungen angenommen [233].

Stark-Spektroskopie: Messungen an P_{700} und an $P_{700}^{\bullet+}$ bei 130 K wurden ebenfalls unter der Annahme einer asymmetrischen Ladungsverteilung über ein Dimer aus Chla-Molekülen interpretiert. Die Moleküle sollen dabei an Ring A überlappen und soweit voneinander entfernt sein, daß das permanente elektrische Dipolmoment der Anordnung sich beim Übergang von P_{700} nach $P_{700}^{\bullet+}$ um maximal 5 D ändert [251].

'Hole-Burning'-Spektroskopie: Diese Untersuchungen lieferten eher qualitative Resultate. Aus der großen homogenen Linienbreite bei 1.6 K wurde ein *charge-transfer* Charakter von P_{700}^* gefolgert, der auf einen dimeren Charakter von P_{700} hinweisen soll [252].

Resonanz-Raman-Spektroskopie: Für neutrales P_{700} bei 15 K [237] wurden zwei Banden bei 1655 und 1675 cm^{-1} den Streckschwingungen der Keto-Gruppen (an Pos. 13¹) zweier Chla-Moleküle zugeordnet und als Bestätigung des Dimer-Modells gewertet. Das Vorliegen eines monomeren $P_{700}^{\bullet+}$, in dem die Ladung vollständig auf einer Hälfte des Dimers sitzt, wurde ausgeschlossen. Dieser Interpretation nach liegt keine Verbrückung der beiden Moleküle über Wassermoleküle vor, wie sie früher vorgeschlagen wurde (Übersichtsartikel: [183]). Im übrigen waren die Banden in den Spektren von P_{700} schmaler als die von monomeren Chla in organischen Lösungsmitteln. Schließlich wurde vermutet, daß die Histidine *psaA* 535 und *psaB* 521 die Mg-Atome der Chla-Moleküle ligandieren könnten.

FTIR-Spektroskopie: Über FTIR-Messungen an Chla und an P_{700} bei 295 K konnte das Vorhandensein eines Chla-Enols in PS I ausgeschlossen werden [151]. Die Position der Bande im Spektrum von P_{700} , die der Streckschwingung der Keto-Gruppe an Pos. 13¹ in Chla zugeordnet wurde, unterscheidet sich von der entsprechenden Zuordnung in den RR-Spektren [237] um etwa 40 cm^{-1} . Eine weitere, kürzlich erschienene Arbeit mit FTIR-Differenzmessungen bei 278 K [253] ging darauf nicht ein. Sie ergab im Spektrum von $P_{700}^{\bullet+}$ eine Verschiebung der den C-C- und C=C-Schwingungen des Makrozyklus zugeordneten

Banden gegenüber den Positionen für $\text{Chla}^{\bullet+}$. Diese wurde, ohne genauere Quantifizierung, als Hinweis darauf interpretiert, daß die Ladung in $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ bevorzugt auf einer Hälfte des Dimers sitzt. Das Fehlen einer breiten IR-Bande ('new band'), wie sie in bRC's bei 2600 cm^{-1} erscheint und $\text{P}_{865}^{\bullet+}$ zuzuordnen ist [254], wurde als Bestätigung dafür gewertet.

Fazit: Die gemeinsame Aussage der optischen Untersuchungen ist, daß im neutralen P_{700} zwei Chla -Moleküle exzitonisch gekoppelt sind, während im oxidierten Zustand die Ladung bevorzugt auf einer Hälfte dieses Dimers sitzt. Es besteht weder eine einheitliche Meinung über die Stärke der Kopplung noch wird quantifiziert, wie groß der Anteil der 'ladungstragenden' Hälfte des Dimers an der Gesamtladung ist. In abgekürzter Schreibweise [43] also: $\text{P}_{700} = (\text{Chla} \cdots \text{Chla})$ und $\text{P}_{700}^{\bullet+} = (\text{Chla}) \cdots (\text{Chla}^{\bullet+})$.

Die in der vorliegenden Arbeit gefolgerte Interpretation von $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ als Chla -Dimer mit einer Lokalisation der Spindichte von etwa 85% auf einer Hälfte steht nicht im Widerspruch zu den früheren Ergebnissen aus der optischen Spektroskopie. Der geringe Unterschied zu einem rein monomeren Zustand $\text{P}_{700}^{\bullet+}$ wird optisch nicht feststellbar sein, ENDOR liefert hier eine viel detailliertere Aussage.

Spektroskopie des Triplett-Zustands

Bei der Interpretation *aller* Experimente an $^3\text{P}_{700}$ wird aufgrund der optischen Ergebnisse angenommen, daß das neutrale P_{700} aus einem Chla -Dimer besteht.

Die Nullfeldparameter $|D|$ und $|E|$ von $^3\text{Chla}$ und $^3\text{P}_{700}$ bei 4 K sind ähnlich [255]. Obwohl Monomer und Dimer für parallele magnetische Achsen der Dimerhälften den gleichen $|D|$ Wert aufweisen [255, 256] bedeutet dies nicht, daß beides monomere Zustände sein müssen. Die Liganden und insbesondere die Beimischung eines *charge-transfer*-Anteils zum Triplett haben ebenfalls großen Einfluß auf $|D|$ und $|E|$. Gleichheit von $|D|$ und $|E|$ kann daher auch nicht zwingend als Hinweis auf parallele Ebenen der Dimerhälften interpretiert werden [247]. ADMR-detektierte Triplett - Singulett Differenzspektren bei 1.2 K zeigten, daß die Dimerhälften im Singulett stark gekoppelt sind, während $^3\text{P}_{700}$ nur auf einem Chla lokalisiert ist [247].

Winkelabhängige ESR-Messungen an $^3\text{P}_{700}$ bei 4 K in auf Mylar-Streifen orientierten PS I-Partikeln ergaben erste strukturelle Informationen (die Orientierung der Partikel wurde anhand der winkelabhängigen ESR-Linien von $F_{\bar{x}}$ überprüft) [257]. Unter der Annahme, daß $^3\text{P}_{700}$ nur auf einer Dimerhälfte lokalisiert ist wurde geschlossen, daß die Ebene dieses Chla -Moleküls in PS I senkrecht zur Ebene der Thylakoidmembran steht.

Transiente ESR-Experimente [232] ergaben: (I) Das Triplett-Exziton dehnt sich bei Raumtemperatur über beide Dimerhälften aus, ist dagegen bei 4.5 K auf einem $\text{Chl}a$ lokalisiert. Zur Erklärung der Nullfeldparameter wurde angenommen, daß (II) die Ebenen der $\text{Chl}a$ -Moleküle parallel sind, (III) ihre magnetischen y -Achsen (oder x -Achsen) einen Winkel von 55° einschließen und (IV) der *charge-transfer*-Anteil in ${}^3P_{700}$ vernachlässigbar ist.

Fazit: Zur Auswertung von Experimenten an ${}^3P_{700}$ müssten weitreichende Annahmen über die elektronische Struktur des Zustands gemacht werden. *Eindeutige* Strukturaussagen sind ohne weitere Annahmen oder unabhängige Informationen damit nicht möglich. Unter Verwendung entsprechender Annahmen ergaben Triplett-Messungen allerdings bis heute die detaillierteste Aussage bezüglich der Geometrie von P_{700} [232]. Die Modellannahme war ein zur internen (Pseudo-) C_2 -Achse symmetrischer Aufbau von $P_{700}^{\bullet+}$ aus zwei $\text{Chl}a$ -Molekülen mit parallelen Molekülebenen. Für den resultierenden Winkel von 55° zwischen den magnetischen y - (oder x -) Achsen der beiden $\text{Chl}a$ -Moleküle wurde ein Fehler von mindestens $\pm 5^\circ$ angenommen (siehe Diskussion in der Referenz).

Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten ENDOR-Messungen an den PS I-Kristallen ergaben *ohne* Verwendung detaillierter Annahmen über die Geometrie von P_{700} auf molekularer Ebene die Orientierung des spintragenden $\text{Chl}a$ -Moleküls in der Einheitszelle. Der Bezug zu den Triplett-Messungen ergibt sich über die in [232] verwendete Modellannahme einer internen C_2 -Achse in P_{700} zusammen mit den Röntgenstrukturdaten für Chlorophyllida [187]. Nach [187] schließen die molekulare y -Achse und die Methylgruppe an Pos. 12 einen Winkel von 34.2° ein. Der Winkel zwischen dieser Methylbindung und der C_2 -Achse beträgt nach den ENDOR Messungen 33° . Für einen symmetrischem Aufbau von P_{700} ergibt sich daraus ein Winkel von $2 \times (33^\circ + 34.2^\circ - 90^\circ) \approx 46^\circ$ zwischen den molekularen y -Achsen der beiden Dimerhälften (Abb. 6.13). Von der Methylbindung an Pos. 2 ausgehend, folgt analog ein Winkel von $\approx 44^\circ$ (ein Bezug auf Pos. 7 ist problematisch, siehe Seite 138). Im Rahmen des Meßfehlers von $\pm 5^\circ$ sind diese Werte konsistent mit dem Ergebnis der Triplett-Messungen, ENDOR an $P_{700}^{\bullet+}$ in den PS I-Kristallen liefert jedoch die direktere und detailliertere Information, ohne daß vorher Annahmen über die elektronische Struktur notwendig sind. Die ENDOR-Ergebnisse erlauben es, aus den in [232] aufgeführten mehreren möglichen Geometrievorschlügen den zutreffenden zu bestimmen.

ESR/ENDOR an $P_{700}^{\bullet+}$

Bereits kurz nach der Entdeckung des sogenannten 'Signal I' – also des ESR-Signals von $P_{700}^{\bullet+}$ – fiel seine im Vergleich zum monomeren $\text{Chl}a^{\bullet+}$ kleinere Linienbreite auf. Da von

Anfang an die Vermutung bestand, daß $P_{700}^{\bullet+}$ Chla enthält, wurden verschiedene Hypothesen bezüglich seines Aufbaus aufgestellt: (I) Aggregation von Chla-Molekülen, (II) Chla-Protein Wechselwirkungen, (III) umgebungsinduzierte Veränderungen im π -System eines Chla-Moleküls (alle Referenzen sind in [66] enthalten). Die Resultate aller literaturbekannten ENDOR-Messungen an $P_{700}^{\bullet+}$ sind in Tabelle 10.1 zusammengestellt.

Tabelle 10.1 : Isotrope 1H -Hyperfeinkopplungskonstanten von $P_{700}^{\bullet+}$: Literaturwerte. Zuordnungen - soweit angegeben - als Fußnote. Alle hfc's in [MHz].

Zuordnung	$P_{700}^{\bullet+}$	Literaturwerte $P_{700}^{\bullet+}$					
		100 K ^a	10 K	77 K	100 K	123 K	293 K
1.Chla							
17/18	~8.0 ~6.5	7.2	7.5		7.5	8.0	
12 ¹	5.15	5.6 ^b	5.2	5.4	5.0 ^c	5.3 ^d	
7 ¹	3.4	3.4	3.4	3.7	3.3	3.3	
2 ¹	2.8	2.6	2.7		2.6	2.7	
2.Chla							
12 ¹	~1.6	1.8		1.7	1.85	1.4 ^e	
7 ¹ /2 ¹	~0.8	0.9			0.8	0.7	
Diese Arbeit		[209] ^f	[258]	[199] ^g	[166] ^h	[181]	

^a Bei 10 K: 12¹: 5.70 MHz; 7¹: 3.70 MHz; 2¹: 2.90 MHz.

^b In [209] werden hier zwei Werte eines axialsymmetrischen Tensors angegeben, $A_{\perp} = 5.3$ und $A_{\parallel} = 6.3$ MHz. Linienpositionen bei 10 K können sich jedoch von denen bei 100 K unterscheiden (Kapitel 6.3.5).

^c In [166] wird noch eine zweite hfc von 5.9 MHz angegeben und β -Protonen zugeordnet. Nach der vorliegenden Arbeit ist sie jedoch die A_{\parallel} -Komponente des hfc-Tensors der CH₃-Gruppe an Pos. 12.

^d In [181] wurde das Spektrum aus [155] erneut ausgewertet, was anstelle einer einzelnen hfc von 5.0 MHz nun zwei Kopplungen von 5.9 und 5.0 MHz ergab. Es wurde vermutet, daß sie zum gleichen Kern gehören könnten. Die vorliegende Arbeit zeigt, daß dies die A_{\perp} - und A_{\parallel} -Komponenten des hfc-Tensors der CH₃-Gruppe an Pos. 12 sind. Hier ist die resultierende isotrope hfc angegeben.

^e In [181] werden wieder zwei hfc's (1.9 und 1.2 MHz) angegeben, die A_{\perp} - und A_{\parallel} -Elemente sind.

^f Zuordnung: 17/18: 7.2 MHz; 12¹: 5.6 MHz; 7¹: 3.4 MHz; 2¹: 2.6 MHz; 8¹: 1.8 MHz; 5/10/20: 0.9 MHz. Dimer - Modell, Kopplungen auf der zweiten Hälfte wurden jedoch nicht angegeben.

^g Zuordnung: 17/18: 5.4 MHz; 12¹: 3.7 MHz; 2¹/7¹/8¹: 1.7 MHz. 'Special pair' - Modell, $P_{700}^{\bullet+}$ soll demnach aus zwei gleichen Chla-Hälften bestehen, deren hfc's relativ zu Chla^{•+} auf die Hälfte reduziert sind.

^h Zuordnung: 17/18: 7.5 MHz; 12¹: 5.0 MHz; 7¹: 3.3 MHz; 2¹: 2.6 MHz; 8¹: 1.85 MHz; 3¹/5: 0.8 MHz. Die deutlich erscheinende hfc von 0.8 MHz wird außerdem auf das $Y_P^{\bullet+}$ Signal einer PS II-Beimengung zurückgeführt. Monomer-Modell, $P_{700}^{\bullet+}$ besteht demnach aus einem Chla^{•+} mit modifizierten hfc's.

Interpretationen im Rahmen eines Dimermodells

(I) Von Norris *et al.* wurde 1971 postuliert [66], daß P_{700} von einem Dimer aus zwei Chl a -Molekülen gebildet wird, die über ein Wassermolekül verbrückt sind, kurz: $P_{700} = \text{Chl}a \cdot \text{H}_2\text{O} \cdot \text{Chl}a$. Die Annahme einer gleichmäßigen Verteilung des Spins auf beide Hälften ließ eine Reduktion der ESR-Linienbreite von $\text{Chl}a^{\bullet+}$ nach $P_{700}^{\bullet+}$ um einen Faktor $\sqrt{2}$ erwarten, die im Experiment auch tatsächlich festgestellt wurde. Als eingängige Bezeichnung dafür wurde der Name *special pair* geprägt [21]. Eine Verbrückung über andere Moleküle wurde dabei nicht ausgeschlossen, da die Eigenschaften des Systems nur von seiner Geometrie, nicht jedoch von der speziellen Brücke abhängen sollten. Untersucht wurde PS I aus *Synechococcus lividus*, *Chlorella vulgaris* und *Scenedesmus obliquus*.

Es ist erstaunlich, daß die Kernaussage dieser Arbeit – die Verteilung des ungepaarten Elektrons im oxidierten primären Donator auf ein (B)Chl a -Dimer – sich nun auch im Fall von PS I als richtig erweist. Im Licht der seither bekannt gewordenen Daten, speziell was die stark lösungsmittel- und temperaturabhängige ESR-Linienbreite von $\text{Chl}a^{\bullet+}$ angeht, erscheint sie heute reichlich gewagt (siehe auch [16]). Selbst die vorgeschlagene Verbrückung über H_2O Moleküle liegt in Wirklichkeit, zumindest in bRC's, nicht vor.

(II) An den PS I-Präparationen der schon mittels ESR charakterisierten Spezies [66], wurden von Norris *et al.* auch die ersten ENDOR-Spektren von $P_{700}^{\bullet+}$ aufgenommen [185, 199]. Die Bezeichnung *special pair* wurde in dieser Arbeit auf eine *symmetrische* Spindichteverteilung über beide Dimerhälften eingeschränkt und die Spektren in diesem Modell interpretiert (Tabelle 10.1).

Nach der zweifelsfreien Zuordnung der Methyllinien in der vorliegenden Arbeit ist die Zuordnung in [185, 199] falsch. Die Interpretation von $P_{700}^{\bullet+}$ als symmetrisches *special pair* muß verworfen werden. Nach den Messungen in Kapitel 6.3.5 scheint auch das angenommene Einfrieren von Methylgruppenrotationen unwahrscheinlich.

(III) In der jüngsten Arbeit zum Thema stand $P_{700}^{\bullet+}$ nicht im Mittelpunkt [209]. Aufgrund der Reduktion der drei ^1H -hfc's der Methylgruppen an den Positionen 12, 7 und 2 wurde auf eine asymmetrische Spindichteverteilung über zwei Dimerhälften im Verhältnis 3:1 geschlossen. Das Argument der Mischung von Zuständen nach [165], das zur Interpretation [166] von $P_{700}^{\bullet+}$ als monomeres Chl a -Kation führte, wird hier von einem der Autoren der früheren Arbeit explizit zurückgenommen. Charakterisiert wurden PS I-Präparationen aus Spinat und *Synechocystis* PCC 6803.

Die in der vorliegenden Arbeit ermittelten großen hfc's und ihre Zuordnung stimmen mit denen aus [209] überein. Da die Messungen bei 10 K erfolgten, ist die hfc der Methylpro-

tonen an Pos. 12 größer als in den anderen, oberhalb von 70 K durchgeführten Arbeiten, die in Tabelle 6.2 aufgeführt sind.

Interpretationen im Rahmen eines Monomermodells

(I) Vor allem aufgrund des niedrigen Oxidationspotentials von P_{700} wurde vermutet, daß es aus einem monomeren enolisierten Chl a -Molekül bestehen könnte [210]. Dieses Modell ist jedoch eindeutig auszuschließen (siehe Seite 217).

(II) Von der gleichen Arbeitsgruppe wurde eine Analyse der ESR-Linien von voll deuteriertem und mit ^{13}C markiertem Chl $a^{\bullet+}$ sowie $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Scenedesmus obliquus* durchgeführt [201]. Die berechneten zweiten Momente waren praktisch gleich. Daraus wurde geschlossen, daß das Dimer-Modell nicht zutreffen kann.

Der Fehler bei der Bestimmung des zweiten Moments betrug 10 %. Eine eindeutige Unterscheidung zwischen der stark asymmetrischen Spindichteverteilung über die Hälften eines Dimers und der eines Monomers ist so nicht möglich. Daher kann dieses Resultat auch als Bestätigung der aus der vorliegenden Arbeit gefolgerten stark asymmetrischen Spindichteverteilung in $P_{700}^{\bullet+}$ mit gut 85 % des Spins auf einer Chl a -Hälfte gewertet werden.

(III) O'Malley und Babcock favorisierten ebenfalls ein monomeres Modell für $P_{700}^{\bullet+}$ [166]. Die Unterschiede der hfc's in $P_{700}^{\bullet+}$ relativ zum monomeren Chl $a^{\bullet+}$ *in vitro* wurden durch eine umgebungsinduzierte Mischung der Zustände D_0 und D_1 (Nomenklatur nach [165]) erklärt, wie bereits in Kapitel 5.2 beschrieben. Untersucht wurde PS I aus Spinat.

Nach der vorliegenden Arbeit erscheint eine große Beeinflussung der hfc's in Chl $a^{\bullet+}$ allein aufgrund von Ligandierungseffekten durch das Lösungsmittel – das Argument in [166] – ziemlich unwahrscheinlich. Damit stellt sich die Frage, welche stärkeren Wechselwirkungen mit dem Protein zu einer solchen globalen Änderung der Verhältnisse im Pigment-Kationradikal führen können. Die Genauigkeit MO-theoretischer Ergebnisse ist außerdem beschränkt, daher sind so detaillierte Aussagen, wie sie in [166] daraus abgeleitet wurden, eigentlich nicht statthaft (siehe Seite 57). Ferner ist es inkonsequent, einerseits anzunehmen, daß eine Ligandierung zu drastischen Veränderungen der Spindichteverteilung führt, um dann andererseits eine simple Kombination von theoretischen Rechnungen an monomerem Chl a *in vacuo* zur Erklärung experimenteller Resultate vorzunehmen. Die gewichtigsten Argumente gegen diese Interpretation sind jedoch experimentelle Fakten:

- Das empirisch bestimmte Mischverhältnis von D_0 und D_1 beschreibt die Reduktion der größten Methylprotonenkopplung an Pos. 12 immer noch nicht richtig.
- Beimischung des D_1 -Zustands gibt dem Radikal den Charakter eines Chl a -Anions. Dessen g-Faktor von 2.0030 [259] ist jedoch deutlich größer als der von $P_{700}^{\bullet+}$.

- Nach dem Modell haben die ^1H -hfc's der Methylgruppen und die hfc's der Stickstoffkerne in $P_{700}^{\bullet+}$ gleiche Vorzeichen. Letztere sollten gegenüber $\text{Chla}^{\bullet+}$ um etwa einen Faktor 10 größer werden. Die Experimente an ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$ in Kapitel 7.3 ergaben dagegen ein verschiedenes Vorzeichen und keine solche Vergrößerung.

Untersuchungen ohne eindeutige Aussage

Ein Übersichtsartikel von Hoff [15] enthält eine Messung an $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I von *Chlorella vulgaris* bei 77 K. Vier hfc's wurden ausgewertet, jedoch auch in einer weiteren Arbeit [258] nicht zugeordnet, sondern lediglich vermutet, daß sie wohl zu Methylgruppen gehörten. Die Werte (Tabelle 6.2) bestätigen die der vorliegenden Arbeit.

In [155] wurde $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I aus *Scenedesmus obliquus* bei 293 K und 210 K untersucht. Die jeweiligen hfc's unterschieden sich kaum. Die aus einer späteren Auswertung stammenden Werte [181] sind in Tabelle 6.2 aufgenommen. In [155] werden zwei verschiedene Zuordnungsvorschläge diskutiert, die bezüglich der großen Kopplungen der β -Protonen und der Methylgruppen an den Positionen 12 und 2 miteinander übereinstimmen. Das Auftreten einer symmetrischen Spindichteverteilung über zwei Dimerhälften wird eindeutig ausgeschlossen. Die Kopplungen bestätigen die Resultate der vorliegenden Arbeit.

Fazit: Die in dieser Arbeit über ENDOR ermittelten experimentellen ^1H -hfc's stehen in Übereinstimmung mit der Literatur. Die literaturbekannten Zuordnungen müssen dagegen teilweise unzutreffend sein.

ESEEM

Sowohl zu ^{15}N -ESEEM- als auch zu ^{14}N -ESEEM-Experimenten existiert nur sehr wenig Literatur. Daher wurde ihre Diskussion in die entsprechenden Kapitel 7.4 und 8 aufgenommen. Die wesentlichen Untersuchungen sind bis auf eine neuere Arbeit [223] in [84] zusammengefaßt. Keine dieser Arbeiten ergab eine überzeugende Antwort auf die Frage, ob $P_{700}^{\bullet+}$ von einem Monomer $\text{Chla}^{\bullet+}$ oder einem Chla -Dimer gebildet wird. Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit ermittelten Nullfeldparameter K und η für die Quadrupoltenso- ren in ^{14}N - $P_{700}^{\bullet+}$ wurden über die Einkristallexperimente ebenfalls präziser bestimmt, als es im Fall der an gefrorenen Lösungen ermittelten Literaturwerte möglich war.

Schlußfolgerung aus dem Literaturvergleich: In der vorliegenden Arbeit wird $P_{700}^{\bullet+}$ als Chla -Dimer mit stark asymmetrischer Spindichteverteilung über die Hälften interpretiert. Dies steht nicht im Widerspruch zu experimentellen Resultaten aus der Literatur.

11 Zusammenfassung

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Ermittlung der geometrischen Struktur des primären Donators P_{700} im pflanzlichen Photosystem I sowie seine Charakterisierung im oxidierten Zustand $P_{700}^{\bullet+}$. ESR-Methoden erlauben es, beide Fragen gleichzeitig zu untersuchen.

Es gilt als gesichert, daß P_{700} aus Chla besteht. Keine einheitliche Meinung besteht dagegen in der Frage, wieviele Chla-Moleküle P_{700} enthält und welche Anordnung sie relativ zueinander haben. Ansatzpunkt war daher der Vergleich von $P_{700}^{\bullet+}$ mit dem Kationradikal $\text{Chla}^{\bullet+}$. Dieses Vorgehen hat sich in der Vergangenheit bei der Untersuchung des aus einem BChla-Dimer bestehenden oxidierten primären Donators $P_{865}^{\bullet+}$ in bakteriellen Reaktionszentren bestens bewährt. Im Blick auf einige frühe MO-theoretische Arbeiten über Radikale vom Typ des Chla und des BChla war es allerdings unbedingt erforderlich, zuerst zu klären, ob eine solche Verwendung des monomeren Kationradikals $\text{Chla}^{\bullet+}$ als Modellsystem für $P_{700}^{\bullet+}$ statthaft ist. Diese theoretischen Rechnungen hatten zu dem Schluß geführt, daß die elektronische Struktur von $\text{Chla}^{\bullet+}$ und $\text{BChla}^{\bullet+}$ sehr verschieden sein sollte.

Die umfangreichen ENDOR-Experimente an Kationradikalen substituierter Chlorophylle und Bakteriochlorophylle zeigen, daß beide Systeme sich gegenüber Substitutionen völlig gleichartig verhalten. Demnach besteht – zumindest im oxidierten Zustand – kein solcher der MO-theoretischen Vorhersage entsprechender Unterschied der elektronischen Struktur dieser Kationradikale. Die prinzipiellen Voraussetzungen für einen Vergleich von $\text{Chla}^{\bullet+}$ und $P_{700}^{\bullet+}$ sind damit gegeben. Daneben ergeben die Experimente – in Kombination mit MO-theoretischen Berechnungen der Hyperfeinkopplungskonstanten nach dem RHF-INDO/SP-Verfahren – auch eine Vorstellung von den durch die Substitutionen verursachten kleinen geometrischen Veränderungen in der molekularen Struktur der Kationradikale.

Geometrische Information über $P_{700}^{\bullet+}$ folgt aus den ^1H -ENDOR-Messungen an $P_{700}^{\bullet+}$ in PS I-Einkristallen. Die Auswertung ergibt die vollständigen ^1H -Hyperfeinkopplungstensoren von drei Methylgruppen in $P_{700}^{\bullet+}$. Ihre A_{33} -Hauptachsen schließen mit der durch

den PS I-Komplex laufenden Achse näherungsweise zweizähliger Symmetrie Winkel von 33° , 54° und 30° ein und liegen in einer gemeinsamen Ebene. Die relative Orientierung ihrer A_{33} -Hauptachsen zueinander zeigt – anhand eines Vergleichs mit der bekannten Röntgenstruktur von Chlorophyllid *a* – daß sie alle zu *einem* Chl*a*-Molekül gehören. Dieses Molekül liegt parallel zu der genannten Pseudo-Symmetrieachse, seine Methylbindung an Position 12 in Ring C des Chl*a*-Moleküls schließt mit ihr einen Winkel von 33° ein.

Bezüglich des elektronischen Zustands von $P_{700}^{\bullet+}$ ergibt sich daraus, daß das betreffende Chl*a*-Molekül in $P_{700}^{\bullet+}$ $85(\pm 2)$ % des Gesamtspins von $P_{700}^{\bullet+}$ trägt. Es wird daher als 'spintragende Hälfte' bezeichnet. Zusätzlich nachgewiesene kleinere Hyperfeinkopplungen sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einem zweiten Chl*a*-Molekül zuzuordnen. $P_{700}^{\bullet+}$ wird also mit Sicherheit von einem Dimer aus Chl*a*-Molekülen gebildet, in dem eine stark asymmetrische Spindichteverteilung über die beiden Hälften vorliegt.

Die 'Sonden' der ^1H -ENDOR-Experimente sind die Kerne der Wasserstoffatome im *Außenbereich* der Chl*a*-Moleküle. Das Ziel der ENDOR- und 2D-ESEEM-Experimente an ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$ war es, zusätzliche Informationen über eventuelle Änderungen der elektronischen Struktur zwischen Chl*a* $^{\bullet+}$ und $P_{700}^{\bullet+}$ im *Zentralbereich* der betreffenden Moleküle zu ermitteln. Die an diesen – zur Zeit noch nicht als Kristall vorliegenden – Präparationen ermittelten Resultate sind konsistent mit der Vorstellung einer stark asymmetrischen Spindichteverteilung in $P_{700}^{\bullet+}$. Kleine Unterschiede der Spindichteverteilung auf monomeren Chl*a* $^{\bullet+}$ und auf der spintragenden Hälfte in $P_{700}^{\bullet+}$ scheinen jedoch zu bestehen. Am augenfälligsten wird dies an der ausgeprägten Zunahme einer ^{15}N -Kopplung von ^{15}N -Chl*a* $^{\bullet+}$ nach ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$. Da ^{15}N -ESEEM-Experimente an Proben in ungeordneten Systemen nicht direkt, sondern nur mit Hilfe umfangreicher Simulationen ausgewertet werden können – die im Fall des ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$ von bis zu acht verschiedenen Hyperfeinkopplungstensenoren abhängig sind – gehen in diese Rechnungen sehr viele freie Parameter ein. Ein unabhängiger Nachweis der so bestimmten Kopplungen ist daher von besonderem Wert.

Die ^{14}N -ESEEM-Experimente an den PS I-Kristallen erbrachten einen solchen Nachweis. Sie erlaubten es nicht nur, die NQR-Parameter K und η der ^{14}N -Kerne in $P_{700}^{\bullet+}$ mit sehr großer Genauigkeit zu bestimmen. Über die Detektion der Doppelquantenübergänge war damit auch eine Bestätigung der maximalen ^{15}N -Kopplung in ^{15}N - $P_{700}^{\bullet+}$ möglich.

Die Experimente an PsaB-Mutanten von *Chlamydomonas reinhardtii* lieferten den ersten spektroskopischen Nachweis einer Aminosäure in der unmittelbaren Nachbarschaft von $P_{700}^{\bullet+}$: Histidin H656 auf der PsaB-Untereinheit im PS I-Komplex. Das Histidin H523 muß im Vergleich dazu weit von $P_{700}^{\bullet+}$ entfernt sein.

Insgesamt ähnelt $P_{700}^{\bullet+}$ sowohl von der Geometrie als auch von der elektronischen Struktur her dem oxidierten primären Donator in bakteriellen Reaktionszentren. Der Vergleich von $P_{700}^{\bullet+}$ in verschiedenen natürlich vorkommenden Spezies zeigt, daß zwischen ihnen nur unwesentliche Unterschiede bestehen. Das bedeutet, daß mit großer Sicherheit sowohl die geometrische als auch die elektronische Struktur von $P_{700}^{\bullet+}$ hochkonserviert ist.

Neben der Untersuchung der Natur von $P_{700}^{\bullet+}$ ergeben sich auch *methodische Aspekte*:

Die ^{15}N -HYSCORE-Experimente zeigen, daß schon eine relativ einfache Auswertung der 2D-HYSCORE-Spektren nach dem in dieser Arbeit vorgestellten Schema eine zuverlässige Abschätzung der größten im betreffenden System vorliegenden Kopplung liefert – eine Information, die aus Drei-Puls-ESEEM-Spektren aufgrund der darin vorliegenden anderen Intensitätsverteilung auf keine vergleichbar einfache Weise zu ermitteln ist.

Dies wird von den ^{14}N -ESEEM-Experimenten an den PS I-Kristallen bestätigt. Sie beweisen, daß eine Abschätzung der Position der höchstfrequenten Doppelquantenübergänge aus den Frequenzspektren von Drei-Puls-ESEEM-Messungen in gefrorener Lösung (selbst für vollständige 2D-Experimente) sehr viel unzuverlässiger ist als die Auswertung von HYSCORE-Experimenten.

Ausblick

Die vielversprechendste Entwicklung bezüglich der weiteren Erforschung der Struktur-Funktions-Beziehungen in PS I sind die jüngsten Erfolge bei der gerichteten Mutagenese des PS I-Komplexes. Auf absehbare Zeit könnte dies, in Kombination mit spektroskopischen Methoden, der einzige Weg sein, PS I mit 'molekularer Auflösung' zu untersuchen. In gewissem Sinn stellt dies eine Umkehr der die bakteriellen Reaktionszentren betreffenden Entwicklung dar. Dort war die Ausgangsbasis eine Röntgenstruktur hoher Auflösung mit bestens bekannter relativer Anordnung von Aminosäuren und Kofaktoren. Darin wurden dann Mutationen eingeführt, um gezielt einzelne Kofaktoren, zum Beispiel durch Einführung/Entfernung von Wasserstoffbrücken oder von Liganden, zu beeinflussen.

Für PS I ist die Herausforderung bedeutend größer. Hier sind bis jetzt nur einige Aminosäuren bekannt, welche die Fe-S-Zentren ligandieren und – nach dem Ergebnis der vorliegenden Arbeit – eine Aminosäure in der Nachbarschaft von P_{700} . *Genaue* Vorhersagen bezüglich anderer den Kofaktoren benachbarter Aminosäuren sind derzeit unmöglich.

Im Augenblick ist völlig offen, ob die Kombination von Mutagenese und spektroskopischen Verfahren früher ein tragfähiges Modell des Aufbaus von PS I ergibt, oder ob eine weitere Verbesserung der Röntgenstrukturanalyse schneller zu diesem Ziel führt.

Anhang: Koordinaten von BChl *a*

Die RHF-INDO/SP-Rechnungen an BChl $a^{\bullet+}$ wurden mit den nachfolgenden Atomkoordinaten durchgeführt. Die Koordinaten der substituierten Pigmente ergeben sich daraus durch Veränderung der entsprechenden Seitengruppen. Der Phytlylrest wurde durch eine Methylgruppe ersetzt. Für Chl $a^{\bullet+}$ wurde Ring B planar angenommen, mit C-C Abständen von 1.4 Å. Angaben: laufende Nr. ; Kernladung ; x-, y-, z- Koordinate (in Å).

1	6	.0000000	.0000000	.0000000	44	1	3.3185851	-.8364214	.0000000
2	6	1.4000000	.0000000	.0000000	45	1	2.0881007	-1.7649386	-.8899880
3	6	1.7840830	1.3462840	.0000000	46	1	2.0881007	-1.7649386	.8899880
4	6	.5948257	2.0849768	.0000000	47	1	3.3849053	1.3694232	2.0717470
5	6	.6173774	3.4847951	.0000000	48	1	4.2486810	2.8383896	1.5576034
6	6	-.5836249	4.2042347	.0000000	49	1	4.8680808	1.2345126	1.0969117
7	6	-.4832730	5.7183334	.0885133	50	1	-6.5152985	5.6577147	.3514837
8	6	-1.9549450	6.1381885	-.0885133	51	1	-7.9145352	4.6018195	.6605733
9	6	-2.6685942	4.7990581	.0000000	52	1	-7.4285854	4.9685281	-1.0120570
10	6	-4.0684126	4.8216099	.0000000	53	1	-7.2778824	-.9665950	-.6445639
11	6	-4.7878521	3.6206075	.0000000	54	6	-7.6291995	.0468856	1.3040929
12	6	-6.1878521	3.6206071	.0000000	55	12	-2.3939260	1.8103036	.0000000
13	6	-6.5719351	2.2743232	.0000000	56	8	-7.3109382	.7450573	2.2215252
14	6	-5.3826778	1.5356304	.0000000	57	8	-8.7016131	-.6570836	1.3252021
15	6	-5.4052295	.1358121	.0000000	58	6	-9.4711073	-.6005981	2.4838013
16	6	-4.2042271	-.5836275	.0000000	59	1	-9.1445883	-1.3775610	3.1750422
17	6	-4.3025024	-2.0971314	-.1002387	60	1	-10.5199626	-.7562854	2.2312856
18	6	-2.8343574	-2.5159803	.1002387	61	1	-9.3512842	.3762800	2.9522578
19	6	-2.1192579	-1.1784509	.0000000	62	1	.4931322	7.1576334	1.3447040
20	6	-.7194395	-1.2010027	.0000000	63	1	.8260687	5.4612158	1.7685376
21	7	-.4599988	1.2585718	.0000000	64	1	-.7510634	6.1846861	2.1654751
22	7	-1.8421959	3.7442355	.0000000	65	1	-3.2348418	7.0828473	-1.5281141
23	7	-4.3278533	2.3620354	.0000000	66	1	-1.5613300	7.6891185	-1.5177265
24	7	-2.9456562	-.1236283	.0000000	67	6	-1.8217473	5.8129006	-2.5621514
25	1	1.5612620	4.0096588	.0000000	68	1	-.7686268	5.5434430	-2.4819645
26	1	-4.5932762	5.7654945	.0000000	69	1	-2.0044038	6.2810096	-3.5294210
27	1	-.1945759	-2.1448873	.0000000	70	1	-2.4342719	4.9158893	-2.4711327
28	1	.1428891	6.1236781	-.7062927	71	1	-2.3592058	-2.3877753	2.1884823
29	1	-2.2759111	6.8116495	.7061760	72	1	-1.8094466	-3.8841319	1.3966514
30	1	-4.9421689	-2.5083993	.6806489	73	1	-3.5341130	-3.6594566	1.7752823
31	1	-2.5043994	-3.2013230	-.6804873	74	1	-5.8595427	-2.2217443	-1.5709746
32	6	-4.8206087	-2.5326635	-1.4612228	75	1	-4.2185698	-2.0710568	-2.2438903
33	6	-2.6190511	-3.1571918	1.4614481	76	6	-4.7282360	-4.0653581	-1.5791823
34	6	2.2794234	-1.1654246	.0000000	77	1	-3.6809548	-4.3675063	-1.5762873
35	6	3.1367196	1.8686575	.0000000	78	1	-5.2417266	-4.5262878	-.7353983
36	6	3.9684271	1.8246316	1.2715048	79	6	-5.3814373	-4.5139479	-2.8762926
37	6	-7.0672959	4.7860163	.0000000	80	8	-5.8713117	-3.6888926	-3.6297558
38	6	-6.8820424	-.1514925	.0000000	81	8	-5.4197909	-5.8350516	-3.1969390
39	6	.0596172	6.1618383	1.4372067	82	6	-4.7861695	-6.5947445	-2.1643255
40	6	-2.1861973	6.7996334	-1.4373695	83	1	-3.7489434	-6.2754567	-2.0627509
41	6	-7.5585773	1.1892182	.0000000	84	1	-4.8169087	-7.6535702	-2.4213142
42	8	-8.8269330	1.2990248	.0000000	85	1	-5.3097152	-6.4342382	-1.2218619
43	8	3.6399120	2.3689793	-1.0653054					

Literaturverzeichnis

- [1] R. E. Blankenship *Photosynth. Res.* **1992**, *33*, 91–111.
- [2] L. Stryer *Biochemie*; Spektrum-der-Wissenschaft-Verlagsgesellschaft: Heidelberg, 1990.
- [3] L. A. Staehelin in: *Encyclopedia of Plant Physiology: Photosynthesis III, Photosynthetic Membranes and Light Harvesting Systems*. Hrsg: L. A. Staehelin, C. J. Arntzen; Springer: Berlin, 1986; Band 19 aus New Series 1–84.
- [4] J. M. Anderson in: *Photosynthesis*. Hrsg: J. Ames; Elsevier Science Publishers B.V.: Amsterdam, 1987; 273–297.
- [5] K. Sauer in: *Encyclopedia of Plant Physiology: Photosynthesis III, Photosynthetic Membranes and Light Harvesting Systems*. Hrsg: L. A. Staehelin, C. J. Arntzen; Springer: Berlin, 1986; Band 19 aus New Series 85–97.
- [6] G. Forti in: *Photosynthesis*. Hrsg: J. Ames; Elsevier Science Publishers B.V.: Amsterdam, 1987; 1–20.
- [7] P. Mathis *Biochim. Biophys. Acta* **1990**, *1018*, 163–167.
- [8] J. H. Golbeck *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1993**, *90*, 1642–1646.
- [9] G. Feher, J. P. Allen, M. Y. Okamura, D. C. Rees *Nature* **1989**, *339*, 111–116.
- [10] N. Krauss, W. Hinrichs, I. Witt, P. Fromme, W. Pritzkow, Z. Dauter, C. Betzel, K. S. Wilson, H. T. Witt, W. Saenger *Nature* **1993**, *361*, 326–331.
- [11] J. Deisenhofer, H. Michel *EMBO J.* **1989**, *8*, 2149–2170.
- [12] H. Komiya, T. O. Yeates, D. C. Rees, J. P. Allen, G. Feher *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1988**, *85*, 9012.
- [13] A. J. Chirino, E. F. Lous, M. Huber, J. P. Allen, C. C. Schenck, M. L. Paddock, G. Feher, D. C. Rees *Biochemistry* **1994**, *33*, 4584–4593.
- [14] U. Ermler, H. Michel, M. Schiffer *J. of Bioenergetics and Biomembranes* **1994**, *26*, 5–15.

- [15] A. J. Hoff *Phys. Rep.* **1979**, *54*, 75–200.
- [16] G. Feher *J. Chem. Soc., Perkin Transactions 2* **1992**, *11*, 1861–1874 The Bruker Lecture.
- [17] R. K. Clayton, W. R. Sistrom, Hrsg: *The Photosynthetic Bacteria*; Plenum Press: New York, 1978.
- [18] J. Ames, Hrsg: *Photosynthesis*; Elsevier Science Publishers B.V.: Amsterdam, 1987.
- [19] J. Barber, Hrsg: *The Photosystems: Structure, Function and Molecular Biology*; Elsevier Science Publishers B.V.: Amsterdam, 1992.
- [20] J. Deisenhofer, J. R. Norris, Hrsg: *The Photosynthetic Reaction Center*; Academic Press, Inc.: San Diego, California, 1993.
- [21] J. R. Norris, M. E. Druyan, J. J. Katz *J. Am. Chem. Soc.* **1973**, *95*, 1680–1682.
- [22] M. Schiffer, J. R. Norris in: *The Photosynthetic Reaction Center*. Hrsg: J. Deisenhofer, J. R. Norris; Academic Press, Inc.: San Diego, California, 1993; Band I 1–12.
- [23] C. Kirmaier, D. Holten in: *The Photosynthetic Reaction Center*. Hrsg: J. Deisenhofer, J. R. Norris; Academic Press, Inc.: San Diego, California, 1993; Band II 49–70.
- [24] J. H. Golbeck *Biochim. Biophys. Acta* **1987**, *895*, 167–204.
- [25] P. Fromme, W.-D. Schubert, N. Krauß *Biochim. Biophys. Acta* **1994**, *1187*, 99–105.
- [26] N. Li, P. V. Warren, J. H. Golbeck, G. Frank, H. Zuber, D. A. Bryant *Biochim. Biophys. Acta* **1991**, *1059*, 215–225.
- [27] D. A. Bryant in: *The Photosystems: Structure, Function and Molecular Biology*. Hrsg: J. Barber; Elsevier Science Publishers B.V.: Amsterdam, 1992; 501–549.
- [28] I. Ikegami, S. Katoh *Biochim. Biophys. Acta* **1991**, *1059*, 275–280.
- [29] I. Witt, H. T. Witt, S. Gerken, W. Saenger, J. P. Dekker, M. Rögner *FEBS Lett.* **1987**, *221*, 260–264.
- [30] R. C. Ford, D. Picot, R. M. Garavito *EMBO J.* **1987**, *6*, 1581–1586.
- [31] O. Almog, G. Shoham, D. Michaeli, R. Nechushtai *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1991**, *88*, 5312–5316.
- [32] G. Tsiolis, W. Nitschke, W. Haase, H. Michel *Photosynthesis Research* **1993**, *35*, 285–297.
- [33] E. J. Boekema, A. F. Boonstra, J. P. Dekker, M. Rögner *Journal of Bioenergetics and Biomembranes* **1994**, *26*, 17–29.

- [34] J. Kruip, D. Bald, E. Boekema, M. Rögner *Photosynth. Res.* **1994**, *40*, 279–286.
- [35] J. Hladík, D. Sofrová *Photosynth. Res.* **1991**, *29*, 171–175.
- [36] G. Hastings, F. A. M. Kleinherenbrink, S. Lin, T. J. McHugh, R. E. Blankenship *Biochemistry* **1994**, *33*, 3193–3200.
- [37] S. Kumazaki, H. Kandori, H. Petek, K. Yoshihara, I. Ikegami *J. Phys. Chem.* **1994**, *98*, 10335–10342.
- [38] B. Hecks, K. Wulf, J. Breton, W. Leibl, H.-W. Trissl *Biochemistry* **1994**, *33*, 8619–8624.
- [39] P. Moënne-Loccoz, P. Heathcote, D. J. MacLachlan, M. C. Berry, I. H. Davis, M. C. W. Evans *Biochemistry* **1994**, *33*, 10037–10042.
- [40] A. van der Est, C. Bock, J. Golbeck, K. Brettel, P. Sétif, D. Stehlik *Biochemistry* **1994**, *33*, 11789–11797.
- [41] B. Lagoutte, P. Mathis *Photochem. Photobiol.* **1989**, *49*, 833–844.
- [42] M. C. W. Evans, J. H. A. Nugent in: *The Photosynthetic Reaction Center*. Hrsg: J. Deisenhofer, J. R. Norris; Academic Press, Inc.: San Diego, California, 1993; Band I 391–415.
- [43] P. Sétif in: *The Photosystems: Structure, Function and Molecular Biology*. Hrsg: J. Barber; Elsevier Science Publishers B.V.: Amsterdam, 1992; 471–499.
- [44] B. Commoner, J. J. Heise, J. Townsend *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1956**, *42*, 710–718.
- [45] H. Beinert, B. Kok, G. Hoch *Biochem. Biophys. Res. Commun.* **1962**, *7*, 209–212.
- [46] J. C. Williams, R. G. Alden, H. A. Murchison, J. M. Peloquin, N. W. Woodbury, J. Allen *Biochemistry* **1992**, *31*, 11029–11037.
- [47] T. Watanabe, M. Kobayashi in: *Chlorophylls*. Hrsg: H. Scheer; CRC Press: Boca Raton, 1991; 287–315.
- [48] J. Bonnerjea, M. C. W. Evans *FEBS Lett.* **1982**, *148*, 313–316.
- [49] P. Gast, T. Swarthoff, F. C. R. Ebskamp, A. J. Hoff *Biochim. Biophys. Acta* **1983**, *722*, 163–175.
- [50] I. Sieckmann, A. van der Est, H. Bottin, P. Sétif, D. Stehlik *FEBS Lett.* **1991**, *284*, 98–102.
- [51] R. R. Rustandi, S. W. Snyder, J. Biggins, J. R. Norris, M. C. Thurnauer *Biochim. Biophys. Acta* **1992**, *1101*, 311–320.

- [52] S. Itoh, M. Iwaki *Biochemistry* **1991**, *30*, 5340–5346.
- [53] M. Iwaki, S. Itoh *Biochemistry* **1991**, *30*, 5347–5352.
- [54] J. Lüneberg, P. Fromme, P. Jekow, E. Schlodder *FEBS Lett.* **1994**, *338*, 197–202.
- [55] T. Mehari, K. G. Parrett, P. V. Warren, J. H. Golbeck *Biochim. Biophys. Acta* **1991**, *1056*, 139–148.
- [56] K. G. Parrett, T. Mehari, J. H. Golbeck *Biochim. Biophys. Acta* **1990**, *1015*, 341–352.
- [57] L. Cui, S. E. Bingham, M. Kuhn, H. Käß, W. Lubitz, A. N. Webber *Biochemistry* **1995**, *34*, 1549–1558.
- [58] L. B. Smart, P. V. Warren, J. H. Golbeck, L. McIntosh *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1993**, *90*, 1132–1136.
- [59] A. N. Webber, P. B. Gibbs, J. B. Ward, S. E. Bingham *J. Biol. Chem.* **1993**, *268*, 12990–12995.
- [60] P. V. Warren, L. B. Smart, L. McIntosh, J. H. Golbeck *Biochemistry* **1993**, *32*, 4411–4419.
- [61] P. Mathis, A. W. Rutherford in: *Photosynthesis*. Hrsg: J. Ames; Elsevier Science Publishers B.V.: Amsterdam, 1987; 63–96.
- [62] W. Nitschke, U. Feiler, A. W. Rutherford *Biochemistry* **1990**, *29*, 3834–3842.
- [63] U. Feiler, W. Nitschke, H. Michel *Biochemistry* **1992**, *31*, 2608–2614.
- [64] W. F. J. Vermaas *Photosynthesis Research* **1994**, *41*, 285–294.
- [65] W. Nitschke, A. W. Rutherford *Trends Biochem. Sci* **1991**, *16*, 241–245.
- [66] J. R. Norris, R. A. Uphaus, H. L. Crespi, J. J. Katz *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1971**, *68*, 625–628.
- [67] F. Lenzian, M. Huber, R. A. Isaacson, B. Endeward, M. Plato, B. Bönigk, K. Möbius, W. Lubitz, G. Feher *Biochim. Biophys. Acta* **1993**, *1183*, 139–160.
- [68] F. Lenzian, B. Bönigk, M. Plato, K. Möbius, W. Lubitz in: *The Photosynthetic Bacterial Reaction Center II: Structure, Spectroscopy and Dynamics*. Hrsg: J. Breton, A. Vermeglio; Plenum Press: New York, 1992; 89–97.
- [69] M. Plato, E. Tränkle, W. Lubitz, F. Lenzian, K. Möbius *Chem. Phys.* **1986**, *107*, 185–196.
- [70] U. Ermler, G. Fritsch, S. K. Buchanan, H. Michel *Structure* **1994**, *2*, 925–936.

- [71] A. Carrington, A. D. McLachlan *Introduction to Magnetic Resonance*; Harper & Row: New York, 1969.
- [72] J. A. Weil, J. R. Bolton, J. E. Wertz *Electron Paramagnetic Resonance*; John Wiley & Sons: New York, 1994.
- [73] C. P. Slichter *Principles of Magnetic Resonance*; Springer: Berlin, 1978.
- [74] G. Feher *Phys. Rev.* **1956**, *103*, 500.
- [75] W. B. Mims, K. Nassau, J. D. McGee *Phys. Rev.* **1961**, *123*, 2059.
- [76] W. B. Mims *Phys. Rev. B* **1972**, *5*, 2409–2419.
- [77] W. B. Mims *Phys. Rev. B* **1972**, *6*, 3543–3545.
- [78] N. M. Atherton *Principles of Electron Spin Resonance*; Ellis Horwood and PTR Prentice Hall: New York, 1993.
- [79] H. Kurreck, B. Kirste, W. Lubitz *Electron Nuclear Double Resonance Spectroscopy of Radicals in Solution*; VCH: Weinheim, 1988.
- [80] L. Kevan, L. D. Kispert *Electron Spin Double Resonance Spectroscopy*; Wiley: New York, 1976.
- [81] C. P. Poole, H. A. Farach *Theory of Magnetic Resonance*; John Wiley & Sons: New York, 1987.
- [82] L. R. Dalton, A. L. Kwiram *J. Chem. Phys.* **1972**, *57*, 1132–1145.
- [83] A. Schweiger in: *Modern Pulsed and Continuous-Wave Electron Spin Resonance*. Hrsg: L. Kevan, M. K. Bowman; Wiley: New York, 1990; 43–118.
- [84] S. A. Dikanov, Y. D. Tsvetkov *Electron spin echo envelope modulation (ESEEM) spectroscopy*; CRC Press: Boca Raton, 1992.
- [85] J. J. Shane Dissertation, Katholieke Universiteit Nijmegen, 1993.
- [86] H. L. Flanagan, D. J. Singel *J. Chem. Phys.* **1987**, *87*, 5606–5616.
- [87] R. D. Britt, K. Sauer, M. P. Klein, D. B. Knaff, A. Kriauciunas, C.-A. Yu, L. Yu, R. Malkin *Biochemistry* **1991**, *30*, 1892–1901.
- [88] W. B. Mims, J. Peisach *J. Chem. Phys.* **1978**, *69*, 4921–4930.
- [89] E. A. C. Lucken *Nuclear Quadrupole Coupling Constants*; Academic Press: London, 1969.

- [90] Anmerkung: In der Literatur werden häufig Werte ' e^2qQ ' in MHz angegeben, wie zum Beispiel in [87, 223]. Dabei wird – oft implizit – von einer Definition des Hamiltonoperators \mathcal{H} in Frequenzeinheiten ausgegangen, es ist also $K = e^2qQ/4$ zu setzen. Manchmal findet sich ein entsprechender Hinweis, so etwa in [86]. Im Gegensatz dazu verwenden andere Autoren Energieeinheiten für \mathcal{H} . In diesem Fall hat ' e^2qQ/h ' die Einheit MHz [91] und es ist $K = e^2qQ/(4h)$. In einigen Publikationen werden schließlich experimentell bestimmte Werte immer als K in der Einheit MHz angegeben [84].
In Tabellenwerken (etwa dem *Bruker-Almanach*) wird normalerweise nicht das Kernquadrupolmoment Q selbst sondern der Wert $|e| \cdot Q$ angegeben. Er hat die Dimension [Fläche] · [Ladung], im SI-System also Cm^2 . Der elektrische Feldgradient am Kernort hat die Komponenten $V_{ii} = -|e| \cdot q_{ii}$ mit der Einheit Vm^{-2} im SI-System [72].
- [91] A. Schweiger *Electron Nuclear Double Resonance of Transition Metal Complexes with Organic Ligands*; Springer: Berlin, 1982.
- [92] R. D. Britt, J.-L. Zimmermann, K. Sauer, M. P. Klein *J. Am. Chem. Soc.* **1989**, *111*, 3522–3532.
- [93] C. P. Scholes, A. Lapidot, R. Mascarenhas, T. Inubushi, R. A. Isaacson, G. Feher *J. Am. Chem. Soc.* **1982**, *104*, 2724–2735.
- [94] S. A. Dikanov, A. V. Astashkin, Y. D. Tsvetkov, M. G. Goldfeld *Chem. Phys. Lett.* **1983**, *101*, 206–210.
- [95] S. S. Cosgrove, D. J. Singel *J. Phys. Chem.* **1990**, *94*, 8393–8396.
- [96] P. Kottis, R. Lefebvre *J. Chem. Phys.* **1963**, *39*, 393–403.
- [97] G. Feher *Physica* **1958**, *XXIV*, S 80–87.
- [98] J. H. Freed *J. Chem. Phys.* **1969**, *50*, 2271–2272.
- [99] K. P. Dinse, R. Biehl, K. Möbius *J. Chem. Phys.* **1974**, *61*, 4335–4341.
- [100] R. J. Cook, D. H. Whiffen *Proc. Phys. Soc.* **1964**, *84*, 845–848.
- [101] R. Biehl, M. Plato, K. Möbius *J. Chem. Phys.* **1975**, *63*, 3515–3522.
- [102] R. D. Allendoerfer, A. H. Maki *J. Magn. Reson.* **1970**, *3*, 396–410.
- [103] H. Haken, H. C. Wolf *Atom- und Quantenphysik*; Springer: Berlin, 1980.
- [104] A. Ponti, A. Schweiger *Appl. Magn. Reson.* **1994**, *7*, 363–403.
- [105] C. Gemperle, A. Schweiger *Chem. Rev.* **1991**, *91*, 1481–1505.
- [106] E. R. Davies *Phys. Lett.* **1974**, *47A*, 1–2.

- [107] R. R. Ernst, G. Bodenhausen, A. Wokaun *Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions*; Oxford University Press: Oxford, 1991.
- [108] A. Schweiger *J. Chem. Soc. Faraday Trans.* **1995**, *91*, 177–190.
- [109] C. Gemperle, G. Aebli, A. Schweiger, R. R. Ernst *J. Magn. Reson.* **1990**, *88*, 241–256.
- [110] H. Cho, S. Pfenninger, J. Forrer, A. Schweiger *Chem. Phys. Letters* **1991**, *180*, 198–206.
- [111] A. Schweiger *Angew. Chem.* **1991**, *103*, 223–250.
- [112] A. V. Astashkin, S. A. Dikanov *Chem. Phys. Letters* **1986**, *130*, 337–340.
- [113] A. Lai, H. L. Flanagan, D. J. Singel *J. Chem. Phys.* **1988**, *89*, 7161–7166.
- [114] E. J. Reijerse, S. A. Dikanov *J. Chem. Phys.* **1991**, *95*, 836–845.
- [115] G. J. Gerfen, D. J. Singel *J. Phys. Chem.* **1994**, *100*, 4127–4137.
- [116] C. Gemperle, A. Schweiger, R. R. Ernst *J. Magn. Reson.* **1991**, *91*, 273–288.
- [117] J. Tang, C. P. Lin, J. R. Norris *J. Chem. Phys.* **1985**, *83*, 4917–4919.
- [118] S. A. Dikanov, V. F. Yudanov, Y. D. Tsvetkov *J. Magn. Reson.* **1979**, *34*, 631–645.
- [119] J.-M. Fauth, A. Schweiger, L. Braunschweiler, J. Forrer, R. R. Ernst *J. Magn. Reson.* **1986**, *66*, 74–85.
- [120] R. P. J. Merks, R. de Beer *J. Phys. Chem.* **1979**, *83*, 3319–3322.
- [121] P. Höfer in: *Electron Magnetic Resonance of Disordered Systems (EMARDIS-91)*. Hrsg: N. D. Yordanov; World Scientific: Singapore, 1991; 1–15.
- [122] J. J. Shane, P. Höfer, E. J. Reijerse, E. de Boer *J. Magn. Reson.* **1992**, *99*, 596–604.
- [123] H. Barkhuijsen, R. de Beer, B. J. Pronk, D. van Ormondt *J. Magn. Reson.* **1985**, *61*, 284–293.
- [124] P. Höfer, A. Grupp, H. Nebenführ, M. Mehring *Chem. Phys. Letters* **1986**, *132*, 279–282.
- [125] P. Höfer *J. Magn. Reson.* **1994**, *111*, 77–86.
- [126] A. M. Tyryshkin, S. A. Dikanov, D. Goldfarb *J. Magn. Reson.* **1993**, *A 105*, 271–283.
- [127] A. V. Astashkin, S. A. Dikanov, V. V. Kurshev, Y. D. Tsvetkov *Chem. Phys. Letters* **1987**, *136*, 335–341.

- [128] Die Installation dieser Datenaufnahme und die Erstellung des Meßprogramms erfolgten durch Wolfgang Zweggart.
- [129] W. Zweggart, R. Thanner, W. Lubitz *J. Magn. Reson.* **1994**, *A 109*, 172–176.
- [130] R. Thanner Diplomarbeit, Universität Stuttgart, 1990.
- [131] K. Holczer, D. Schmalbein, P. Barker *Bruker Report* **1989**, *1*, 4–8.
- [132] C. P. Keijzers, E. J. Reijerse, J. Schmidt, Hrsg: *Pulsed EPR: A New Field of Applications*; North Holland: Amsterdam, 1989.
- [133] P. Höfer *Bruker Report* **1989**, *2*, 4–6.
- [134] P. Höfer Dissertation, Universität Stuttgart, 1988.
- [135] M. Mehring, F. Freysoldt *J. Phys. E: Sci. Instrum.* **1980**, *13*, 894–895.
- [136] H. Käß Diplomarbeit, Universität Stuttgart, 1987.
- [137] K. Yates *Hückel Molecular Orbital Theory*; Academic Press: New York, 1978.
- [138] J. A. Pople, D. L. Beveridge *Approximate Molecular Orbital Theory*; McGraw-Hill: New York, 1978.
- [139] M. Plato, K. Möbius, W. Lubitz in: *Chlorophylls*. Hrsg: H. Scheer; CRC Press: Boca Raton, 1991; 1015–1046.
- [140] M. Plato, F. Lenzian, W. Lubitz, K. Möbius in: *The Photosynthetic Bacterial Reaction Center II: Structure, Spectroscopy and Dynamics*. Hrsg: J. Breton, A. Vermeglio; Plenum Press: New York, 1992; 109–118.
- [141] M. J. S. Dewar, J. A. Hashmall, C. G. Venier *J. Am. Chem. Soc.* **1968**, *90*, 1953–1957.
- [142] J. S. Hyde, G. H. Rist, L. E. G. Eriksson *J. Phys. Chem.* **1968**, *72*, 4269–4276.
- [143] H. Kurreck, M. Bock, N. Bretz, M. Elsner, H. Kraus, W. Lubitz, F. Müller, J. Geisler, P. M. H. Kroneck *J. Am. Chem. Soc.* **1984**, *106*, 737–746.
- [144] E. Tränkle, F. Lenzian *J. Magn. Reson.* **1989**, *84*, 537–547.
- [145] W. H. Press, B. P. Flannery, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling *Numerical Recipes*; Cambridge University Press: Cambridge, 1986.
- [146] Dieses Programm wurde von Dr. Gerd Buntkowski, Institut für Experimentalphysik, Freie Universität Berlin geschrieben und freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
- [147] H. Thiele, J. Erstling, P. Höfer, P. Such *Bruker Report* **1992**, *138/92*, 42–45.

- [148] A. Struck, E. Cmiel, I. Katheder, W. Schäfer, H. Scheer *Biochim. Biophys. Acta* **1992**, *1101*, 321–328.
- [149] B. Bönigk Dissertation, Technische Universität Berlin, 1994.
- [150] W. Lubitz, R. A. Isaacson, E. C. Abresch, G. Feher *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1984**, *81*, 7792–7796.
- [151] E. Nabedryk, M. Leonhard, W. Mäntele, J. Breton *Biochemistry* **1990**, *29*, 3242–3247.
- [152] K. Iriyama, N. Ogura, A. Takamiya *J. Biochem.* **1974**, *76*, 901–904.
- [153] J.-H. Fuhrhop, D. Mauzerall *J. Am. Chem. Soc.* **1969**, *91*, 4174–4181.
- [154] H. Scheer, J. J. Katz, J. R. Norris *J. Am. Chem. Soc.* **1977**, *99*, 1372–1381.
- [155] F. Lenzian Dissertation, Freie Universität Berlin, 1982.
- [156] M. Huber, F. Lenzian, W. Lubitz, E. Tränkle, K. Möbius, M. R. Wasielewski *Chem. Phys. Lett.* **1986**, *132*, 467–473.
- [157] A. E. McDermott, V. K. Yachandra, R. D. Guiles, R. D. Britt, S. L. Dexheimer, K. Sauer, M. P. Klein *Biochemistry* **1988**, *27*, 4013–4020.
- [158] R. Nechushtai, P. Muster, A. Binder, V. Liveanu, N. Nelson *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1983**, *80*, 1179–1183.
- [159] H. Käß, J. Rautter, B. Bönigk, P. Höfer, W. Lubitz *J. Phys. Chem.* **1995**, *99*, 436–448.
- [160] C. Steinkopff Diplomarbeit, Technische Universität Berlin, 1995.
- [161] H. Käß, J. Rautter, B. Bönigk, P. Höfer, W. Lubitz *J. Phys. Chem.* **1995**, *99*, 436–448.
- [162] J. Rautter, F. Lenzian, W. Lubitz, S. Wang, J. P. Allen *Biochemistry* **1994**, *33*, 12077–12084.
- [163] M. S. Davis, A. Forman, J. Fajer *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1979**, *76*, 4170–4174.
- [164] M. S. Davis, A. Forman, L. K. Hanson, J. P. Thornber, J. Fajer *J. Phys. Chem.* **1979**, *83*, 3325–3332.
- [165] J. D. Petke, G. M. Maggiora, L. L. Shipman, R. E. Christoffersen *Photochem. Photobiol.* **1980**, *31*, 243–257.
- [166] P. J. O'Malley, G. T. Babcock *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1984**, *81*, 1098–1101.
- [167] A. Struck, H. Scheer *FEBS Lett.* **1990**, *261*, 385–388.

- [168] A. Struck, E. Cmiel, I. Katheder, H. Scheer *FEBS Lett.* **1990**, *268*, 180–184.
- [169] A. Struck, A. Müller, H. Scheer *Biochim. Biophys. Acta* **1991**, *1060*, 262–270.
- [170] M. Gouterman *J. Mol. Spectrosc.* **1961**, *6*, 138–163.
- [171] H. Scheer in: *Chlorophylls*. Hrsg: H. Scheer; CRC Press: Boca Raton, 1991; 3–30.
- [172] M. O. Senge *Chemie in unserer Zeit* **1992**, *26*, 86–93.
- [173] M. Gouterman in: *The Porphyrins*. Hrsg: D. Dolphin; Academic Press: New York, 1978; Band III 1–166.
- [174] H. C. Longuet-Higgins, C. W. Rector, J. R. Platt *J. Chem. Phys.* **1950**, *18*, 1174–1181.
- [175] L. K. Hanson in: *Chlorophylls*. Hrsg: H. Scheer; CRC Press: Boca Raton, 1991; 993–1014.
- [176] C. K. Chang, L. K. Hanson, P. F. Richardson, R. Young, J. Fajer *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1981**, *78*, 2652–2656.
- [177] T. L. Horning, E. Fujita, J. Fajer *J. Am. Chem. Soc.* **1986**, *108*, 323–325.
- [178] D. C. Borg, A. Forman, J. Fajer *J. Am. Chem. Soc.* **1976**, *98*, 6889–6893.
- [179] W. Lubitz, F. Lendzian, H. Scheer *J. Am. Chem. Soc.* **1985**, *107*, 3341–3343.
- [180] P. J. O'Malley, G. T. Babcock in: *Advances in Photosynthesis Reserch*. Hrsg: C. Sybesma; Martinus Nijhoff: The Hague, 1984; Band I 697–700.
- [181] W. Lubitz in: *Chlorophylls*. Hrsg: H. Scheer; CRC Press: Boca Raton, 1991; 903–944.
- [182] Das ESR-Simulationsprogramm wurde von Klaus Beschörner und Wolfgang Zweggart am 2. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart erstellt.
- [183] J. J. Katz, L. L. Shipman, T. M. Cotton, T. R. Janson in: *The Porphyrins*. Hrsg: D. Dolphin; Academic Press: New York, 1978; Band V 401–457.
- [184] G. Feher, A. J. Hoff, R. A. Isaacson, L. C. Ackerson *Ann. N.Y. Acad. Sci.* **1975**, *244*, 239–259.
- [185] J. R. Norris, H. Scheer, J. J. Katz *Ann. N.Y. Acad. Sci.* **1975**, *244*, 260–280.
- [186] M. K. Bowman, T. J. Michalski, R. L. Tyson, D. L. Worcester, J. J. Katz *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1987**, *85*, 1498–1502.
- [187] H.-C. Chow, R. Serlin, C. E. Strouse *J. Am. Chem. Soc.* **1975**, *97*, 7230–7237.
- [188] K. M. Barkigia, D. S. Gottfried, S. G. Boxer, J. Fajer *J. Am. Chem. Soc.* **1989**, *111*, 6444–6446.

- [189] F. A. Cotton, G. Wilkinson *Anorganische Chemie*; Verlag Chemie: Weinheim, 1982.
- [190] O. Q. Munro, J. C. Bradley, R. D. Hancock, H. M. Marques, F. Marsciano, P. W. Wade *J. Am. Chem. Soc.* **1992**, *114*, 7218–7230.
- [191] H. Käß, P. Höfer, A. Grupp, P. K. Kahol, R. Weizehöfer, G. Wegner, M. Mehring *Europhys. Lett.* **1987**, *4*, 947–951.
- [192] C. Fan, P. E. Doan, C. E. Davoust, B. M. Hoffman *J. Magn. Reson.* **1992**, *98*, 62–72.
- [193] M. Lutz, W. Maentele in: *Chlorophylls*. Hrsg: H. Scheer; CRC Press: Boca Raton, 1991; 855–902.
- [194] A. Scherz, V. Rosenbach-Belkin, J. R. E. Fisher in: *Chlorophylls*. Hrsg: H. Scheer; CRC Press: Boca Raton, 1991; 237–268.
- [195] P. H. Hynninen, S. Lötjönen *Biochim. Biophys. Acta* **1993**, *1183*, 381–387.
- [196] T. Omata, N. Murata *Plant and Cell Physiol.* **1983**, *24*, 1093–1100.
- [197] Prof. Dr. W. Mäntele, private Mitteilung.
- [198] Dr. Friedhelm Lenzian, private Mitteilung.
- [199] J. R. Norris, H. Scheer, M. E. Druyan, J. J. Katz *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1974**, *71*, 4897–4900.
- [200] Rechnungen von Prof. Dr. W. Lubitz und Dr. M. Plato, private Mitteilung.
- [201] M. R. Wasielewski, J. R. Norris, L. L. Shipman, C.-P. Lin, W. A. Svec *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1981**, *78*, 2957–2961.
- [202] S. Lötjönen, T. J. Michalski, J. R. Norris, P. H. Hynninen *Magn. Reson. Chem.* **1987**, *25*, 670–674.
- [203] W. R. Scheidt, Y. R. Lee *Struct. Bonding (Berlin)* **1987**, *64*, 1–70.
- [204] H. Käß, J. Rautter, W. Zweggart, A. Struck, H. Scheer, W. Lubitz *J. Phys. Chem.* **1994**, *98*, 354–363.
- [205] A.-F. Miller, G. W. Brudvig *Biochim. Biophys. Acta* **1991**, *1056*, 1–18.
- [206] Temperaturabhängige Änderungen im Spektrum des Radikalpaars $P_{700}^{\bullet+}A_1^-$ führten gleichfalls zu der Vermutung einer Temperaturabhängigkeit des g-Faktors. Dr. Art van der Est, private Mitteilung.
- [207] T. F. Prisner, A. E. McDermott, S. Un, J. R. Norris, M. C. Thurnauer, R. G. Griffin *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1993**, *90*, 9485–9488.

- [208] F. Lendzian, W. Lubitz, H. Scheer, C. Bubbenzer, K. Möbius *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, *103*, 4635–4637.
- [209] S. E. J. Rigby, J. H. A. Nugent, P. J. O'Malley *Biochemistry* **1994**, *33*, 10043–10050.
- [210] M. R. Wasielewski, J. R. Norris, H. L. Crespi, J. Harper *J. Am. Chem. Soc.* **1981**, *103*, 7664–7665.
- [211] D. E. Budil, S. S. Taremi, P. Gast, J. R. Norris, H. A. Frank *Isr. J. Chem.* **1988**, *28*, 59–66.
- [212] O. El-Kabbani, C.-H. Chang, D. Tiede, J. Norris, M. Schiffer *Biochemistry* **1991**, *30*, 5361–5369.
- [213] H. Kuhn *Phys. Rev. A* **1986**, *34*, 3409–3425.
- [214] J. Rautter, F. Lendzian, A. Fetsch, C. Schulz, M. Kuhn, X. Lin, J. C. Williams, J. P. Allen, W. Lubitz *Biochemistry* **1995**, , im Druck.
- [215] F. Lendzian, W. Lubitz, H. Scheer, A. J. Hoff, M. Plato, E. Tränkle, K. Möbius *Chem. Phys. Letters* **1988**, *148*, 377–385.
- [216] W. Lubitz, F. Lendzian, H. Scheer, J. Gottstein, M. Plato, K. Möbius *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1984**, *81*, 1401–1405.
- [217] Joachim Rautter, private Mitteilung.
- [218] Die beiden hier gezeigten Messungen an $^{15}\text{N-P}_{865}^{++}$ wurden von J. Rautter, AG Lubitz, durchgeführt.
- [219] A. J. Hoff, A. de Groot, S. A. Dikanov, A. V. Astashkin, Y. D. Tsvetkov *Chem. Phys. Letters* **1985**, *118*, 40–47.
- [220] C. P. Lin, M. K. Bowman, J. R. Norris *J. Chem. Phys.* **1986**, *85*, 56–62.
- [221] C. P. Lin, J. R. Norris *FEBS Letters* **1986**, *197*, 281–284.
- [222] A. de Groot, A. J. Hoff, R. de Beer, H. Scheer *Chem. Phys. Letters* **1985**, *113*, 286–290.
- [223] I. H. Davis, P. Heathcote, D. J. MacLachlan, M. C. W. Evans *Biochim. Biophys. Acta* **1993**, *1143*, 183–189.
- [224] A. V. Astashkin, S. A. Dikanov, Y. D. Tsvetkov, M. G. Goldfeld *Chem. Phys. Lett.* **1987**, *134*, 438–443.
- [225] M. K. Bowman, J. R. Norris, M. C. Thurnauer, J. Warden, S. A. Dikanov, Y. D. Tsvetkov *Chem. Phys. Lett.* **1978**, *55*, 570–574.

- [226] A. V. Astashkin, S. A. Dikanov, Y. D. Tsvetkov *Chem. Phys. Lett.* **1988**, *152*, 258–264.
- [227] C. W. Lee, X. Chen, L. Kevan *J. Phys. Chem.* **1992**, *96*, 257–361.
- [228] C. H. Townes, B. P. Dailey *J. Chem. Phys.* **1949**, *17*, 782–796.
- [229] H. L. Flanagan, G. J. Gerfen, D. J. Singel *J. Chem. Phys.* **1988**, *88*, 20–24.
- [230] L. Yu, J. Zhao, W. Lu, D. A. Bryant, J. H. Golbeck *Biochemistry* **1993**, *32*, 8251–8258.
- [231] E. J. Bylina, D. C. Youvan *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **1988**, *85*, 7226.
- [232] I. Sieckmann, K. Brettel, C. Bock, A. van der Est, D. Stehlik *Biochemistry* **1993**, *32*, 4842–4847.
- [233] M. Iwaki, M. Mimuro, S. Itoh *Biochim. Biophys. Acta* **1992**, *1100*, 278–284.
- [234] H. Zuber, R. A. Brunisholz in: *Chlorophylls*. Hrsg: H. Scheer; CRC Press: Boca Raton, 1991; 627–703.
- [235] G. McDermott, S. M. Prince, A. A. Freer, A. M. Hawthornthwaite-Lawless, M. Z. Papiz, R. J. Cogdell, N. W. Isaacs *Nature* **1995**, *374*, 517–521.
- [236] J. E. Hunt, J. J. Katz, A. Svirmickas, J. C. Hindman *J. Am. Chem. Soc.* **1984**, *106*, 2242–2250.
- [237] P. Moënne-Loccoz, B. Robert, I. Ikegami, M. Lutz *Biochemistry* **1990**, *29*, 4740–4746.
- [238] H. Scheer, E. Gross, B. Nitsche, E. Cmiel, S. Schneider, W. Schäfer, H.-M. Schiebel, H.-R. Schulten *Photochem. Photobiol.* **1986**, *43*, 559–571.
- [239] D. Dörnemann, H. Senger *Photochem. Photobiol.* **1986**, *43*, 573–581.
- [240] M. Kobayashi, T. Watanabe, A. Struck, H. Scheer *FEBS Lett.* **1988**, *235*, 293–297.
- [241] M. Kobayashi, T. Watanabe, M. Nakazato, I. Ikegami, T. Hiyama, T. Matsunaga, N. Murata *Biochim. Biophys. Acta* **1988**, *936*, 81–89.
- [242] H. Maeda, T. Watanabe, M. Kobayashi, I. Ikegami *Biochim. Biophys. Acta* **1992**, *1099*, 74–80.
- [243] T. Watanabe, M. Kobayashi, H. Maeda, T. Oba, S. Yoshida, E. J. van de Meent, J. Amesz Function of the C¹³-Epimer Chlorophylls in Type I Photosystem Reaction Centers in: *Research in Photosynthesis*. Hrsg: N. Murata, Band III 3–10, (Kluwer Academic Publishers, 1992).
- [244] M. Kasha, H. R. Rawls, M. A. El-Bayoumi *Pure Appl. Chem.* **1965**, *11*, 371–392.

- [245] G. Döring, J. L. Bailey, W. Kreutz, J. Weikard, H. T. Witt *Naturwiss.* **1968**, *55*, 219–220.
- [246] K. D. Philipson, V. L. Sato, K. Sauer *Biochemistry* **1972**, *11*, 4591–4595.
- [247] H. J. den Blanken, A. J. Hoff *Biochim. Biophys. Acta* **1983**, *724*, 52–61.
- [248] H. Schaffernicht, W. Junge *Photochem. Photobiol.* **1981**, *34*, 223–232.
- [249] H. Schaffernicht, W. Junge *Photochem. Photobiol.* **1982**, *36*, 111–115.
- [250] I. Ikegami, S. Itoh *Biochim. Biophys. Acta* **1988**, *934*, 39–46.
- [251] S. Krawczyk, I. Ikegami *Biochim. Biophys. Acta* **1993**, *1134*, 282–290.
- [252] N. R. S. Reddy, P. A. Lyle, G. J. Small *Photosynth. Res.* **1992**, *31*, 167–194.
- [253] E. Hamacher, J. Kruip, M. Rögner, W. Mäntele *Biochemistry* **1995**, *submitted*.
- [254] J. Breton, E. Navedryk, W. W. Parson *Biochemistry* **1992**, *31*, 7503–7510.
- [255] A. W. Rutherford, J. E. Mullet *Biochim. Biophys. Acta* **1981**, *635*, 225–235.
- [256] D. E. Budil, M. C. Thurnauer *Biochim. Biophys. Acta* **1991**, *1057*, 1–41.
- [257] A. W. Rutherford, P. Sétif *Biochim. Biophys. Acta* **1990**, *1019*, 128–132.
- [258] A. J. Hoff *Biophys. Struct. Mech.* **1982**, *8*, 107–150.
- [259] K. Möbius, W. Fröhling, F. Lenzian, W. Lubitz, M. Plato, C. J. Winscom *J. Phys. Chem.* **1982**, *86*, 4491–4507.

Danksagung

An erster Stelle möchte ich Prof. Dr. Wolfgang Lubitz für die Aufnahme in seine Arbeitsgruppe und die Themenstellung danken. Er hat diese Arbeit vom September 1989 bis Juni 1995 verfolgt und war mir während der gesamten Zeit sowohl ein stets interessierter Zuhörer als auch ein zuverlässiger Kritiker, was Ergebnisse und Interpretationen betraf.

Ganz herzlich möchte ich mich bei Prof. Dr. Dietmar Stehlik vom Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin für sein Interesse und die Übernahme des Mitberichts bedanken.

Wesentliche Teile der Arbeit entstanden am 2. Physikalischen Institut der Universität Stuttgart. Dem Leiter, Prof. Dr. Michael Mehring, gilt mein besonderer Dank dafür, daß ich – wie auch Joachim Rautter und Wolfgang Zweygart – in der Zeit nach der Berufung von Prof. Lubitz an die Technische Universität Berlin weiterhin in Stuttgart arbeiten konnte. Sonst wäre diese Dissertation mangels Meßmöglichkeiten unvollendet geblieben.

Gerne behalte ich die gemeinsame Zeit mit allen Mitgliedern des 2. Physikalischen Instituts in Erinnerung, ganz besonders mit Marina Bennati, Werner Daikeler, Jürgen Groß, Arthur Grupp, Michael Helmle, Bernd Nebendahl, Annegret Schmid, Gerhard Wäckerle, Bernhard Weigand (†) und Norbert Winzek.

Reinhold Thanner baute in Stuttgart den ersten Pumpstand und die legendäre *Thanner 1*, die bis heute ohne äquivalenten Ersatz blieb. Er leistete auch wesentliche Vorarbeiten für die nachfolgend von Wolfgang Zweygart betreute heliumgekühlte Version des Resonators.

Ohne die hervorragende Unterstützung der Stuttgarter Werkstätten wären viele Experimente (auch in Berlin) unmöglich gewesen. Vor allem Herr Dietrich, Herr Pfundstein und Herr Müller (Feinmechanik) sowie Herr Bachmann (Glasbläserei) sind hier zu nennen.

Bei allen Mitgliedern des Max-Volmer-Instituts der TU Berlin und seiner Werkstätten möchte ich mich für Unterstützung sowie Anregungen verschiedenster Art bedanken.

Zu dem guten Arbeitsklima der AG Lubitz in Berlin trugen alle Mitglieder der seit dem Wechsel ziemlich angewachsenen Gruppe bei. Da ich zur 'Spektroskopie-Abteilung' gehörte, überwog für mich natürlich die Zusammenarbeit mit Christof Geßner, Robert Fiege und Fraser MacMillan, der mich öfters in die TQ begleitete. Robert Bittl – ebenfalls süddeutsche Akzente setzend – und Friedhelm Lenzian waren stets zu hilfreichen Diskussionen bereit. Ein großer Gewinn für alle war 'unser' Feinmechaniker Rolf Kunert.

Dabei war selbstverständlich die Existenz der zweiten, 'biochemischen' Hälfte unserer AG von größter Bedeutung. Die vorliegende Arbeit wäre undurchführbar gewesen, hätte ich nicht stets ausgezeichnete Proben von Edith Bittersmann-Weidlich (in Stuttgart),

Birgit Bönigk (teilweise noch aus den FU-Labors) und – nach dem Auf- und Ausbau der gentechnischen Labors an der TU unter der Leitung von Matthias Kuhn – von Irene Geisenheimer, Ludwig Krabben und Christina Steinkopff bekommen.

Dies gilt ebenfalls für die PS I Kristalle von Petra Fromme aus der AG von Prof. Dr. H. T. Witt. Ihr gebührt mein ganz spezieller Dank für die vielen schönen (und großen) Kristalle, die sie mir überlassen mußte, bis sich schließlich verwertbare ENDOR-Spektren ergaben.

Den nachfolgenden Personen möchte ich außerdem sehr herzlich danken:

- Prof. Dr. Lars-Erik Andréasson überließ mir größere Mengen von ^{15}N -PS I.
- Das Programm ROTATION von Gerd Buntkowski (FU Berlin) war eine große Hilfe bei der Auswertung der ENDOR-Spektren.
- Mit Peter Höfer gab es, wie in alten Tagen, längere Sitzungen am Pulsspektrometer – nur daß es diesmal ein ESP 380 E war und in Rheinstetten stand.
- Dror Noy aus der AG von Prof. Dr. Avigdor Scherz trug mit dazu bei, daß wirklich brauchbare $\text{Chl}a^{*+}$ Spektren entstanden.
- Dr. Martin Plato aus der AG von Prof. Dr. Klaus Möbius (FU Berlin) stellte sein RHF-INDO/SP-Programm zur Verfügung und war außerdem immer hilfsbereit.
- Andreas Struck (AG Prof. Dr. Hugo Scheer) verbrachte im Verlauf der Messungen an den von ihm präparierten Pigmenten viele Tage bei uns im Grünlicht (Wolfgang Zweygart entwickelte daneben, fast in Echtzeit, das ENDOR-Meßprogramm weiter).
- Mit Prof. Dr. Andrew Webber besteht eine Kooperation, die in Zukunft sicher noch viele interessante Resultate liefern wird. Der vielversprechende Anfang davon war die H656N - Mutante, die dieser Arbeit sozusagen das 'i-Tüpfelchen' aufsetzte.
- Zum Schluß dieser Aufzählung möchte ich auch alle weiteren, hier nicht namentlich genannten Mitarbeiter der Gruppen von Prof. Möbius und Prof. Stehlik (beide FU Berlin) die mich auf verschiedene Weise unterstützten, nicht vergessen.

Last not least will ich mich bei den beiden anderen 'Stuttgartern' (in MVI-Diktion) Joachim Rautter und Wolfgang Zweygart bedanken. Wir teilten nicht nur das Büro, sondern in den ersten beiden Jahren in Berlin auch nacheinander zwei Wohnungen. Mit Wolfgang hätte ich die Erde zudem schon mindestens sechs Mal umrundet – wenn wir in Berlin nicht immer freitags Richtung Süden, nach Böblingen und Tübingen, umgekehrt wären.

Lebenslauf

Name: Hanno Käß
Geburtstag: 9. Februar 1963
Geburtsort: Stuttgart
Eltern: Martin Käß und
Helga Käß, geb. Mitschelen
Familienstand: ledig

Ausbildung

Aug. 1969 – Jul. 1972 Maickler-Grundschule in Fellbach
Aug. 1972 – Jun. 1981 Friedrich-Schiller-Gymnasium Fellbach, Abschluß: Abitur
Okt. 1981 Studienbeginn an der Universität Stuttgart,
Diplomstudiengang Physik
Jul. 1986 – Jul. 1987 Diplomarbeit am 2. Physikalischen Institut der Universität
Stuttgart bei Prof. Dr. M. Mehring, Thema: *Puls-ENDOR-*
Untersuchungen an konjugierten Molekülen
Sep. 1987 – Dez. 1987 Wissenschaftliche Hilfskraft am 2. Physikalischen Institut
Jan. 1988 – Aug. 1989 Zivildienst im Krankenhaus Stuttgart-Feuerbach
Sep. 1989 – Mrz. 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am 2. Physikalischen Insti-
tut, nun in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr. W. Lubitz,
Beginn der vorliegenden Dissertation
Apr. 1991 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Volmer-Institut
für biophysikalische und physikalische Chemie der Tech-
nischen Universität Berlin, der Wechsel erfolgte im Zuge
der Berufung von Prof. Dr. W. Lubitz nach Berlin

Berufliche Tätigkeit im wissenschaftlichen Bereich

Sep. 1989 – Aug. 1990 Lehrbeauftragter an der Fachhochschule für Technik
Esslingen (Kursvorlesung Physik)